

Thema: Forschungsdatenmanagement für
Editionen –
Standortanalyse und Empfehlungen für
den Aufbau eines nationalen Registers im
Rahmen von "Text+"

Masterarbeit

**im Studiengang Computing in the Humanities
der Fakultät Wirtschaftsinformatik
und Angewandte Informatik
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg**

Verfasserin: Claudia Esch

Gutachter: Prof. Dr. Andreas Henrich

Lehrstuhl: **Medieninformatik**

Masterarbeit

**Forschungsdatenmanagement für Editionen -
Standortanalyse und Empfehlungen für den
Aufbau eines nationalen Registers im Rahmen
von "Text+"**

Autorin:
Frau Claudia Esch

Studiengang:
Computing in the Humanities

Prüfer:
Prof. Dr. Andreas Henrich

Einreichung:
Bamberg, 2023

Verteidigung/Bewertung:
Bamberg, 2023

Chair: **Media Informatics**

Master's Thesis

**Research Data Management for Editions –
Field Analysis and Recommendations for the
Implementation of a National Registry
as Part of "Text+"**

Author:
Mrs Claudia Esch

Course of Studies:
Computing in the Humanities

Examiner:
Prof. Dr. Andreas Henrich

Submission:
Bamberg, 2023

Defense/Evaluation:
Bamberg, 2023

Bibliografische Beschreibung:

Esch, Claudia

Forschungsdatenmanagement für Editionen - Standortanalyse und Empfehlungen für den Aufbau eines nationalen Registers im Rahmen von "Text+". – 2023. – 123 Seiten, 14 Abbildungen, 4 Tabellen. Bamberg, Universität Bamberg, Lehrstuhl Medieninformatik, Masterarbeit, 2023

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Zusammenfassung:

Die Arbeit entwickelt aufbauend auf einer Standortanalyse sowie einer Bedarfserhebung Empfehlungen für die Konzeption eines Registers, das im Rahmen des NFDI-Konsortiums Text+ entsteht. Das Register soll perspektivisch alle an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen erstellten wissenschaftlichen Editionen, sowohl in gedruckter wie digitaler Form, verzeichnen. In einem ersten Schritt wird das Forschungsfeld der digitalen Editionen skizziert, um die wichtigsten Problemfelder und Praktiken herauszuarbeiten. Anschließend werden bestehende Angebote und Herausforderungen bei der Verzeichnung von Editionen analysiert. Anhand der Auswertung von dreizehn semi-strukturierten Experteninterviews, die für die Arbeit geführt wurden, werden die Anforderungen potenzieller Nutzer*innen an ein solches Register erhoben. Bei der Auswahl der Interviewpartner*innen wurde darauf geachtet, ein breites Spektrum an Disziplinen und Arbeitsweisen abzubilden. Nur ein Teil der Forscher*innen besaß einen ausgewiesenen Schwerpunkt in den Digital Humanities. Es wird deutlich, dass unabhängig von der Affinität zu digitalen Editionen für fast alle Interviewpartner*innen eine Recherche nach dem edierten Material eine wichtige Rolle spielt. Ein Überblick über Entwicklungen im Bereich digitaler Editionen war eine weitere, prinzipiell aber davon zu trennende Anforderung. Darauf aufbauend wurde ein Konzept entwickelt, das sowohl eine eher inhaltsbezogene als auch eine editionsorientierte Perspektive vereint. Ein Kernelement ist hierbei die Modellierung nach dem FRBR-Modell, mit der Edition als Expression des edierten Materials aufgefasst werden kann. Ergänzend zum präferierten Konzept werden auch Überlegungen zu den minimalen Anforderungen an ein solches Register vorgestellt.

Schlüsselwörter:

Digitale Edition, Editorik, Digital Humanities, Forschungsdatenmanagement, FRBR, Linked Open Data

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	1
1. Einleitung	2
1.1. Fragestellung	2
1.2. Aufbau der Arbeit	3
1.3. Das Register im Kontext von Text+	4
1.4. Die FAIR und CARE Prinzipien	5
2. Editionen in Theorie und Praxis.....	6
2.1. Wissenschaftliche Editionen.....	6
2.2. Konzepte und Tendenzen bei digitalen Editionen.....	8
2.2.1. Definition digitaler Editionen.....	8
2.2.2. Das digitale Paradigma und seine Auswirkungen.....	9
2.3. Herausforderungen und Perspektiven digitalen Edierens	11
2.3.1. Abgrenzbarkeit.....	11
2.3.2. Referenzierbarkeit.....	12
2.3.3. Langzeitverfügbarkeit.....	13
2.3.4. Inhaltliche Verlinkungen und das Semantic Web.....	14
2.4. Annäherungen an eine Best Practice bei digitalen Editionen.....	15
2.5. FAIR-Kriterien bei digitalen Editionen.....	17
3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen	19
3.1. Nachweis von Editionen in allgemeinen Findmitteln	19
3.1.1. Bibliothekskataloge	19
3.1.2. Fachinformationsdienste und Fachportale.....	22
3.1.3. Allgemeine digitale Sammlungen	23
3.1.4. Datenbank-Infosystem	24
3.1.5. Forschungsdatenrepositorien.....	24
3.2. Systematische Verzeichnisse für digitale Editionen.....	25
3.2.1. Verzeichnisse im deutschsprachigen Raum	25
3.2.2. Verzeichnisse im internationalen Bereich.....	28
3.3. Zugänge zu Editionen über das edierte Material	29
3.3.1. Zugang über die Handschriften, Archivalien und Dokumente	29
3.3.2. Zugang über Autoren und Werke	29
3.4. Zusammenfassung zur Auffindbarkeit von Editionen	31
4. Bedarfsanalyse	32
4.1. Bisheriger Forschungsstand.....	32

Inhaltsverzeichnis

4.2.	Ziele der Befragung.....	32
4.3.	Methodik	33
4.4.	Durchführung	34
4.5.	Leitfaden für die Interviews.....	38
4.6.	Ergebnisse	39
4.6.1.	Persönliche Angaben	39
4.6.2.	Arbeit mit Editionen allgemein	40
4.6.3.	Digitale Editionen	45
4.6.4.	Konzeption des Registers	52
4.6.5.	Aufzunehmende Merkmale und Features des Registers	60
5.	Vorschläge für das Konzept des Registers	76
5.1.	Grundsätzliche Ausrichtung.....	76
5.2.	Eingrenzung des Umfangs des Registers.....	77
5.3.	Vollständigkeit und Aktualität als zentrale Faktoren.....	78
5.4.	Überlegungen aus inhaltlicher Perspektive.....	78
5.4.1.	Modellierung von Beziehungen zwischen Editionen und Quellen	79
5.4.2.	Verlinkung mit Normdaten	80
5.4.3.	Verlinkung mit Fachportalen und Ressourcen	80
5.4.4.	Priorisierung der aufzunehmenden Merkmale	82
5.5.	Überlegung aus editionsorientierter Perspektive	84
5.5.1.	Leitlinien bei der Auswahl der Merkmale	85
5.5.2.	Priorisierung der Merkmale	86
5.6.	Vorschlag eines Datenmodells	92
5.7.	Überlegungen zu Interface und Features des Registers.....	94
5.8.	Überlegungen zum Aufwand bei der Datenerhebung und Datenpflege	96
5.9.	Minimale Anforderungen	97
6.	Schlussbemerkungen	99
	Abbildungsverzeichnis.....	101
	Tabellenverzeichnis.....	102
	Literaturverzeichnis	103
	Appendix	117
	Erklärung.....	123

Abkürzungsverzeichnis

ASR	Automatic Speech Recognition
BIBFRAME	Bibliographic Framework
CARE	Collective benefit, Authority to control, Responsibility, and Ethics
CMIF	Correspondence Metadata Interchange Format
CRM	Conceptual Reference Model
CTS	Canonical Text Service Protocol
DBIS	Datenbank-Infosystem
DH	Digital Humanities
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable
FID	Fachinformationsdienste für die Wissenschaft
FRBR	Functional Requirements for Bibliographic Records
GND	Gemeinsame Normdatei
HAB	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
IDE	Institut für Dokumentologie und Editorik
IIIF	Image Operability Framework
IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions
LRM	Library Reference Model
MARC	Machine-Readable Cataloging
MESA	Medieval Electronic Scholarly Alliance
MGH	Monumenta Germaniae Historica
MLA	Modern Language Association of America
NFDI	Nationale Forschungsdateninfrastruktur
NLP	Natural Language Processing
OHCO	Ordered Hierarchy of Citation Objects
ODD	One document does it all
QDA	Qualitative Data Analysis
RAK	Regeln für die alphabetische Katalogisierung
RDA	Resource Description and Access
TAG	Text as Graph
Text+	Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur
URI	Uniform Resource Identifier
VIAF	Virtual International Authority File

1. Einleitung

“Questions that come immediately to my mind include: are we building the editions that scholars need? That they will find useful? Are there editions that people want that aren't getting made? But also: Does it matter? If we are creating our editions as a scholarly exercise, for our own purposes, does it matter if other people use them or not?” (Porter 2016)

Editionen sind ein herausragendes Beispiel für die komplexe Beziehung zwischen etablierten Methoden und digitalen Innovationen im Bereich der Geisteswissenschaften. Sie bilden als ein wichtiger Zugang zu Texten und anderen Quellen die Grundlage für Forschungsarbeiten in vielen Disziplinen und gehören damit zum Kernbereich der Geisteswissenschaften. Die Beschäftigung mit Editionen als Gegenstand methodischer Reflexion hat in Form der Editorik ebenfalls eine lange Tradition. Während Editionen ihre Wurzeln einerseits im Zeitalter des gedruckten Buchs haben, gehören sie auf der anderen Seite in ihrer digitalen Form zu einem der prominentesten Forschungsfelder der digitalen Geisteswissenschaften. Die digitale Edition dient seit etlichen Jahrzehnten als Experimentierfeld für die umfangreichen Möglichkeiten, die ein digitales Forschungsparadigma bietet. Doch während beide Zweige für sich genommen sprießen, gelingt die Verbindung von Tradition und Innovation oftmals nur unzureichend. Es gibt immer wieder Bemühungen, dies zu verbessern. Eine davon wurde jüngst im Rahmen von Text+ gestartet und soll im Folgenden näher betrachtet werden.

1.1. Fragestellung

Ziel der Masterarbeit ist es, Empfehlungen für die Konzeption und die Ausgestaltung eines Registers zu erarbeiten, das im Kontext des DFG-geförderten Projekts „Text+: Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur“ als Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur entsteht. Das Register soll perspektivisch als Portal für alle an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen erstellten wissenschaftlichen Editionen dienen. Dabei werden neben digitalen auch gedruckte Editionen aufgenommen.

Für den langfristigen Erfolg eines solchen Registers ist dessen Akzeptanz durch die intendierten Nutzer*innen sowie im Idealfall eine Aufnahme in den Kanon etablierter Rechercheinstrumente der relevanten Fachdisziplinen von großer Bedeutung. Dies gilt umso mehr, da der Bereich der digitalen Editionen bis heute von einer großen Diskrepanz zwischen dem technisch verfügbaren Angebot und den tatsächlichen Nutzer*innenbedürfnissen geprägt ist (O'Sullivan et al. 2022). Um eine solche Lücke im Fall des Registers möglichst nicht entstehen zu lassen oder zumindest Strategien zur Minimierung eines solchen Risikos zu entwickeln, wird das Konzept im Folgenden mit einem Fokus auf der Perspektive der Nutzer*innen entworfen.

Dazu ist zum einen eine fundierte Verortung des Registers in der bisherigen Forschungs- und Servicelandschaft notwendig, um Vorbilder, Anknüpfungspunkte und Abgrenzungsmöglichkeiten zu eruieren. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Register sich in den größeren Kontext, in dem sich die Nutzer*innen bewegen, sinnvoll einfügt. Zum anderen ist aber auch eine ausführliche Erhebung der Anforderungen und Wünsche potenzieller Nutzer*innen an das Register erforderlich, um das Register bedarfsgerecht zu gestalten und damit für einen möglichst großen Kreis an Personen attraktiv zu machen. Das wird durch eine Befragung ausgewählter Forscher*innen im Rahmen von Experteninterviews umgesetzt. Die

1. Einleitung

Ergebnisse der Befragung dienen als Grundlage, um ein Konzept für das Register zu entwickeln.

1.2. Aufbau der Arbeit

Im Rahmen einer umfassenden Standortanalyse werden zunächst die bisherigen Entwicklungen und der aktuelle Stand im Forschungsfeld digitale Editionen skizziert. Dazu wird zuerst kurz auf die allgemeinen Grundlagen des Edierens eingegangen (Kapitel 2.1), bevor dann die Entwicklungslinien in Bezug auf digitale Editionen ausführlich dargelegt werden. Dabei geht es zum einen darum, eine Definition für diese Form des Edierens zu erarbeiten, aber auch das Forschungsfeld in seiner Diversität aufzuzeigen (Kapitel 2.2). Anschließend werden die wichtigsten Herausforderungen und Tendenzen dargelegt, die die aktuellen Diskussionen in diesem Bereich prägen (Kapitel 2.3). Darauf aufbauend ist zu analysieren, in welchen Bereichen sich bereits eine Best Practice etabliert hat (Kapitel 2.4), bevor noch einmal näher auf die im Rahmen der NFDI wichtigen FAIR-Kriterien in Bezug auf Editionen eingegangen wird (Kapitel 2.5).

Nachdem die Entwicklungen und Herausforderungen in Bezug auf digitale Editionen herausgearbeitet wurden, erfolgt eine Analyse zum Stand der Auffindbarkeit von Editionen mit den aktuell verfügbaren Rechercheinstrumenten. Dabei wird sowohl die Auffindbarkeit von gedruckten als auch digitalen Editionen in den Blick genommen. Während Bibliothekskataloge insbesondere für gedruckte Editionen eine wichtige Rolle spielen, sind für digitale Editionen auch diverse andere Ressourcen wie das Datenbankinfosystem oder Verzeichnisse von Repositorien von Bedeutung (Kapitel 3.1). Es zeigt sich, dass auch bei der Auffindbarkeit von gedruckten Editionen durchaus noch Defizite bestehen, die im Rahmen des Registers adressiert werden können. Speziell für digitale Editionen existieren auch mehr oder weniger systematische Verzeichnisse, von denen die wichtigsten näher betrachtet werden (Kapitel 3.2), bevor abschließend ein Blick auf die stark fragmentierte Landschaft der fachspezifischen Hilfsmittel geworfen wird, die eine Recherche von Editionen über das edierte Material ermöglichen (Kapitel 3.3). Wie auch aus den Interviews hervorgeht, spielt diese Strategie eine wichtige Rolle bei der Suche nach Editionen. Auf Grund der intensiven Spezialisierung der Hilfsmittel ist hier allerdings nur ein cursorischer Überblick möglich.

Den Kern der Arbeit bildet die Bedarfsanalyse, für die dreizehn semi-strukturierte Interviews mit Forscher*innen geführt und ausgewertet wurden. Nachdem die einschlägigen Vorarbeiten skizziert (Kapitel 4.1) und die Zielsetzung (Kapitel 4.2), Methodik (Kapitel 4.3) und konkrete Durchführung (Kapitel 4.4) dargelegt wurden, erfolgt die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse (Kapitel 4.6). Die Teilnehmer*innen wurden zum einen konkret nach ihrer bisherigen Arbeit mit Editionen befragt, um den Verwendungskontext von Editionen zu eruieren und bisherige Strategien bei der Suche herauszuarbeiten. Um die Verortung digitaler Edition im Arbeitsalltag der Forscher*innen näher zu fassen, wurde auch nach der konkreten Verwendung von gedruckten, digitalisierten und digitalen Editionen gefragt. Auch die Vorstellungen der Teilnehmer*innen bezüglich einer Best Practice bei digitalen Editionen waren Thema. Neben diesen Grundlagen, die für die Konzeption des Registers wichtig sind, wurden sie auch konkret nach ihren Wünschen und den aus ihrer Sicht notwendigen Anforderungen an ein Verzeichnis von Editionen gefragt. Dabei legten die Teilnehmer*innen ihre Vorstellungen zum einen allgemein dar, zum anderen beurteilten sie vorgegebene mögliche Merkmale und Features hinsichtlich ihrer Relevanz.

Die Standortanalyse sowie die Ergebnisse aus den Interviews bilden die Grundlage, auf der schließlich ein Konzept für ein Register entwickelt wird. Die Interviews legen nahe, zwei

1. Einleitung

wesentliche Perspektiven auf die Funktion des Registers zu unterscheiden: zum einen die Suche nach Editionen aus einem inhaltlichen Interesse, wobei das Format der Edition nachrangig ist, und zum anderen aus editorischer Perspektive, wobei ausschließlich digitale Editionen im Fokus stehen. Daher werden auch die Überlegungen zur Konzeption des Registers zunächst getrennt nach diesen Perspektiven dargelegt (Kapitel 5.4 und 5.5), bevor ein gemeinsames Datenmodell vorgeschlagen wird (Kapitel 5.6). Dieses zeichnet sich im Kern durch eine getrennte Aufnahme von edierten Quellen und Editionen aus, die sich an aktuellen Entwicklungen im Bibliothekswesen, konkret der Verzeichnung nach den FRBR-Prinzipien, orientiert. Es folgt eine knappe Diskussion der Features des Registers, die ergänzend zum Datenmodell sinnvoll erscheinen (Kapitel 5.7) sowie eine Einschätzung zum Aufwand bei der Datenerhebung und Umsetzung (Kapitel 5.8). Abschließend wird nochmals diskutiert, welche Anforderungen das Register mindestens erfüllen sollte, um als Hilfsmittel auf breite Akzeptanz bei Forscher*innen hoffen zu können (Kapitel 5.9).

1.3. Das Register im Kontext von Text+

Das Konsortium Text+ wird seit Herbst 2021 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zunächst für fünf Jahre gefördert. Es stellt eines von 19 bzw. ab März 2023 dann 27 im Kontext der NFDI geförderten Konsortien dar (NFDI Konsortien), die jeweils in einer bestimmten thematisch-fachlichen Domäne den Aufbau von Strukturen für die Bereitstellung von Forschungsdaten vorantreiben sollen (Neuroth und Oevel 2021). Im Gegensatz zum überwiegenden Teil der Konsortien definiert sich Text+ weniger über den thematischen Zuschnitt als über das Format der Forschungsdaten. Das Konsortium ist auf Sprach- und Textdaten spezialisiert, die in verschiedenen Disziplinen mit einem Fokus auf diese Form von Daten anfallen. Dennoch liegt der Schwerpunkt des Konsortiums in den Geisteswissenschaften (Text+ 2022).

Text+ gliedert sein Portfolio in drei Datendomänen: digitale Sammlungen, lexikalische Ressourcen und Editionen. Innerhalb der Datendomäne Editionen stellt die Entwicklung eines kuratierten Registers eine der Kernmaßnahmen dar. Das Register soll zum einen digitale Editionen verzeichnen und damit besser auffindbar machen. Zugleich sollen damit auch digitale Modell-Editionen identifiziert und für zukünftige digitale Editionsprojekte verfügbar gemacht werden. Auch wenn damit der Fokus auf digitalen Editionen liegt, ist darüber hinaus eine Aufnahme der Metadaten gedruckter Editionen geplant, um so die Gesamtheit edierter Texte abbilden zu können (Hinrichs et al. 2022, S. 89). Den Grundstock des Registers bilden Editionen, die von den an Text+ beteiligten Institutionen bereitgestellt werden. Es ist jedoch vorgesehen, dass dieser Anfangsbestand durch weitere Editionen ergänzt wird (Hinrichs et al. 2022, S. 90)

Die Aufnahme von Daten in ein Register ist kein Spezifikum der Datendomäne Editionen. Vielmehr sind Register-Services auch für andere Bereiche geplant (Hinrichs et al. 2022, S. 100). Zudem ist eine Abgrenzung zwischen den Domänen nicht immer sauber möglich (Hinrichs et al. 2022, S. 59). Das Register besitzt jedoch für den Bereich Editionen eine herausragende Bedeutung, die bei den anderen Datendomänen nicht im selben Maße gegeben ist. Das in der Masterarbeit erarbeitete Konzept wird sich daher auf die Datendomäne Editionen beschränken.

1.4. Die FAIR und CARE Prinzipien

Für einen sinnvollen und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten wurden im Jahr 2014 Grundsätze erarbeitet, die als sogenannte FAIR-Prinzipien mittlerweile weltweit anerkannt sind. Forschungsdaten sollen auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Re-usable) sein (FORCE11 2014). Initiativen wie GO FAIR und GO CHANGE bemühen sich um eine Verbreitung und Umsetzung der Kriterien (Linne et al. 2021).

Die CARE-Prinzipien betreffen den respektvollen und ethisch korrekten Umgang mit Daten über indigene Völker und ergänzen den Ansatz von FAIR. Den indigenen Personen soll zudem die Kontrolle über ihre Daten ermöglicht werden (CARE Principles of Indigenous Data Governance 2022).

Beide Prinzipien sind für den Aufbau der NFDI handlungsleitend und liegen auch dem Programm von Text+ zu Grunde. Dabei besitzen die FAIR-Prinzipien allerdings deutlich größere praktische Relevanz, da im deutschen Forschungskontext insbesondere bei textbasierten Forschungsdaten indigene Daten eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Die FAIR-Prinzipien sind für das Register auf zwei Ebenen von Bedeutung. Zum einen sollen die von Text+ aufgebauten Standards selbstverständlich den Grundsätzen folgen. Zum anderen dient das Register aber auch dem Zweck, die Umsetzung von FAIR-Prinzipien bei digitalen Editionen zu fördern und so über das Konsortium hinaus Wirkung zu erzielen.

2. Editionen in Theorie und Praxis

Das Edieren im Sinne einer erschließenden Wiedergabe historischer Texte lässt sich bis in vorchristliche Zeit zurück verfolgen (Pierazzo 2016, S. 41). Methodisch verfeinert und ausdifferenziert spielte die Erstellung und Verwendung von Editionen bei der Entwicklung der Geisteswissenschaften in der Neuzeit eine wichtige Rolle. Wir haben es also mit einer von langen Traditionen geprägten, etablierten wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun.

Zugleich spielen Editionen aber auch in den aktuellen Entwicklungen der Geisteswissenschaften, im Bereich der Digital Humanities, eine äußerst prominente Rolle (Jannidis et al. 2017, S. 237; Hodel 2021, S. 28). Seit dem ersten Jahrzehnt des Jahrtausends hat sich eine sehr aktive wissenschaftliche Gemeinschaft herausgebildet hat, die den Bereich der digitalen Editionen vorantreibt (Pierazzo und Driscoll 2016).

Das Feld ist daher sowohl von Tradition als auch von Innovation geprägt, auch wenn diese beiden Pole nur langsam zu einer Verbindung finden. Obwohl sich digitale Editionen hinsichtlich methodischer Reflexion und technischer Umsetzung kontinuierlich weiterentwickeln, bleibt ihre Akzeptanz in den Geisteswissenschaften bislang hinter den Erwartungen der Protagonisten der Digital Humanities zurück:

“The apparent good health of scholarly editions in digital form, as witnessed by the growing number of projects, sharply contrasts a general perception of those editions and resources being underused and often undeservedly undercited.” (Del Rosselli Turco 2016, S. 226)

Dies scheint sich bis heute nicht wesentlich geändert zu haben, verweist eine aktuelle Befragung aus dem Jahr 2022 doch auf ganz ähnliche Probleme:

„despite the considerable amount of effort going into the development of digital editions, there remains a disconnect between digital cultural resources and the needs for their users.” (O’Sullivan et al. 2022)

Um das Feld in seiner Komplexität zu verstehen und einordnen zu können, ist es daher notwendig, einen Blick sowohl auf die Tradition des Edierens als auch auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich digitaler Editionen zu werfen. Dies erscheint auch deshalb sinnvoll, da das Register selbst den Versuch eines Brückenschlags zwischen diesen beiden Polen darstellt, da es seinem Anspruch nach zum einen die Akzeptanz digitaler Editionen durch Heraushebung von Modell-Editionen unterstützen, zugleich aber auch die Welt der gedruckten Editionen einschließen und abbilden möchte.

2.1. Wissenschaftliche Editionen

Die ersten Ansätze von Editionen lassen sich zwar bereits in der Antike erkennen, als methodisch reflektierte wissenschaftliche Tätigkeit beginnt ihre Blüte jedoch im 19. Jahrhundert (Sahle 2013c, 14; 23). Vor allem die Überlegungen Karl Lachmanns übten nachhaltigen Einfluss auf die Editionspraxis und –theorie aus (Plachta 2018). Die Definition allgemeinverbindlicher Maßstäbe für wissenschaftliches Edieren ist jedoch komplex. Wie Patrick Sahle sehr umfassend darlegt, sind Editionen in ihrer Methodik stets zeitgebunden. Jede Edition ist notwendigerweise eine Interpretation, die vom zu Grunde liegenden Textverständnis und den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln maßgeblich beeinflusst

2. Editionen in Theorie und Praxis

wird. In der Praxis des Edierens erfolgt diese Reflexion jedoch nicht immer in großer Tiefe, wodurch die implizite Annahme einer objektiv richtigen Methode für die kritische Wiedergabe von Texten entstehen kann (Sahle 2013c, besonders S. 255-261).

Ob eine getreue Wiedergabe von Grafemen, Satzzeichen oder Zeilenumbrüchen zu einer kritischen Edition gehört oder eine Normalisierung des Textes den Zugang zum Inhalt erleichtern sollte, ob die Genese eines Textes über einen längeren Zeitraum widergespiegelt oder ein autoritativer Text unter Angabe von abweichenden Varianten rekonstruiert werden sollte, ist aber nicht objektiv zu beantworten, sondern letztlich eine Frage des Textverständnisses. Obwohl Editionen als Rohstoff vieler historisch arbeitenden Disziplinen eigentlich in ihrem Nutzerkreis interdisziplinär orientiert sein sollten, dominiert auf Grund des unterschiedlichen Textverständnisses verschiedener Fachrichtungen oft in der Editionspraxis ein monodisziplinärer Ansatz (Sahle 2013c, S. 244–253).

Diese Unterschiede lassen sich mit Patrick Sahles Modell des Textrads, das in der Forschung vielfach rezipiert wurde (Vogeler 2019a; Hodel 2021; Pierazzo 2015), auf einer abstrakten Ebene veranschaulichen. Seine Typisierung der Bedeutungsvarianten von „Text“ reicht von einem von Historiker*innen oft bevorzugten Fokus auf den Inhalt des Textes (Text I) über die Interpretation eines Textes als sprachlich variables, aber inhaltlich fest strukturiertes Werk (Text W), als sprachliche Einheit (Text S), als eine von mehreren möglichen, medial fixierten Textfassungen (Text F) oder als materialgebundenes Dokument (Text D) bis hin zur Interpretation eines Textes als Symbol bzw. Zeichen (Text Z). Je nach dem zu Grunde liegenden Textbegriff sind auch die Schwerpunkte und Methoden einer Edition verschieden (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Textrad von Patrick Sahle (Sahle 2013a, S. 47)

Eine alle fachlichen und methodischen Blickwinkel gleichermaßen umfassende Definition von Edition, wie sie für ein interdisziplinäres Projekt wie das Register von Text+ benötigt wird, ist also aus grundsätzlichen Überlegungen schwierig. Im Antrag für das Konsortium Text+ bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) entschied man sich für eine sehr knappe Definition, die auf Patrick Sahle zurückgeht:

*„Scholarly editions are the critical representation of historical documents.“
(Sahle 2016, S. 23; Hinrichs et al. 2022, S. 81)*

Der kritische Anspruch, den Sahle in der deutschen Version seiner Definition seiner Ansicht nach treffender mit „erschließender Wiedergabe“ (Sahle 2016, S. 23) umschreibt, ist ein zentraler Aspekt, der eine bloße Abbildung von Dokumenten von wissenschaftlichen Editionen

2. Editionen in Theorie und Praxis

im eigentlichen Sinn unterscheidet (Sahle 2022). Auf diesen Aspekt hebt auch der Antrag ab, wenn erläuternd hinzugefügt wird:

“Editions consist of the reliable and methodological preservation, presentation of, and critical commentary on all kinds of texts in various languages and writing systems, but also of other media such as images, music, or film.” (Hinrichs et al. 2022, S. 81)

Diese weite Definition umfasst sowohl gedruckte als auch digitale Editionen und ist nur wenig einschränkend. Dies ist bei gedruckten Editionen jedoch nicht besonders problematisch. Hier kann meist auf die Selbsteinschätzung der Herausgebenden vertraut werden, da in den geisteswissenschaftlichen Fächern ein relativ breiter Konsens besteht, was als Edition gelten kann – auch wenn bei der Methodik und konkreten Ausgestaltung derselben die Einmütigkeit oft schnell endet. Der Konsens ließe sich vielleicht zusammenfassen als ein Druckerzeugnis, das dem Anspruch nach eine möglichst genaue Wiedergabe eines fremden Textes unter Beigabe geeigneter kritischer Beobachtungen darstellt. Bei digitalen Editionen dagegen erweitert sich das Spektrum dessen, was unter den Begriff Edition fallen kann, noch einmal erheblich, wie im Folgenden zu zeigen ist.

2.2. Konzepte und Tendenzen bei digitalen Editionen

Die Anfänge digitaler Editionen lassen sich bis in die 1980er Jahre zurück verfolgen, als sogenannte dynamische Editionen erstmals einen nicht-linearen Zugang der Nutzer*innen zum Text der Edition ermöglichten (Siemens et al. 2012, S. 447). Das Feld hat sich seitdem vielfach weiterentwickelt und als Bestandteil der Editionspraxis etabliert. Hier soll jedoch nicht die technische Entwicklung digitaler Editionen im Vordergrund stehen, sondern ein Überblick über grundsätzliche Konzepte im Licht aktueller Diskussionen gegeben werden.

2.2.1. Definition digitaler Editionen

Die digitale Edition wird meist als ein grundsätzlich neuer Ansatz des Edierens gegenüber den Printeditionen betrachtet (Stäcker 2020). Digitale Editionen folgen einem „digitalen Paradigma“, indem sie von ihrem Funktionsumfang her über die Möglichkeiten der Printform hinausgehen:

„Eine digitale Edition ist dadurch bestimmt, dass sie nicht ohne wesentliche Informations- und Funktionsverluste in eine typografische Form gebracht werden kann – und in diesem Sinne über die druckbare Edition hinausgeht.“ (Sahle 2013b, 14)

Eine (retro-)digitalisierte Edition, die trotz ihrer elektronischen Verfügbarkeit in ihrem Funktionsumfang nicht wesentlich über das Buch hinausgeht, fällt damit nicht unter die Kategorie. Interessanterweise wird die hybride Edition, die sich durch eine parallele Druck- und Onlinefassung auszeichnet, in den theoretischen Debatten um digitale Publikationsformen kaum thematisiert. Vermutlich schlägt man sie meist implizit analog konzipierten Editionen zu, was aber bei komplexen Projekten nicht unbedingt der Fall sein muss (Dillen 2019, S. 266).

Die von Patrick Sahle vorgeschlagene Abgrenzung ist nicht immer eindeutig. So bietet eine durchsuchbare und eventuell mit Links angereicherte PDF durchaus Features, die in der Printform nicht verfügbar sind (Pierazzo 2015, S. 33). Elena Pierazzo sieht daher eher die

2. Editionen in Theorie und Praxis

Kombination von editiertem Text, Repräsentanten von Quellen und Werkzeugen als Merkmal digitaler Editionen:

“a digital scholarly edition can then be defined as an interpretative representation of historical documents which encompass a combination of primary sources surrogates, edited text(s), and tools to exploit them.”
(Pierazzo 2015, S. 200)

In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Thomas Stäcker, der eine digitale Edition als Algorithmus versteht, der erst im „funktionalen Zusammenspiel aller Komponenten von Text, Struktur, Layout, Schnittstelle und Metadaten“ (Stäcker 2020) die Edition konstituiert. Unbestritten ist bei allen diesen Ansätzen, dass sich digitale Editionen von ihrem Wesen her deutlich von der Printedition unterscheiden, so dass sich die Dreiteilung zwischen digitalen, digitalisierten und analogen Editionen etabliert hat (Porter 2016; Caria und Mathiak 2018b)

2.2.2. Das digitale Paradigma und seine Auswirkungen

Der Anspruch eines digitalen Paradigmas hat grundsätzliche Auswirkungen auf die theoretische Konzeption von Editionen, die sich in einer zweifachen Dynamisierung ausdrückt. Zum einen zeichnen sich digitale Editionen durch Transmedialität aus. Die Edition ist nicht mehr mit der Publikationsform identisch, sondern sie besteht in ihrem Kern aus strukturierten Daten, die in unterschiedlichen Formaten ausgegeben werden können, bei Bedarf auch in Print oder PDF (Sahle 2013b, S. 157–166). Damit ist eine digitale Edition auch maschinenlesbar, ein weiteres wichtiges Merkmal (Ralle 2016, S. 147). Daten- und Präsentationsschicht sind zwar getrennt, aber das Interface wird durchaus auch zur Edition gezählt (Stäcker 2020).

Zum anderen geht mit dem digitalen Paradigma auch eine konzeptionelle Flexibilisierung einher. Die Vielfalt der Darstellungsformen eröffnet theoretisch die Chance, die beschriebene Spezialisierung von Editionen auf ein bestimmtes Textverständnis (vgl. Abbildung 1) zu überwinden und auf diesem Weg eine tatsächlich interdisziplinäre Nutzung von Editionen zu ermöglichen. Während die Beschränkungen der Druckform die Festlegung auf eine Sicht des Textes begünstigte, ermöglicht die digitale Präsentation die Umsetzung eines pluralistischen Textbegriffes (Sahle 2013b, S. 126–128). Dieser Anspruch wird gerade von den Spezialist*innen im Bereich digitaler Editionen als ein wichtiger Kernaspekt betrachtet (Vogeler 2019a, S. 118). Die digitale Edition wird von ihrem Wesen her weniger als ein Produkt, sondern eher als ein Prozess gedacht (Fischer 2020, S. 416). Dies zeigt sich neben dem pluralistischen Textbegriff auch an Ideen wie der „sozialen Edition“, die über soziale Kanäle die jeweiligen Wissensgemeinschaften aktiv einbeziehen und den Herausgeber*innen die Funktion von Moderatoren zuweisen möchte (Siemens et al. 2012).

Die damit verbundene Abkehr von der Edition als Präsentation eines stabilen und autoritativen Textes hat tiefgreifende Folgen. Sie setzt zunächst einen Kulturwandel bei vielen Forscher*innen voraus, die es bislang gewohnt waren, sich auf einen eindeutigen Text zu beziehen. Sie hat aber auch konkrete Auswirkungen auf die Editionspraxis. Die Vision einer Edition, die verschiedene Textbegriffe bedient, erfordert eine sehr genaue, stark an der physischen Überlieferung orientierte Codierung. Denn während einmal codierte Informationen in bestimmten Ansichten weggelassen werden können, ist ein späteres Hinzufügen von Informationen nicht möglich. Die Inkludierung von Abbildungen und Transkriptionen möglichst vieler Textzeugen gehört daher mittlerweile zum Standard (Fischer 2020, S. 415).

2. Editionen in Theorie und Praxis

Der Trend zur materialistischen Sicht auf Texte hat etwa zu Ausprägungen wie der dokumentarischen Edition (documentary edition) geführt (Pierazzo 2014). Damit kann jedoch unter Umständen ein bereits überwunden geglaubter Objektivitätsanspruch aufkommen, der außer Acht lässt, dass selbst die möglichst genaue Wiedergabe der Vorlage stets eine Interpretationsleistung der Editor*innen erfordert (Robinson 2013). Wenn die Aufgabe von Editionen primär in der Präsentation von angereichertem Quellenmaterial besteht, das von den Nutzer*innen exploriert werden kann, verschwimmt zudem die Grenze zwischen Archiv und Edition (Dillen 2019). Wenn bereits eine kritische Repräsentation historischer Texte als Edition gilt, dann könnte auch eine digitalisierte und fachlich kompetent beschriebene Handschrift als Edition angesehen werden (Flüeler 2015).

Während die Transmedialität und die damit verbundene Trennung von Inhalt und Format als Wesensmerkmale digitaler Editionen unstrittig sind, steht die Idee einer größtmöglichen Offenheit digitaler Editionen bezüglich des Textbegriffs durch eine umfassende Transkription und Präsentation von Textzeugen daher durchaus in der Kritik. Ein Kristallisationspunkt dieser Debatte ist der kritische Apparat, ein konstitutives Merkmal gedruckter kritischer Editionen. Es handelt sich um meist am unteren Seitenrand platzierte Anmerkungen, die in abgekürzter und hoch formalisierter Weise Informationen über abweichende Lesarten und ggf. weitere Informationen und Anmerkungen zur Verfügung stellen. Während der kritische Apparat vielfach für ein durch digitale Möglichkeiten obsoletes Relikt aus dem Printzeitalter gehalten wird (Fischer 2020, S. 416; Apollon und Bélisle 2014), gilt er anderen als ausgefeilte und pragmatische Codierung essentieller Informationen (Huskey 2022).

Im Kern geht es bei dieser Auseinandersetzung um die Frage, wie weit sich das digitale Paradigma von traditionellen Methoden entfernen muss. Impliziert eine digitale Edition auch ein anderes, näher an den Textzeugen liegendes Textverständnis oder kann sich die einst im kritischen Apparat manifestierende selektive Auswahl von Lesarten durch die Editor*innen auch im digitalen Bereich durchsetzen? Oder um es mit Paul Eggerts (Eggert 2019) Vokabular auszudrücken, soll eher der archivalische Impetus, der sich auf die Bereitstellung möglichst umfassenden Materials konzentriert, oder der editorische Impetus, der die Erstellung eines fundierten Textes aus dem Material zum Ziel hat, dominieren? Hier liegt eine der Grundfragen, die sicherlich auch für die langfristige Durchsetzung digitaler Editionen relevant ist. Zwar muss es sich nicht um zwei sich ausschließende Ansätze handeln, sondern im Idealfall vereinen sich beide in der digitalen Edition je nach Anwendungsfall in unterschiedlichen Gewichtungen (Eggert 2019; Dillen 2019). Doch sind die Differenzen zwischen denjenigen Forscher*innen, die die Fluidität der digitalen Edition als Kernelement bewahren möchten und denjenigen, die sich eine stärkere Berücksichtigung des gestalterischen Eingriffs des Editors bis hin zu einem stabilen Text für den Leser wünschen (Ralle 2016; Plachta 2018), doch erheblich.

Letztlich zeigt sich hier vielleicht auch die Bruchkante zweier unterschiedlicher Zugänge, die man in Anlehnung an Elena Pierazzo als Forschung zu digitalen Editionen versus Produktion von digitalen Editionen bezeichnen könnte (Pierazzo 2015, S. 203). Während erstere vor allem an der Weiterentwicklung neuer Methoden interessiert ist, steht für letztere der Text an sich im Vordergrund. In beiden Bereichen sind zahlreiche Forscher*innen aktiv, die das Feld in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln.

Innovationen kommen aktuell vor allem aus dem Bereich graphbasierter Ansätze. So werden etwa Editionen auf Basis von Wissens-Graphen konzipiert (Kuczera 2021, 2016), die Komplexität verschiedener Überlieferungen eines Textes durch Varianten-Graphen modelliert (Andrews und Mace 2013) oder Texte mit Hilfe der Markup-Sprache TAGML als Hypergraphen codiert (Bleeker et al. 2021; Dekker et al. 2018). Diese Ansätze gelten bislang als eher experimentell, eine Durchsetzung auf breiter Ebene ist noch nicht abzusehen (Stäcker 2020).

2. Editionen in Theorie und Praxis

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Projekte wie die Digital Latin Library, eine Publikationsplattform für digitale Editionen lateinischer Texte, die einen pragmatischen Ansatz verfolgen. Die Richtlinien für die dort aufgenommenen Editionen sehen eine Codierung von Textvarianten im XML-Code vor, so dass eine Trennung von Form und Inhalt sowie die Intermedialität gewahrt sind. Es werden jedoch nur die von den Editor*innen als signifikant eingestuft abweichenden Lesarten codiert, wobei der traditionelle kritische Apparat vorbildgebend war (Huskey 2017). Den Nutzer*innen werden am Ende die XML-Dateien sowie ggf. weitere Materialien zugänglich gemacht, die auch online im LDLT Reading Room angesehen werden können. Zudem steht auch ein aus den XML-Daten generiertes PDF im Stile gedruckter Editionen zur Verfügung (Huskey 2022). Auf alle weiteren Features digitaler Editionen wurde bewusst verzichtet. In wie weit hier tatsächlich von einer digitalen Edition im Sinne Patrick Sahles gesprochen werden kann, bleibt zumindest diskutabel. Der Anspruch eines pluralistischen Textbegriffs wird hier jedenfalls nicht umgesetzt.

In welche Richtung sich das Feld insgesamt bewegt, ist noch nicht vorhersehbar. Der konsequent gedachte digitale Ansatz besitzt viel disruptives Potenzial:

“Hence, it is not unthinkable that the notion of edition, conceived as the production of a stable, established, and legitimate version of a text, indeed can explode under the pressure exerted by the digital environment. A negative consequence is that textual stability may disappear. A positive consequence is that online editions may allow a greater diversity of commentaries.” (Apollon und Bélisle 2014, S. 106)

Ob man diese Transformation begrüßt oder die Bewahrung traditioneller Konzepte in neuen Medien priorisiert, hängt vom Standpunkt ab. Die Existenz bestimmter digitaler Möglichkeiten muss jedenfalls noch nicht ihre Nützlichkeit belegen, wie Joris van Zundert selbstkritisch anmerkt:

“Could it possibly be that most textual scholars judge that the model of the singular unified complete text – or codex in any case, be it a digital or print one — is simply sufficient, or even superior to any open and machine-readable digital model yet presented? Fair is fair: we have little evidence that scholars and readers see a reason for a shared, interoperable, distributed model for text resources.” (van Zundert 2018, S. 16)

Vielleicht spricht die Präsenz beider Pole in der aktuellen Diskussion aber auch für eine durchaus gesunde Entwicklung im Hinblick auf eine Etablierung digitaler Editionen im Mainstream der Geisteswissenschaften. Dieser stehen allerdings noch einige Herausforderungen im Wege, die im Folgenden beleuchtet werden sollen.

2.3. Herausforderungen und Perspektiven digitalen Edierens

2.3.1. Abgrenzbarkeit

Da sich digitale Editionen nicht über die Erstellung eines stabilen Textes definieren, ist die Abgrenzung zu anderen digitalen Publikationsformen nicht immer eindeutig (vgl. 2.2). So können unter Umständen auch ausführlich beschriebene Digitalisate von Handschriften in diese Kategorie fallen (Flüeler 2015). Auch große Digitalisierungsprojekte, die digitale Faksimile bereitstellen und kommentieren, sind digitalen Editionen nicht unähnlich (Dillen

2. Editionen in Theorie und Praxis

2019, S. 265). Zudem wird zunehmend auch eine computerlinguistische Erschließung von Editionen angeboten, so dass auch die Grenze zwischen Edition und linguistischen Corpora fließend sein kann (Vogeler 2019a, S. 129).

Es wurde verschiedentlich der Versuch unternommen, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen digitalen und gedruckten Editionen durch die Einführung eines neuen Begriffs für erstere deutlich zu machen. Zu den Vorschlägen dafür zählen Projekt, Datenbank, thematische Forschungssammlung (thematic research collection) oder Arsenal. Bislang konnte sich jedoch keiner dieser Kandidaten dauerhaft durchsetzen (Price 2009). Auch im Rahmen des Projekts Text+ entschied man sich letztlich für den etablierten Begriff der Edition. Bei der Gestaltung des Registers wird aber zu beachten sein, dass es sich im digitalen Bereich um ein vielgestaltiges Phänomen handelt, das durchaus auch unter verschiedenen Begriffen geführt wird.

2.3.2. Referenzierbarkeit

Mit der Abkehr von einem stabilen Text verbunden ist das Problem der Referenzierbarkeit. Betrachtet man Editionen als fluide Gebilde, so ist die stabile Bezugnahme auf eine bestimmte Ansicht oder Stelle darin kaum möglich:

„Da die Attribute ‚flexibel‘ und ‚zitierbar‘ konträr sind, ist die Findung eines Kompromisses sehr unwahrscheinlich.“ (Ralle 2016)

Inga Ralles Lösungsvorschlag besteht im Verzicht auf eine granulare Referenzierung innerhalb der Edition. Thomas Stäcker versucht, den Widerspruch über persistente Identifikatoren auf bestimmte Ansichten (views) einer Edition zu ermöglichen, kann dafür aber noch kein funktionierendes System anbieten, da bisherige Persistente Identifikatoren vorwiegend für statische Objekte konzipiert sind (Stäcker 2020).

Roman Bleier untersuchte 2021 die Zitiermöglichkeiten und Zitierhinweise in bereits publizierten digitalen Editionen. Eine von ihm beobachtete Strategie war der Verweis auf einzelne Paragraphen im HTML-Text durch Fragmentbezeichner in der URL. Ein Verweis direkt auf einzelne TEI-Elemente, der seiner Meinung nach nachhaltiger wäre, wird dagegen aktuell nirgends angeboten. Dafür konnte er die Verwendung bereits etablierter Verweissysteme aus dem Druckzeitalter, etwa den Canonical Text Service, sowie den Verweis auf Bildregionen über das Image Operability Framework (IIIF) als interessante Ansätze aufzeigen (Bleier 2021).

Insgesamt bestehen hier aber noch viele Entwicklungsmöglichkeiten. Das betrifft nicht nur das granulare Zitieren, sondern auch ganz grundlegende Services wie das Bereitstellen von Zitierhinweisen oder bibliographischen Informationen der Gesamtedition. Zudem verfügt nach Bleiers Ergebnissen nur knapp ein Viertel der aktuellen digitalen Editionen überhaupt über Persistente Identifikatoren für die Gesamtedition. Auch eine nachvollziehbare Versionierungsstrategie fehlt bei vielen Editionen. Bleier sieht hier als Ursache weniger technische Probleme als eine fehlende Aufmerksamkeit für das Problemfeld bei den Herausgeber*innen (Bleier 2021).

Möglicherweise spielt beim Thema Referenzierbarkeit auch der Grundkonflikt zwischen Stabilität und Fluidität in der digitalen Editorik eine Rolle, der pragmatische Lösungen nicht unbedingt fördert. Während traditionell orientierte Ansätze am theoretischen Konzept eines stabilen Textes festhalten und daher Herausforderungen des digitalen Mediums hinsichtlich Flüchtigkeit unterschätzen könnten, mögen innovative Ansätze auf Grund ihrer Priorisierung

2. Editionen in Theorie und Praxis

der Fluidität die Dringlichkeit von stabilen Referenzierungssystemen nicht adäquat einschätzen. Was auch immer der Grund für die unzureichende Beachtung dieses Aspekts in der Praxis sein mag, liegt hier auf jeden Fall noch viel Verbesserungspotenzial. Die von der deutschsprachigen DH-Community im Manifest für digitale Editionen formulierte Forderung „digitale Editionen sind dauerhaft zitierfähig und zugänglich“ ist bei weitem noch nicht erfüllt (Manifest für digitale Editionen 2022).

2.3.3. Langzeitverfügbarkeit

Die Frage nach der stabilen Zitierbarkeit digitaler Editionen ist eng mit dem Komplex Nachhaltigkeit verbunden. Die Langzeitverfügbarkeit gehört neben der Zitierfähigkeit und Persistenz zu den größten Herausforderungen (Ralle 2016, S. 145). Viele Editionen verschwinden einfach aus dem World Wide Web, zum Teil ohne Hinweise auf ihr weiteres Schicksal (Bleier 2021).

Das Problem lässt sich in die Bereiche Langzeitverfügbarkeit und Langzeitarchivierung unterteilen (Manifest für digitale Editionen 2022). Zudem ist zwischen den Daten, die einer Edition zu Grunde liegen, und dem Interface, mit dem diese Nutzer*innen präsentiert werden, zu unterscheiden. Erst beide gemeinsam machen die digitale Edition aus (Manifest für digitale Editionen 2022; Sahle 2013b, S. 242). Um die Edition langfristig zugänglich zu halten, muss daher beides vorgehalten und betreut werden, während für eine Langzeitarchivierung unter Umständen auch die Archivierung der Daten genügt.

Die reinen Textdaten stellen dabei technisch keine größere Hürde dar (Fischer 2020, S. 427). Hier hat sich mit den Richtlinien der Text Encoding Initiative (TEI), einer seit den 1980er Jahren von einer sehr aktiven Community stetig weiterentwickelten Präzisierung des allgemeinen XML-Standards für geisteswissenschaftliche Publikationen, ein sehr breit akzeptierter Standard entwickelt. Das XML und damit auch XML-TEI zu Grunde liegende hierarchische Modell, das als Ordered Hierarchy of Citation Objects (OHCO) bezeichnet wird, zieht durchaus auch Kritik auf sich (Cummings 2018). Doch alternative Ansätze wie TAGML besitzen bislang nur wenig praktische Relevanz (Dekker et al. 2018b). Vor allem wegen seiner weiten Verbreitung und Kompatibilität mit den aktuell relevanten Webtechnologien gilt TEI als dominierender Standard im Bereich der Editionen (Stäcker 2020).

XML als Standard für die Textauszeichnung, meist in der TEI-Anpassung und gegebenenfalls mit weiteren Schema-Dateien wie einer ODD, zusammen mit Unicode als Standard für die Zeichenkodierung bietet eine zuverlässige Grundlage für die Langzeitarchivierung. Die größere Herausforderung sind daher die institutionellen Ressourcen für die Archivierung, wobei die Zahl von zertifizierten Forschungsdatenrepositorien steigt und damit Hürden abgebaut werden. Auch für Bilder stehen etablierte Archivierungsformate, etwa TIFF, zur Verfügung (Stäcker 2020).

Anspruchsvoller ist dagegen die langfristige Bereitstellung der Präsentationsschicht (Dängeli 2019). Für Thomas Stäcker sind hier auf einer abstrakten Ebene die Prozessdateien zentral, die in Form von XSLT oder XQuery durch die W3C-Standardisierung stabil sind. Durch eine vollständige, maschinenlesbare Beschreibung aller Komponenten einer Edition ist diese theoretisch reproduzierbar (Stäcker 2020). Damit ist jedoch nur ein Teil des Problems angesprochen, insbesondere die Langzeitarchivierung. Die langfristige Zugänglichkeit der Edition in ihrer ursprünglich intendierten Form ist dagegen insbesondere bei Editionen mit komplexen Softwarelösungen weiterhin herausfordernd, da nur wenige Institutionen über die Ressourcen für eine dauerhafte Instandhaltung verfügen (Fischer 2020, S. 427).

2. Editionen in Theorie und Praxis

Grundsätzlich lassen sich hier zwei mögliche Ansätze erkennen, die zukunftssträftig sein könnten. Zum einen wird auf verteilte Softwarearchitektur gesetzt. Die Verbindung von Software, die auf bestimmte Funktionen spezialisiert ist, über standardisierte Schnittstellen ist eine interessante Tendenz, die aktuell vor allem durch das Austauschformat IIIF für Bilder und den drauf aufbauende Software Mirador implementiert wird. Ob sich dieses Prinzip auch für andere Bereiche durchsetzen und die bisherige digitale Edition als in sich geschlossene Komplettlösung ablösen kann, ist noch nicht abzusehen (van Zundert 2018).

Daneben gibt es Bemühungen, Software zur Erstellung und Publikation von digitalen Editionen zu standardisieren, auch jenseits hausinterner Standardisierungsstrategien großer Institutionen wie der Österreichischen Nationalbibliothek (Fritze 2019). Hier ist beispielsweise der 2020 gegründete gemeinnützige Verein e-editiones zu nennen, der die Verwendung des TEI-Publishers als Open Source Softwarelösung fördert, die mit relativ geringem Aufwand an individuelle Projekte angepasst werden kann (e-editiones Strategy 2022). Weitere Editions-umgebungen, die zumindest eine Anwendung in vielfältigen Editions-Szenarien anstreben, sind das von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften entwickelte ediarum (ediarum 2022), das zur DARIAH-DE gehörende TextGrid (TextGrid), die an der Universität Pisa angesiedelte Software EVT (Edition Visualization Technology) sowie die vom Huygens Institute for the History of the Netherlands entwickelte Editions-umgebung eLaborate (eLaborate 2022).

2.3.4. Inhaltliche Verlinkungen und das Semantic Web

Die Maschinenlesbarkeit ist einer der größten Vorteile digitaler Editionen. Ein Markup im TEI-Format ermöglicht neben der Auszeichnung der Textstruktur im Prinzip auch eine semantische Auszeichnung von Personen, Orten oder anderen Entitäten. Um die Vorteile dieser Auszeichnung aber voll auszuschöpfen und Zusammenhänge über die einzelne Edition hinaus sichtbar zu machen, steht zunehmend auch eine Verlinkung dieser Inhalte mit globalen Ressourcen im Fokus.

Das erfolgt beispielsweise über eine Verlinkung von Entitäten mit etablierten Normdateien. Hierbei spielt die GND der deutschen Nationalbibliothek aktuell insbesondere für Personen, aber theoretisch auch für Körperschaften, Orte und Schlagworte, eine große Rolle (Baillot und Busch 2021, S. 183). Daneben sind international betrachtet auch VIAF (VIAF Virtual International Authority File) oder der Getty Thesaurus (Union List of Artist Names) relevant (Fischer 2017). Sofern die Entitäten jeweils mit Normdaten verknüpft sind, können sie in Form einer BEACON-Datei anderen Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Das BEACON-Format basiert auf einer einfachen zeilenweisen Auflistung der Normdaten (BEACON link dump format specification), hat sich aber im Bereich kultureller Institutionen als gut nutzbar erwiesen (Baillot und Busch 2021, S. 183). Wikipedia listet aktuell 31 Editionen, die eine BEACON-Datei bereitstellen (BEACON Editionsprojekte). Für Geodaten wird unter anderem GEOHack von Wikipedia genutzt (Baillot und Busch 2021, S. 183), aber auch GeoNames (GeoNames) oder der Getty Thesaurus of Geographic Names (Getty Thesaurus of Geographic Names) .

Darüber werden zunehmend auch Semantic Web Technologien für digitale Editionen verwendet (Spadini et al. 2021). Dabei sind zwei Herangehensweisen zu unterscheiden. So gibt es zum einen den Versuch, ganze Editionen mit Hilfe komplexer Ontologien in RDF auszudrücken. Das Schweizer Projekt NIE-INE hat diesen Ansatz 2016-2019 in größerem Maßstab exploriert, um eine Publikationsplattform für digitale Editionen aufzubauen (Cools und Padlina 2021). Das scheint aber nicht zu langfristigen Erfolg geführt zu haben (vgl. zu einer

2. Editionen in Theorie und Praxis

kritischen Einschätzung von NIE-INE auch Interview 12). Zwar wird die von NIE-INE entwickelte Ontologie zum Teil in anderen Kontexten genutzt (Plüss und Padlina 2022), aber die Infrastruktur selbst ist mittlerweile nicht mehr verfügbar (Glauch 2022).

Dagegen werden Technologien des Semantic Web aktuell in etlichen Projekten genutzt, um ergänzend zur XML-TEI den Zugriff auf in den Texten enthaltene spezifische Fakten zu ermöglichen. Georg Vogeler hat dafür den Begriff der „assertive edition“ geprägt (Vogeler 2019b). Diese Art der Edition zeichnet sich dadurch aus, dass sie die semantischen Informationen eng an den edierten Text bindet – etwa indem die Auszeichnung direkt über ein Attribut im XML-TEI Dokument erfolgt –, sie aber zugleich als Linked Open Data zur Verfügung stellt (Vogeler et al. 2022). Das Potenzial der Verknüpfungsmöglichkeiten, die mit Standards wie etwa RDF verbunden sind, zeigt sich besonders bei Quellengattungen wie Rechnungen (Vogeler 2016; Wareham et al. 2021). Forscher wie Jan Hodel sehen in der Verlinkung von Editionen mit „Knowledge Graphen“, die durch Linked Open Data entstehen, eine zukunftssträchtige Entwicklung (Hodel 2021).

Die Zahl an Editionen, die diesen Prinzipien folgen, steigt zwar stetig, doch handelt es sich aktuell noch um eine Minderheit (Wettlauer 2018; Dängeli und Stuber 2020). Das zeigt auch eine Auswertung der Zeitschrift RIDE, die sich auf die Rezension digitaler Editionen spezialisiert hat. Von 50 rezensierten Editionen stellen lediglich 9 auch semantische Daten zur Verfügung, wobei das Format hier nicht systematisch erfasst wurde (RIDE charts 2023). Zugleich setzten aber in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift zwei von fünf rezensierten Editionen auch auf RDF. Letzterer Befund ist sicherlich nicht repräsentativ, da die Ausgabe sich schwerpunktmäßig mit FAIR-Kriterien befasst, für die Linked Open Data eine Rolle spielt. Dennoch zeigt sich hier, dass Technologien des Semantic Webs bei digitalen Editionen vielleicht keine dominante, aber doch ernstzunehmende Rolle spielen.

2.4. Annäherungen an eine Best Practice bei digitalen Editionen

Die Definition von Best Practice ist in einem noch sehr fluiden Forschungsfeld naturgemäß schwierig. Es gibt jedoch durchaus bereits einige Initiativen, die zumindest gewisse Mindestanforderungen an digitale Editionen zusammenstellen. Die wichtigsten sollen im Folgenden kurz skizziert werden.

Die DFG veröffentlichte 2015 Richtlinien für die Erstellung literaturwissenschaftlicher Editionen, die für geförderte Projekte verbindlich sind (Förderkriterien für wissenschaftliche Editionen in der Literaturwissenschaft 2015). Dabei geht der Wirkungskreis des Dokuments weit über die Literaturwissenschaften hinaus. So gelten sie aktuell beispielsweise auch für den Fachbereich Theologie (Fachkollegium Theologie 2022). Gefördert werden sowohl gedruckte als auch digitale Editionen. Um die Langzeitsicherung und Nachnutzung zu gewährleisten, wird aber als Mindeststandard für alle Editionen eine Sicherung und Bereitstellung der Textdaten über ein Repository in einem auf XML-TEI basierenden Basisformat, beispielsweise TEI Simple oder DTABf. Eine Langzeitsicherung der Präsentationsschicht ist nicht zwingend, sollte aber gegebenenfalls unabhängig von einer konkreten Software über Standards wie XSLT und CSS erfolgen. Digitale Editionen sind möglichst Open Access zu publizieren und die verwendeten technischen Standards gut zu begründen. Eine Auffindbarkeit über gängige bibliothekarische Nachweissysteme muss gewährleistet sein. Auch die Einhaltung von Metadatenstandards und die Bereitstellung von Schnittstellen ist vorgeschrieben, wobei keine genauen Vorgaben zur Art der Standards gemacht werden:

2. Editionen in Theorie und Praxis

„Es müssen Standards für bibliothekarische Metadaten eingehalten und gängige Schnittstellen, die einen möglichst breiten Datenaustausch ermöglichen, implementiert werden.“ (Förderkriterien für wissenschaftliche Editionen in der Literaturwissenschaft 2015, S. 3)

Die DFG legt also ihren Fokus auf XML-TEI als Standard für die Langzeitarchivierung der Textdaten, der Nachweisbarkeit über Bibliotheken sowie eine Verwendung nicht näher definierte Metadaten-Standards und Schnittstellen.

Während es sich bei den DFG-Richtlinien um Mindeststandards für Anträge handelt, ist der Ansatz des Kriterienkatalogs zur Besprechung digitaler Editionen umfassender. Er wird vom Institut für Dokumentologie und Editorik, einem Zusammenschluss von Forscher*innen mit einem Interessensschwerpunkt im Bereich digitaler Editionen, herausgegeben und dient als Grundlage für Rezensionen in der Zeitschrift RIDE (Sahle 2014). Seinem Anspruch nach bildet er die etablierte Best Practice bei digitalen Editionen ab. Allerdings handelt es sich weniger um eine Aufstellung von Praktiken als eine Auflistung von Fragen, die bei der Bewertung von digitalen Editionen leitend sein sollen. Dabei wird bewusst kein methodischer Ansatz präferiert, sondern ein breites Spektrum an digitalen Editionen erfasst. Die Unterscheidung, ob eine Edition eher einen materialistischen, dokumentenzentrierten Ansatz verfolgt oder das Werk in den Vordergrund rückt, wird zwar abgefragt, aber ohne eine Möglichkeit zu bevorzugen.

Neben der Umsetzung eines digitalen Paradigmas (vgl. dazu auch Kapitel 2.2) sind aus Sicht des IDE Transparenz und Wissenschaftlichkeit zentrale Anforderungen, wobei unter letzteren Punkt vor allem inhaltliche Gütekriterien fallen:

„Sind die Anforderungen, die man heute an eine digitale Edition stellen muss, erreicht worden? Es gibt zwei „editorische Basics“, die unbedingt einzuhalten sind: (1) „sag, was du tust, und halte dich daran“; (2) „bewahre ein wissenschaftliches Qualitätsniveau“. Ist die Edition ausreichend dokumentiert? Ist sie zitierfähig? Ist sie transparent? Wie ist die Qualität der Inhalte (Abbildungen, Texte, Erschließung, Kontextinformationen) insgesamt zu bewerten?“ (Sahle 2014)

Die technische Umsetzung kommt eher in den einzelnen Fragen zur Sprache. So wird nach der Benutzerfreundlichkeit des Interfaces, den dort verfügbaren Browsing- und Suchfunktionen, der Zitierbarkeit, der Vernetzung innerhalb der Edition und mit externen Ressourcen, den Metadaten, Schnittstellen und Downloadmöglichkeiten, Verbindungen mit sozialen Medien, der Angabe von Lizenzen und Rechten sowie nach Plänen für die dauerhafte Nutzung und Archivierung gefragt. Nur wenige Aspekte werden dabei jedoch als absolut notwendige Kriterien herausgehoben. Dazu zählen eine klare bibliographische Beschreibung der Edition, die Beigabe von Faksimiles, die Einhaltung gängiger Standards wie TEI und die Bereitstellung der Grunddaten, möglichst in XML. Diese Merkmale sind von so großer Bedeutung, dass ihr Fehlen begründet werden muss. Andere Aspekte wie die Bereitstellung der Grunddaten über Schnittstellen oder die semantische Aufbereitung von Inhalten werden dagegen sogar ausdrücklich von einer etablierten Best Practice ausgenommen, da die Diskussionen hierzu noch nicht abgeschlossen sind.

Die Modern Language Association of America (MLA) gibt ebenfalls einen Fragebogen für die Bewertung von wissenschaftlichen Editionen heraus, der 2011 entstand und 2022 zuletzt aktualisiert wurde. Der Fragebogen dient als Entscheidungsgrundlage für ein Gütesiegel, das vom MLA Committee on Scholarly Editions an gedruckte und digitale Editionen vergeben wird (MLA Committee on Scholarly Editions 2011). Der Großteil der Fragen betrifft formatunabhängige editorische Entscheidungen und Qualitätskriterien, doch sind auch

2. Editionen in Theorie und Praxis

Aspekte vertreten, die die spezifischen Herausforderungen digitaler Editionen betreffen. So werden Strategien zur Langzeitverfügbarkeit und zur Versionierung bzw. zur Dokumentation von Änderungen nach der Veröffentlichung abgefragt. Barrierefreiheit der Dokumente, Angabe der Wiederverwertungsrechte und die Verwendung eines einheitlichen Frameworks unter Einhaltung der entsprechenden Standards und die Bereitstellung der Grunddaten in einem nicht-proprietären Format sind ebenfalls abgefragte Punkte. Die Metadaten sollten in einem relevanten Standard angegeben werden, Abweichungen oder die Kombination verschiedener Standards sind zu dokumentieren. Wenn eine eigene Softwarelösung erstellt wurde, sollte der Quellcode zur Verfügung gestellt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bereitstellung der XML-Grunddaten über ein langfristig verfügbares Repositorium international als Mindeststandard gesehen wird. Die Angabe der Wiederverwertungsrechte sowie die Verwendung etablierter Standards beim Datenmodell und den Metadaten sind ebenfalls übergreifend wichtige Punkte, wobei sich hier keine Institution auf bestimmte Standards festlegt. Ausführliche Dokumentation und Transparenz der Entscheidungen ist ebenfalls entscheidend. Ob Schnittstellen verpflichtend sind, ist nicht einheitlich geregelt. Zu den oben (vgl. Kapitel 2.3) angesprochenen Herausforderungen bezüglich Referenzierbarkeit, Langzeitnutzbarkeit (über die Langzeitarchivierung der Textdaten hinaus) und der Verlinkung scheint noch kein so breiter Konsens zu bestehen, dass Best Practice Hinweise bereits Eingang in institutionalisierte Verfahren gefunden hätten.

2.5. FAIR-Kriterien bei digitalen Editionen

Da digitale Editionen auch in gewisser Form Forschungsdaten sind, können die FAIR-Kriterien (vgl. Kapitel 1.4) zu Bewertung herangezogen werden. Dieser Blickwinkel ist insbesondere für die NFDI wichtig, in Bezug auf digitale Editionen allerdings relativ neu. Einschlägig ist hier vor allem der Aufsatz von Peter Dängeli und Martin Stuber, die sich am Beispiel der Plattform hallerNet mit FAIRen Editionen auseinandersetzen (Dängeli und Stuber 2020). Eine Evaluation von digitalen Editionen unter dem Gesichtspunkt FAIRer Forschungsdaten ist auch Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift RIDE, die in Kooperation mit Text+ erstellt wurde (Gengnagel et al. 2023). In diesem Kontext wurden auch Kriterien für eine Beurteilung erarbeitet (Gengnagel et al. 2022). Im Folgenden sollen, aufbauend auf Dängeli und Stuber sowie den RIDE-Kriterien, die wichtigsten Aspekte für die Umsetzung der FAIR-Prinzipien bei digitalen Editionen skizziert und in Bezug zum oben herausgearbeiteten Stand der digitalen Editorik gesetzt werden. Während Dängeli und Stuber primär die Textdaten der Edition im Blick haben, wird im Folgenden auch die Anwendung der Kriterien auf die gesamte Edition in den Blick genommen. Die Kürzel beziehen sich auf die Spezifikation der FAIR-Kriterien (FORCE11 2014).

Für das Kriterium der Auffindbarkeit ist die Existenz global eindeutiger und dauerhafter Identifikatoren entscheidend (F1). Im weiteren Sinn zählt dazu auch, dass die Identifikatoren klar ersichtlich sind, etwa in Form einer Zitierempfehlung. Wie oben gezeigt wurde, liegen hier durchaus noch Herausforderungen für digitale Editionen, etwa bei der Granularität der Identifikatoren innerhalb der Edition oder bei der Praxis der Bereitstellung von Zitierhinweisen (Kapitel 2.3). Das Vorhandensein ausführlicher Metadaten (F2) und die eindeutige Verbindung von Metadaten und Daten (F4) ist bei einer Verwendung von TEI weitgehend gesichert, da dort Metadaten im Header und Daten im Body des TEI-Dokuments dauerhaft verbunden sind. Die Registrierung von Daten bzw. Metadaten in Suchindices (F3) ist auf einer ersten Ebene durch die automatische Indizierung in allgemeinen Websuchmaschinen umgesetzt. Allerdings

2. Editionen in Theorie und Praxis

kann die Auffindbarkeit durch die Verlinkung mit Normdaten und Verknüpfungsdiensten oder durch maschinenlesbare semantische Beschreibungen erheblich gesteigert werden. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Weiterentwicklung digitaler Editionen auch gerade viel diskutiert, bei der konkreten Umsetzung der Verlinkungen gibt es aber noch unterschiedliche Konzepte. Aus einer eher praktischen Perspektive, wie sie bei RIDE vorherrscht, fällt auch die konkrete Auffindbarkeit der Editionen über Bibliothekskataloge, Listen oder Repositorien in diesen Bereich. Wie in Kapitel 3.1 gezeigt wird, besteht in dieser Hinsicht noch erhebliches Verbesserungspotenzial.

Zur Sicherung der Zugänglichkeit verlangen die FAIR-Kriterien die Verwendung standardisierter Kommunikationsprotokolle für den Abruf der Daten bzw. Metadaten (A1). Da digitale Editionen in der Regel über das Internet mit seinen standardisierten Protokollen zur Verfügung gestellt werden, ist dies zunächst gegeben. Wie in Kapitel 2.3 dargelegt wird, besteht aber durchaus ein Problem bei der langfristigen Verfügbarkeit, das lediglich für die Textdaten durch eine Speicherung in Repositorien gelöst ist. Die Verfügbarkeit von Metadaten auch nach dem Verschwinden der Daten (A2) interpretieren Dängeli und Stuber als Bereitstellung der Metadaten älterer Versionen bei einer Aktualisierung der Daten, was sich durch eine gut durchdachte Versionierungsstrategie sicherstellen ließe. Eine solche Strategie ist jedoch noch kein Standard bei digitalen Editionen. Selbst „Grabsteine“, also Informationen zu abgeschalteten digitalen Editionen auf der jeweiligen Homepage, gibt es nur selten (vgl. Kapitel 2.3). Aus der Perspektive von RIDE fallen unten den Aspekt der Zugänglichkeit auch Zugangsbeschränkungen und die Barrierefreiheit der Dokumente.

Die Interoperabilität der Daten ist für digitale Editionen nur teilweise zu verwirklichen. Zwar nutzen die meisten Editionen mit TEI einen verfügbaren, formalisierten und anerkannten Standard (I1), dessen Flexibilität gewährleistet allerdings keine wirkliche Interoperabilität (Christensen et al. 2021). Eine mögliche Lösung sind reduzierte Schema wie EpiDoc (EpiDoc) oder das Basisformat des Deutschen Text Archiv (DTABf) bzw. das Correspondence Metadata Interchange Format für Metadaten von Briefen (CMIF). Ein anderer Weg stellt die Verwendung von Datenmodellen dar, die auf Ontologien beruhen und die Daten beispielsweise über RDF zur Verfügung stellen. Diese Herangehensweise ist aber besonders in Bezug auf die Textdaten noch im experimentellen Stadium (vgl. Kapitel 2.2). Ungeachtet der konkreten Vorgehensweise ist die gründliche Dokumentation des Datenmodells für die Interoperabilität entscheidend. RIDE zählt zudem auch die Verknüpfung mit Normdaten sowie das Vorhandensein von APIs oder Schnittstellen zur Interoperabilität. Weder Dängeli und Stuber noch RIDE sehen dagegen die Wiederverwendung von Software unter diesem Aspekt, vermutlich da die FAIR-Kriterien eine datenzentrierte Sichtweise nahelegen. Betrachtet man allerdings auch die Softwarelösungen bzw. Interfaces als integralen Bestandteil der Edition, so ist hier die Wiederverwendbarkeit durchaus ein wichtiges Thema, das durch Bereitstellung von Quellcode und den gerade aktuell viel diskutierten Standardisierungsbemühungen vorangetrieben werden könnte.

Die Wiederverwertbarkeit wird im Sinne von FAIR vor allem über die Attribute der Metadaten definiert. Sie sollen über eine klare Angabe der Lizenz verfügen (R1.1), die Herkunft der Daten offenlegen (R1.2) und nach Community Standards modelliert sein (R1.3). Der TEI-Header bietet hier theoretisch alle Möglichkeiten, diese Angaben zu machen. Grundvoraussetzung ist aber, dass die Grunddaten überhaupt zur Verfügung gestellt werden. In einem zweiten Schritt ist mit RIDE dann eine lückenlose Dokumentation von Entstehung, Bearbeitung und Modellierung der Daten sowie die Vergabe einer Lizenz, die eine Verwertung ermöglicht, wichtig. Während Creative Commons Lizenzen bei digitalen Editionen sehr verbreitet sind, ist die Dokumentation vielfach noch besserbar.

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Wie die Analyse der FAIR-Kriterien gezeigt hat, ist die Auffindbarkeit von Editionen ein wichtiges Kriterium. Ein systematisches Verzeichnis von Editionen, das alle Disziplinen, Epochen und Formate berücksichtigt, existiert aktuell nicht. Perspektivisch soll das Text+-Register diese Lücke füllen. Damit sich das Register sinnvoll in die bestehende Forschungslandschaft einfügen kann, ist zunächst die Frage zu klären, auf welche Weise Editionen eigentlich bislang verzeichnet sind. Dabei werden zunächst allgemeine Findmittel in den Blick genommen. Anschließend werden bereits bestehende systematische Verzeichnisse für digitale Editionen analysiert, bevor der Zugang zu den Editionen über das edierte Material skizziert wird. Besonders bei letzterem Punkt ist die Landschaft sehr zersplittert, da es sich oft um epochen- oder fachspezifische Hilfsmittel handelt. In etlichen Disziplinen spielen gedruckte Hilfsmittel noch eine Rolle, die hier jedoch nicht näher betrachtet werden. Vielmehr soll ein kleiner Einblick in die Vielfalt der elektronischen Angebote zur Recherche von Quellen und den damit verbundenen Editionen ermöglicht werden.

3.1. Nachweis von Editionen in allgemeinen Findmitteln

Ein zentrales Nachweisinstrument für Editionen sind traditionell Bibliothekskataloge. Wie zu zeigen sein wird, gibt es jedoch hier durchaus systematische Defizite sowohl in Bezug auf gedruckte als auch digitale Editionen. Die vor einigen Jahren etablierten Fachinformationsdienste bringen dabei nur bedingt eine Verbesserung. Da digitale Editionen, anders als gedruckte, sowohl als Publikationen als auch als Daten gesehen werden können, spielen datenzentrierte Verzeichnisse wie das Datenbankinfosystem oder Verzeichnisse von Forschungsdatenrepositorien auch eine gewisse Rolle.

3.1.1. Bibliothekskataloge

Traditionell sind für die Verzeichnung von Editionen wissenschaftliche Bibliotheken zuständig. Das Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Fachliteratur, zu der auch Editionen gehören, ist Kernaufgabe von Bibliotheken. Gedruckte Editionen werden dabei als Buch physisch erworben, in Regale oder Magazine gestellt und durch einen Eintrag im Bibliothekskatalog auffindbar gemacht.

Digitale Editionen fallen aus diesem Schema heraus, da sie zwar im Prinzip auch in den klassischen Aufgabenbereich fallen, die Aufgaben aber dafür neu gedacht werden müssen (Stäcker 2022). Bibliothekskataloge sind primär keine systematischen Findmittel, sondern Abbilder des eigenen Bestands, auch wenn sich hier die Funktionen zunehmend erweitern (Gantert und Lauber-Reymann 2023). Da digitale Editionen, wenn sie in Open Access publiziert worden sind, in der Regel nicht von Bibliotheken erworben werden müssen, braucht es einen Anlass und eine Strategie, sie in den Katalog aufzunehmen und gegebenenfalls sogar herunterzuladen sowie langfristig zu speichern (Fritze 2019). Daher ist die Nachweisbarkeit von digitalen Editionen in Bibliothekskatalogen noch nicht die Regel, auch wenn eine solche gezielte Sammlung und Eigenarchivierung durchaus wünschenswert wäre (Stäcker 2022, S. 694).

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Eine Ausnahme stellen digitale Editionen dar, die unmittelbar an einer Bibliothek angesiedelt sind. Bekannte Beispiele im deutschsprachigen Raum sind hier die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, die Universitätsbibliothek Heidelberg sowie die österreichische Nationalbibliothek, die jeweils eigene Infrastrukturen für digitale Editionen unterhalten (Fritze 2019; Šimek 2022). Hierbei liegt der Fokus auf digitalen Editionen, die in Kooperation mit dem eigenen Haus entstehen. In geringerem Maße werden aber auch andere Projekte aufgenommen. Diese digitalen Editionen sind auch stets über die Bibliothekskataloge verzeichnet.

Klassische Verzeichnung in Bibliothekskatalogen

Doch unabhängig von ihrem Ausgabeformat sind Editionen in traditionellen Bibliothekskatalogen nur unzureichend auffindbar. Das hat zwei Gründe. Zum einen handelt es sich bei einer Edition aus bibliothekarischer Perspektive nicht um eine Publikationsart, sondern um eine inhaltliche Kategorie, die nur über Schlagworte erfasst werden kann. Zwar existieren mit den GND-Sachbegriffen „Edition“ bzw. „Digitale“ passende Schlagworte, doch werden diese für Editionen ebenso wie für Fachliteratur über Editorik verwendet und eignen sich daher nur bedingt zur gezielten Filterung. Zudem kann auf inhaltlicher Ebene auch der Sachbegriff „Quelle“ Verwendung finden, was allerdings wiederum nicht notwendigerweise eine wissenschaftliche Edition impliziert (GND Sachbegriff Edition 2023; GND Sachbegriff Quelle).

Zum anderen umfasst eine Edition grundsätzlich zwei Ebenen, die des edierten Materials und die der Präsentation des Materials in Form der eigentlichen Edition. Bei der Katalogisierung, die traditionell von einem Druckwerk ausgeht und dessen bibliographische Angaben wie Herausgeber*innen, Titel usw. aufnimmt, steht die zweite Ebene im Fokus. Aus Nutzer*innensicht ist aber die erste Ebene für eine Recherche oftmals wichtiger, um beispielsweise verschiedene Editionen eines Textes finden zu können. Diese Beziehungen konnten jedoch bei einer Katalogisierung gemäß des lange Zeit geltenden Regelwerks RAK nur schwer modelliert werden (Gantert und Lauber-Reymann 2023, S. 88).

Verzeichnung nach dem Entity-Relationship-Modell

Mit der Einführung des Regelwerks RDA für die Katalogisierung, das 2013 von der Library of Congress eingeführt und 2015 auch von der deutschen Nationalbibliothek übernommen wurde, hat sich die Lage theoretisch geändert. RDA basiert auf den 1998 entwickelten Prinzipien von FRBR und ermöglicht es, zwischen einem Werk (*work*), seiner intellektuellen Expression (*expression*), deren Erscheinungsform (*manifestation*) und dem physischen Exemplar (*item*) zu differenzieren. Editionen sind in diesem Schema Expressionen, die in Beziehung zu einem Werk stehen (Tillett 2003). Das FRBR-Konzept wurde mittlerweile mit verwandten Modellen zum IFLA-LRM weiterentwickelt. Ein Überblick über die dort abbildbaren Entitäten und Beziehungen bietet Abbildung 2.

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Abbildung 2: Überblick über Beziehungen im IFLA-LRM (Riva et al. 2018, S. 86)

In einem Entity-Relationship-Modell können strukturierte Kontextinformationen gegeben werden, die für die inhaltliche Suche nach Editionen nützlich sind. Es besteht etwa die Möglichkeit, nicht nur Editionen als Expressionen eines Werkes zu definieren, sondern beispielsweise aus Digitalisate von Handschriften als in Beziehung stehende weitere Expression zu vermerken (Wiesenmüller und Horny 2017, S. 251). Allerdings ist die Umstellung der Bibliothekskataloge, die auch als FRBRisierung bezeichnet wird, noch nicht abgeschlossen (Gantert und Lauber-Reymann 2023).

Eine FRBR-konforme Gestaltung eines Bibliothekskatalogs ermöglicht theoretisch auch die Präsentation der Metadaten als Linked Open Data, etwa in Form von RDF. Insbesondere die Verwendung des bislang üblichen Metadatenformats MARC21 sowie darauf ausgerichteter Bibliothekssoftware steht aber einer Ausschöpfung dieses Potenzials im Weg. Das 2016 von der Library of Congress herausgegebene Metadatenformat BIBFRAME, das in RDF ausgedrückt wird, soll die MARC-Standards im Bibliotheksbereich daher langfristig ersetzen. Die Deutsche Nationalbibliothek beteiligt sich zwar aktiv an der Weiterentwicklung von BIBFRAME, hat bislang aber nicht auf das Format umgestellt (Deutsche Nationalbibliothek 2018). Auch in anderen Ländern befindet sich BIBFRAME noch im experimentellem Stadium (Fortier et al. 2022). Auch wenn das Thema Linked Open Data für Bibliotheken in den letzten Jahren intensiv erforscht wird (Gaitanou et al. 2022), ist es bis zu einer weltweiten Implementierung RDF-kompatibler Bibliotheksstandards noch ein weiter Weg.

Digitale Bibliotheken sind hier zum Teil schneller. Ein herausragendes Beispiel für eine FRBR-konforme Verzeichnung von Editionen stellt die Perseus Digital Library dar, die 2005 mit dem Ziel einer besseren Identifizierung von Editionen im Bereich der Altphilologie begann. Mittlerweile hat sich der Katalog zu einer umfassenden bibliographischen Datenbank antiker Texte entwickelt, die Werke mit ihren Editionen und Übersetzungen verbindet und als LOD zur Verfügung stellt. Über eine Einbindung des Canonical Text Service Protocol (CTS), das persistente Identifikatoren für einzelne Textpassagen anbietet, ist sogar ein eindeutiger Verweis auf bestimmte Textstellen möglich (Babeu 2019). Das Projekt legt Wert auf die Verlinkung zu digitalisierten Texten. Digitale Editionen sind nicht separat gekennzeichnet, das

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Projekt arbeitet jedoch intensiv mit anderen Projekten wie dem Homer Multitext Projekt zusammen (Crane 2013).

3.1.2. Fachinformationsdienste und Fachportale

Im Folgenden werden zunächst die Fachinformationsdienste für die Wissenschaft (FID) im Hinblick auf ihre Rolle für die Verzeichnung von Editionen betrachtet, die im Rahmen von Text+ als Partnerinstitutionen gesehen werden. Anschließend wird ein Blick auf internationale Portale geworfen, wobei hier nur einige ausgewählte Projekte vorgestellt werden können.

Fachinformationsdienste und Fachportale auf nationaler Ebene

Die FIDs, die seit 2014 von der DFG als Ersatz für die Sondersammelgebiete an wissenschaftlichen Bibliotheken gefördert werden, stellen Wissenschaftler*innen eine fachspezifische Informationsplattform mit einem digitalen Schwerpunkt zur Verfügung und sollen so die Angebote der wissenschaftlichen Bibliotheken ergänzen. Viele FIDs betreiben als Teil ihres Angebots Rechercheportale. Sie sind auch im Bereich Forschungsdatenmanagement aktiv und unterstützen die NFDI (Harbeck und Kaun 2019).

Trotz der oben skizzierten Herausforderungen, die bei der Recherche insbesondere von digitalen Editionen in Bibliothekskatalogen bestehen, sehen die FIDs ihre ergänzenden Aufgaben eher nicht in der Füllung dieser Lücke. Editionen spielen bei den FIDs im Moment nur eine geringe Rolle, wie eine 2019 durchgeführte Evaluation aufzeigte (Heinzelmann et al. 2019, S. 81). Auch bei der aktuellen Weiterentwicklung der FIDs scheint das Thema digitale Editionen keine besondere Priorität zu haben (Gödde 2022; Sommer 2019).

Eine Analyse der einschlägigen FIDs bestätigt den Befund. Die meisten FIDs konzentrieren sich bei Suchfunktionen eher auf die Literaturrecherche, wobei die Auswertung von unselbstständig erschienener Literatur, wie Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden, eine große Rolle spielt (Historicum.net). Zum Teil können dabei auch digitale Editionen gefunden werden, was für die Nutzer*innen aber nicht sofort ersichtlich ist. So binden manche FIDs das TextGrid-Repository oder das Deutsche Textarchiv in ihre Metasuche ein (avldigital; Germanistik im Netz). Selbst beim FID Altertumswissenschaften, der in Kooperation mit der Universität Heidelberg eine Publikationsplattform für digitale Editionen zur Verfügung stellt und ausgewählte digitale Editionen im Themen-Bereich vorstellt, gibt es keine systematische Recherche nach digitalen Editionen (Propylaeum). Der FID Philosophie plant zwar einen Zugang zu digitalen Texten mit einem Schwerpunkt auf Editionen, setzt dabei aber ganz auf Retrodigitalisierungen älterer Editionen (Philosophie).

Das Portal der Romanistik mit seiner gezielten Suche nach Editionen und Editionsprojekten ist eine der Ausnahmen (Romanistik). Auch über den Slavistik-Guide des FID Slavistik, der ausgewählte Internetressourcen verzeichnet, kann man über das Schlagwort Edition entsprechende Angebote finden (Slavistik-Guide). Bei beiden FIDs handelt es sich um relativ kleine Datensätze (73 bzw. 24 Treffer, Stand März 2023).

Daneben existieren auf nationaler Ebene auch andere Fachportale, die organisatorisch nicht zu den Fachinformationsdiensten gehören. Ein Beispiel ist Clio Online, ein Fachportal für die Geschichtswissenschaften, das in seinem Webverzeichnis auch digitale Editionen aufnimmt (Clio online Web-Verzeichnis). Hier gilt jedoch, ebenso wie bei den Fachinformationsdiensten, dass Editionen nicht gesondert ausgewiesen werden. Nutzer*innen können nur über eine versuchsweise Eingabe von Stichworten in die Suchmaske herausfinden, dass Editionen verzeichnet sind.

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Internationale Fachportale

Ein besonders umfassendes Angebot an digitalen Ressourcen stellt das Advanced Research Consortium zur Verfügung, das am Center of Digital Humanities Research an der Texas A&M University angesiedelt ist. Es handelt sich um ein Netzwerk aus insgesamt fünf spezialisierten Portalen, die zum Teil von anderen Universitäten gehostet werden. Die Angebote der Medieval Electronic Scholarly Alliance (MESA 2022), 18thConnect (18thConnect) und Modernist Networks (ModNets) sind rein zeitlich organisiert, die Networked Infrastructure for Nineteenth-Century Electronic Scholarship (NINES) hat einen Schwerpunkt in Britischer und Amerikanischer Kultur im 19. Jahrhundert und ist damit sowohl zeitlich als auch thematisch fokussiert. Die Studies in Radicalism Online (SiRO) sind eine rein thematische Sammlung.

Alle fünf Portale verwenden dasselbe RDF-Schema zur Verzeichnung der Metadaten, das bereits 2005 für NINES entwickelt und 2017 überarbeitet wurde (ARC Metadata Scheme 2017). Es handelt sich hier um eine relativ frühe Anwendung des RDF-Schemas, die daher außer Dublin Core keine der heute üblichen Ontologien wie CIDOC-CRM verwendet. Das gemeinsame Schema ermöglicht die Durchsuchbarkeit der Datensätze über ein gemeinsames Interface, auch wenn jedes Portal eine eigene Projektseite besitzt. Die Portale nehmen lediglich Ressourcen in ihren Datensatz auf, die von den jeweiligen Herausgeber*innen oder Datenanbietern eingereicht wurden, bieten dafür aber verschiedene Formen des Peer-Reviews an. Es werden nur auf Relevanz und Qualität geprüfte Objekte aufgenommen. Für die Qualitätssicherung ist für jedes Portal ein eigener wissenschaftlicher Beirat zuständig. Die Beteiligung prominenter Datenanbieter wie das *British Museum*, die Bibliothèque nationale de France oder die Library of Congress deuten darauf hin, dass sich die Portale in der Forschungslandschaft etabliert haben.

Es handelt sich um reine Metadatenportale. Die Angebote sind nicht auf Editionen spezialisiert, sondern verzeichnen ebenso Forschungsliteratur, Handschriften und allgemeine Webportale. Obwohl durchaus sowohl digitalisierte als auch digitale Editionen aufgenommen werden, ist eine systematische Recherche danach kaum möglich. Es gibt zwar die Möglichkeit, nach Format oder Genre zu filtern, Editionen tauchen jedoch in keiner Kategorie auf. Die Vokabulare sind historisch seit den Anfängen des NINES-Projekts gewachsen und vermischen daher zum Teil innere und äußere Merkmale (Principles for Metadata Reform).

Kostenpflichtige Fachangebote von Verlagen ermöglichen dagegen zum Teil eine gezielte Recherche nach Editionen. So kann über die International Medieval Bibliographie, eine vom Verlag Brepols publizierte interdisziplinäre Fachbibliographie für Mittelalterstudien, gezielt nach Editionen sowie nach Editionen mit Übersetzungen gefiltert werden (International Medieval Bibliography). Dabei handelt es sich den Traditionen von Bibliographien folgend in der Regel jedoch zumeist um gedruckte Werke, digitale Editionen werden kaum aufgenommen. Die Funktionalitäten gehen über die bei Bibliothekskatalogen üblichen Features nicht hinaus.

3.1.3. Allgemeine digitale Sammlungen

Neben den Fachportale existieren auch eine Reihe von digitalen Bibliotheken, die digitale Ressourcen zu Kulturgütern bereitstellen. Auf europäischer Ebene ist hier Europeana zu nennen (Europeana). Die Plattform dient als Aggregator und ermöglicht den Zugriff auf digitale Objekte, die von Partnerorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Eine wichtige Plattform ist auch Gallica, das von der Bibliothèque nationale de France betrieben wird (Gallica). Auf bayerischer Ebene ist Bavarikon zu nennen (Bavarikon).

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Auf keinem dieser Portale kann aber gezielt nach Editionen gesucht werden, auch wenn vor allem Digitalisate gedruckter Editionen durchaus zu finden sind. Letztlich treten hier wieder die Probleme auf, die bereits im Zusammenhang mit Bibliothekskatalogen diskutiert wurden. Editionen bilden keine inhaltliche Kategorie, sondern werden über ihr Format, also Druckwerk oder Textdaten, erfasst. Sie sind damit nicht systematisch recherchierbar.

3.1.4. Datenbank-Infosystem

Auch wenn Patrick Sahle Datenbanken nur in bestimmten Fällen als Edition gelten lässt (Sahle 2022, 2016), können in der Wahrnehmung von Nutzer*innen die Übergänge zwischen einer digitalen Edition und einer Datenbank fließend sein. So werden digitale Editionen in einem Überblickswerk für Historiker*innen unter dem Label Volltextdatenbanken behandelt (Schröter 2018). Dieser Logik folgt auch die Verzeichnung digitaler Editionen im Datenbank-Infosystem (DBIS). Hierbei handelt es sich um einen vom Bayerischen Staatsministerium und der DFG geförderten Service, der von der Universität Regensburg entwickelt und von allen angeschlossenen Bibliotheken kollaborativ gepflegt wird (DBIS).

Da der Katalog digitaler Editionen von Greta Franzini in das DBIS integriert ist (Andorfer et al. 2022), sind Editionen hier durchaus umfangreich vertreten. In wieweit das Nutzer*innen des DBIS erkennen können, ist aber zumindest fragwürdig. Der hauptsächliche Zugang erfolgt über eine einfache Suche oder die Auswahl nach Fachgebieten. Editionen lassen sich aber häufig nicht nur einem Fach zuordnen. DBIS bietet zudem auch eine erweiterte Suche, die eine Eingrenzung nach Datenbank-Typ ermöglicht. Editionen werden jedoch hier nicht als eigene Rubrik, sondern unter dem Typ „Volltextdatenbank“ geführt. Auch mit dem Schlagwort „Edition“ sind nur wenige Einträge verknüpft, während „Quelle“ deutlich mehr Treffer erzielt. Letztlich bleibt für eine systematische Recherche nach Editionen nur die Volltextsuche in Titeln und Beschreibungen. Auch die Ergebnisse der Interviews deuten darauf hin, dass die Recherche von digitalen Editionen über DBIS keine größere Rolle spielt (vgl. Kapitel 4.6.2)

3.1.5. Forschungsdatenrepositorien

Da digitale Editionen im Kern Daten sind und auch über Forschungsdatenrepositorien zur Verfügung gestellt werden können, finden sie sich auch in entsprechenden Verzeichnissen (Glauch 2022). So lassen sich über die Suche im Portal re3data, einem Register für Forschungsdatenrepositorien, auch digitale Editionen finden (re3data 2022). Ähnlich wie bei den Fachportalen gehen die Editionen jedoch in der Menge anderer Treffer unter, eine einigermaßen gezielte Suche ist nur über die freie Suche in den Einträgen nach dem Begriff „Edition“ oder über die Beschränkung auf das Format „structured text“ möglich, was aber beides zu ungenauen Ergebnissen führt. Ähnliches gilt für viele Repositorien, die neben vielfältigen anderen Daten auch digitale Editionen beinhalten. Dazu gehören etwa Zenodo (Zenodo 2022) oder Humanities Common (Humanities Commons). Eine Ausnahme stellt das DARIAH Collection Registry dar, das „digitale Edition“ und „Online-Edition“ als Auswahlmöglichkeit für die Art der Sammlung anbietet (DARIAH-DE Collection Registry).

Das TextGrid Repository ist auf geisteswissenschaftliche Forschungsdaten spezialisiert und hostet zahlreiche mit der Software TextGrid erstellte digitale Editionen. Das Repository bietet sowohl eine Suche in den Metadaten als auch eine Volltextsuche in den Texten selbst. Mit der Digitalen Bibliothek wurde zudem ein Korpus an Weltliteratur integriert, das auf Studienausgaben und nicht auf wissenschaftlichen Editionen basiert (TextGrid Repository). TextGrid wird daher eher auch als eigener Textkorpus wahrgenommen (Baum 2022).

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Dementsprechend dominieren bei der Erschließung inhaltliche Suchkriterien. Die Metadaten können in der erweiterten Suche unter anderem nach Autor, Sprache, Genre und Entstehungszeit des Werks durchsucht werden. Auf der eher technischen Seite kann nach dem Format über ein Freifeld oder über eine Auswahlliste mit 23 zum Teil sehr spezifischen Formaten und Formatkombinationen gefiltert werden. Es existiert auch eine API.

3.2. Systematische Verzeichnisse für digitale Editionen

Neben den allgemeinen Findmitteln existieren auch Verzeichnisse, die sich eigens auf digitale Editionen spezialisiert haben und diese disziplin- und institutionenübergreifend erfassen. Die wichtigsten Ressourcen werden hier im Folgenden vorgestellt. Dabei legt sowohl die Ausrichtung von Text+ als auch das verfügbare Angebot einen Schwerpunkt auf deutschsprachige Länder nahe. Damit ist jedoch lediglich die akademische Verortung der hauptsächlich beteiligten Personen gemeint. Viele der Angebote zielen durchaus auf einen internationalen Rezipientenkreis, was durch die Entscheidung für Englisch als Publikationssprache unterstrichen wird, und verzeichnen zumindest dem Anspruch nach digitale Editionen aus allen Teilen der Welt. Dennoch ist ihr Entstehungskontext in der deutschsprachigen Forschungslandschaft zu verorten. Abschließend wird ein cursorischer Blick auf Angebote geworfen, die eher im internationalen Kontext entstanden sind.

3.2.1. Verzeichnisse im deutschsprachigen Raum

Das derzeit wichtigste Verzeichnis ist der Catalog of Digital Scholarly Editions von Patrick Sahle, der auf ein internationales Publikum zielt, von seiner Entstehung her aber in der deutschen Forschungslandschaft verortet werden kann. Die Sammlung wurde in den 1990er Jahren begonnen, ist mittlerweile in der vierten Version verfügbar und wird weiterhin aktualisiert (Sahle 2022). Ein ganz ähnliches Projekt, der Catalogue of Digital Editions, wurde 2012 von einem Team um Greta Franzini begonnen und 2016 als Webanwendung veröffentlicht. Während Patrick Sahles Katalog auf wissenschaftliche digitale Editionen fokussiert ist, wird die Datengrundlage hier breiter definiert. Es werden sowohl digitalisierte Editionen als auch Werke ohne dezidiert wissenschaftlichen Anspruch aufgenommen. Die Daten sind über GitHub verfügbar, die Webanwendung wird aktuell in Kooperation mit der Universität Graz betrieben. Es werden noch Ergänzungen an den Daten vorgenommen, allerdings offenbar vorwiegend durch Ergänzungen von Nutzer*innen (Andorfer et al. 2022; Franzini).

Beide Kataloge verfolgen editionswissenschaftliche Erkenntnisinteressen. Patrick Sahle möchte damit primär die Entwicklung der Methoden digitalen Edierens aufzeigen (Sahle 2022), während das Team um Greta Franzini die Analyse von Best Practice Modellen in diesem Feld im Blick hat (Andorfer et al. 2022). Die Projekte entstanden primär aus dem Forschungsinteresse der jeweiligen Initiator*innen heraus, auch wenn im Lauf der Zeit in gewissem Umfang institutionelle Unterstützung hinzukam. Sie spiegeln damit das Engagement und die Interessen der beteiligten Personen wider und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch stellen sie ein wichtiges und breit akzeptiertes Hilfsmittel dar. Insbesondere auf den Katalog von Patrick Sahle wird in zahlreichen Handbüchern verwiesen (Busse et al. 2018, S. 36).

Die beiden Kataloge verzeichnen aktuell 823 (Sahle) bzw. 320 (Franzini) Einträge (Stand März 2023). Sie unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Aufnahmekriterien, sondern auch

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

hinsichtlich der Granularität der Erschließung. Sahles Katalog erschließt die Einträge über sechs Kategorien. Die Art des Materials, die Epoche und die Sprache betreffen die edierten Quellen, die Kategorien Fachdisziplin, Erstellungsdatum und Peer-Review sind dagegen eher Informationen über die Edition. Zusätzlich wird eine Volltextsuche über die Einträge angeboten.

Greta Franzinis Katalog verfügt dagegen über eine sehr umfangreiche Erschließung, die vorwiegend Kriterien der Edition betrifft. Bei den Basis-Suchfunktionen kann ebenso wie bei Sahle nach Epoche und Sprache der Quellen gefiltert werden, außerdem nach Projektname, Institution, Repositorium, Projektmanager und URL. Die erweiterten Suchoptionen umfassen 29 weitere Felder, die alle Details zur Edition betreffen. Die beiden Kataloge überschneiden sich tatsächlich nur bei den Feldern Epoche, Sprache und Entstehungszeitpunkt der Edition, wobei sie sich selbst hier in den zur Verfügung stehenden Werten unterscheiden. Die sehr tiefe Erschließung der Editionen ist vielleicht auch ein Grund, warum der Katalog trotz einer breiteren Definition von digitalen Editionen deutlich weniger Einträge als der grober strukturierte Katalog von Patrick Sahle enthält. Ein weiterer Grund liegt sicherlich in der Methode der Datenerhebung. Der Grundstock der Daten entstand 2012/2013 im Rahmen eines Forschungsprojekts, das mittlerweile abgeschlossen ist (Franzini et al. 2016).

Beide Kataloge sind nur bedingt dazu geeignet, Editionen thematisch zu suchen. Sahles Katalog bietet mit der Volltextsuche die Möglichkeit, Stichworte im Titel oder der Beschreibung zu erfassen, was beim anderen Katalog nicht möglich ist. Die zeitliche Eingrenzung ist bei beiden nur nach festgelegten Epochenbegriffen möglich, wobei die Unterschiede zwischen den beiden Katalogen die Intransparenz und Subjektivität solcher Schemata verdeutlicht. Patrick Sahle differenziert stärker bei mittelalterlichen Quellen, während Greta Franzini bei modernen Quellen feingliedriger unterteilt. Während Patrick Sahle auf der Katalogswebseite definiert, welche Jahre er zu welcher Epoche zählt, ist diese Information nur auf der zugehörigen GitHub-Seite des Katalogs von Greta Franzini zu finden (Franzini 2018). Zudem wird die Auswahl für Nutzer*innen durch die Verwendung von Doppelkategorien erschwert (vgl. Tabelle 1).

Dig-Ed-Cat (Franzini et al.)	Catalog of Digital Scholarly Editions (Sahle)
Antike (700 v.Chr. – 500)	Antike (bis 500)
Antike, Mittelalter	
Mittelalter (500-1500)	Frühmittelalter (500-1000)
	Hochmittelalter (1000-1250)
	Spätmittelalter (1250-1500)
Mittelalter, Frühe Neuzeit	
Frühe Neuzeit (1500-1789)	Frühe Neuzeit (1500-1800)
Frühe Neuzeit, langes 19.Jh.	
Frühe Neuzeit, langes 19.Jh., Moderne	
Langes 19.Jh. (1789-1914)	Moderne (ab 1800)
Langes 19.Jh.; Moderne	
Moderne (1914-1965)	
Zeitgenössisch (ab 1965)	

Tabelle 1: Epocheneinteilung bei den Katalogen von Patrick Sahle und Greta Franzini

Die Entscheidungen sind sicherlich auch von den jeweiligen akademischen Interessen der Autor*innen beeinflusst. Das würde auch erklären, warum Patrick Sahle bei mittelalterlichen Quellen stärker differenziert, obwohl nach seinen eigenen Auswertungen der Großteil der Editionen modernes Material ediert. Das gilt auch für die Auswahl der Merkmale. Die Kriterien

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

für die Beschreibung der Edition weisen bei dem Team um Greta Franzini sehr spezielle Kombinationen auf, die offenbar auf das ursprüngliche Forschungsdesign der Autor*innen zurückgeht. So werden beispielsweise unter der Kategorie „philological statement“ das Vorhandensein von Informationen zu den edierten Quellen und zu den editorischen Richtlinien zusammengefasst. Die drei vorgegebenen Auswahlwerte kombinieren diese beiden eigentlich separaten Dimensionen auf eine sehr spezifische Weise, die für Auswertungen mit anderen Interessenschwerpunkten nur bedingt hilfreich ist (Andorfer et al. 2022).

Der Katalog von Greta Franzini ist aber bezüglich der Umsetzung der FAIR-Kriterien konzeptionell interessant. So stellen sie und ihr Team die Daten als Linked Open Data zur Verfügung. Ein SPARQL-Endpunkt ermöglicht die strukturierte Abfrage der RDF-Daten, außerdem bietet die Web-Applikation zahlreiche Visualisierungen der Daten. Die in den Daten erwähnten Institutionen sind außerdem mit der Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek verknüpft. Sowohl die eigentlichen Daten als auch der Quellexcode der Webapplication sind über GitHub zugänglich.

Das Deutsche Literaturarchiv Marburg startete 2012 mit der Editionen-Datenbank ein Projekt, das den beiden vorgestellten Katalogen ähnelt. Sie erfuhr anfangs durchaus eine gewisse Verbreitung (Rabl 2013; Kamzelak 2012) und ist auch auf aktuellen Projekten wie Textgrid noch verlinkt (TextGrid). Dennoch scheint das Projekt sich nicht dauerhaft etabliert zu haben, da es mittlerweile nicht mehr online verfügbar ist. Aktuell sind auf den Webseiten des Literaturarchivs keine Informationen zum Projektende oder den Hintergründen der Abschaltung zu finden. Wie aus einem der im Rahmen der Masterarbeit durchgeführten Interviews hervorgeht, wurden aber die Herausgeber*innen der dort verzeichneten Editionen informiert, dass die Daten in das Editionslexikon Edlex übertragen werden sollen (vgl. Interview 2, S. 3).

Edlex ist als kuratiertes Wiki konzipiert und wird seit 2016 von Roland Kamzelak, dem stellvertretenden Direktor des Marburger Literaturarchivs, herausgegeben (Edlex). Bislang sind dort noch keine Einzeleditionen verzeichnet. Es scheint im Moment allerdings auch nicht intensiv am Lexikon gearbeitet zu werden, die Mehrzahl der Änderungen an Artikeln stammt aus dem Zeitraum 2016-2021. Es sind keine Informationen darüber verfügbar, ob und in wie weit eine Überarbeitung geplant ist. Über den zuletzt 2017 aktualisierten Edlex-Eintrag zur Editionen-Datenbank lassen sich aber immerhin Details zur Ausrichtung und Aufbau der Einträge rekonstruieren. Das anvisierte Zielpublikum bestand aus Herausgeber*innen und Editions-wissenschaftler*innen, die einen Überblick über verwendete Tools und Methoden bekommen sollten. Die Ausrichtung war interdisziplinär, allerdings wurden nur Editionen aus dem deutschsprachigen Raum abgebildet. Die Einträge wurden von den Herausgeber*innen selbst über ein Onlineformular eingepflegt, das 17 Kategorien umfasste, von denen drei (Titel, Status, Laufzeit des Projekts) verpflichtend waren. Die Einträge wurden von einer Redaktion vor der Veröffentlichung formell überprüft (Editionen-Datenbank). Wie bei den anderen beiden Katalogen war eine thematische Recherche nur bedingt möglich, da an inhaltlichen Kriterien lediglich Schlagworte vorgesehen waren bzw. die Beschreibung der Edition eventuell inhaltliche Informationen bot. Eine zeitliche Einordnung der edierten Quellen erfolgte nicht.

Neben den allgemein ausgerichteten Verzeichnissen gibt es eine Reihe von eher spezifischen Listen, die hier nur anhand einiger Beispiele vorgestellt werden können. Eine Liste von Hybrideditionen wurde im KONDE Weißbuch veröffentlicht (Klug und Galka). Außerdem werden Zusammenstellungen von digitalen Editionen nach thematischen oder regionalen Gesichtspunkten angeboten. Ein Beispiel ist die Liste der Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts mit einschlägigen Beispielen aus der Schweiz. Das Editionsportal Thüringen stellt digitale Editionen zusammen, deren edierte Quellen einen Bezug zu Thüringen aufweisen (Editionenportal Thüringen). Auch ein Zugang anhand der Quellengattungen ist

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

möglich. Das Portal CorrespSearch, das Metadaten von edierten Briefen zusammenführt, bietet beispielsweise auch eine Liste mit gedruckten und digitalen Briefeditionen (correspSearch 2022). Daneben gibt es zahlreiche Institutionen wie die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, die von ihnen herausgegebene digitale Editionen auflisten (HAB Digitale Editionen). Es existieren auch Verzeichnisse von Editionen, die mit einer bestimmten Software erstellt wurden (Digital Humanities in der Schweiz). Zu dieser Kategorie zählt etwa die vom Verein e-editiones gepflegte Liste von Editionen, die den TEI-Publisher verwenden (TEI Publisher Registry). Die virtuelle Forschungsumgebung TextGrid stellt ebenfalls mit dem eigenen Produkt erstellte Editionen vor (TextGrid). In der Regel beruhen diese Listen nicht auf einer systematischen Recherche, sondern setzen auf eine Meldung durch die Herausgeber*innen der Edition, bei der meist nur wenige Daten erhoben werden. So sind beispielsweise bei e-editiones.org die Projektverantwortlichen aufgefordert, den Titel der Edition, eine URL, Kontaktdaten der Herausgeber*innen und eine knappe Beschreibung in ein Formular einzutragen.

Insgesamt zeigt sich, dass viele Angebote bei der Datenerhebung auf die Initiative der Editor*innen setzen. Damit besteht jedoch die Gefahr, dass Projekte langfristig scheitern, wie die Marburger Editionen-Datenbank, oder stagnieren, wie der Katalog von Greta Franzini und ihrem Team. Letzterer entstand aus einem konkreten Forschungsprojekt, wird aber seit Abschluss des Projekts nur sporadisch durch Meldungen von Nutzer*innen ergänzt. Den umfangreichsten und am häufigsten genutzten Katalog (vgl. Kapitel 4.6.2) betreibt Patrick Sahle. Das Projekt lebt vom Engagement seines Autors, der das Thema digitale Editionen auf vielfältigen Kanälen vorantreibt und beispielsweise auch beim Institut für Editorik und Dokumentologie maßgeblich beteiligt ist. Dennoch strebt auch diese Liste keine Vollständigkeit an. Andere Listen entstehen durch ehrenamtliches Engagement, wie bei e-editiones, oder durch die Eigeninteressen der beteiligten Institutionen, wie bei Publikationsplattformen für digitale Editionen. Diese Verzeichnisse sind jedoch ihrem Zweck entsprechend sehr spezifisch und erreichen daher ein begrenztes Publikum. Dass dabei durchaus Bedarf an umfassenderen Angeboten besteht, zeigen beispielsweise die positiven Reaktionen in den Anfängen der Editionen-Datenbank.

3.2.2. Verzeichnisse im internationalen Bereich

Während im deutschsprachigen Bereich einige systematische Verzeichnisse digitaler Editionen existieren, gibt es nur wenige vergleichbar internationale Projekte. So existiert beispielsweise eine Liste spanischsprachiger Editionen, die als csv-Datei über GitHub zur Verfügung gestellt wird und zum Zeitpunkt der Abfassung der Masterarbeit 44 Einträge umfasste (Calvo 2016).

Einen umfassenden Zugang zu digitalen Editionen bieten am ehesten kostenpflichtige Angebote von Verlagen, die dann auch meist den Volltext integrieren. Mit über 1.700 Editionen ist das von der University of Oxford Press herausgegebene Portal Oxford Scholarly Editions Online eines der umfangreichsten (Oxford Scholarly Editions Online). Allerdings handelt es sich hierbei im Grunde um digitale Abbilder von Druckeditionen, denen zwar eine XML-Datei zu Grunde liegt, die aber von Suchfunktionalitäten und einigen Verknüpfungen zwischen Editionen abgesehen, nur bedingt einem digitalen Paradigma folgen (Ohge 2021, S. 112). Dennoch ist das Interface zumindest aus konzeptioneller Hinsicht interessant (vgl. Kapitel 5.7). Eine deutlich kleinere Zahl an Publikationen, bei denen es sich aber zumeist um digitale Editionen im eigentlichen Sinn handelt, sind über Brill's Scholarly Editions verfügbar.

3.3. Zugänge zu Editionen über das edierte Material

Neben der mehr oder weniger systematischen Verzeichnung von Editionen besteht ein weiterer Zugang in der Recherche der edierten Quellen. Hier haben sich in den einzelnen Fächern und Teilbereichen zum Teil sehr spezifische Hilfsmittel und Quellenverzeichnisse etabliert, die hier nicht in Gänze dargestellt werden können. Im Folgenden werden nur einige ausgewählte Portale vorgestellt, die einen besonders umfassenden Anspruch haben oder anhand derer die generelle Entwicklung in einem Bereich illustriert werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei dem nationalen Fokus von Text+ entsprechend im deutschen Bereich, es werden aber auch relevante internationale Angebote vorgestellt.

3.3.1. Zugang über die Handschriften, Archivalien und Dokumente

Eine Gruppe an Portalen bietet den Einstieg über die Handschriften und stellt damit ein Bindeglied zwischen Archiven, Bibliotheken und Editionen dar. Ein prominentes Beispiel ist das Handschriftenportal, das in Weiterführung des Projekts Manuscripta Mediaevalia eine möglichst vollständige Erfassung handgeschriebener Bücher des Mittelalters und der Neuzeit in deutschen Sammlungen anstrebt. Der Nachweis von Digitalisaten der Handschriften, die entweder verlinkt oder über die IIF-Schnittstelle direkt im Arbeitsbereich angezeigt werden, ist ein zentrales Element (Handschriftenportal). Jede Handschrift erhält einen eindeutigen Identifikator und ist über Metadaten erschlossen, die zum Teil sehr ausführliche Beschreibungen enthalten.

Ein ähnliches Projekt für die Schweiz ist e-codices (e-codices). Eine möglichst vollständige Erschließung speziell der Quellengattung Urkunden strebt monasterium.net an (Monasterium.net). Da der Zugang primär über die Originalüberlieferung geht, sind Editionen bei den meisten dieser Portale nur punktuell als Hinweis im Rahmen einzelner Datensätze angegeben und nicht systematisch extrahierbar. Dabei wird in den meisten Fällen auf ältere, gedruckte Editionen verwiesen. Im Hinblick auf die Diskussionen über die Abgrenzung einer digitalen Edition (vgl. Kapitel 2.3) könnte durchaus argumentiert werden, dass es sich bei einem ausführlich beschriebenen Digitalisat einer Handschrift bereits um eine digitale Edition handelt.

Zudem ist das Portal Kalliope zu nennen, das als nationales Nachweisinstrument für Nachlässe, Autographen und Verlagsarchive fungiert (Kalliope 2022). Das Portal correspSearch verzeichnet speziell Briefe, die jedoch bereits ediert vorliegen müssen (correspSearch 2022). International hat sich das Projekt Early Modern Letters Online etabliert, das die in den Briefen enthaltenen Daten zudem über Linked Open Data erschließt und auch eine systematische Suche in und nach Editionen bietet (Carius 2021).

3.3.2. Zugang über Autoren und Werke

Während der Zuschnitt des erwähnten Handschriftenportals durch den geographischen Raum der Institutionen, die die Handschriften besitzen, vorgegeben wird, erfolgt die Auswahl bei dem von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz betreuten Handschriftenzensus anhand sprachlicher Kriterien. Dort werden systematisch alle Handschriften des Mittelalters verzeichnet, die in deutscher Sprache abgefasst sind. Die Erschließung der Handschriften erfolgt aber nicht nur auf materieller Ebene, sondern auch inhaltlich. Auf Grundlage der Informationen aus dem Verfasserlexikon, einem seit langem gedruckt vorliegenden

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

Standardwerk in diesem Bereich, werden Autoren und Werke eindeutig identifiziert, verlinkt und mit den jeweiligen Handschriften verknüpft. Nach Editionen kann nicht gesucht werden, sie sind aber vielfach als Hinweise im Werks-Eintrag vermerkt (Handschriftenzensus).

Ebenfalls deutsche mittelalterliche Quellen, aber mit einem Fokus auf den geographischen Raum statt der Sprache, verzeichnet das Projekt geschichtsquellen.de (geschichtsquellen.de). Auch hier werden Autoren und Werke als eigene Einträge modelliert und mit einer knappen Beschreibung präsentiert. Das Projekt hat den Anspruch, die Handschriften, Editionen, Übersetzungen und die wichtigste Forschungsliteratur aktuell und vollständig zu verzeichnen. Als Grundstock für die Daten dient ein über Jahrzehnte erarbeitetes Nachschlagewerk zu mittelalterlichen Quellen, das für den deutschen Bereich in die Datenbank eingepflegt und kontinuierlich erweitert wurde.

In wie weit digitale Editionen bei den auf Quellen ausgerichteten Hilfsmittel verzeichnet sind, ist schwer zu erfassen, da die Publikationsform der Editionen nicht systematisch erfasst wird. Stichproben der Verfasserin haben ergeben, dass geschichtsquellen.de offenbar digitale Editionen aufnimmt, wie das Beispiel Adalberts von Heidenheim zeigt (Adalbert von Heidenheim, Relatio 2023). Auch der Handschriftenzensus nimmt digitale Editionen auf, etwa die Edition der Lyrik Albrechts von Johansdorf (Albrecht von Johansdorf: Lyrik). Die Verzeichnung ist aber nicht zuverlässig. So fehlt beispielsweise beim Eintrag zu Hartmann von Aues Liedern der Verweis auf die digitale Edition, obwohl beide im Rahmen des Projekts „Lyrik des deutschen Mittelalters“, einem sehr renommierten digitalen Projekt, ediert wurden (Hartmann von Aue: Lieder; Lyrik des deutschen Mittelalters).

Für die Erschließung anhand einer eindeutigen Identifizierung von Autor und Werk gibt es auch im Bereich der Latinistik prominente Beispiele. So möchte die Digital Latin Library, die von der Society for Classical Studies, der Medieval Academy of America, und der Renaissance Society of America betrieben wird, die Auffindbarkeit und den Zugang zu allen lateinischen Texten aller Zeiten ermöglichen. Dazu wurden verifizierte Einträge (authority records) zu Autoren und Werken erstellt, die dann mit dem entsprechenden Katalogeintrag verknüpft sind, der Links zu retrodigitalisierten Büchern und digitalen Ausgaben der Texte enthält. Die normierten Einträge basieren auf Informationen aus gedruckten und digitalen Fachlexika. Perspektivisch sollen auch Handschriften verlinkt werden, deren Metadaten anhand des TEI Manuscript description modul gestaltet sind. Damit ist eine Übernahme von Daten anderer Institutionen, z. B. e-codices, möglich (Digital Latin Library). Das Projekt bietet mit der Library of Digital Latin Texts auch eine eigene Publikationsplattform für digitale Editionen, beschränkt seine Suchergebnisse in der Digital Latin Library aber nicht auf digitale Editionen im engeren Sinn. Retrodigitalisierte und digitale Texten werden jedoch getrennt aufgeführt.

Ein ähnliches Projekt, das ebenfalls Autoren und Werke identifiziert und mit digitalen Textausgaben verlinkt, ist der aktuell von der Tufts University und der Universität Leipzig betriebene Perseus Catalog (vgl. auch Kapitel 3.1.1). Er ist eng mit der Perseus Digital Library verbunden. Dabei handelt es sich um eine Volltextdatenbank, die ursprünglich auf Texte der griechisch-römischen Antike spezialisiert war, die aber mittlerweile auch arabische, deutsche und englische Texte bis ins 19. Jahrhundert hinein umfasst (Perseus Digital Library). Im Katalog verweisen die Metadaten zu den Werken separat auf Editionen und Übersetzung und verlinken ggf. auf deren Digitalisate. Es werden sowohl digitale als auch digitalisierte und gedruckte Editionen verzeichnet.

Antike Texte sind damit vergleichsweise gut systematisch erschlossen, was sicherlich auch in der - relativ zu anderen Epochen gesehen - überschaubaren Menge der Werke und der langen Tradition der fachlichen Erschließung begründet liegt. Zwar verwenden der Perseus Catalog und die Digital Latin Library noch nicht dieselben Identifier für Autoren, Werke und Editionen,

3. Standortanalyse zur Verzeichnung und Auffindbarkeit von Editionen

doch ist durch andere Initiativen von einer zunehmenden Standardisierung auszugehen. So bieten etwa der Canonical Text Service CTS, der auf dem CITE Architektur aufbaut, eine Identifizierung von Textpassagen über persistente Identifikatoren (Blackwell und Smith 2019; Tiepmar und Heyer 2019). Darauf aufbauend wird an der Universität Leipzig gerade das Open Philology Projekt entwickelt, in dessen Rahmen alle griechischen und lateinischen Texte digital und in allen Versionen zur Verfügung gestellt werden sollen (The Open Philology Project).

Für andere Epochen sind die Bemühungen um eine eindeutige und ressourcenübergreifende Identifizierung von Autoren und Werken noch nicht so weit gediehen. Zwar gibt es, wie die oben erwähnten Projekte zeigen, im Bereich des Mittelalters bereits etablierte Verzeichnisse für einzelne Regionen oder Sprachen, doch fehlen darüberhinausgehende Kataloge. Zudem sind die Daten nicht über das jeweilige Projekt hinaus im Sinne von Linked Open Data nutzbar. Erste Schritte in Richtung eines einheitlichen Vokabulars für mittelalterliche Autoren und Werke wurden im Rahmen des Projekts Mapping Manuscript Migrations unternommen, das 2017-2020 gemeinsam von vier Universitäten in England, Frankreich, USA und Finnland durchgeführt wurde (Burrows 2022; Burrows et al. 2020b). Die in diesem Kontext publizierten Vokabulare sind zwar hilfreich, spiegeln aber bei weitem noch nicht die Gesamtheit der mittelalterlichen Überlieferung wider. Die Vokabulare sind vor allem aus konzeptioneller Perspektive interessant, das Projekt selbst verzeichnet keine Editionen.

3.4. Zusammenfassung zur Auffindbarkeit von Editionen

Editionen sind aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln verzeichnet und daher je nach Publikationsformat und Forschungsinteresse unterschiedlich gut auffindbar. Printeditionen sind als Druckwerk über ihre bibliographischen Angaben in klassischen Bibliothekskatalogen gut erschlossen, in ihrer Funktion als Repräsentanten des edierten Materials jedoch über diesen Weg nicht optimal recherchierbar. Eine einheitliche Verzeichnung der edierten Autoren und Werke ist in der Logik der herkömmlichen bibliothekarischen Verzeichnung nicht vorgesehen, auch wenn sich das in Zukunft mit der Implementierung einer auf FRBR basierenden Verzeichnung ändern könnte.

Digitale Editionen haben im Grunde dasselbe Problem, sind aber zusätzlich noch unzureichend in Bibliothekskatalogen und Fachinformationsdiensten aufgenommen. Eine Reihe von Findmitteln wie das Datenbank-Infosystem oder Register von Forschungsdatenrepositorien beinhalten digitale Editionen, doch sind sie meist nicht systematisch recherchierbar und in der Menge andersartiger Daten nur schlecht sichtbar. Die Verzeichnisse, die sich auf digitale Editionen spezialisiert haben, bieten wiederum vor allem Informationen aus editionswissenschaftlicher Perspektive. Das ist für die Entwicklung digitaler Editionen äußerst relevant, eine inhaltliche Recherche ist aber über diese Instrumente kaum möglich.

Die Findmittel, die den Zugang zu Editionen aus der Perspektive des edierten Materials bieten, verzeichnen sowohl gedruckte als auch digitalisierte und digitale Editionen. Insbesondere wenn Autoren und Werke gesondert recherchierbar sind, ermöglichen sie eine optimale Suche von Editionen nach inhaltlichen Gesichtspunkten. Allerdings ist hier ein hoher Aufwand für die Erstellung und Kuratierung der Daten zu vermerken, der zu einer Zersplitterung in regional, zeitliche oder quellengattungsspezifische Portale führt.

4. Bedarfsanalyse

4.1. Bisheriger Forschungsstand

Da ähnliche Projekte wie das Text+ Register für Editionen bislang noch nicht existieren, wurde zur Vorbereitung der Befragung unter anderem auf Studien zur Nutzung digitaler Editionen zurückgegriffen. In diesem bislang noch vergleichsweise dünn erforschten Feld, (Caria und Mathiak 2018a, S. 267) sind noch immer die Publikationen von Dot Porter wegweisend, die 2003, 2013 und 2016 (Porter 2013, 2016) Umfragen zur Verwendung digitaler Editionen durchführte. Weitere Umfragen (Kelly 2015; Franzini et al. 2019; Leblanc 2018) sowie experimentelle Studien (Caria und Mathiak 2018a, 2018b) zur konkreten Verwendung von gedruckten, digitalisierten sowie digitalen Editionen folgten. Auf die Ergebnisse von Pascale Sutter, die sich mit den Verschiebungen im Anteil gedruckter und digitaler Editionen in der Schweiz 2002, 2007 und 2014 befasste (Vogeler 2019a, S. 117), konnte leider nicht zurückgegriffen werden. Die bereits für 2020 angekündigte Publikation ist noch nicht erschienen. Ob und wann der Sammelband veröffentlicht wird, ist unklar.

Es steht zu erwarten, dass sich der Wissensstand in diesem Feld in Zukunft noch beträchtlich erweitern wird. So wurden 2022 im Rahmen eines an den Universitäten Cork, Sheffield und Glasgow angesiedelten Projekts 50 Experteninterviews durchgeführt, in denen Herausforderungen, Entwicklungen und Zukunftsaussichten digitaler Editionen thematisiert wurden (C21 Editions). Die Ergebnisse waren zum Zeitpunkt der Abgabe der Masterarbeit noch nicht veröffentlicht. Erste Konferenzbeiträge deuten jedoch daraufhin, dass auch diese Interviews die aktuell bestehende Kluft zwischen dem Angebot an digitalen Editionen und den Bedürfnissen der Nutzer*innen bestätigen (O'Sullivan et al. 2022).

Für die Konzeption der Befragungen waren auch die Untersuchungen zum allgemeinen Informationserhebungsverhalten von Geisteswissenschaftler*innen (Buchanan et al. 2005; Given und Willson 2018) sowie zum Umgang von Historiker*innen mit digitalen Sammlungen in Archiven (Sinn und Soares 2014) hilfreich.

4.2. Ziele der Befragung

Die im Antrag von Text+ formulierten Hauptaufgaben des Registers sind zum einen, die Auffindbarkeit von digitalen Editionen zu erhöhen und zum anderen die Akzeptanz und Qualität digitaler Editionen perspektivisch durch die Hervorhebung von Modell-Editionen zu erhöhen (vgl. Kapitel 1.3). Diese Ziele müssen jedoch nicht zwingend identisch mit den Intentionen sein, mit denen potenzielle Nutzer*innen an ein solches Register herangehen. Die im Antrag festgeschriebene Aufnahme von gedruckten Editionen in das Register zeigt bereits, dass sich die Projektbeteiligten nicht auf eine rein digitale Perspektive beschränken, sondern die Nutzer*innen in ihrer Arbeits- und Forschungspraxis abholen möchten. Die Befragung soll daher eruieren, welches Nutzungskonzept Forscher*innen präferieren und wie sich das mit Zielen von Text+ verbinden lässt.

Daher wurden zum einen Fragen zu möglichen Nutzungsszenarien, Konzept und Umfang eines solchen Registers gestellt. Da die Förderung und Weiterentwicklung digitaler Editionen ein wichtiges Ziel von Text+ ist, wurden die Teilnehmer*innen darüber hinaus aber auch zu

4. Bedarfsanalyse

ihrem Nutzungsverhalten und ihren Präferenzen bei digitalen Editionen befragt, um so wertvolle Hinweise auf die Hervorhebung von Best-Practice-Editionen zu gewinnen.

4.3. Methodik

Eine wichtige Funktion der Befragung lag darin, eventuell vom Konzept des Konsortiums Text+ abweichende Nutzungsszenarien und Bedürfnisse zu eruieren, um eine breite Akzeptanz des Registers in den relevanten Disziplinen zu gewährleisten. Für diese eher explorative Frage bot sich ein qualitatives Untersuchungsdesign an (Döring et al. 2016, S. 185). Um den Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu geben, in relativ offener Form zu antworten, zugleich aber auch sehr präzises Feedback zu bestimmten Themenbereichen zu erhalten, wurde als Methode ein semistrukturiertes Experteninterview gewählt (vgl. dazu (Döring et al. 2016, S. 372–379; Helfferich 2022). Neben überwiegend offenen Fragen gab es an einigen Stellen auch geschlossene Antwortmöglichkeiten. Dies war zum einen bei Fragen der Fall, die von den Teilnehmer*innen eine quantitative Einschätzung ihres eigenen Nutzungsverhaltens von Editionen verlangten. Zum anderen wurden die Gesprächspartner*innen gebeten, zusätzlich zu den offenen Kommentaren zu vorgeschlagenen Merkmalen des Registers ihre Priorisierung auch anhand einer vorgegebenen Skala anzugeben. Diese quantitativen Elemente dienten jedoch vorwiegend zur präziseren Einschätzung der Prioritäten. Sie bieten gute Orientierungspunkte, eignen sich auf Grund der Größe der Stichprobe aber nicht für eine wirklich quantitative Auswertung.

Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens geführt. Sie fanden je nach Wunsch der Teilnehmer*innen in einem persönlichen Gespräch vor Ort oder als Videotelefonat statt, das aufgezeichnet und später vollständig transkribiert wurde. Die Transkriptionsregeln (vgl. Anhang I) entsprechen weitgehend denen von Udo Kuckartz und Stefan Rädiker vorgeschlagenen (Kuckartz und Rädiker 2022, S. 200–201). Abweichend davon wurde lediglich auf die Verwendung von Zeitstempeln verzichtet. Aussagen aus den Interviews werden nach der Seitenzählung der Transkripte zitiert. Die vollständigen Transkripte sind der Arbeit als Dateien beigegeben. Die Audioaufzeichnungen der Gespräche wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen nach der Anfertigung der Transkripte gelöscht. Die Namen der Interviewpartner*innen wurden anonymisiert.

Bei der Transkription wurden in einem ersten Schritt ASR-Dienste genutzt, die zum Teil im Rahmen des Infrastrukturprojekts CLARIN-D entwickelt und aktuell über den BAS Web Service der Uni München zur Verfügung gestellt werden (BAS Webservice). Diese Services sind für Nutzer*innen aus dem akademischen Bereich in bestimmtem Umfang kostenlos. Unter den angebotenen Tools lieferte Fraunhofer IAIS die besten Ergebnisse für den konkreten Anwendungsfall. Da der Service im Dezember 2022 für einige Wochen nicht verfügbar war, wurden einige Interviews mit IBM Watson verarbeitet, was aber zu etwas schlechteren Resultaten führte. Mit IMS-Speech (IMS Speech) wurde zudem noch ein weiterer, auf wissenschaftliche Nutzer*innen zugeschnittener ASR-Service außerhalb des CLARIN-D-Kontextes getestet. Die Qualität der Ergebnisse war jedoch im Vergleich zu IBM Watson und Fraunhofer IAIS deutlich geringer.

Die mit den ASR-Diensten erstellten Roh-Transkriptionen im txt-Format wurden dann nochmals manuell nachbearbeitet. Die Auswertung der Interviews erfolgte dann mit Hilfe einer relationalen Datenbank, für die MariaDB als Software genutzt wurde. Die Datenbank ist der Arbeit als SQL-Dump beigelegt. Abbildung 3 zeigt das zu Grunde gelegte Entity-Relationship-Modell. Der Aufbau der Datenbank wurde von den Funktionalitäten kommerzieller QDA-Software inspiriert (Kuckartz und Rädiker 2022, S. 196–233). Insbesondere konnte damit die

4. Bedarfsanalyse

Kombination von deduktiver Kategorienbildung durch Modellierung zentraler Kategorien anhand des Leitfadens und induktiver Kategorienbildung während der Analyse der Interviews gut umgesetzt werden. Zudem konnten die quantitativen Elemente der Befragung zusammen mit den qualitativen Kommentaren gespeichert und ausgewertet werden.

Abbildung 3: Entity-Relationship-Modell der Analyse-Datenbank

4.4. Durchführung

Es wurden insgesamt 13 Interviews durchgeführt, die jeweils zwischen 33 und 70 Minuten dauerten. Insgesamt kamen so 722 Minuten Interviewmaterial zusammen, das transkribiert wurde. Auf Grund der beschränkten zeitlichen und personellen Ressourcen, die für eine Masterarbeit zur Verfügung stehen, handelt es sich um ein relativ kleines Sample. Im Vergleich zu anderen qualitativen Studien, die zwischen sieben und zwanzig Personen interviewten, bewegt sich die Anzahl der Interviews aber durchaus im Mittel (Given und Willson 2018; Kelly 2015; Katifori et al. 2008). Dennoch kann eine solche begrenzte Studie nur bedingt den Anspruch auf Repräsentativität erheben.

Es wurde bei der Auswahl der Interviewpartner*innen versucht, die Diversität der potenziellen Nutzer*innen des Registers möglichst umfassend abzubilden. Dennoch spielten bei der Zusammenstellung der Interviews auch Faktoren wie die zeitliche Verfügbarkeit der Personen sowie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über persönliche Netzwerke der Verfasserin oder der Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medieninformatik eine Rolle. Ein gewisses Bias durch den akademischen Hintergrund der Verfasserin, die in mittelalterlicher Geschichte promoviert wurde, ist ebenfalls nicht auszuschließen. Dies betrifft sowohl die Auswahl der Interviewpartner*innen als auch die Zusammenstellung des Fragebogens und die Durchführung der Interviews. Es gehört jedoch zu den Grundbedingungen qualitativer Forschung, dass ein Interview immer das Ergebnis eines kommunikativen Prozesses zwischen durchführender und befragter Person darstellt, an dem beide Anteil haben (Helfferich 2011). Es wurde versucht, durch eine Offenheit im Interview und der Reflexion des persönlichen Erfahrungshorizonts eine übermäßige Beeinflussung durch die Perspektive der Verfasser so gut wie möglich zu vermeiden.

4. Bedarfsanalyse

Der Auswahl der Interviewpartner*innen lagen mehrere Kriterien zu Grunde. Es wurde zunächst von drei Grundkategorien an Arbeitsweisen mit Editionen ausgegangen: die qualitative Auswertung einzelner Editionen bzw. Teile daraus (1), die quantitative Analyse von Editionen vorwiegend mit computerlinguistischen Methoden (2) und die Auseinandersetzung mit Editionen, insbesondere digitalen, als Forschungsgegenstand (3). Daneben ist natürlich auch die Erstellung von Editionen ein großer Bereich, der aber nur am Rande berücksichtigt wurde. Der Großteil der Interviewpartner*innen besaß auch Erfahrung mit der Herausgabe von Editionen, da bei der Auswahl der Personen auf eine Affinität zum Thema Editionen geachtet wurde. Im Interview stand jedoch ihre Perspektive als Rezipient*innen im Vordergrund. In einem zweiten Schritt, der aber im Rahmen der Masterarbeit nicht mehr geleistet werden kann, wäre auch eine Befragung der Herausgeber*innen von Editionen sowie von Vertreter*innen der an der Produktion beteiligter Institutionen sinnvoll, um die Erwartungen der potenziellen Datenlieferanten zu erfassen.

Als zentrale Disziplinen, für die Editionen in der Forschung eine besonders wichtige Rolle spielen, wurden die Geschichtswissenschaften, die Literaturwissenschaften und die Sprachwissenschaften identifiziert. Selbstverständlich werden Editionen in deutlich mehr Fächergruppen genutzt, doch war für die Auswahl der Gesprächspartner wichtig, mindestens diese Bereiche durch mehr als eine Vertreter*in einzubeziehen. Damit war auch zu erwarten, eine Abdeckung der verschiedenen Arbeitsweisen zu erreichen, da die Arbeitsweise (1) in der Regel in den Geschichtswissenschaften und den Literaturwissenschaften stark vertreten ist, während in den Sprachwissenschaften die Arbeitsweise (2) häufiger anzutreffen ist. Um die Arbeitsweise (3) abzubilden, wurde zusätzlich zur disziplinären Einordnung die Kategorie Infrastrukturperspektive gebildet, unter die Personen mit einem Fokus auf digitale Editionen als Forschungs- und Arbeitsgegenstand fallen.

Um die Gestaltung des Registers an die Rahmenbedingungen von Text+ zurückzubinden und ein auch aus Projektperspektive praktikables Konzept zu erarbeiten, wurden auch zwei Personen aus dem näheren Umfeld von Text+ interviewt. Um jedoch Zirkelschlüsse zu vermeiden und die Ziele der Projektinitiatoren nicht mit der externen Nutzer*innenperspektive zu vermischen, wurden diese beiden Interviews bezüglich der Antworten zum Register (Teil IV des Leitfadens) getrennt ausgewertet. Da die beiden Personen die übrigen Fragen nicht aus einer Text+-Perspektive, sondern in ihrer Rolle als Forscher*innen beantworteten, werden diese Teile zusammen mit den anderen Interviews ausgewertet.

Bei der Auswahl spielte auch die Vertrautheit mit DH-Methoden eine Rolle. Es war angestrebt, sowohl DH-affine als auch eher traditionell arbeitende Forscher*innen zu befragen. Dieses Kriterium erwies sich allerdings als schwierig zu erheben. Bei der Auswahl der Gesprächspartner*innen wurde vorab eine grobe Einschätzung zur DH-Affinität über eine Recherche zu den Publikationen und Interessensschwerpunkten der Person vorgenommen. Diese divergierte jedoch oft von der Selbsteinschätzung der Teilnehmer*innen, was wahrscheinlich an einer sehr unterschiedlichen Auffassung von Nähe zu den DH liegt (vgl. Kapitel 4.6.1). Die Kategorisierung, die auf der Selbsteinschätzung der Teilnehmer*innen basiert, ist daher nur bedingt aussagekräftig. Das wird jedoch zum Teil durch die Infrastrukturperspektive kompensiert, da eine Beschäftigung mit der Infrastruktur für digitale Editionen eine gewisse Vertrautheit mit DH-Methoden in diesem Bereich impliziert.

Insgesamt ordneten sich die Teilnehmer den Disziplinen Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften, Philosophie und Digital Humanities als hauptsächlicher Fachdisziplin zu, wobei die Historiker*innen überwogen (vgl. Abbildung 4). Dieser Befund ist sicherlich zum Teil durch den akademischen Hintergrund der Verfasserin bedingt, da ein Teil der Interviewpartner*innen über persönliche Netzwerke rekrutiert wurde.

4. Bedarfsanalyse

Die Geschichtswissenschaften sind aber durchaus auch eine wichtige Gruppe unter den potenziellen Nutzer*innen des Registers.

Abbildung 4: Verteilung der Interviewpartner*innen nach Disziplinen

Etwas über die Hälfte der Teilnehmer*innen verfügte über keinen expliziten Bezug zur Infrastruktur digitaler Editionen, vier beschäftigten sich mit diesem Aspekt intensiver in ihrer Arbeit und zwei Personen kamen unmittelbar aus dem Text+-Kontext (vgl. Abbildung 5)

Abbildung 5: Verteilung der Interviewpartner*innen nach Infrastrukturperspektive

Da sich Infrastrukturperspektive und disziplinärer Fokus nicht ausschließen, sondern die Teilnehmer*innen die Fragen meist aus beiden Perspektiven beantworteten, ergibt sich die in Tabelle 2 dargestellte Matrix für die Verteilung der Interviewpartner*innen.

4. Bedarfsanalyse

Tabelle 2: Matrix zur Verteilung der Interviewpartner*innen auf Disziplinen und Infrastrukturperspektive. Codierung der DH-Affinität: Unterstreich = eindeutige Zuordnung zu DH; keine Hervorhebung = regelmäßige, aber nicht ausschließlich Beschäftigung mit DH; Sternchen = schon mindestens einmal mit DH-Methoden auseinandergesetzt

	Geschichts- wissenschaften	Sprach- wissenschaften	Literatur- wissenschaften	Philosophie	Digital Humanities
Keine Infrastruktur- perspektive	Interview 1 Interview 3 Interview 4* Interview 5	<u>Interview 7</u> <u>Interview 8</u>	Interview 9		
Allgemeine Infrastruktur- perspektive	Interview 12 <u>Interview 13</u>		Interview 2		Interview 6
Text+- Perspektive	<u>Interview 10</u>			<u>Interview 11</u>	

Aus Genderperspektive war die Verteilung mit sechs männlichen und sieben weiblichen Personen in etwa ausgeglichen. Da kein signifikanter Unterschied bei den Antworten hinsichtlich Geschlecht zu erkennen war und es auch in der Forschungsliteratur keine Hinweise auf genderspezifische Präferenzen bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Editionen gibt, wurde diese Dimension bei der Auswertung nicht einbezogen. Auch das Alter der Teilnehmer*innen, das ursprünglich bei den Interviews mit erhoben wurde, fand letztlich in der Auswertung keine Berücksichtigung. Die Forschungserfahrung erwies sich hier als aussagekräftiger. Daher wurde in diesen Punkten datenschutzrechtliche Erwägungen der Vorzug gegeben und das Geschlecht nicht vermerkt bzw. die Altersangabe in den Transkripten nachträglich geschwärzt.

Die Gruppe der Teilnehmer*innen war hinsichtlich Forschungserfahrung und beruflicher Position gemischt. Es wurden sowohl Personen in einem eher frühen Stadium ihrer wissenschaftlichen Laufbahn interviewt, die über weniger als 10 Jahre Forschungserfahrung verfügen, als auch sehr erfahrene Forscher*innen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung (vgl. Abbildung 6).

Abbildung 6: Verteilung der Interviewpartner*innen nach Forschungserfahrung

4. Bedarfsanalyse

Auch die beruflichen Positionen der Beteiligten zeigt Varianz. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer sind Professor*innen an einer Universität, vier Personen arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, zwei weitere Personen haben andere Positionen (Geschäftsführer*in bzw. Bibliotheksdirektor*in) inne (vgl. Abbildung 7). Damit spiegelt das Sample zumindest ansatzweise die Diversität der angestrebten Nutzer*innen aus dem Bereich der Forschung wider, für die das Register konzipiert wird.

Abbildung 7: Verteilung der Interviewpartner*innen nach beruflicher Position

4.5. Leitfaden für die Interviews

Der Leitfragen für das Interview (siehe Anhang I) umfasst vier Themenbereiche. Der erste dient zur Erhebung von Informationen zur Person wie Disziplin, Forschungserfahrung und DH-Affinität (vgl. dazu Kapitel 4.4). Die berufliche Position wurde separat durch Recherche auf den Homepages der befragten Personen ermittelt.

Im zweiten Teil der Befragung wurde der Umgang mit Editionen, unabhängig von ihrer Publikationsform, im Arbeitsalltag der Interviewpartner*innen eruiert. Dabei sollte zum einen die Arbeitsweise der Person im Hinblick auf die vorab angenommenen Kategorien (vgl. S. 35) eingeordnet werden, wobei offene Fragen bewusst Raum für eigenständige Interpretationen ließen. Zum anderen sollten die bisherigen Strategien zur Suche von Editionen ermittelt werden, um das Register als Teil der Arbeitswerkzeuge in diesem Bereich einordnen zu können.

Der dritte Bereich berührte die Rolle digitaler Editionen in der praktischen Arbeit der Interviewpartner*innen. Da der Forschungsstand zur tatsächlichen Nutzung von digitalen Editionen dünn ist, sowie die Vor- und Nachteile dieser Editionsform im Gegensatz zu gedruckten Editionen in der Fachliteratur sehr kontrovers diskutiert werden (vgl. Kapitel 2), stellt dieser Abschnitt einen Beitrag zur Grundlagenforschung dar. Die Ergebnisse können auf Grund der begrenzten Stichprobe keine Repräsentativität beanspruchen, doch zeigen sie gewisse Tendenzen auf, die für die Konzeption des Registers relevant sind. Da das Register zudem den Anspruch hat, Modell-Editionen im digitalen Bereich sichtbar zu machen, wurden

4. Bedarfsanalyse

auch die Ideen der Teilnehmer*innen bezüglich einer Best-Practice für digitale Editionen erfragt.

Der letzte Teil des Interviews befasste sich konkret mit dem Register und dessen möglichen Inhalten und Eigenschaften. Dabei wurde zunächst offen nach den Vorstellungen der Teilnehmer*innen gefragt, bevor diese ganz konkret um die Priorisierung einzelner Merkmale gebeten wurden. Diese sollte sowohl als Einschätzung anhand einer festgelegten Skala mit den Werten „äußerst wichtig“, „wichtig“, „nicht besonders wichtig“, „vernachlässigbar“ und „unerwünscht“ erfolgen als auch durch freie Kommentare. Von beiden Optionen machten die Teilnehmer*innen ganz unterschiedlich Gebrauch. Abschließend wurden die Personen dann noch um mögliche Ergänzungen, sowie die Formulierung von Minimalansprüchen an das Register gebeten.

4.6. Ergebnisse

Die Ergebnisse aus den Interviews werden im Folgenden zusammengefasst. Dabei werden bei den Fragen zur allgemeinen Arbeit mit Editionen und zu digitalen Editionen alle Interviews gemeinsam ausgewertet, während beim Themenbereich Register die beiden Interviews aus dem Text+-Kontext separat betrachtet werden. Das ist aus methodischer Sicht sinnvoll (vgl. Kapitel 4.4), soll allerdings nicht die Existenz einer bereits voll ausgeformten oder einheitlichen Projektperspektive suggerieren. Vielmehr war die Entscheidungsfindung innerhalb des Projekts zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht abgeschlossen. Daher erschien es auch ratsam, mehr als eine Person aus diesem Bereich zu befragen. Wie im Folgenden deutlich wird, gibt es zwischen den beiden Interviewpartner*innen sowohl große Überschneidungen als auch gewisse Unterschiede. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Meinungen in beiden Fällen durch Diskussionen innerhalb von Text+ beeinflusst sind, so dass diese Perspektive hier Eingang finden kann.

4.6.1. Persönliche Angaben

Die Auswertung der persönlichen Angaben floss bereits bei der Skizzierung der Teilnehmer*innen in Kapitel 4.4 ein. An dieser Stelle soll lediglich noch einmal etwas ausführlicher auf die DH-Affinität eingegangen werden. Mit dieser Frage war ursprünglich intendiert, Forscher*innen mit einem starken Schwerpunkt in den DH von methodisch eher traditionell arbeitenden Kolleg*innen zu unterscheiden bzw. die Teilnehmer*innen auf einer Skala zwischen diesen Extremen einzuordnen. Hintergrund dafür ist, dass in der Fachliteratur digitale Editionen stark innerhalb der DH-Community diskutiert und propagiert werden. Der Austausch zwischen Spezialist*innen, die sich inhaltlich mit Editionen befassen, und den Produzenten und Advokaten digitaler Editionen wird zwar vermehrt angestrebt, ist aber noch ausbaufähig (van Zundert 2018). Das Register könnte hier eine Brückenfunktion einnehmen, da sowohl gedruckte als auch digitale Editionen aufgenommen werden. Daher erschien es sinnvoll, die Antworten anhand dieser Dimension einordnen zu können.

Es stellte sich aber heraus, dass die Grenze zwischen DH und Fachwissenschaften in der Selbstwahrnehmung der Teilnehmer*innen sehr unterschiedlich beurteilt wurde. Sechs Teilnehmer*innen ordneten ihre Arbeit eindeutig dem Bereich der DH zu. Ebenso viele sahen sich zwar regelmäßig, aber nicht ausschließlich dort tätig. Was unter regelmäßig zu verstehen ist, variierte stark. Sowohl Teilnehmer*innen, die sich durch ihre Publikationen einen anerkannten Ruf in der DH-Community erworben haben, als auch Personen mit eher weniger

4. Bedarfsanalyse

wahrnehmbarer Präsenz hinsichtlich DH-Themen sahen diese Definition als zutreffend an. Nur eine Person wählte für sich die gelegentliche Beschäftigung mit Themen und Methoden der DH. Das Ergebnis deutet sicherlich auf Schwächen bei der Formulierung der Fragen hin, die rückblickend differenzierter – oder vielleicht auch viel offener – gestellt hätten werden können. Darüber hinaus zeigt es aber auch, dass zumindest in der Selbstwahrnehmung der Forscher*innen die Grenzen zwischen Fachwissenschaft und DH deutlich fließender sind, als die Auseinandersetzungen in den einschlägigen Publikationen vermuten lassen. Auch Teilnehmer*innen, die sich weniger aktiv in den Diskurs einbringen, partizipieren durchaus intensiv an den Methoden der DH.

4.6.2. Arbeit mit Editionen allgemein

Verwendung von Editionen im Arbeitsalltag

Bei der Arbeit mit Editionen berichteten sieben Personen (I2, I4, I5, I9, I10, I11, I13) von einer qualitativen Auswertung einzelner edierter Texte, während zwei Teilnehmer*innen (I7, I8) von computergestützter linguistischer Auswertung von Editionen sowie der Zusammenstellung neuer Textkorpora aus Editionen für diesen Zweck berichteten. Erstere Gruppe bestand aus Vertreter*innen der Geschichts- und Literaturwissenschaften sowie der Philosophie, letztere aus Sprachwissenschaftler*innen. Damit bestätigt sich die oben (vgl. S. 35) aufgestellt Hypothese von der disziplinären Verteilung der Arbeitsweisen.

Es wurden darüber hinaus aber auch weitere Verwendungsmöglichkeiten erwähnt. So spielte bei fast der Hälfte der Personen die Nutzung von Editionen in der akademischen Lehre eine große Rolle, und zwar sowohl für inhaltsbezogene Lehre (I4, I5, I8, I9) als auch bei der Vermittlung von Methoden der Editorik (I3, I6). Hier deutet sich mit Lehrenden bzw. Studierenden ein weiterer Nutzer*innenkreis an, der bei der Erstellung der Befragung nicht explizit angedacht war, im Folgenden aber noch mehrfach Erwähnung finden wird. Die Nutzung digital verfügbarer Editionen als Ground Truth für Machine Learning Verfahren wurde ebenfalls erwähnt (I13), was auf Nutzer*innen mit einem Bedarf an Editionen als Daten hinweist. Der Vergleich von verschiedenen Editionen des gleichen Texts, vor allem bei historisch sehr intensiv rezeptierten Texten, ist ebenfalls ein mögliches Nutzungsszenario (I1).

Daneben berichteten sieben Teilnehmer*innen von praktischen Erfahrungen bei der Erstellung digitaler Editionen (I2, I3, I6, I9, I10, I12, I13), drei zudem von der Herausgabe gedruckter Editionen (I4, I9, I10). Da im Interview ausdrücklich nach der Nutzer*innenperspektive gefragt wurde, gaben vermutlich nicht alle Teilnehmer*innen umfassend über diesen Aspekt Auskunft. Es kann jedoch festgehalten werden, dass ein erheblicher Teil der Personen auch über Erfahrung bei der Erstellung von Editionen verfügt, so dass hier von einer hohen Expertise in dem Bereich auszugehen ist. Ein weiteres relevantes Betätigungsfeld in dieser Hinsicht ist die Standardisierung von digitalen Editionen, von denen zwei Personen (I3, I12) berichten.

Bisherige Strategien bei der Suche nach Editionen

Die Teilnehmer*innen wurden ganz allgemein nach ihren bisherigen Suchstrategien für Editionen befragt, ohne das auf eine spezifische Publikationsform einzugrenzen. Dabei wurde vielfach auf Fach- oder Domänenwissen (I1, I3, I5, I7, I9, I10) als Grundlage verwiesen:

„Also wenn man lange in bestimmten Forschungszweigen arbeitet, dann kennt man das, was man braucht, durch langjährige Erfahrungen und greift sozusagen direkt zu.“ (I5, S. 2)

„Ach, das kenne ich einfach. Also die wichtigsten historischen Korpora entstehen nicht über Nacht.“ (I7, S. 2)

4. Bedarfsanalyse

„Oder man kennt sie halt irgendwie einfach. Also, es gibt ja nicht sonderlich viel, wir sind ja alle noch so auf dem Stand von Mitte, Ende des neunzehnten Jahrhunderts.“ (I10, 2)

Viele Forscher*innen sahen die Suche nach Editionen zudem als eine Spezialform der klassischen Literaturrecherche. So wurden von mehr als der Hälfte der Teilnehmer*innen Bibliothekskataloge (I2, I3; I4; I6; I11; I12; I13) als wichtige Anlaufstelle genannt. Auch die Auswertung von Fachliteratur ist eine häufige Strategie (I1, I3, I5, I13). Daneben spielen auch persönliche Netzwerke als Informationsquellen (I2, I11, I12), zum Teil formalisiert als Emailverteiler (I8), eine wichtige Rolle:

*„Dadurch, dass ich natürlich sehr gut vernetzt bin, hat man natürlich dann den anderen Vorteil, dass man direkt Zugang zu Expert*innen hat, die dann auch fachlich die Expertise haben, um einen schnell dorthin zu bringen, wo man was sucht. Es ist halt sehr viel übers Netzwerk, ansonsten klassische Bibliothekskatalog-Arbeit.“ (I11, S. 2)*

Diese Befunde sind zunächst nicht überraschend, da sie sich in bisherige Untersuchungen zum Informationsbeschaffungsverhalten von Geisteswissenschaftler*innen einfügen. Bereits Sinn und Soares arbeiteten die Nutzung persönlicher Netzwerke, die Auswertung von Fachliteratur und das Domänenwissen als Strategien von Historiker*innen bei der Suche nach digitalem Archivmaterial heraus. Da sich die Studie mit rein digitalen Materialien befasst, spielen Bibliothekskataloge hier keine Rolle. Dafür stellte dort die unstrukturierte Internetrecherche eine wichtige Strategie dar (Sinn und Soares 2014, S. 1799).

Die Recherche über allgemeine Suchmaschinen wird durchaus auch von den Interviewpartner*innen erwähnt (I6, I8, I12, I13), jedoch vor allem im Zusammenhang mit digitalen Editionen:

„Ja, es gibt also die zwei Listen, von Patrick Sahle und die österreichische Liste. Das sind, glaube ich, die maßgeblichen Quellen bisher für eine Übersicht über die digitalen Editionen. Ansonsten Google, platt formuliert, leider und zunehmend auch Katalognachweise.“ (I6, S. 3)

„Es gibt schon Listen von Korpora. Ich glaube, also meistens würde man aber selber frei im Internet suchen, was man halt da so findet.“ (I8, S.4)

Da Bibliothekskataloge digitale Editionen nur unzureichend verzeichnen (vgl. unten S. 43), spielt hier die Internetrecherche offenbar eine größere Rolle. Zudem ist auch hier Domänenwissen von Bedeutung:

„Digitale Projekte suche ich eigentlich nicht. Also entweder die tauchen mal so in meinem Alltag auf, sei es über Tagungen oder irgendjemand nennt was, was man sich angucken muss in der Community, im Verein oder so an. Dann schaue ich mir das an. Aber sonst, also jetzt im deutschsprachigen Raum ist ja bekannt, wer da was macht.“ (I12, S. 2)

„also zum Beispiel, würde ich dann erst mal schauen, wenn ich suchen würde, und es tatsächlich nicht irgendwie übers Hörensagen schon wüsste, dass es dazu etwas gibt, würde ich mir von Patrick Sahle diese Liste mit digitalen Edition anschauen, weil man da ja auch schon filtern kann und die ist aktuell gehalten.“ (I2, S.3)

4. Bedarfsanalyse

Sehr häufig wurden im Kontext digitaler Editionen auch die Kataloge von Patrick Sahle und Greta Franzini genannt (Sahle 2022; Franzini). Die Interviewpartner*innen waren sich dabei einig, dass diese beiden Kataloge den bisher einzigen systematischen Zugang zu digitalen Editionen bieten (I2, I3, I6, I12, I13). Bei der Einschätzung der praktischen Relevanz der beiden etablierten Kataloge gingen die Meinungen aber durchaus auseinander. Sie reichten von Begeisterung („Ja, ich bin gottfroh, dass Patrick Sahle seinen Katalog pflegt von digitalen Editionen und dass der so umfassend ist.“ I13, S. 3) bis hin zu nüchterner Distanz („Verwende ich selten. Aber ich weiß, dass es das gibt, und habe auch schon mal reingeguckt.“ I12, S.2). Eine Teilnehmerin erwähnte mit der Editionendatenbank (Editionen-Datenbank) am Rande ein weiteres Projekt, das aber in der Praxis offenbar keine größere Rolle spielt (I2, S. 3).

Die beiden Kataloge werden jedoch vor allem aus dem Blickwinkel der Forschung über und an digitalen Editionen wahrgenommen und nicht als Hilfsmittel für eine inhaltlich motivierte Recherche nach Editionen:

„Also mich interessieren Editionen für inhaltliche Dinge natürlich irgendwie, und dann ist es mir egal in welcher Form sie irgendwie daherkommen. Mich interessieren aber Editionen natürlich auch in methodischer Hinsicht und dann gibt es eben, also wenn ich irgendwie etwas über Editionen, wenn ich stärker im Bereich der DH lehre und nicht irgendwie auf Inhalte aus bin, dann sind das natürlich die Kataloge von Greta Franzini und Patrick Sahle, die ich im Grunde einfach durchforste“ (I3, S.3)

Anders formuliert könnte man sagen, Forscher*innen mit inhaltlicher Perspektive suchen nicht nach Editionen, sondern nach Quellen (vgl. dazu auch I4, S. 3).

Selbst aus einer DH-Perspektive werden Editionen manchmal als Teil einer größeren Vielfalt digitaler Texte wahrgenommen und die Suchstrategien entsprechend ausgerichtet. Ein Teilnehmer fasste den Begriff von Edition eher weit und nahm aus dieser Perspektive auch Korpus-sammlungen sowie Archiv-Hilfsmittel als Suchinstrumente für digitale Texte wahr:

„aber das sind dann auch so irgendwelche Repositorien-Korpus-Sammlungen, wenn es mir darum geht, dass ich zu digitalen Texten komme. Also, Corpus Corporum ist da was, wo jetzt nicht explizit Editionen drinstehen, aber ganz, ganz viel digitale Texte, die dann, finde ich, von Relevanz sind. [...] da ich nicht auf die Edition pur fixiert bin, thematisch, sehr viel auch die Archiv-Hilfsmittel selber, also den Zugang zu den Originalmaterialien, die eigentlich die Edition dann ersetzen, miteinbeziehe, weil da für mich die Grenze zunehmend verschwindet, also die wird immer unschärfer.“ (I13, S. 3)

Für die inhaltliche Recherche waren für viele Interviewpartner*innen neben den Bibliothekskatalogen und vereinzelt auch der Wikipedia (I5, S.2) vor allem konkrete fachspezifische Hilfsmittel von Bedeutung. Hier spielen gedruckte Hilfsmittel immer noch eine gewisse Rolle (I1, I5). Ebenso nutzen die Forscher*innen aber auch digitale Hilfsmittel, die speziell für die Bedürfnisse ihres Fachs oder Themenbereichs konzipiert sind. Dazu zählen fachspezifische Literaturdatenbanken wie der OPAC der Regesta Imperii (I4, I10) (RI OPAC) oder Datenbanken zu bestimmten Quellengattungen wie die Bibliotheca Legum (Bibliotheca Legum Project) oder Capitularia (Capitularia) (I10).

Besonders interessant im Kontext des Registers erscheint das Projekt Geschichtsquellen.de (Geschichtsquellen.de), das in mehreren Interviews (I1, I4, I5) Erwähnung fand. Hierbei handelt es sich um ein Rechercheinstrument für mittelalterliche Quellen aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft, das innerhalb der Fachcommunity eine breite Anerkennung erfährt

4. Bedarfsanalyse

und auch für die Wünsche an ein Register zum Teil prägend ist. So formulierte eine Teilnehmerin ihr Konzept des Registers:

„Ich denke tatsächlich an so eine Art Geschichtsquellen zwei null, weil das ist ja so eher so ein Abdruck von recherchierten Buchseiten, die man im Internet gemalt hat. Ich denke an etwas, was eine klare, systematische Auffindbarkeit garantiert, das auf jeden Fall Verlinkungen enthält, zu digitalisierten und digitalen Editionen, Kurzinhaltsangaben, Präsentation des Werkes, damit Fachleute es benutzen können.“ (I4, S. 13-14)

Im Bereich der germanistischen Mediävistik existiert mit dem Handschriftenzensus ein ähnlich zentrales Hilfsmittel:

„Und dann gibt es das Marburger Repertorium, das ist auch ein wichtiges Hilfsmittel. Das ist ja eine digitale Datenbank, wo man sich über Autoren, Werke, des Mittelalters informieren kann und dort eben sozusagen sind die Editionen auch verzeichnet, da kann man das finden. Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Das Marburger Repertorium ist schon der Standard schlechthin, wo man das gut nachschauen kann.“ (I9, S. 2)

In wie weit die fachspezifischen Hilfsmittel auch digitale Editionen verzeichnen, wurde von den Interviewpartner*innen nicht thematisiert, da die Frage im Interview ausdrücklich auf Suchstrategien unabhängig vom Editionstyp zielte.

Insgesamt deutet sich in den Beschreibungen der bisherigen Suchstrategien erneut die an vielen Stellen zu beobachtende Differenz zwischen inhaltlichem Interesse an Editionen und einem Interesse an digitalen Editionen als Forschungs- oder Arbeitsgebiet an. Bei beiden Zugängen spielt das Domänenwissen eine große Rolle, doch handelt es sich nicht notwendigerweise um die gleichen Domänen. Die Strategien zur Suche von Editionen überlappen sich für die Bereiche lediglich bei den Bibliothekskatalogen, ansonsten sind die Hilfsmittel wie die Strategien eher separat.

Aktuelle Herausforderungen bei der Suche nach Editionen

Viele Forscher*innen sind mit den vorhandenen Möglichkeiten bei der inhaltlichen Suche nach Editionen durchaus zufrieden. Als Expert*innen in ihrem jeweiligen Feld haben sich die Interviewpartner*innen gut funktionierende Strategien sowie ein umfassendes Fachwissen angeeignet, so dass hier oft kein akuter Bedarf besteht. Die Effizienz von vielen der oben beschriebenen Strategien (Literaturauswertung, persönliche Netzwerke, fachspezifische Hilfsmittel) ist von den Kenntnissen im jeweiligen Fachgebiet abhängig, was sich für erfahrene Forscher*innen positiv auswirkt. Herausforderungen ergeben sich aus Sicht der Forscher*innen vor allem dann, wenn auf ein solches Spezialwissen nicht unmittelbar zurückgegriffen werden kann. Das kann bei neuen Forschungsfeldern der Fall sein:

„Also hier sehe ich das größte Problem bei Quellengattungen, die noch nicht lange erforscht werden und noch nicht lange ediert werden, sind für mich schwer zu finden.“ (I1, S.2)

Auch bei interdisziplinären Ansätzen sind die etablierten Strategien nicht unbedingt ausreichend:

„Also, es wäre schön, wenn ich jetzt auch wüsste, welche digitalen Editionen es außerhalb der Linguistik gibt. Das sind so Dinge, die häufig interessant sind, aber eben einfach nicht, ja irgendwie nicht bekannt sind, weil man

4. Bedarfsanalyse

vielleicht nicht jede Woche einen Historiker in einem Flurgespräch hatte.“ (17, S.11)

Am häufigsten verwiesen die Interviewpartner*innen jedoch darauf, dass es sich hier um Spezialwissen handelt, das etwa Studierenden nicht im selben Maße zur Verfügung steht:

„Also das wird mir immer wieder gespiegelt in der Lehre, dass das schwierig ist. Und es ist ehrlicherweise auch schwierig für Studierende, dass es so eine Vielfalt an Hilfsmitteln gibt, um etwas zu finden. [...] Also ich selber komme mit diesem Suchprofil, was ich habe, das für mich so Standard eingebürgert ist, relativ weit. Natürlich nicht, manchmal muss man nachjustieren. Aber ich sehe, dass die Studierenden da ganz große Probleme haben.“ (15, S. 3)

„Das Auffinden von tatsächlich, das schnelle Auffinden von Editionen zu einem Werk, das ist in der Tat nicht immer so ganz einfach. Also gerade auch für die Studierenden.“ (19, S.2)

In diesen Fällen kommen die Defizite zu tragen, die bei einer systematischen Recherche nach Editionen bestehen. Vor allem die Suche über Bibliothekskataloge, die von zahlreichen Teilnehmer*innen als wichtige Strategie benannt wurde, besitzt hier Nachteile. So gibt es in den Bibliothekssystemen keine Kategorie, die eine wirklich systematische Suche nach dieser Form der Publikation erlaubt (I10, S. 2-3). Zudem sind Editionen, die als Anhang oder Teil einer wissenschaftlichen Publikation erschienen sind, auf diese Weise kaum zu finden (I 10, S. 3). Die Schwierigkeit liegt letztlich darin, die edierten Texte unabhängig von einer konkreten Edition recherchieren zu können, wie ein Teilnehmer darlegte:

„Die größte logische Hürde beim Finden von Editionen ist vermutlich, dass die bibliografischen Nachweissysteme an gedruckten, geniekultartigen Einzelwerken orientiert sind und Editionen ja immer eine doppelte Rolle haben, also Editor, Editorin und herausgegebener Text. Da drin sind nur die Texte selbst relativ schlecht in den bibliothekarischen klassischen Nachweissystemen nachgewiesen. [...] Jeder Bibliothekar müsste es halt immer schaffen, das Werk als Werk genauso zu identifizieren und zu referenzieren und mit anderen Ausgaben des gleichen Werkes zu identifizieren. Und dann wird es immer so ein bisschen unscharf.“ (113, S. 3-4)

Die Effizienz und Effektivität der Suche nach Editionen in Bibliothekskatalogen ist also stark vom Vorhandensein von Fachwissen bzw. der Kombination mit anderen Strategien wie der Literaturlauswertung abhängig. Eine inhaltliche Suche nach den edierten Quellen ohne diese Voraussetzungen ist schwierig:

„Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Studierende zu komplex ist, weil beispielsweise viele Editionen ja zweisprachige Titel haben und dann stets, jetzt ein Beispiel, der lateinische Titel zuerst. Und dann suchen sie aber nach dem deutschen Titel und finden das nicht und sind ganz traurig. Und dann ist es meistens ganz leicht, wenn man einfach nur den Titel umdreht oder wenn sie nicht nach der deutschen Form des Autors suchen, sondern eigentlich müssten sie nach der lateinischen suchen.“ (14, S. 3)

Letztlich sprechen die Teilnehmer*innen genau die Probleme an, die durch eine FRBRisierung von Bibliothekskatalogen eigentlich langfristig behoben werden sollten, im Moment aber offensichtlich noch vorhanden sind (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.1).

4. Bedarfsanalyse

Diese Herausforderungen betreffen die inhaltliche Recherche und sind zunächst einmal unabhängig vom Format. Für die inhaltliche Recherche nach digitalen Editionen ergibt sich aber noch die zusätzliche Schwierigkeit, dass diese oftmals in Bibliothekskatalogen gar nicht aufgenommen werden (I11, S. 3), auch wenn es hier Ausnahmen wie die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel gibt (I10, S. 2). Eine systematische Recherche über Bibliothekskataloge ist aus Perspektive der Interviewteilnehmer*innen keine sinnvolle Strategie für digitale Editionen, was sich mit den allgemeinen Befunden (vgl. Kapitel 3.1.1) deckt. Ein Interviewpartner sieht die Verzeichnung digitaler Editionen in Bibliothekskatalogen lediglich im Kontext eines besseren Information Retrieval:

„Ich lege großen Wert darauf, dass diese Dinge eben auch bei den klassischen Bibliothekskatalogen nachgewiesen werden. Das hat aber oft auch nur mittelbare Effekte, dass diese Kataloge über Google ausgewertet werden, sodass man als Nutzer über Google zuverlässiger und mit einer solideren Bibliographie rankommt.“ (I6, S. 3)

Gerade an der Stelle, an der sich die inhaltlich motivierte Suche nach Editionen und eine eher formatorientierte Suche in ihren Strategien kreuzen, bestehen also noch erhebliche Defizite.

Von der inhaltlichen Recherche getrennt zu betrachten ist die Suche nach digitalen Editionen aus dem Blickwinkel der Forschung über Editionen. Hier sind die Listen von Patrick Sahle und Greta Franzini führend, die aber aus Sicht einer Interviewpartnerin auch noch Verbesserungspotenzial haben, insbesondere bei der Filterung der Ergebnisse:

„Ich finde es schwierig, die Systematik, im Grunde auch gesagt diese Kataloge erschließen sich mir nicht hundert prozentig. Ich habe manchmal natürlich schon andere Bedürfnisse. Also ich würde, gerade wenn es eben in dem Bereich für mich geht, wenn ich irgendwie meinen Studierenden zeigen möchte, so wie sich irgendwie von einer Quellen-Fotografie hin bis zu einer digitalen Edition so der Prozess zeigt, dann bin ich halt irgendwie ganz froh, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, mir irgendwie auf der Seite schnell die XML anzeigen zu lassen. Also ich hätte irgendwie gerne mehr Filter-Möglichkeiten was diese Kataloge angeht.“ (I3, S. 3)

Auch die mangelnde Vollständigkeit der Listen wurde als Defizit angemerkt (I2, S. 3).

4.6.3. Digitale Editionen

Aktuelle Verwendung von Editionen

Für die Erhebung des Nutzungsverhaltens wurde den Teilnehmer*innen zunächst die Definition von Patrick Sahle (vgl. dazu Kapitel 2.2 sowie Anhang I) vorgelegt, um die Abgrenzung zwischen digitalen, digitalisierten und gedruckten Editionen deutlich zu machen und damit zu einem gemeinsamen Verständnis über den Gegenstand der Diskussion zu gelangen. Damit sollten definitorische Unklarheiten minimiert werden, die die Ergebnisse verfälschen (vgl. zu ähnlichen Erfahrungen (Porter 2013, 2016).

Der größte Teil der Forscher*innen arbeitet überwiegend mit digitalisierten oder gedruckten Editionen, digitale Editionen spielen nur bei jeweils zwei Interviewpartner*innen eine ausschließliche oder überwiegende Rolle (vgl. Abbildung 8). Dabei handelt es sich um Sprachwissenschaftler*innen (I7, I8), die Editionen als Korpora für computerlinguistische Analysen nutzen, bzw. Personen, die im Bereich der Forschung zu digitalen Editionen sehr aktiv sind (I12, I13).

4. Bedarfsanalyse

Abbildung 8: Anteil digitaler vs. digitalisierter/gedruckter Editionen in der eigenen Forschungspraxis

Dies bestätigt die Einschätzungen in der Fachliteratur (vgl. Kapitel 2.3), dass digitale Editionen in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Texten bislang noch wenig genutzt werden. Auch Dot Porter stellte in ihrer Umfrage 2016 fest, dass gedruckte und digitalisierte Editionen noch häufiger als digitale Editionen Verwendung finden (Porter 2016).

Betrachtet man den Bereich der digitalisierten Editionen (ohne die digitalen Editionen) im Vergleich zu Printeditionen, so bevorzugen die Interviewpartner*innen hier klar das digitale Format (vgl. Abbildung 9). Auch dieser Befund deckt sich mit Ergebnissen aus experimentellen Nutzerstudien, die eine starke Präferenz der Nutzer für Editionen im PDF-Format belegen (Caria und Mathiak 2018b).

Abbildung 9: Anteil digitalisierter vs. gedruckter Editionen in der eigenen Forschungspraxis

Viele Interviewpartner gaben als Grund für den geringen Anteil digitaler Editionen bei ihrer Arbeit das mangelnde Angebot an:

„Also, ich glaube, ich würde gerne mehr digitale Editionen nutzen, ich sehe aber, dass die Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, da noch lange nicht hinkommen werden.“ (I3, S.4)

Also da hat es, glaube ich, tatsächlich nicht unbedingt etwas mit Präferenzen zu tun, sondern einfach der Verfügbarkeit. Es gibt halt viele retrodigitalisierte, aber nicht wirklich digital aufbereitete.“ (I10, S.4)

4. Bedarfsanalyse

„Bei den digitalen Editionen ist es vor allem die kleine Zahl von digitalen Editionen, weil diese Art von digitalen Editionen sind noch vergleichsweise wenig. Umgekehrt, meine Forschungsfragen richten sich meistens auf Texte, die schon seit langer Zeit in gedruckter Form ediert vorliegen.“ (I1, S.3)

„Tatsächlich ist es so, dass in meinem Arbeitsbereich, der mich interessiert [...] es überwiegend Print oder digitalisierte Editionen gibt. Das heißt jetzt, also es ist gar keine Wertung, es ist einfach ein Fakt.“ (I4, S.3)

Ob das Angebot in den jeweiligen Fachbereichen tatsächlich so gering ist oder ob es sich auch um ein Problem der Auffindbarkeit und Sichtbarkeit von digitalen Projekten handelt, lässt sich an dieser Stelle nicht verifizieren. Zumindest gingen die Interviewpartner*innen durchweg davon aus, einen Überblick über die thematisch relevanten Editionen in ihrem Spezialgebiet unabhängig vom Format der Edition zu haben. Immerhin äußerten auch Personen, die sich beruflich aktiv im Bereich digitale Editionen engagieren, hinsichtlich Editionen bei thematischen Projekten ähnliche Erfahrungen (I11).

Insgesamt wurden von den Interviewpartner*innen hinsichtlich der eigenen Arbeit wenig grundsätzliche Bedenken gegen digitale Editionen geäußert, was auch am Kontext der Befragung liegen kann. Ein Teilnehmer merkte den oftmals nicht erkennbaren Mehrwert von digitalen Editionen für die qualitative Textarbeit an:

„Bei digitalen Editionen, es müsste sie erst mal geben. Und dort, wo etwas neu ediert wird, sie müssten mir einen Mehrwert bieten, den ich nicht immer sehe.“ (I1, S. 3)

Als spezifischer Vorteil digitaler Editionen wurde der Download der XML-Dateien erwähnt, der eine eigenständige Analyse der Daten erlaubt (I10, S.4). Die Durchsuchbarkeit, die hier ebenfalls genannt wird, ist kein Alleinstellungsmerkmal digitaler Editionen, sondern wurde auch bei der Präferenzierung von digitalisierten gegenüber gedruckten Editionen als wichtiger Grund genannt (I2, I8, I9, I10) ebenso wie der schnelle Zugriff auf bestimmte Textstellen (I2, I5, I9, I13) oder die leichtere Vergleichbarkeit verschiedener Versionen eines Textes in unterschiedlichen Editionen (I1, S. 3).

Andererseits wurde das komfortablere Lesen auch durchaus als Vorteil gedruckter Werke gesehen (I7, I9, I10). Einige Teilnehmer*innen (I4, I5, I7, I9) berichteten auch von einer aufgabenabhängigen Präferenz, je nachdem ob das intensive Lesen oder das Durchsuchen Priorität hat:

„Das heißt für mich funktioniert es sehr, sehr gut mit digitalisierten Editionen. Allerdings stelle ich fest bei mir, dass dann auch häufig die Nutzung wirklich super selektiv ist. Und wenn ich mich sehr ausführlich mit einer Edition auseinandersetzen will, dann bevorzuge ich tatsächlich die Druckfassung und rate meinen Studierenden, immer beides zu verwenden, weil ich finde, dass es nochmal einen anderen Leseindruck gibt.“ (I4, S. 4)

„Ich würde sagen, ich verwende das sozusagen für andere Zwecke. Ich verwende digitalisierte Editionen, wenn ich etwas Bestimmtes suche oder nachschlagen möchte. Dann aber würde ich mir die Edition bestellen als Buch.“ (I9, S.4)

Insgesamt scheint die Wahl der Editionsform maßgeblich vom Angebot beeinflusst zu sein. Zugleich besteht zumindest bei den inhaltlich an Editionen interessierten Forscher*innen mit

4. Bedarfsanalyse

einem Schwerpunkt in qualitativer Textarbeit zum Teil aber auch kein akuter Bedarf an wirklich digitalen Editionen, da zentrale Vorteile wie schnelle Verfügbarkeit und Durchsuchbarkeit auch bei digitalisierten Editionen vorhanden sind.

Formate für digitale Editionen

Über das Format der von ihnen verwendeten digitalen Editionen konnten einige Teilnehmer*innen keine genaue Aussage treffen, da sie ausschließlich mit dem User Interface interagierten (I4, I8, I9). Ansonsten verwendeten die meisten Editionen, die auf XML und insbesondere XML-TEI aufbauen (I1, I2, I3, I5, I6, I10, I11, I12, I13). Hier bestätigt sich die auch in Kapitel 2.2 herausgearbeitete Dominanz von TEI. In den Sprachwissenschaften sind zudem auch die Formate csv, txt oder relANNIS, das proprietäre Format für die korpuslinguistische Softwareumgebung ANNIS (ANNIS), von Bedeutung (I7, I8).

Der Ist-Zustand entsprach auch in etwa den Wünschen der Teilnehmer*innen. Die meisten halten XML-TEI für den zukunftsträchtigsten Standard (I1, I3, I6, I8, I10, I11, I12, I13). Zwei Interviewpartner*innen wiesen ergänzend darauf hin, dass eine möglichst große Standardisierung des im Grunde sehr flexiblen TEI wünschenswert ist:

„Für meine Arbeit würde ich mir wünschen, da wäre es schon ein großer Schritt, wirklich TEI XML überall flächendeckend zu haben, was eben auch entsprechend entweder verbreitete Customizations nutzt oder zumindest Mappings auf andere Varianten anbietet.“ (I10, S.5)

„Was mir eigentlich wichtig ist, ist, dass wir eine Transparenz schaffen und eine Nachnutzbarkeit irgendwie dieser Daten hinbekommen, die eigentlich darauf aufbaut, dass wir eben nicht von Standards abweichen.“ (I3, S.5)

Die Präferenz für XML gilt eigentlich für alle Disziplinen, aus denen die Teilnehmer*innen kamen, auch wenn in der Sprachwissenschaft zum einen eher XML allgemein, ohne notwendigerweise eine Spezifizierung durch TEI, im Vordergrund steht und daneben auch csv von Bedeutung ist. Eine Teilnehmerin formulierte aus sprachwissenschaftlicher Perspektive:

„Also ich bin keine Informatikerin und mir fehlt sehr häufig dieses Wissen, was das beste Format ist. Aber in der Linguistik ist es halt so, dass man sehr stark mit diesen zwei Formaten arbeitet, also mit XML und CSV-Formaten, je nach dem mit welchen Daten man arbeitet.“ (I7, S. 5)

Auf die Bedeutung von Plain Text als Format für NLP-Anwendungen wies ein Teilnehmer hin (I13, S.6).

Die Teilnehmer*innen sahen nur wenige Probleme mit XML-TEI. Die Herausforderungen, vor allem mit überlappenden Strukturen, die in der Literatur thematisiert werden (siehe dazu Kapitel 2.3) waren aus Sicht der Interviewpartner*innen nicht weiter erwähnenswert. Graphbasierte Ansätze, die die Defizite von TEI lösen möchten, wurden von den Teilnehmer*innen (I6, I12) meist als spannende, aktuell aber noch nicht praxisrelevante Formate eingestuft:

„Also ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist, weil der Overhead ist schwierig. Und das Problem, das Text as a Graph löst, also das Overlap-Problem, da mit XML verbunden ist, ist nicht so gravierend, als dass es eine komplett neue Technik erfordern würde, wäre mein pragmatischer Ansatz.“ (I6, S.7)

4. Bedarfsanalyse

„also diese Graph-Datenbanken haben natürlich ihre Berechtigung, wenn es um Registerdaten geht, unter Umständen, aber im Bereich der Editionsdaten, der Textdaten habe ich jetzt das noch nicht gesehen, dass es wirklich funktioniert oder dann für große Projekte funktioniert.“ (I12, S. 3)

Wenn Probleme mit TEI erwähnt wurden, dann im Bereich der Weiterentwicklung des Standards. Eine Teilnehmerin legte ausführlich die Spannung zwischen dem berechtigten Wunsch nach Standardisierung und den sehr individuellen Bedürfnissen von Editor*innen und Forscher*innen dar:

„Es gibt natürlich bestimmte Bedürfnisse, die wir haben aus einem, ich glaube irgendwie auch erneuerten Textverständnis heraus, das irgendwie nicht mehr so eighties ist wie das der TEI, auf Objekte zum Beispiel Siegel oder so etwas, viel stärker einzugehen und momentan ist das einfach nicht möglich. Und deswegen, die Auseinandersetzung mit Standards ist, glaube ich, interessant und produktiv, aber es muss natürlich auch irgendwie ein bisschen Flektionen geben.“ (I3, S.5)

Als Lösung sieht sie hier aber keine Abwendung von TEI, sondern eine aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung der Standards, um sich verändernde Bedürfnisse adäquat in TEI abbilden zu können:

„Also wir tragen jetzt einfach dazu bei, dass der Standard sich verändert, damit wir den Standard nutzen können.“ (I3, S.5)

In Bezug auf die verwendeten Formate besteht also bei den Teilnehmer*innen eine relativ große Zufriedenheit. Die Herausforderungen für digitale Editionen liegen eher in anderen Bereichen, die im Folgenden kurz skizziert werden.

Herausforderungen für die breite Akzeptanz von digitalen Editionen

Nach diesem Themenbereich wurde in den Interviews nicht systematisch gefragt. Da aber die grundsätzlichen Herausforderungen im Verlauf der Interviews immer wieder erwähnt wurden, werden die wichtigsten Erkenntnisse hier knapp zusammengefasst.

Zwei Teilnehmer stellten insbesondere die Tendenz digitaler Editionen zur hyperdiplomatischen Edition in Frage. Diese bietet aus ihrer Sicht zum einen keinen wirklichen Mehrwert, während sie zum anderen signifikant den Aufwand für die Erstellung einer Edition erhöht:

„Bei Texten haben wir eine sehr starke Tendenz zur diplomatischen Edition, zur hyper- diplomatischen Edition. Die erlaubt mir zwar, den Text, die Vorlage, mir schnell zu vergegenwärtigen, aber da sind andere Techniken, vor allem Faksimilierung und Digitalisierung vorhanden, die das noch besser können. Da habe ich von der vorlagengetreuen Wiedergabe im Text erstmal keinen Mehrwert als Nutzer.“ (I1, S.4)

„Dass ich zum Beispiel keinen Sinn darin sehe, digitale Abbilder von Handschriften eins zu eins zu schaffen, das ist sozusagen momentan der State-of-the-Art, der uns vermittelt wird, diplomatische Transkriptionen von Handschriften als Grundlagen. Das wird zwar jetzt maschinell gemacht und geht auch schneller, als wenn man es alles abtippt, aber die klassische Herstellung einer Edition bestand im Kollationieren. Man hat nicht 20 Handschriften abgeschrieben, sondern man hat die Varianten erfasst. Das waren natürlich Abkürzungswege.“ (I5, S. 4)

4. Bedarfsanalyse

Damit wird im Grunde das digitale Paradigma, das den Vorteil digitaler Editionen in einer transmedialen Repräsentation verschiedener Textbegriffe auf Grundlage einer materialorientierten Transkription sieht, in Frage gestellt (siehe zur Theorie Kapitel 2.2). Selbst dezidiert positiv gegenüber digitalen Editionen eingestellte Personen sehen aktuell in bestimmten Fachdiskursen keine Relevanz für digitale Innovationen:

„Das heißt, die Innovationen, die im Bereich digitale Edition sind, die sind dadurch, dass die Philosophie sich den digitalen Methoden teilweise noch gar nicht so geöffnet hat, was ich auch als Problem ansehe und einen Teil dazu beitragen möchte, dass das mehr Fahrt aufnimmt, spielt dahingehend häufig gar nichts so die große Rolle. Weil da haben wir im Endeffekt einfach die Texte als Grundlage der Arbeit. Da geht es um einen guten Fußnotenapparat und eine gute Dokumentation und sicherlich auch eine gute Beschreibung der Herkunft der Quelltexte.“ (I11, S.2)

Hier klingt vielleicht eine Antwort auf die Frage an, die Dot Porter auf einer Konferenz zu digitalen Editionen stellte: „Are we building the editions that scholars need?“ (Porter 2016). Zumindest deuten die Ergebnisse aus den Interviews an, dass im Moment noch aus bestimmten fachlichen Blickwinkeln, insbesondere im Kontext von eher qualitativ mit Texten arbeitenden Disziplinen wie bestimmten Zweigen der Geschichtswissenschaft oder der Philosophie, die Kosten-Nutzen-Abwägungen nicht zu Gunsten digitaler Editionen ausfallen.

Eine gewisse Trägheit der Editor*innen bzw. die Beharrungskraft der etablierten Verlagssysteme wurde vereinzelt auch als mögliche Erklärung für die mangelnde Durchsetzung digitaler Editionen geäußert (I13, S.5). Es ist dabei zu beachten, dass diese Meinung aus einer DH-Perspektive geäußert wurde, so dass die „Trägheit“ eine Außenzuschreibung an traditionelle Editor*innen darstellt. Es wäre jedoch durchaus denkbar, dass sich solche Beharrungskräfte und die noch nicht zufriedenstellende Kosten-Nutzen-Abwägung gegenseitig verstärken.

Eine weitere Herausforderung stellt nach Aussagen der Teilnehmer*innen mangelnde Standardisierung der Interfaces dar. Dieser Punkt wurde sowohl von Forscher*innen geäußert, die eher inhaltlich forschen (I4), als auch von Personen mit einer Infrastrukturperspektive (I12) angesprochen:

„Aber bei gedruckten oder digitalisierten Editionen haben wir irgendwie schon so einen gewissen Grundstandard, was man erwarten kann, natürlich mit großen großen Abweichungen. [...] irgendwie wissen wir so alle ungefähr, wie das funktioniert und wie das auszusehen hat, so dass man es auch gerade Studierenden relativ gut antrainieren kann. Und das ist bei digitalen Editionen noch nicht der Fall.“ (I4, S.4)

„Also das Problem dieser ganzen digitalen Editionen ist ja auch, dass sie gar nicht verwendet werden. Weil sie zum Teil nicht gefunden werden, vielleicht, aber zum großen Teil auch, weil jede Edition anders funktioniert, anders aussieht. Und das muss sich ändern. Eine viel größere Standardisierung, auch da wieder, die Konventionen müssen sich etablieren.“ (I12, S. 15)

Interessanterweise wird die Auffindbarkeit digitaler Editionen in diesem Zusammenhang nicht als dominierendes Problem wahrgenommen. Auch andere Interviewpartner*innen nahmen Probleme der Auffindbarkeit zwar wahr (I2, S. 11), sahen sie aber im Vergleich etwa zu Fragen der Qualitätssicherung als kleineres Problem:

4. Bedarfsanalyse

„Denn ich glaube, Forscher und Forscherinnen sind sehr findig im Finden. Aber sie sind auch sehr sensibel, was Qualität anlangt und was die Zeit, die sie verwenden, um Dinge zu lesen, die sie nicht brauchen.“ (I6, S.4)

Best Practice für digitale Editionen

Zu den am häufigsten genannten Merkmalen, die Interviewpartner*innen als wünschenswert bei digitalen Editionen erachteten, gehört die Möglichkeit zum Download der Daten (I6, I10, I11, I13). Damit waren meist die XML-Dateien gemeint, aber auch ein gut dokumentierter Plain Text Output für die Nachnutzung mit NLP-Methoden wurde erwähnt (I13, S. 6). Eine gute Dokumentation war ebenso ein viel genanntes Merkmal (I2, I3, I4, I10, I11, I12). Das betrifft sowohl die technische Dokumentation und die Transparenz bezüglich der konkreten Codierung des Textes in TEI als auch Details zum Projekt wie Mitarbeiter*innen, Laufzeit und Ähnliches:

„Das heißt also manchmal, finde ich, muss man recht lange suchen, wer ist jetzt alles beteiligt? Wer hat was gemacht? So also was für einen Datenstand frage ich gerade ab, läuft das Projekt noch? Wird noch etwas am Projekt gemacht? Oder ist es abgeschlossen? Also Transparenz. Transparenzfragen finde ich gerade im Netz wichtig, ich findet da könnte man noch ein bisschen nacharbeiten.“ (I2, S.5)

Ein durchdachtes und nutzerfreundliches Interface war auch ein wichtiger Punkt (I2, I4, I11, I13). Darunter verstanden viele eine übersichtliche und einfache Struktur (I4, S. 5: „klare, relativ schnörkellose Benutzeroberfläche“; I13, S.7: „Frontend so einfach wie möglich“). Zudem spielt auch responsives Design hier eine Rolle (I6).

Die Durchsuchbarkeit im Form von Volltextsuche (I10, I11, I13) oder facettiertem Suchen (I10) wurde auch mehrfach genannt. Ein häufiger Wunsch war zudem die Beigabe von Abbildungen der Originale (I5, I9, I10, I13) und zwar sowohl für die qualitative Textarbeit als auch für DH-Methoden (I13).

Ein weiteres Thema waren die Möglichkeiten inhaltlicher Vernetzung mit externen Ressourcen. Hierzu gehören Verlinkungen zu Normdatenbanken (I3), die Möglichkeit Zitate, Bibliographien und Entitäten zu extrahieren (I6) sowie im Idealfall die Erschließung von Entitäten über Linked Open Data (I13). Aber auch eine Verlinkung mit den gedruckten Editionen, sofern es sich um Neueditionen bereits edierter Texte handelt, wurde erwähnt (I9).

Die in Kapitel 2.3 herausgearbeiteten Problemfelder von langfristiger Sicherung und Zitierfähigkeit fanden auch Erwähnung. Teilnehmer*innen wünschten sich einen schnellen Zugriff auf einen zitierfähigen und stabilen Text (I4, I6, I9) sowie konkrete Zitierhinweise in der Edition (I11).

Im Sinne der Nachhaltigkeit verweisen Teilnehmer*innen auf ein langfristig abgesichertes Hosting (I13), die Verwendung von Standard-Tools wie den TEI-Publisher (I12) und die Publikation umfassender Forschungsdaten, so „dass in den Forschungsdaten die Semantik der Edition unabhängig vom Front End vollständig abgebildet ist.“ (I13, S. 7). Ein Teilnehmer verwies am Beispiel der technisch sehr ambitionierten Escher-Edition (Alfred Escher Briefedition), die aus Kostengründen mittlerweile in eine weniger aufwendige TEI-Publisher-Version umgewandelt wurde, auf die Gefahren komplexer Programmierung in diesem Bereich:

„Die Quellen sind ja im Prinzip der Rohstoff. Und der Witz an der Edition ist, dass die das zugänglich macht und dass man ein Material hat, über das man langfristig dann sich unterhalten kann. Wenn diese Quellen dann verschwinden, ist der gesamte Witz weg. Also das ist für mich, es macht

4. Bedarfsanalyse

überhaupt keinen Sinn, irgendwie sich technisch zu verkünsteln, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass das funktioniert in fünf Jahren.“ (I12, S.4)

Ein anderer Interviewpartner wies als Zukunftsperspektive für schlanke digitale Editionen auf die Bedeutung verteilter Strukturen hin, etwa durch die Auslagerung von Handschriftenbeschreibungen oder Handschriften-Texterkennung (I5). Hierbei handelt es sich jedoch noch nicht um aktuell realisierbare Ideen, auch wenn einige Entwicklungen (vgl. Kapitel 2.3 sowie (van Zundert 2018) in diese Richtung gehen.

Auch inhaltliche Kriterien wurden genannt. So ist für Teilnehmer*innen die Einhaltung fachlicher Standards und die umfassende wissenschaftliche Kommentierung der Texte wichtig (I9, I10). Auch die Möglichkeit zur Rekonstruktion von Überlieferungsvarianten wurde genannt (I5, I13). Die Meinungen gingen jedoch auseinander, ob dies eine umfassende Transkription von Handschriften erfordert. Während ein Teilnehmer mit DH-Hintergrund hier auf Patrick Sahles Textrad (vgl. Kapitel 2.2) verwies, wurden von anderer Seite die Vorzüge des Kollationierens hervorgehoben:

„Eine ideale digitale Edition würde durchaus ermöglichen, auf der Basis eines Sets, das eigentlich eher im klassischen Sinne erarbeitet worden ist, auch durchaus durch Kollationieren und nicht durch flächendeckendes Transkribieren, trotzdem die Rekonstruktion einzelner Überlieferungsvarianten erlaubt auf der Grundlage des Materials, das ja jede Edition bietet.“ (I5, S. 4)

Aus linguistischer Perspektive wurde zudem auf flexible Codierung von Wortgrenzen (I7) sowie eine Verarbeitung der Texte in Form von Normalisierungen, Lemmatisierungen oder Part-of-Speech-Tagging (I8) verwiesen, die aber notfalls auch nachträglich vorgenommen werden kann, sofern die Editionen als Daten zugänglich sind.

Die Teilnehmer*innen waren zudem gebeten worden, konkrete Beispiele besonders gelungener Editionen zu geben. Hierbei handelt es sich natürlich um eine sehr subjektive Auswahl. Interessant sind jedoch die Projekte, die mehrfach genannt wurden. Dazu gehört die Lyrik des deutschen Mittelalters (Lyrik des deutschen Mittelalters), die vor allem wegen ihrer fachlichen Qualität und hervorragenden Usability gelobt wurde (I9, I11). Bei der Faust-Edition (Faust Edition Digital) fanden Teilnehmer*innen die Transparenz und die Ansätze zur Graphentheorie bemerkenswert (I2, I6). Auch bei den Schriften Philipp Hainhofers (Philip Hainhofer Reiseberichte) war die Dokumentation neben der technischen Umsetzung ein Vorzug, auf den abgehoben wurde (I6, I10).

4.6.4. Konzeption des Registers

In diesem und im Folgenden Kapitel werden zunächst die Interviews ausgewertet, die nicht in direktem Zusammenhang mit Text+ stehen, um Außenperspektive und Projektperspektive nicht zu vermischen. Die beiden Interviews, die das Konzept des Registers aus dem Blickwinkel von Text+ betreffen, werden anschließend separat analysiert.

Grundkonzept für das Register

Die Konzepte, die die Interviewpartner*innen mit dem Register verbinden, lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. Die erste Perspektive lässt sich als Suche nach Inhalten beschreiben. Das Register wird dabei in erster Linie als Hilfsmittel zur Recherche nach Quellen, d.h. historischen Texten oder Inhalten, verstanden. Ein Teilnehmer fasste dieses Konzept sehr prägnant zusammen:

4. Bedarfsanalyse

„Also, wenn Sie ein Register machen, dann ist ja die Idee, dass sie an die Quelle eine Edition hängen. Also finde ich die Quelle wirklich sehr, sehr wichtig, das Wesen sozusagen eines Registers. Man kann nachgucken, welche Quelle ediert ist, das ist dann die Frage, die beantwortet wird.“ (I6, S.12)

Ein solches, primär inhaltsorientiertes Konzept findet sich in zahlreichen Interviews (I1, I2, I3, I4, I6, I9, I12, I13). Die meisten Personen, die zu dieser Interpretation neigen, haben einen Hintergrund in den Geschichts- und Literaturwissenschaften. Das passt zur Analyse der bisherigen Suchstrategien (vgl. Kapitel 4.6.2), bei denen sich die Suche nach Editionen auch in den breiteren Kontext einer Literatur- und Quellenrecherche einfügt. Aber die Bruchkante verläuft keineswegs zwischen inhaltlich Forschenden und Spezialist*innen im Bereich DH. Auch Teilnehmer*innen, die sich in ihrer Arbeit bereits intensiv mit digitalen Editionen auseinandergesetzt haben, halten die inhaltliche Suche für zentral:

„Da ist man zwar froh, wenn man Hinweise kriegt, wie benutzbar es ist, aber Findbarkeit ist viel wichtiger. Deshalb ist eine kluge inhaltliche Verschlagwortung, würde ich in den Vordergrund rücken.“ (I13, S. 12)

Im Idealfall ist das Register aus dieser Perspektive dann auch mit bereits etablierten fachspezifischen Hilfsmitteln verknüpft (I4, I9), um ein sinnvolles Arbeitsmittel zu sein. Um die Quellen eindeutig zu identifizieren, wird auch eine Verknüpfung mit anderen Quellen-Registern, wie etwa die Verzeichnisse der Drucke im deutschsprachigen Raum, angeregt (I13, S. 9). Auch eine Verlinkung zu den Handschriften ist hier relevant (I9, I12).

Die zweite Perspektive betrifft die Sichtbarkeit digitaler Editionen und deren Weiterentwicklung in Theorie und Praxis (I2, I3, I6). Dazu gehört, dass ein solches Register einen Überblick über die digitale Editionslandschaft sowie die Identifizierung von Best-Practice Editionen erlaubt:

„also ich halte es für sehr, sehr, gut, dass wir Listen über digitale Editionen und Best Practice bekommen und da auch eine gewisse Strukturierung haben disziplinärer Art und wo die herkommen, wo die hingehören und so weiter.“ (I6, S. 8)

„Aber das wäre vielleicht tatsächlich ein Desiderat, dass man mal sagt, dass man dann eine Oberfläche bekommt, so wie man es jetzt mit Briefeditionen ja hat, mit correspSearch, dass man so was überhaupt für Editionen entwickeln würde, das würde ich tatsächlich als Desiderat inzwischen ansehen, weil die Landschaft vergrößert sich. Was entsteht in Deutschland? Was entsteht international?“ (I2, S. 3)

Aus dieser Perspektive sind Informationen über die technische Umsetzung und die verwendeten Tools von großer Bedeutung (I3). Ziel eines solchen Ansatzes kann dann zum einen die Steigerung der Sichtbarkeit und Benutzung digitaler Editionen sein (I2). Zum anderen wird aus dieser Perspektive aber ein direkter Einfluss des Registers auf die Praxis digitalen Edierens erwartet:

„Aber, wenn Sie das im Register hätten und Leute würden eine Edition planen und würden denken, wir wollen ja alle diese Häkchen erfüllen, dann könnten wir damit dazu beitragen, dass die digitale Edition besser wird.“ (I3, S. 12)

4. Bedarfsanalyse

Die beiden Perspektiven müssen sich dabei gar nicht ausschließen. Vielmehr finden sich bei allen Vertreter*innen der editionszentrierten Perspektive auch Elemente des quellen- oder inhaltsbasierten Konzepts.

Zielgruppen für das Register

In den Interviews wurde nicht ausdrücklich nach den Zielgruppen gefragt, doch lassen sich aus den Antworten verschiedene Adressatenkreise herausarbeiten. Zum einen handelt es sich um Fachwissenschaftler*innen, die Editionen für die inhaltliche Arbeit suchen. Da erfahrene Wissenschaftler*innen aber bereits über ausgefeilte und erprobte Suchstrategien verfügen, liegt die Messlatte recht hoch. Hier wäre der Vorteil, bislang nur schlecht erschlossene Bereiche zugänglicher zu machen:

„Es müsste vor allem die Informationen liefern, die ich nicht ohnehin selbstverständlich beherrsche. Und das heißt, was ich vorhin angesprochen habe, die schwer auffindbaren Editionen leichter auffindbar zu machen.“ (I1, S. 4)

Das könnte – auch wenn das in diesem Kontext vom Interviewpartner nicht ausdrücklich gemeint war – die Erschließung digitaler Editionen aus inhaltlicher Perspektive umfassen, da diese mit bisherigen Suchstrategien schlechter auffindbar sind.

Eine weitere Kategorie von Fachwissenschaftler*innen sind Vertreter*innen datengetriebener Forschung, etwa in der Linguistik (I8) oder den DH. Diese Fachwissenschaftler haben unter Umständen andere Bedürfnisse hinsichtlich der Verzeichnung der Editionen im Register (I12).

Als weitere wichtige Zielgruppe kristallisieren sich aus mehreren Interviews die Studierenden heraus (I2, I4, I9), die die komplexen Suchstrategien noch nicht im selben Maße beherrschen:

„Weil ich meine, gerade auch Studierende, die gehen halt auch heute immer noch so über den OPAC. Ich weiß nicht, ob man Studierenden sagt hier gibt es eine Suchmaschine oder einen Katalog für digitale Editionen, da sind auch gedruckte Editionen drin. Also es gibt es ja noch nicht. Und dann würden die ja auch ganz von vornherein ganz anders anfangen, damit zu arbeiten. Und das zu etablieren, fände ich ganz toll.“ (I2, S. 11)

Auch Lehrende sind in diesem Kontext mit zu bedenken. Zwar handelt es sich im deutschen Hochschulsystem bei akademisch Lehrenden zumeist auch um Fachwissenschaftler*innen, die dann über Domänenwissen und Erfahrungen mit Suchstrategien verfügen, doch sind Forschungsgebiet und Lehrinhalte nicht immer deckungsgleich. Bereits Sinn und Soares hatten bei ihrer Umfrage herausgearbeitet, dass die Suche nach Material für die Lehre eine Rolle spielt (Sinn und Soares 2014, S. 1796). Im Rahmen der Interviews wurde das Auffinden von Editionen für die Lehre nicht nur für inhaltliche Zwecke, sondern auch für die Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Editorik erwähnt (I3, S. 3).

Interdisziplinär arbeitende Wissenschaftler*innen stellen eine weitere Zielgruppe dar (I4, I5, I7). Da die bisherigen Suchstrategien stark fachspezifisch ausgerichtet sind, bietet ein zentraler Zugang zu Editionen aus anderen Fachbereichen einen Mehrwert:

„Und das finde ich eigentlich einen Gewinn, also wenn man nicht so fachspezifisch denkt, sondern wenn man beispielsweise nach Jahrhunderten oder, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, also irgendwie eine andere Richtlinie oder eine andere Orientierung hat, sodass man aus dem eigenen Fachbereich rauskommt.“ (I4, S. 6)

4. Bedarfsanalyse

Als letzte Zielgruppe wurden Editor*innen erwähnt, die im Bereich digitaler Editionen tätig sind (I3, I9, I13). Hier steht die Vorbildwirkung und Vergleichbarkeit, die so ein Register als Sammelzugang zu digitalen Editionen aller Disziplinen bietet, im Vordergrund:

„Ich glaube, dass es akut einen tollen Impact hätte für die Editionswissenschaft, für alle Leute, die edieren, wenn es so eine riesen Bibliographie gäbe, weil jeder sagen würde, cool, da kann ich vergleichen, was ich so tue.“ (I13, S. 13).

Die Zielgruppen überschneiden sich zum Teil mit der Einteilung der Gesamtkonzepte. So ist für Editor*innen natürlich der editionszentrierte Blickwinkel wohl am wichtigsten, während Fachwissenschaftler*innen, vor allem, wenn sie ein primär thematisches Interesse haben, eher die quellenorientierte Perspektive benötigen. Bei Studierenden, Lehrenden und interdisziplinär Forschenden hängt es davon ab, aus welcher Fachrichtung bzw. Perspektive sie genau kommen.

Minimalanforderungen

Die Herstellung einer Beziehung zwischen Quelle und Edition ist der Kern des inhaltsorientierten Konzepts. Daher ist es nur konsequent, dass sie für manche der Interviewpartner*innen eine Mindestanforderung an das Register darstellt:

„Also im Grunde ist das Minimum eine Beziehung zwischen einer Bibliographie einer Quelle und der Bibliographie einer Edition.“ (I6, S. 5)

Die bibliographischen Angaben stellen dabei einen wichtigen Anhaltspunkt dar:

„Und dann erst mal nur die Suche über die bibliografischen Daten wäre schon sehr viel wert, glaube ich. Also wenn ich jetzt Augustinus, keine Ahnung, Confessiones, eingabe, dass ich dann wirklich alle Editionen auf einen Blick habe. Das wäre geil. Und der ganze Rest ist Beigemüse.“ (I12, S. 12)

Auf Grund der oben beschriebenen Herausforderungen bei der Verzeichnung von Editionen und Quellen in klassischen Nachweissystemen ist diese Forderung durchaus nicht unproblematisch. Insbesondere die eindeutige Identifizierung von Quellen ist nicht trivial. Gerade hier könnte aber auch ein großes Potenzial des Registers liegen, das durch den Einbezug bereits etablierter Identifier (I1) noch erhöht werden kann.

Eine deutlich abgeschwächte Variante, die aber in eine ähnliche Richtung zielt, stellt die Volltextsuche in den Titeln dar:

„Das wäre, glaube ich, ein ganz entscheidendes Kriterium. So viel wie möglich. Dann ist Volltextsuche in Titeln schon cool hilfreich. Da kann man dann schon etwas mit anfangen.“ (I13, S. 16)

Eng mit der bibliographischen Erschließung ist jeweils die Forderung nach Vollständigkeit (I4, I9, I12, I13), Aktualität (I5, I7) sowie nach einer Transparenz bezüglich des Umfangs (I12) verbunden. Diese drei Punkte werden von vielen Interviewpartner*innen ausdrücklich betont, ergeben sich aber auch implizit aus dem Konzept eines von den Quellen her gedachten Verzeichnisses. Eine Begrenzung auf bestimmte editorische Aspekte, etwa das Format oder bestimmte Eigenschaften, läuft einer solchen Auffassung zuwider. Vielmehr muss die Gesamtüberlieferung möglichst umfassend in den Blick genommen werden, damit das Konzept seine Wirkung entfalten kann:

4. Bedarfsanalyse

„Die Vollständigkeit ist wichtig. Und natürlich, das wäre dann schon ein großer Mehrwert, dass ich direkt darauf zugreifen kann. Also das wäre das Minimum. Aber natürlich schon allein zu wissen, es gibt ein Verzeichnis, wo ich nachschlagen kann, und dort sind alle Textausgaben zu diesem Werk verzeichnet, das ist ja schon eine Riesenhilfe. Aber natürlich muss gesichert sein, dass das sozusagen fortlaufend geht.“ (I9, S. 13)

Vor allem da aus Sicht der Forscher*innen schon viele fachspezifische Hilfsmittel existieren, die ihren Bedürfnissen entsprechen bzw. an die sie sich in ihren Strategien angepasst haben, ist die systematische und möglichst umfassende Erschließung über Disziplingrenzen hinweg zentral:

„Das heißt, ich würde aus der Sicht der Nutzerperspektive macht es dann Sinn, wenn es eine Datenbank ist, die nicht noch mal sieben Editionen extra aufführt, sondern die wirklich den Anspruch hat, alles zusammenzuführen, gut zu ordnen. Interdisziplinär, da sehe ich ein großes Potenzial, und eben die Verlinkung, dann würde es einen Mehrwert haben. Wenn das nicht gegeben ist, bin ich skeptisch, weil es schon vieles Gutes in allen Fächern gibt und es bequemer für alle Beteiligten ist, sich darauf auszuruhen.“ (I4, S. 14)

Diese Forderungen sind sehr anspruchsvoll in der Umsetzung, wie noch zu zeigen sein wird. Sie spiegeln jedoch einen recht breiten Konsens unter den Interviewpartner*innen wider und sind aus Sicht vieler Gesprächspartner*innen wichtiger als eine tiefe inhaltliche Erschließung:

„Es sollte in dem Projekt keine Arbeit geleistet werden, die eigentlich Sache der Edition selber ist, oder Sache der Institutionen, die Material vorhalten und so weiter, der Bibliotheken, der Archive et cetera, sondern wirklich überwiegend: Was kann nur dieses Projekt? Und das ist, glaube ich, die Zusammenfassung, die Oberfläche, die Zugänglichkeit. Alles weitere, und deshalb auch eine zu tiefer gehende Registeraufschlüsselung, das ist gar nicht Sinn der Sache.“ (I5, S. 12)

Ebenfalls häufig geäußert wurde eine gute Usability als Mindestforderungen (I4, I9, I13) sowie der direkte Zugriff auf (digitale) Editionen (I4, I9, I12). Teilnehmer*innen griffen zum Teil auch einzelne Merkmale heraus wie Informationen über die Nutzungsrechte an den Editionsdaten, Quellengattung usw. Diese Aspekte werden jedoch bei den betreffenden Merkmalen gesondert behandelt.

Interface und Usability

Einige Teilnehmer*innen äußerten auch Wünsche bezüglich des Interfaces und der Usability. Dabei wurde mehrfach eine flexible Suche als wichtiges Merkmal genannt:

„es muss relativ intuitiv sein. Das muss viele verschiedene Suchstrategien erlauben, selbst wenn es nicht perfekt ist. Also das muss nicht verschlagwortet sein in einer Weise, die mir dann alle Arbeit abnimmt. Aber es muss so viele Eigenschaften der Edition irgendwie durchsuchbar machen, dass ich beim, mit einer gewissen Varianz von Suchstrategien etwas finde.“ (I1, S. 9)

„Es müsste irgendwie eine ganz flexible Art und Weise der Suche sein, wo man nicht beschränkt wird. Ruhig zum Beispiel disziplinäre Einschränkungen. Und andererseits eben auch nicht überfordert wird dadurch, dass man jetzt viele Kategorien vielleicht doch definieren muss,

4. Bedarfsanalyse

von denen man sich nicht so viel wünscht oder nicht so viel erwartet.“ (17, S. 11)

Aus Nutzer*innensicht ist also offenbar sowohl eine Volltextsuche in den Metadaten als auch eine facettrierte Suche wichtig. Hinsichtlich des Umfangs der Such- und Filtermöglichkeiten gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Einerseits wünschten sich Teilnehmer*innen möglichst umfangreiche Optionen für eine erweiterte Suche, um möglichst gezielt suchen zu können (12), tendierten andere Teilnehmer*innen eher zu einer reduzierten Oberfläche:

„vielleicht auf eine möglichst einfache Strukturierung. Und eben, sagen wir mal, unter diesen beiden Punkten, tiefererfasst, Tiefenstrukturierung oder nicht, würde ich sagen, eine einfache Oberfläche, eine schnelle Auffindbarkeit.“ (15, S. 11)

Wie oben dargelegt, werden die inhaltliche Suche nach Editionen und die Informationen über die konkrete Gestaltung der Edition als unterschiedliche Zielrichtungen wahrgenommen. Daher kam in Bezug auf das Interface auch der Wunsch auf, diese Ebenen zu trennen. Ein Vorschlag war, die Informationen zur Editionen auf eine zweite Ebene zu verlagern:

„Wenn es ein Register ist, das erstmal nur verzeichnet, was da gemacht wurde, wo es erhältlich ist und so weiter, dann ist das die wichtigste Information aus meiner Sicht. Dann wäre es aber natürlich sinnvoll, man kann auf die einzelnen Titel klicken und bekommt vielleicht so eine Art, ich nenne es jetzt mal Werksbiografie, und damit meine ich tatsächlich nicht, worüber hat Einhard geschrieben, sondern was zeichnet diese Einhard-Edition aus.“ (14, S. 7).

Herausforderungen

Obwohl dieser Punkt nicht ausdrücklich in den Interviews gefragt wurde, wiesen die Interviewpartner*innen auf einige Herausforderungen hin, die bei der Konzeption des Registers zu bedenken sind. Zum einen wurden die Schwierigkeiten bei der Definition von digitalen Editionen allgemein (I12, I13) sowie von digitalen Editionen im Speziellen (I16) erwähnt (vgl. dazu auch Kapitel 2.3). Es sollte für das Register nicht nur genau geklärt werden, was eine (digitale) Edition eigentlich zur Edition macht, sondern auch auf welche Einheit der Edition sich das Register bezieht (I12).

Zugleich wurde aber auch auf die Herausforderungen bei der Konsensfindung insbesondere bei Definitionen und die Notwendigkeit zu pragmatischen Lösungen verwiesen. Ontologien sind bei methodischen Fragen, bei denen ein Konsens grundsätzlich nur schwer zu erreichen ist, höchst problematisch. Dies führte beispielsweise zum Scheitern des Schweizer Forschungsdateninfrastrukturprojekts NIE-INE (I12).

Ein anderer Teilnehmer schlug mit Muster-Abstracts eine durchaus bedenkenswerte Lösung vor, um problematische Kategorisierungen zu vermeiden:

„Ja, genau, wo man einen Absatz hat, wie kriege ich meine Edition in einem Absatz, die wichtigsten Dinge, die man dazu wissen muss, beschrieben. Und das ist der Kerninhalt, das ist die, Rechtfragen sind da mit drinnen, aber eben auch die Breite, Format. Das hört sich eigentlich alles sehr viel weniger als Register, denn als Empfehlung für die Editoren an.“ (I13, S. 12-13)

Aus einem solchen formalisierten Abstract ließen sich dann auch automatisch strukturierte Informationen ziehen (I13). Für den Einsatz von solchen Abstracts gibt es mit

4. Bedarfsanalyse

geschichtsquellen.de auch schon Vorbilder (zur Vorbildwirkung von geschichtsquellen.de siehe auch I4, S. 13-14).

Auch auf die Heterogenität der Editionen, insbesondere bei der Aufnahme von gedruckten und digitalen Editionen, wurde hingewiesen. Einige Merkmale oder Features des Registers sind nur für den einen oder anderen Typus relevant (I9). Mit diesem Ungleichgewicht muss reflektiert umgegangen werden.

Die größte Herausforderung liegt jedoch im Umfang des Projekts und der Nachhaltigkeit. Wie oben dargelegt wurde, sind für viele Interviewpartner*innen die zumindest angestrebte Vollständigkeit und Aktualität von herausragender Bedeutung. Diesen Zustand aber zunächst einmal herzustellen und dann auch dauerhaft zu sichern, erfordert erhebliche Ressourcen. Einige Interviewpartner*innen zeigten sich skeptisch, ob das im Rahmen von Text+ zu leisten ist:

„Alle Editionen aller Zeiten aller Disziplinen aller Formen, ja, Teil-Editionen, Exzerpte, Faksimile-Editionen, ja bis hin zur historisch-kritischen Edition in ein Register zu zwängen und da eine sinnvolle Strukturierung fachlicher oder formaler Art zu implementieren, halte ich für, vorsichtig formuliert, verwegen. Kriegen Sie nicht hin. Ganz hart formuliert. Außer sie haben 30 Personen gleichzeitig im wissenschaftlichen Dienst, die sich damit beschäftigen.“ (I6, S. 8)

„So was wird schnell zu einer Ruine, wenn es einmal fertig ist und dann verlassen wird, und da glaube ich, gibt es auch noch nicht so wirkliche Strategien, wie man mit solchen Fragen umgeht.“ (I5, S. 7)

„Ich glaube, dass sie mit der Finanzierung, die die NFDI da hat, einen wunderbaren organisierten tollen Anlauf machen. Und dann, wenn es in den institutionellen Betrieb übernommen werden müsste, entweder keine Institution dafür geradesteht oder der Institution die Fähigkeiten fehlen, einen ausreichenden Überblick über die Vorgänge zu bekommen. Selbst in einer bibliographischen Beschreibung scheitert es überall dort, wo nicht fachliches Engagement mit dabei ist.“ (I13, S. 8)

Eine mögliche Lösungsstrategie könnte die Aggregation von Daten aus vorhandenen Ressourcen sein (I6). Diese skeptischen Äußerungen sind bei der Konzeption des Registers auf jeden Fall zumindest zu bedenken.

Text+-Perspektive

Aus der Projektperspektive ist das Gesamtkonzept primär auf die editorische Ebene ausgerichtet. Die Hervorhebung von Modell-Editionen und Best-Practice-Beispielen spielt daher eine große Rolle (I10, I11). In diesem Zusammenhang sind auch die bei der Erstellung der digitalen Editionen verwendeten Tools wichtig (I11).

Dieses Konzept deckt sich in den Grundzügen mit den Vorstellungen, die auch andere Interviewpartner*innen mit einem editionszentrierten Blickwinkel äußerten. Hinzu kommen weitere, projektspezifische Ansätze. So wird in einem Interview eine mögliche Verlinkung auf Ressourcen zu Kernbegriffen und Tools erwähnt:

„Und natürlich auch, dass die Tools, mit denen die Editionen gemacht worden sind, dass die in gewisser Weise eingeführt werden. Das heißt, dass mir Ressourcen genannt werden, wie ich den Umgang mit diesem Tool lernen kann.“ (I11, S. 6)

4. Bedarfsanalyse

Ein solch praxisnaher Ansatz steht anderen Interviewpartner*innen eher nicht vor Augen. Die Hervorhebung besonders fairer Editionen im Sinne der FAIR-Kriterien (vgl. dazu Kapitel 1.4) ist ebenfalls vor allem aus Projektperspektive relevant. Dieser Aspekt wird auf Grund der Heterogenität der Editionen als durchaus problematisch empfunden, ist aber durch den Antrag vorgegeben. Schwierig ist hier besonders, dass gedruckte oder ältere Editionen meist gar nicht fair im Sinn dieses recht neuen Konzepts sein können:

„Weil wir auch gar nicht wissen, wie wir es so richtig fassen, oder berechnen sollen, weil damit natürlich auch so eine Art Wertung reinkommt. Also es ist natürlich so, dass bei Projekten, die seit langer Zeit abgeschlossen sind, die sind nicht FAIR. Aber da kann ja auch keiner was dafür. Wenn man so ein Ampelsystem hätte und die bekommen dann halt jetzt irgendwie rot, dann sieht das nach außen hin aus, als ob das irgendwie eine schlechte Edition ist. Aber ist es gar nicht, weil es geht ja nicht um eine inhaltliche Wertung.“ (I11, S. 15)

Ein weiteres wichtiges Element ist aus Text+-Perspektive die Aufnahme der Fachdisziplin. Das widerspricht der von vielen anderen Teilnehmer*innen geäußerten Präferenz für eine Abkehr von einem disziplinären Ordnungsschema, um vor allem interdisziplinäre Forschung zu fördern. Aus Sicht des Projekts ist diese Dimension aber wichtig, um einen Datenaustausch mit den Fachinformationsdiensten zu ermöglichen (I10). Auch eine umfassende Verzeichnung aller an einer Edition Beteiligten, was sowohl die mit der inhaltlichen als auch die mit der technischen Seite betreuten Personen umfasst, gehört zu den Minimalanforderungen aus dieser Perspektive (I10), während das in anderen Interviews gar nicht zur Sprache kam.

Als Zielgruppe stehen den Befragten primär Editor*innen vor Augen, die sich über die digitale Editionslandschaft informieren möchten (I11). Auch eine inhaltliche Erschließung wird eher aus dem Blickwinkel einer Erstellung neuer Editionen gesehen:

„Also, es ist glaube ich einfach aus Nutzersicht sinnvoll, wenn ich die Situation hätte, dass ein Editor, eine Editorin ein Projekt anfangen möchte. Es ist natürlich naheliegend, nach Quellenmaterial zu suchen, was dem eigenen Quellenmaterial auch irgendwie ähnlich ist.“ (I10, S. 11)

Dies schließt eine thematische Erschließung nicht unbedingt aus, weist ihr aber einen deutlich niedrigeren Stellenwert zu. So ist eine Sichtbarmachung der thematischen Zusammenhänge zwischen Editionen durchaus geplant:

„Eine Vernetzung innerhalb dieser Projekte, wobei ich mit Vernetzung in dem Fall tatsächlich nur meine, dass man thematische Zusammenhänge sichtbar macht. Also sprich, von Goethe gibt es ja ganz viel. Und wenn ich jetzt irgendwie nach Goethe suche, wäre es halt schön, wenn ich dann auch alle Editionsprojekte, die dazu stattgefunden haben, irgendwie auffinden könnte.“ (I10, S. 7)

Der Ansatz geht hier aber nicht, wie bei vielen anderen Interviews, vom Text oder der Quelle aus, sondern er wird von der Edition hergedacht. Dagegen stand die inhaltliche Suche für fast alle Teilnehmer*innen außerhalb von Text+ im Vordergrund oder stellte zumindest eine weitere wichtige Perspektive neben der editorischen dar.

Dies wirkt sich auch auf das Kriterium der Vollständigkeit aus, das im Text+-Kontext ebenfalls eine Rolle spielt. Es wird hier aber auch eher auf den digitalen Bereich bezogen:

4. Bedarfsanalyse

„Tatsächlich keine vollständige, aber doch eine recht umfangreiche Sammlung von Informationen über digitale Editionsprojekte. Und eben auch gedruckte Editionsprojekte, das macht es ein bisschen schwierig.“ (I10, S. 7)

Die gedruckten Editionen passen an dieser Stelle eigentlich nicht wirklich in das Konzept einer auf die Produzent*innen digitaler Editionen ausgelegten Strategie.

In der Frage der Verknüpfungen zu externen Ressourcen finden sich Anknüpfungspunkte zwischen projektinternen und -externen Vorstellungen. So wird die Verlinkung von Datensätzen, beispielsweise mit der GND, als wichtiger Mehrwert gesehen, der das Register gegenüber bestehenden Listen hervorheben kann (I11). Auch eine Vernetzung mit Wörterbuchprojekten, die auch in einem anderen Interview angesprochen wurde (I9, S. 13), wird zumindest als Option in Betracht gezogen (I10).

Das Problem der Nachhaltigkeit wird auch aus Text+-Perspektive gesehen. Zwar soll das Register ein Such- oder Nachweisinstrument rein auf der Metadatenebene sein (I10), doch ist auch das eine umfangreiche Aufgabe. Die Daten werden zunächst von den am Projekt beteiligten Institutionen bereitgestellt, langfristig jedoch soll das Portfolio deutlich darüber hinausgehen:

„Also, wollen wir es mal so sagen, in der Registry in Editions bauen wir ja nicht so sehr das Carport für die Autos, die wir haben, sondern wir bauen ein Parkdeck und hoffen halt, dass möglichst viele mit ihren Autos vorbeischaun.“ (I11, S. 13)

Wie die Daten aber langfristig genau ins Projekt kommen und wer für die Aktualisierung und Pflege des Registers zuständig ist, scheint im Moment noch ungeklärt. Ein wichtiger Punkt sind daher eine gute Dokumentation und eine niedrighschwellige Kuratierung:

„Deswegen muss es eine Form von Nachhaltigkeit sein und Dokumentation sein, dies es auch nachfolgenden Leuten, die dann diese Edition einpflegen, und da ist noch nicht ganz klar, wer das dann sein wird, bestenfalls diejenigen, die die Edition gemacht haben oder die Projekte, die diese Editionen betreuen oder nachhalten.“ (I11, S. 16)

Hier zeigt sich, dass die von anderen Teilnehmer*innen geäußerten Bedenken durchaus nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern ein auch aus Projektperspektive wahrgenommenes, bislang ungelöstes Problem skizzieren.

4.6.5. Aufzunehmende Merkmale und Features des Registers

Die Interviewpartner*innen wurden gebeten, ihre Einschätzung bezüglich der Bedeutung bestimmter Merkmale von Editionen und Quellen, die in ein Register aufgenommen werden könnten, sowie bezüglich möglicher Features des Registers abzugeben. Dabei wurde eine Skala vorgegeben (äußerst wichtig – wichtig – nicht besonders wichtig – vernachlässigbar – unerwünscht). Diese Erhebung dient dazu, einen groben Überblick über die Prioritäten der Teilnehmer*innen zu erlangen. Hierbei kann es nur um einen Indikator und keine wirklich statistische Auswertung gehen. Dazu ist zum einen das Sample zu klein, zum anderen sind die Daten zu heterogen. Nicht alle Personen machten zu jedem Merkmal eine präzise Angabe. Auch unterschieden sich die Grundhaltungen dahingehend, ob möglichst viel in ein Register aufgenommen werden sollte oder ob eher eine enge Auswahl das Ziel war. Daher sind die individuellen Kommentare, nach denen ebenfalls gefragt wurde, meist aussagekräftiger. Die

4. Bedarfsanalyse

allgemeine Auswertung gibt aber wertvolle Hinweise darauf, welche Merkmale auf einen breiten Konsens stoßen und wo es erhebliche Differenzen gab.

Die Merkmale betreffen vier Ebenen, die auch getrennt betrachtet werden. Zunächst geht es um die Merkmale der Editionen, die in das Register eingepflegt werden. Anschließend werden zwei inhaltliche Ebenen, zum einen die Eigenschaften der edierten Quellen und zum anderen die Inhalte der edierten Quellen, betrachtet. Abschließend geht es um die gewünschten Features des Registers. Sofern die Teilnehmer*innen Ergänzungen vorschlugen, werden diese bei der jeweils passenden Ebene berücksichtigt.

Wie im vorangegangenen Kapitel erfolgt auch hier eine separate Auswertung der Interviews aus dem Text+-Kontext.

Merkmale der Editionen

Große Einigkeit bestand darin, dass das allgemeine Datenformat, also ob die Edition gedruckt, digital oder digitalisiert vorliegt, verzeichnet sein muss. Auch Informationen zur Zugänglichkeit (Accessibility) der Daten fanden breite Zustimmung (vgl. Abbildung 10). Hier gab es keine grundsätzlichen Bedenken, lediglich einen Hinweis auf die mögliche Redundanz zur Angabe der Rechte (I6). Die Teilnehmer*innen waren sich auch weitestgehend einig, dass Informationen zum Research Data Management wenig Relevanz haben. Eine Teilnehmer*in sah diese Kategorie als wichtiges Element, um Strategien zur Langzeitarchivierung transparent zu machen (I9, S.8). Angesichts der Dringlichkeit dieses Problems bei digitalen Editionen (vgl. Kapitel 2.3) ist dies durchaus bedenkenswert, hat aber für die meisten Interviewpartner*innen offenbar geringe Priorität.

Abbildung 10: Priorisierung der Editions-Merkmale durch Interviewpartner*innen (ohne Text+)

4. Bedarfsanalyse

Eine ebenfalls von vielen, aber nicht allen Teilnehmer*innen als wichtig erachtete Information ist die Angabe der Wiederverwertungsrechte. Die Differenzen lassen sich mit der Art der Nutzung von Editionen erklären. Während qualitativ an Texten arbeitende Forscher*innen keinen Bedarf an solchen Informationen haben (I1, I4), ist dies für Sprachwissenschaftler*innen oder Personen aus den DH, die Editionen als Daten weiternutzen wollen, von großer Bedeutung (I12, I13).

Hier zeigen sich ganz grundsätzliche Unterschiede, die mit den als wichtig erachteten Zielgruppen und den verschiedenen Nutzungsszenarien zusammenhängen und die Auswertung dieses Teils dominieren. Wie ein Teilnehmer in Bezug auf die Merkmale der Editionen formulierte:

„Die Hauptfrage ist, an wen richtet sich das. Wenn das hauptsächlich an inhaltlich Forschende sich richtet, ist das alles wurscht.“ (I12, S. 7)

Ein einheitliches Bild ist hier also gar nicht zu erwarten. Im Folgenden soll daher vor allem auf die Kommentare der Interviewpartner*innen zu den übrigen Merkmalen eingegangen werden.

Die grundlegende Methodik einer Edition, also Kategorien wie beispielsweise historisch-kritische, diplomatische oder generische Edition, wurde meist als hilfreich für eine grobe Orientierung gesehen. Viele Teilnehmer*innen sahen hier aber trotz einer tendenziell positiven Bewertung keine allzu große Priorität:

„Nein, es ist nicht so wichtig, dass ich wirklich konkrete Wünsche hätte. Das heißt zum Beispiel, auch das Spektrum wie detailliert es ist, es wäre mir relativ egal, solange es nur irgendein Spektrum mit mehr als zwei Ausprägungen gibt.“ (I1, S. 5)

Zugleich wurde mehrfach auf die Schwierigkeit der Kategorienbildung verwiesen:

„Dass dann Leute sitzen werden und händeringend überlegen werden, was verschlagworte ich jetzt, ist genau das Problem von so einem Register.“ (I13, S. 10)

„Die Frage ist, ob man da mit einer kontrollierten Liste zurechtkommt oder ob nicht alle zwei Jahre eine neue Methode dazukommt. Aber so als grobe Orientierung ist das natürlich ganz nett.“ (I2, S. 5)

Aus diesen Befunden lässt sich schließen, dass bei der Ausgestaltung des Registers nicht allzu viele Ressourcen auf die Herausbildung eines einheitlichen Vokabulars verwendet werden sollten.

Ähnliches gilt auch für die Aufnahme der editorischen Richtlinien. Auch hier stehen einem eher mäßigen Interesse Probleme wie die praktische Erhebung (I1), der große Umfang (I12) und die schwierige Kategorisierung (I13) entgegen.

Die einheitliche Priorisierung des allgemeinen Datenformats wurde bereits erwähnt. Auch die Aufnahme konkreter Datenformate, wie XML-TEI, ist aus Sicht der Teilnehmer*innen unproblematisch, einige sahen nur auf Grund ihrer persönlichen Arbeitsweise keinen akuten Bedarf dafür.

Interessanter sind die Rückmeldungen zur Angabe von Features der Edition. Hier gab es unterschiedliche Meinungen, was alles dazu zählen sollte. Wie zutreffend bemerkt wurde, zählen Abbildung von Handschriften eigentlich zu den Daten und nicht den Features einer Edition (I13). Ungeachtet der korrekten Einordnung war aber für viele Teilnehmer*innen

4. Bedarfsanalyse

gerade dieser Aspekt sehr wichtig (I3, I4, I9). Technische Zugänge, etwa das Vorhandensein einer API (I13) oder die Einbindung der Bilder über IIIF bzw. Mirador (I3), wurden auch als wichtige Punkte genannt. Die Aufnahme anderer Features das Frontend betreffend, etwa ob eine Volltextsuche vorhanden ist, wurde zwar durchaus begrüßt, zugleich aber auch auf die Umsetzungsprobleme hingewiesen:

„Das also, in einem Register viel Spaß, wenn man das versucht zu dokumentieren. Es ist höllisch, das zu strukturieren. Naja, jeder Benutzer würde sich freuen, wenn er weiß, ob es eine Volltextsuche gibt oder nicht. Das ist sicherlich was, wo ein Benutzer sich drüber freut. Wobei die meisten sagen, ich benutze es trotzdem, auch wenn es sie nicht gibt.“ (I13, S. 11)

Zum Teil überlappend dazu sind die Informationen zum Interface der Editionen, worunter unter anderem auch eventuell verwendeten Editions-umgebungen fallen. Diese Informationen sind zum einen relevant aus Sicht der Sprachwissenschaften, vor allem wenn die Daten der Editionen nicht heruntergeladen werden können (I8) sowie aus einer editionswissenschaftlichen Perspektive:

„Ich würde zum Beispiel auch gerne wissen, ich weiß, dass das in Deutschland eine ganz große Sache ist mit Ediarum zu arbeiten, das wäre für mich auch eine interessante Information zu wissen, ist es zum Beispiel darüber entstanden, ist es über die Ediarum-Web-Publishing-App entstanden, während wir ja den TEI-Publisher zum Beispiel irgendwie ganz stark befördern.“ (I3, S. 6)

Dies schließt sich an aktuelle Diskussionen zur Standardisierung von Editions-Software an (vgl. Kapitel 2.3). Für andere Nutzungsszenarien ist die Relevanz dieses Aspekts dagegen nicht besonders hoch.

Bei der Aktualität war den Teilnehmer*innen vor allem wichtig zu erfahren, ob sich an der Qualität der bereitgestellten Daten noch einmal etwas ändert und ob das Projekt noch weiter betreut wird (I3, I4, I9). Dies ergänzt sich mit dem Vorschlag einer Teilnehmer*in, auch geplante Editionsprojekte in das Register aufzunehmen, aber separat zu kennzeichnen (I9). Im Falle aktuell noch laufender Projekte stellt das letzte Bearbeitungsdatum hier eine wichtige Information dar (I13). Die Strategien der Versionierung, die aus editionswissenschaftlicher Sicht durchaus interessant sind (vgl. Kapitel 2.3), wurden dagegen entweder gar nicht thematisiert oder als nachrangig eingeordnet:

„Cooles Feature, für Auswertung spannend, für die reine Auffindbarkeit würde ich sagen lohnt es sich nicht. (I13, S. 11)

Die Merkmale der Qualitätssicherung wurden allgemein als schwierig eingestuft. Zwar ist den Forscher*innen die Qualität der Editionen sehr wichtig, doch gibt es aktuell keine wirklich verallgemeinerbaren Kriterien. Die Qualität macht sich für die Interviewpartner*innen meist an inhaltlichen Merkmalen (I9, I5) oder der Reputation der Herausgeber*innen bzw. der beteiligten Institutionen (I4, I7) fest. Eine Möglichkeit wäre eventuell der Verweis auf Rezensionen, im Fall digitaler Editionen etwa durch RIDE (I13). Eine Zertifizierung digitaler Editionen wäre zwar begrüßenswert, ist aber noch nicht implementiert (I13). Die FAIR-Kriterien, die im Kontext von Text+ eine große Rolle spielen, wurden in diesem Zusammenhang von den Interviewpartner*innen nicht erwähnt.

In dem Kontext der Qualitätssicherung wurde dafür die ebenfalls als Kriterium vorgeschlagene institutionelle Zuordnung gesehen und aus diesem Aspekt heraus für wichtig erachtet:

4. Bedarfsanalyse

„In der Praxis sind wir sehr daran gewöhnt bestimmten Institutionen sehr zu trauen. Und wir filtern auch danach, wir wollen das weiter tun.“ (1, S. 6)

Andere Teilnehmer*innen ordneten das Kriterium aber auch durchaus als weniger wichtig bis unerwünscht ein.

Informationen über beigegebenes Zusatzmaterial wurde unterschiedlich, aber meist eher mit mäßiger Priorität behandelt. Sinnvoll erscheint der in einem Interview geäußerte Vorschlag, das eher unter dem Aspekt der Breite einer Edition zu fassen (I13, S. 12). Hierunter könnten andere bereits erwähnte Aspekte, wie die Beigabe von Abbildungen, mit gefasst werden. Auch das Vorhandensein von Übersetzungen, ein für die Lehre wichtiges Kriterium (I9), könnte darunterfallen.

Angaben über die Zitierbarkeit von Editionen wurden vor allem im Hinblick auf das Vorhandensein von Zitierhinweisen diskutiert (I4, I9). Dieser Wunsch wurde mehrmals im Hinblick auf digitale Editionen erwähnt, was angesichts der bislang mäßigen Umsetzung in diesem Bereich (Bleier 2021) verständlich ist. Ob es sich aber auch um ein relevantes Kriterium für das Register handelt, wurde eher skeptisch beurteilt. Die Aufnahme einer solchen Information macht vermutlich dann am meisten Sinn, wenn man das Register als vorbildgebend für zukünftige digitale Editionen betrachtet, während es für die Auffindbarkeit und Nutzung aktueller Editionen nicht besonders nützlich ist (I6, I12, I13).

Aus den Interviews gingen auch mögliche Ergänzungen zu den Merkmalen der Edition hervor. Ganz allgemein verwies ein Teilnehmer auf den RIDE-Kriterienkatalog als Vorlage für die Merkmale einer Edition:

„Ich hätte den Hang dazu, dass alles, was da formalisierbar ist, können Sie auch gern in das Register nehmen.“ (I13, S. 10)

Darüber hinaus wurde angeregt, das Vorhandensein von Informationen zu Materialität von Quellen angeben zu können. Dieser Vorschlag steht vor allem im Zusammenhang mit der Annahme, dass das Register vorbildgebend wirkt und eine solche Kategorie die Berücksichtigung solcher bislang eher wenig berücksichtigten Kategorien anstoßen könnte (I3). Auch die Barrierefreiheit von Editionen könnte noch ergänzt werden (I3). Aus der linguistischen Perspektive wurde angeregt, die Annotationsebenen aufzunehmen, also ob es Part-of-Speech-Tagging, Lemmatisierung oder semantische Annotation gibt (I7). Aus DH-Sicht wäre auch eine Angabe darüber, wie die beigegebenen Bilder aliniert sind, wünschenswert (I13).

Mehrmals wurde auf eine Verlinkung zu den Handschriften hingewiesen (I9, I12). Aus einer quellenzentrierten Perspektive ist es offenbar durchaus wünschenswert, neben den Editionen auch die Handschriften auffinden zu können. Auch die Idee, nach Provenienzen von Handschriften suchen zu können, um etwa Editionen zu Quellen aus einem bestimmten Archiv zu finden, wurde geäußert (I12). Dass es sich hier um eine weitere Ebene handelt, die im Rahmen des Registers nicht unbedingt angedacht ist, war den Teilnehmer*innen dabei durchaus bewusst. Diese Wünsche unterstreichen aber nochmals, dass viele Forscher*innen sich eher ein Portal vorstellen, in dem sie Quellen bzw. Texte – und nicht primär Editionen – suchen.

Merkmale der edierten Quellen

Insgesamt war das Echo in diesem Bereich deutlich einheitlicher und positiver, was sich in das Bild einer starken Präferenz für ein inhaltsorientiertes Konzept einfügt (vgl. Kapitel 4.6.4). Autor*in, Entstehungszeit und Sprache wurden in allen Interviews als äußerst wichtig oder wichtig eingeschätzt. Auch die Gattung fand als Information vermehrt Zuspruch.

4. Bedarfsanalyse

Problematischer waren dagegen Entstehungsort und Berichtszeitraum (vgl. Abbildung 11). Zu allen sechs Merkmalen gab es durchaus differenziertes Feedback, das im Folgenden skizziert wird.

Abbildung 11: Priorisierung der Merkmale der edierten Quellen durch Interviewpartner*innen (ohne Text+)

Große Einigkeit bestand über alle Disziplinen hinweg, dass die Autor*in auf jeden Fall anzugeben ist, auch wenn darauf hingewiesen wurde, dass bei einigen Editionen der Autor unbekannt (I3, I7) oder, etwa bei Urkundeneditionen, die Frage nach den Urheber*innen sehr komplex ist (I13).

Differenzierter waren die Meinungen bezüglich des Entstehungsortes, da er sich für viele Editionen nicht genau bestimmen lässt (I9, I4, I12). Das kann der Fall sein bei linguistischen Korpora, komplexen Sammeleditionen wie mittelalterlichen Urkundensammlungen, aber auch bei gedruckten Werken. Hier ist der Druckort zwar meist ermittelbar, aber selten identisch mit dem Entstehungsort (I13). Beides sollte nicht vermischt werden. Allerdings kann auch der Publikationsort eine wertvolle Angabe sein (I12). Es wurde vereinzelt vorgeschlagen, bei fehlender Ortsangabe eine Region oder Ähnliches anzugeben:

„Aber ich finde, dass es nicht sein kann, wenn wir keinen Ort haben, dass es keine geografische Angabe gibt, also dann müsste halt irgendwie alternativ zumindest irgendwie eine Region oder eine Sprachgruppe oder so etwas angegeben sein.“ (I3, S. 13)

Die Entstehungszeit der Quellen wurde dagegen ausnahmslos als äußerst wichtig erachtet, auch wenn hier natürlich Sammelhandschriften wieder aus dem Rahmen fallen können (I12). Dabei wurde eher eine möglichst genaue Angabe gewünscht, da abstrakte Begriffe wie Epochen auf Grund unterschiedlicher Fachtraditionen zu Missverständnissen führen können:

„Eine Epoche finde ich völlig unsinnig, weil es ja eine willkürliche Festlegung ist. Also was nützt mir das, wenn da steht Renaissance? Hat es ein Kunsthistoriker oder ein Historiker geschrieben? Also kann ja was ganz Anderes bedeuten. Ich würde das simpel mit Zahlen angeben, also, wenn man sie hat, Jahreszahlen oder wenn man sie nicht hat, dann ein Jahrhundert, und das sollte so exakt wie möglich sein.“ (I4, S. 7)

4. Bedarfsanalyse

Gemischter waren die Reaktionen zum Berichtszeitraum, also der Zeitspanne, über die der edierte Text berichtet. Diese Angabe ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht irrelevant. Für Historiker*innen stellt sie dagegen eine durchaus wichtige Information dar. Im Kontext eines Registers besteht jedoch die Gefahr, dass hier zum Teil Verzerrungen entstehen, die dieses Merkmal für eine Suche ungeeignet machen:

„Wenn dann jemand eine Weltchronik, die dann auch noch bis zur Apokalypse geht, dann keine Ahnung, dann kommt der immer vor.“ (I12, S. 8)

Die Gattung der edierten Quellen wurde zwar überwiegend als äußerst wichtig oder wichtig eingeordnet, die genaue Kategorienbildung dürfte allerdings herausfordernd sein. Die Interviewpartner*innen wiesen auf die grundsätzliche Komplexität und Unschärfe einer solchen Einordnung (I4) hin. Vorgeschlagen wurde unter anderem, Mehrfachzuweisungen zu erlauben oder Mischkategorien anzubieten:

„also es muss, glaube ich, auch irgendwie noch die Möglichkeit geben, also vielleicht auch tatsächlich auf einer Kategorie da drunter noch mal Mischformen zu haben, die man irgendwie in ihrer Zusammenstellung noch mal ein bisschen genauer beschreiben kann.“ (I3, S.13)

Auch die Herangehensweise über eine Ontologie, die eine differenzierte Einordnung erlaubt, wurde erwähnt (I12).

Sprache wurde allgemein als wichtige und unproblematische Kategorie empfunden, auch wenn es selbst hier durchaus Sonderfälle gibt. So kann etwa im Bereich der germanistischen Mediävistik die Sprachform eines edierten Textes in den einzelnen Handschriften abweichen (I9). Insgesamt werden hier jedoch wenig Herausforderungen gesehen.

Ergänzend zu den genannten Merkmalen wies ein Teilnehmer auf die Bedeutung von standardisierten Titeln oder Nummern für bestimmte Quellen hin, die in etablierten Hilfsmitteln wie dem Clavis Patrum vermerkt sind. Diese Bezeichnungssysteme haben innerhalb bestimmter Fächer die Funktion von quasi analogen Identifiern und sollten möglichst im Register auch auffindbar sein (I1).

Inhalt der edierten Quellen

Sehr uneinheitlich war das Bild hingegen bezüglich der Frage, ob auch der Inhalt der edierten Quellen über das Register erschlossen werden sollte (vgl. Abbildung 12).

4. Bedarfsanalyse

Abbildung 12: Priorisierung der Inhalte der edierten Quellen durch Interviewpartner*innen (ohne Text+)

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht sind Informationen wie Personen, Ort oder Schlagworte von geringer Bedeutung (17, 18). Für die Literatur- oder Geschichtswissenschaften wären sie zwar durchaus interessant, jedoch werden vielfach große Probleme bei der Umsetzung gesehen. Für gedruckte Editionen wäre das beispielsweise in Form von Inhaltsangaben zu den edierten Quellen denkbar, wie das etwa das Projekt geschichtsquellen.de (Geschichtsquellen.de) bereits für mittelalterliche Quellen anbietet. In diesen Abstracts werden unter anderem die wichtigsten Personen erwähnt, die dann über alle betreffenden Einträge verlinkt sind. Das würde jedoch einen sehr hohen Aufwand hinsichtlich Kuratierung bedeuten, da die Daten in dieser Form nicht zu jeder Edition existieren (14, S. 11).

Optimistischer in Bezug auf die Erschließung von Personen, Orten und Schlagworten waren die Interviewpartner*innen, die ihren Fokus auf digitale Editionen richten. Insofern digitale Editionen solche Entitäten auszeichnen und mit etablierten Normdatenbanken verknüpfen, sind die Daten relativ gut zugänglich (16, 112). Hier könnte das Register an bestehende Initiativen wie Meta-Grid (Metagrid) in der Schweiz anknüpfen und die Erschließung von Quellen auf ein neues Niveau heben (112). Allerdings besteht die Frage, ob sich Aufwand und Nutzen die Waage halten. Es kann sich hier potenziell um sehr große Datenmengen pro Edition handeln (113). Zudem wären andere Plattformen wie Wikidata eventuell passender, um eine übergreifende Verknüpfung von Personen auch außerhalb von Editionen umzusetzen (112).

Die die Aufnahme von Entitäten aus den Editionen bei gedruckten und digitalen Editionen sehr unterschiedlich auswendig ist, entsteht zudem das Problem der Transparenz:

„Ich frage mich aber, wie man gedruckte Editionen dazu bringt, alle Orte da einzugeben. Und dann ist es halt dann schon wieder das Problem der Transparenz, oder? Was finde ich, was finde ich nicht? Das ist dann wieder wie zufällig, das, was gerade da ist, wird gefunden.“ (112, S. 9).

Selbst falls eine umfassende Aufnahme aller Daten möglich sein sollte, wurde Skepsis hinsichtlich der Aussagekraft dieser Informationen geäußert. Besonders bei Orten ist zum einen die potenzielle Menge an Treffern ein Problem:

4. Bedarfsanalyse

„Wobei ich mich frage, ich habe diesen Katalog und der verzeichnet sämtliche Editionen und ich gebe Paris ein, was passiert dann? Der explodiert doch dann, oder?“ (I9, S. 11)

Außerdem muss die Nennung eines Ortes in einer Edition nicht zwingend bedeuten, dass der Ort als geographische Angabe eine Rolle spielt:

„Die digitalen Profis sind immer sofort begeistert, wenn irgendwie der Begriff Orte fällt, dann kann man mit GIS arbeiten, dann kann man Karten machen und was auch immer. Das bringt nur überhaupt nichts für das, was ich in der wissenschaftlichen Praxis brauche, wenn ich Editionen benütze. Unsere Edition zum Beispiel, die wir gerade machen, ist das beste Beispiel dafür. Die Ortsnamen, die da auftauchen, die sind von überhaupt keinerlei Informationswert. Weil sie eigentlich nur Labels sind, die sozusagen textintern gewissermaßen sagen, wo kommt das jetzt her oder so.“ (I5, S. 11)

In Bezug auf Schlagworte wiesen mehrere Interviewpartner*innen auf die grundsätzlichen Herausforderungen, ein für diverse Zwecke nützliches Schlagwortsystem zu finden (I1, I4, I9). Das Problem besteht ganz unabhängig von der Frage, wie genau die Schlagworte mit den Editionen verbunden werden. Bei digitalen Editionen können sich einige Interviewteilnehmer*innen automatisierte Verfahren, etwa automatische Themenerkennung, vorstellen (I12, I13). Allerdings muss man hier eine gewisse Fehlerrate einkalkulieren (I12). Insgesamt tendierten viele Teilnehmer*innen dazu, eine Verschlagwortung als potenziell hilfreiches, aber nicht besonders verlässliches Angebot einzuordnen:

„Ja, aber ich finde schon, dass einige Schlagworte helfen können. Man muss aber klar sagen, also man muss den Nutzern deutlich machen, dass es Schlagworte sind und keine vollständige Erfassung.“ (I4, S. 11)

Auf der anderen Seite ist die thematische Suche für einige Interviewpartner*innen ein zentrales Merkmal des Registers (vgl. dazu auch Kapitel 4.6.4). So antwortete eine Teilnehmer*in auf die Frage nach ihren grundsätzlichen Vorstellungen von solch einem Register:

„Also, für mich ist natürlich als Nutzerin auf der einen Seite einfach interessant, gibt es halt im Grunde irgendwie eine thematische Suche, also kann ich halt irgendwie frei oder über vorgeformte Suchbegriffe halt irgendwie mich thematisch so durchwursteln.“ (I3, S. 6)

Auch andere Interviewpartner*innen halten einen thematischen Zugang für ein Kernelement:

„Aber ich glaube, eine thematische Sortierung finde ich besonders wichtig.“ (I2, S. 6)

Auch wenn eine sinnvolle Verschlagwortung herausfordernd ist, sollte daher über irgendeine Form der thematischen Suche, eventuell auch in anderen Varianten als einer Verschlagwortung, nachgedacht werden.

Features des Registers

Ähnlich wie beim Inhalt der edierten Quellen waren auch die Rückmeldung zu den Features des Registers eher vielfältig (vgl. Abbildung 13). Ein direkter Zugriff auf die (digitalen) Editionen wurde von den meisten, zum Teil sehr engagiert (I9), begrüßt, von wenigen Interviewpartner*innen aber auch für nicht unbedingt notwendig erachtet (I1, I5). Keiner der beteiligten Personen sah aber irgendwelche Probleme mit diesem Feature, obwohl es sich überwiegend auf digitale Editionen bezieht.

4. Bedarfsanalyse

Abbildung 13: Priorisierung möglicher Features des Registers durch Interviewpartner*innen (ohne Text+)

Sehr unterschiedlich waren die Meinungen zu Möglichkeiten der Personalisierung wie Warenkörben, Merklisten und Ähnlichem. Zum Teil wurde hier durchaus Potenzial gesehen, etwa um Suchverläufe zu speichern (I3) oder Editionssammlungen in Form virtueller Korpora (I2, I8) zusammenzustellen:

„Also wenn man sich jetzt einen Korpus zusammenstellen möchte für eine linguistische Analyse, dass man das vielleicht als so eine Art virtuelles Korpus innerhalb der Gesamtsammlung definiert, und wenn man eben über das Interface irgendwie darauf zugreifen muss, weil man den Text nicht selber runterladen kann. Dann wäre es natürlich gut, wenn man immer dieselbe Textsammlung hätte, auf die man wieder zurückgreifen kann.“ (I8, S. 12)

Andere verwiesen auf die Vielzahl von Accounts, die Nutzer*innen heute meist schon haben, und sehen darin wenig Mehrwert (I4, I12). Wenn ein Account angelegt werden kann, wurde eine Verknüpfung mit bestehenden Accounts angeregt (I4).

Insgesamt positiver wurde die Möglichkeit bewertet, die Suchergebnisse herunterladen zu können. Hier sollten beispielsweise auch die gängigen Formate für Literaturdatenbanken mit bedacht werden (I12). In diesem Zusammenhang kann auch der Wunsch nach einer API für das Register gesehen werden, der als Ergänzung zu den vorgeschlagenen Features geäußert wurde (I13).

Die Reaktionen auf einen Download der Daten von Editionen direkt über das Register waren eher verhalten. Neben Hinweisen auf mögliche Probleme bei der Umsetzung wurde auch der Nutzen eher skeptisch bewertet:

„Also, ich glaube, mir würde das reichen, wenn ich auf die Seite dieser Edition komme und das dann dort machen kann. Ich finde, das würde dieses Register einfach unendlich vollstopfen.“ (I3, S. 15)

Eine Volltextsuche über alle Editionen hinweg fanden viele Interviewpartner*innen dagegen potenziell sehr spannend. Allerdings gab es auch hier abweichende Meinungen. Diese gründen sich zum einen auf inhaltliche Probleme wie die zahlreichen Schreibvarianten in vormodernen Texten, die eine Volltextsuche im Editionstext nur bedingt erfolgreich machen (I3). Zum anderen wurden technische Herausforderungen genannt (I13). Ein Teilnehmer verwies auf das Portal Sources Online, das ebenfalls eine Volltextsuche über verschiedene

4. Bedarfsanalyse

Editionen plant (I12). Da das Projekt jedoch noch in der Entstehung ist, lässt sich über die konkrete Umsetzung noch keine Aussagen treffen (Sources online 2023).

Bei der Frage, ob das Register Visualisierungen von Beziehungen darstellen soll, war das Meinungsspektrum groß. Die Personen, die eine Visualisierung befürworteten, sahen hier vor allem zentrale Quellenmerkmale wie Autor*innen, Entstehungszeit und Entstehungsort (I7) als relevant (I7, I12). Aber auch eine editionswissenschaftliche Perspektive, die Beziehungen auf der Ebene der Editor*innen oder Editionen sichtbar macht, ist attraktiv (I9). Andere Teilnehmer*innen gaben diesem Feature eher geringe Priorität. So fasste ein Teilnehmer, der selbst im DH-Bereich tätig ist:

„Stattdessen wären die einfachen Sachen, dass man überhaupt mal die Urkunden oder was findet, wären viel dringender, aus jetzt aus einer konservativen, analogen Forschersicht. Also, ob ich jetzt dann nochmal eine Grafik machen kann, wie die sich vernetzen, wie die Handschriften lagen, keine Ahnung.“ (I12, S. 14-15).

Ergänzend wurde zudem darauf hingewiesen, dass das Register selbst über einen Persistent Identifier verfügen sollte (I7). Es kam auch die Anregung, darüber nachzudenken, das Register als SPARQL-Endpoint zu konzipieren, wobei hier keine konkrete Präferenz geäußert wurde:

„Ich glaube, man muss sich mit der Frage befassen, wenn man heute irgendwas ins Netz stellt. Stellt man es als eine HTML-Seite ins Netz vielleicht mit einer Rest-API, Swagger, oder was auch immer Sie da haben. Oder machen Sie es gleich in Anführungszeichen richtig in der Theorie, dann aber letztlich mit einer ungewissen Zukunft, weil wir im Moment nicht so genau absehen können, inwieweit wird es genutzt und wie wird das genutzt?“ (I6, S. 13-14)

Der Punkt, ob die Daten als Linked Open Data zur Verfügung gestellt werden sollen, wird im Folgenden (vgl. Kapitel 5.4) noch ausführlich diskutiert werden.

Text+-Perspektive

Bei der Auswertung der Prioritäten aus Text+ Perspektive zeigt sich, dass auch hier innerhalb des Projekts noch kein vollkommen einheitliches Meinungsbild besteht. Dennoch überschneiden sich die Positionen in vielen Bereichen stark, was auf einen gewissen Stand der projektinternen Diskussionen schließen lässt (vgl. Tabelle 3). Die Differenzen sind zum Teil vermutlich auch auf leicht unterschiedliche Haltungen bezüglich Umfang des Registers zurückzuführen. Oder wie ein Teilnehmer formulierte:

„also ich möchte ja möglichst viel umsetzen. Ich habe ja eine positive Haltung zu dem.“ (I11, S. 14)

Da sich die Text+-Beteiligten stark auf (digitale) Editionen konzentrieren, während der inhaltliche Zugang nicht im Fokus steht (vgl. Kapitel 4.6.4), haben die Merkmale von Editionen tendenziell eine sehr hohe Priorität. Lässt man für einen Moment außer Betracht, dass etliche der Interviewpartner*innen ohne Text+-Kontext solchen Merkmalen grundsätzlich weniger Relevanz zuerkennen, ähneln sich die Prioritäten von projektinternen und externen Personen durchaus in vielen Punkten. Wo sie eventuell abweichen, wird unten näher dargelegt.

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die Merkmale der edierten Quellen, mit Ausnahme des Berichtszeitraums, von den beiden Text+-Beteiligten durchweg als äußerst wichtig eingestuft wurden. Sie waren hier sogar deutlich optimistischer als einige der übrigen Teilnehmer*innen. Bei den Features des Registers wiederum war die projektbezogene

4. Bedarfsanalyse

Perspektive zurückhaltender als die übrigen Teilnehmer*innen. Hier kann durchaus zum Tragen kommen, dass mit steigender Detailkenntnis auch die Herausforderungen bewusster vor Augen stehen.

Tabelle 3: Priorisierung der Merkmale und Features durch Interviewpartner*innen aus dem Kontext von Text+. Angabe in Klammern: Anzahl der Teilnehmer*innen mit dieser Antwort

		äußerst wichtig	wichtig	nicht besonders wichtig	vernachlässigbar	unerwünscht
Edition	grundlegende Methodik	(2)				
	editorische Richtlinien	(1)			(1)	
	Datenformat allgemein	(2)				
	Datenformat konkret	(2)				
	Features der Edition		(1)		(1)	
	Informationen zum Interface	(1)		(1)		
	Aktualität	(2)				
	Qualitätssicherung			(1)		(1)
	Rechte	(2)				
	Zugänglichkeit	(2)				
	Zusatzmaterial		(1)	(1)		
	institutionelle Zuordnung	(2)				
	Research Data Management		(2)			
	Zitierbarkeit	(2)				
Quellenmerkmal	Autor der Quelle(n)	(2)				
	Entstehungsort	(2)				
	Entstehungszeit	(2)				
	Berichtszeitraum		(1)		(1)	
	Gattung	(2)				
	Sprache(n)	(2)				
Quelleninhalt	Personen	(1)			(1)	
	Orte		(1)			(1)
	Themen und Schlagworte		(1)		(1)	
Register	Zugriff auf Editionen	(2)				
	Personalisierung			(1)	(1)	
	Download Suchergebnisse		(1)		(1)	
	Download Editionen			(1)	(1)	
	Volltextsuche				(1)	(1)
	Visualisierung von Beziehungen	(1)			(1)	

Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Befunde aus den beiden Interviews skizziert und mit den Aussagen der anderen Interviewteilnehmer*innen in Bezug gesetzt.

Bei der grundlegenden Methodik sind sich die Projektbeteiligten, trotz einer hohen Präferenz für dieses Merkmal, über die Schwierigkeiten mit dieser Kategorie im Klaren:

„Also es ist schwierig, das wirklich aufzunehmen und da ein recht starres System oder Zuweisungen herzustellen. Aber es ist natürlich, glaube ich,

4. Bedarfsanalyse

aus Nutzersicht das, was man auch wissen möchte, wenn man sich in dem Bereich informiert.“ (I10, S. 8)

Es wurde daher angeregt, hier den Nutzer*innen Verweise auf Definitionen mitzugeben, um Transparenz hinsichtlich der Einordnung herzustellen (I11). Da das Merkmal für viele der befragten potenziellen Nutzer*innen zwar hilfreich ist, aber auf Grund der allseits bekannten Herausforderungen damit keine allzu großen Erwartungen verknüpft sind, wäre vielleicht nochmals über die Priorisierung für das Register nachzudenken.

Bei den editorischen Richtlinien gab es, ähnlich wie bei den anderen Teilnehmer*innen, zwar zum Teil Interesse, aber auch ernsthafte Bedenken bezüglich der Umsetzung. Möglich wäre eventuell, auf diese zu verlinken, falls sie zugänglich sind (I10).

Das allgemeine Datenformat wurde einheitlich als äußerst wichtig eingeschätzt, was sich mit den Wünschen anderer Teilnehmer*innen deckt. Wichtig ist hier die eindeutige und transparente Definition der Kategorien (I11, vgl. zu den Problemen der Abgrenzung auch Kapitel 2.2). Zusätzlich zu den Merkmalsausprägungen print, digitalisiert und digital ist von Text+ auch die Datenpublikation als Ausgabeformat geplant:

„Was ich mit aufnehmen würde, was ein bisschen vielleicht in die Richtung geht, wäre, wenn eben Datendumps oder auch die entsprechenden zum Beispiel BEACON-Dateien oder sowas, was in dem Kontext noch entstanden ist, auf irgendeinem GitLab, Hub oder wie auch immer gepflegt würde und das wäre angegeben. Also das wäre tatsächlich, würden wir angeben im Rahmen einer Datenpublikation. Das wäre jetzt ein weiteres Ausgabeformat, so wie es jetzt im Moment geplant ist, neben eben digital, Print.“ (I10)

Der Aspekt der Datenpublikation lässt sich vielleicht mit dem in Verbindung bringen, was andere Teilnehmer*innen als Breite der Edition auffassen. Insofern trifft das durchaus auf Resonanz.

Bei den Features der Editionen gingen die Meinungen auseinander, sowohl bei den Text+-Beteiligten als auch im Vergleich zu anderen Personen. Während einerseits trotz dem Hinweis auf eine potenziell aufwendige Erhebung der Mehrwert von Informationen zu Abbildungen gesehen wurde (I11), werden von anderer Seite nur Informationen zu Schnittstellen als relevant erachtet:

„Im Hinblick auf Schnittstellen, ja, weil das natürlich auch an diesen FAIR-Kriterien, wenn man sie ein bisschen versucht auszulegen für Editionen, definitiv eine Rolle spielt. Ob ich jetzt sagen würde, dass die Beigabe von Digitalisaten unbedingt in der Registry sein muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht.“ (I10, S. 9)

Dies steht in gewissem Kontrast zu den Wünschen der anderen Teilnehmer*innen, die zwar zum Teil die Bedeutung von Schnittstellen durchaus sehen, denen die Information über die Existenz von Abbildungen aber meist mindestens ebenso wichtig ist (vgl. oben S. 62). Ob diese Information tatsächlich unter dem Begriff Features am sinnvollsten aufgehoben ist, müsste aber durchaus nochmals bedacht werden.

Informationen zum Interface sind aus Text+-Perspektive relevant, da das Register auch einen Einstieg in die Erstellung von digitalen Editionen bieten soll (I11). Dies entspricht auch den Wünschen einzelner Teilnehmer*innen, sofern diese einen editionszentrierten Blickwinkel argumentierten. Allerdings steht einer tatsächlichen Umsetzung der Aufwand der Erhebung entgegen, so dass die Zukunft dieses Merkmals noch ungewiss ist:

4. Bedarfsanalyse

„Also es ist tatsächlich geplant, diese Information generell zur Software oder von Tools, die im sowohl Prozess der Herstellung verwendet wurden, wie aber auch potenzielle eben die Frameworks für die Darstellung nach außen mit aufzunehmen. Das ist allerdings nicht ganz einfach, weil man natürlich diese Informationen nicht unbedingt abrufen kann, zumindest was die im Prozess der Herstellung angeht.“ (I10, S. 9)

In Bezug auf die Aktualität war den Text+-Beteiligten besonders wichtig, aufzunehmen, ob eine Edition abgeschlossen oder noch laufend ist. Diese Information wird aller Voraussicht nach in das Register aufgenommen werden (I10). Dabei ist die Abgeschlossenheit nicht ganz einfach zu bemessen, da vor allem digitale Editionen im Idealfall technisch langfristig betreut werden. Hier wurde vorgeschlagen, Editionen als Projekte zu sehen, die abgeschlossen oder laufend sein können:

„Wenn ich zum Beispiel weiß, das Projekt ist abgeschossen, dann habe ich nicht so hohe Erwartungen, dass ich dann noch mal jemanden finde, mit dem ich darüber reden kann.“ (I11, S. 9)

Dies entspricht auch dem Informationsbedürfnis, das viele andere Teilnehmer*innen bezüglich der Aktualität äußerten und scheint daher ein unproblematisches Kriterium.

Die Merkmale der Qualitätssicherung, die auch von den übrigen Teilnehmer*innen als schwierig eingestuft wurden, werden aus Sicht von Text+ skeptisch beurteilt. Eine normative Bewertung von Editionen soll ausdrücklich vermieden werden (I11). Allerdings ist wohl durchaus irgendeine Art von Kommunikation über die Erfüllung der FAIR-Kriterien geplant, deren Ausgestaltung aber noch nicht absehbar und auf Grund der implizit damit verbundenen Wertung auch problematisch ist (I10).

Auch die von vielen anderen Teilnehmer*innen als sehr wichtig erachtete Angabe der Wiederverwertungsrechte wird mit hoher Priorität in das Register aufgenommen werden. Betont wurde, dass hier nur Informationen weitergegeben und keine rechtliche Prüfung verbunden sein soll (I10). Gleiches gilt für Informationen zur Zugänglichkeit.

Die institutionelle Zuordnung, die von etlichen anderen Interviewpartner*innen unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung von Editionen als wichtig erachtet wurde, steht bei Text+ eher unter dem Blickwinkel der institutionellen Außendarstellung. Die Sichtbarkeit der Institutionen dient hier der Motivation zur aktiven Beteiligung von Institutionen bei der Einstellung von Editionen in das Register (I11). Auch wenn die dahinterstehenden Gedanken unterschiedlich sind, stößt dieses Merkmal offenbar auf breite Zustimmung inner- und außerhalb des Projekts.

Informationen zum Research Data Management wurden aus dem Blickwinkel von Text+ deutlich positiver als von den anderen Teilnehmer*innen beurteilt. Allerdings werden hier große Herausforderungen bei der Erhebung gesehen (I11), so dass eine Aufnahme nicht sicher ist.

Bei der Frage der Zitierbarkeit wird projektintern vor allem an Hinweise auf eine Existenz von Persistent Identifiern gedacht. Diese Information wird auf jeden Fall aufgenommen, die Granularität – die aber auch in den übrigen Interviews nicht als wichtig erachtet wurde - spielt dagegen keine Rolle (I11).

Bei den Merkmalen der edierten Quellen wurden fünf von sechs Punkten (Autor*innen, Entstehungsort, Entstehungszeit, Gattung und Sprache) als äußerst wichtig eingestuft, allerdings sahen die Text+-Beteiligten durchaus Herausforderungen im Einzelnen. So wird bei dem Entstehungsort eher nicht die Angabe eines konkreten Ortes, sondern eher eine regionale

4. Bedarfsanalyse

Einordnung angestrebt. Da die Definition gerade historischer Regionen aber hochkomplex ist, wird das Raster wohl sehr grob ausfallen:

„Also es ist schon geplant, dass man grob einkreist, dass es sich vielleicht um Quellen aus Europa oder, aber jetzt nicht so sehr spezifisch.“ (I10, S. 11)

Das ist durchaus eine mögliche Lösung für die Herausforderungen, die auch andere Teilnehmer*innen für die Ortsangabe sehen. In wie weit die Information dann noch Relevanz für die Nutzer*innen hat, ist allerdings eine andere Frage. Auch die zeitliche Einordnung ist vermutlich nur als grobe Angabe zur Epoche geplant. Das ist vielleicht auch vor dem Hintergrund einzuordnen, dass die räumliche und zeitliche Einordnung von Quellen von der Interviewpartnerin nicht vom Bedarf von Forscher*innen aus gedacht wird, sondern vor allem Editor*innen den Zugang zu Vergleichsmaterial erleichtern soll (I10). Andere Wissenschaftler*innen, die inhaltlich an Editionen interessiert sind, wünschen sich dagegen eine deutlich feinere Unterscheidung.

Die Gattung und die Sprache sind aus Text+-Perspektive fester Bestandteil des Registers, auch wenn hier allgemein auf Herausforderungen in dem Bereich verwiesen wird. Hier sind sich alle Interviewteilnehmer*innen sowohl bei der Priorisierung als auch bei der Einschätzung der Probleme einig. Insofern sollte hier bei der Umsetzung auf pragmatische Lösungen geachtet werden.

Den Inhalt der edierten Quellen, also erwähnte Personen oder Orte bzw. Themen oder Schlagworte, aufzunehmen, wird aus Text+-Perspektive eher skeptisch beurteilt. Dabei finden sich ganz ähnliche Argumente wie bei anderen Teilnehmer*innen. Ein Auslesen von Personen ist realistisch nur über bereits von der Edition bereitgestellte Verknüpfungen mit Normdaten möglich, was aber nur von wenigen Editionen geleistet wird und daher zu Schiefagen führt (I10). Allerdings wurde auch auf eine besondere Relevanz der GND für das Projekt verwiesen:

„Also gerade Personen ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir halt sehr stark uns mit der GND-Agentur, Text+ soll ja auch eine GND-Agentur werden, wenn es gut läuft, und da haben wir erhöhte Ansprüche.“ (I11, S. 12)

Diskutabel wäre angesichts des gemischten Feedbacks aus allen Interviews aber dennoch, ob der besondere Fokus auf Personennormdaten auf die erwähnten Personen auszuweiten ist.

Noch deutlichere Vorbehalte wurden bei den erwähnten Orten genannt. Insbesondere die Aussagekraft der Ortsinformation im Editionstext wurde in Frage gestellt (I10), worauf auch von anderer Seite schon hingewiesen worden war.

Eine Verschlagwortung ist von Seiten Text+ dagegen tatsächlich vorgesehen, wenn auch die Umsetzung noch nicht feststeht (I10). Es wurde allerdings auf die Probleme hingewiesen, die insbesondere eine freie Verschlagwortung mit sich bringt und daher ein kontrolliertes Vokabular vorgeschlagen:

„wenn, dann bitte mit kontrolliertem Vokabular. Und ansonsten ist das einfach totes, das wird einfach nie wieder sortierbar.“ (I11, S. 12)

Das scheint jedoch noch nicht fester Konsens im Projekt zu sein. Hier wäre unter Rückgriff auf die anderen Interviews anzumerken, dass auch ein kontrolliertes Vokabular Herausforderungen mit sich bringt.

Unter den Features, die das Register haben könnte, wurde im Einklang mit den Meinungen aus anderen Interviews der direkte Zugriff auf die Edition als wichtigster Punkt herausgehoben.

4. Bedarfsanalyse

Es handelt sich hierbei um die „Kernaufgabe“ (I10, S. 13) des Registers. Den übrigen Features wie Möglichkeiten zur Personalisierung, Download von Suchergebnissen oder Download von Editionen wird wenig Priorität eingeräumt, sie sind aktuell nicht Teil des Projekts. Die Volltextsuche ist zwar durchaus gewünscht, eine tatsächliche Umsetzung wird aber von beiden Interviewpartner*innen als unrealistisch eingeschätzt:

„Ist geplant, aber ein sehr, sehr großes, ein sehr dickes Brett. Ich würde sagen, das ist erwünscht, aber es ist nicht machbar.[...] Also eine wirkliche Volltextsuche herzustellen würde ja bedingen, dass wir wirklich alle Editionsdaten vollständig an einem Ort versammeln. Also sprich, wir hätten ein Repositorium, oder wir hätten verteilte Repositorien, die aber einen Single-Point-of-Access in irgendeiner Weise haben. Und das ist, glaube ich, einfach von den Infrastrukturen her nicht gegeben.“ (I10, S. 14)

Im Vergleich zu den anderen Interviews fällt auf, dass hier die Möglichkeit einer Speicherung individueller Suchergebnisse gar nicht auftaucht. Dabei hat diese bei den Nutzer*innen durchaus Priorität, entweder in Form eines Accounts oder alternativ als Download.

Visualisierungen sind aktuell nicht geplant (I10), könnten aber dennoch ein sinnvolles Feature für die Zukunft sein (I11). Hier steht die Vision im Hintergrund, dass sich das Register im Idealfall zu einem wertvollen Instrument zur Forschung über Editionen entwickelt:

„Da würde ich wirklich sagen, lass uns eine eins machen, weil der Punkt ist, jetzt im Sinne von was wir mal sein wollen. Klar weiß niemand, ob es gelingen wird. Aber wenn ich davon ausgehe, dass dieses Verzeichnis in irgendeiner Form wirklich alle Editionen im deutschsprachigen Raum oder im deutschen Forschungsraum irgendwann mal nachweisen soll, dann wäre es ein sinnvolles, dann wäre das wirklich sinnvoll.“ (I11, S. 14)

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

5.1. Grundsätzliche Ausrichtung

Wie die Auswertung der Interviews verdeutlicht, liegen potenziellen Nutzer*innen zwei grundsätzliche Funktionen des Registers am Herzen. Zum einen ist eine systematische Suche nach Editionen aus inhaltlicher Perspektive wichtig. Dieser Wunsch speist sich aus den Herausforderungen, die bei einer Suche von Editionen in Bibliothekskatalogen ganz unabhängig von ihrem Format auftreten (vgl. Kapitel 3.1.1). Vor allem eine systematische Suche nach den edierten Texten ist hier nur schwer möglich. Zwar entwickeln erfahrene Forscher*innen in der Regel effektive Suchstrategien, die nicht zuletzt auf der Kenntnis von fach- und themenspezifischen Hilfsmitteln beruhen, doch stoßen diese Strategien bei weniger erfahrenen Personengruppen wie Studierenden oder beim Arbeiten in einem interdisziplinären Umfeld an ihre Grenzen. Die zweite Perspektive betrifft die Weiterentwicklung der digitalen Edition als Methode durch eine möglichst vollständige und umfassende Erschließung digitaler Editionen und ihrer Merkmale. Hier sind Editor*innen die anvisierte Zielgruppe.

Im Rahmen von Text+ scheint bislang das Hauptaugenmerk auf der zweiten Perspektive zu liegen, wie die Ergebnisse der Interviews andeuten. Bei einer zu starken Fokussierung auf die Bedürfnisse von Editor*innen besteht jedoch die Gefahr, dass das Register für inhaltlich interessierte Fachwissenschaftler*innen nicht attraktiv ist. Damit wäre es zwar immer noch ein nützliches Werkzeug innerhalb der DH-Community, würde aber keinen signifikanten Beitrag zur Überwindung der aktuell noch bestehenden Kluft zwischen den Nutzer*innen von Editionen und den Entwickler*innen digitaler Editionen leisten.

Diese Distanz, die auch in der Fachliteratur diskutiert wird (vgl. 2.3), beruht zumindest aus Sicht der im Rahmen der Arbeit interviewten Personen weniger auf grundsätzlichen Bedenken gegen digitale Editionen sondern eher aus einem Mangel an praktischer Relevanz. In der Praxis stellen digitale Editionen nur einen kleinen Teil der verfügbaren Editionen dar, was sich angesichts der langen Nutzungsdauer von Editionen selbst bei einem massiven Anstieg in diesem Bereich nur langsam ändern wird. Lese- und Analysegewohnheiten vor allem qualitativ arbeitender Forscher*innen sind auf gedruckte oder digitalisierte Editionen trainiert und der Nutzen digitaler Editionen wiegt den höheren Aufwand der Einarbeitung oftmals noch nicht auf. Neue Nutzungsszenarien werden nicht von allen Forscher*innen bereits wahrgenommen oder aktiv gesucht.

Zum Verständnis der Bedürfnisse von Forscher*innen ist es entscheidend zu verstehen, dass sie im Grunde nicht nach Editionen, sondern nach der aus ihrer Perspektive besten verfügbaren Aufbereitung einer bestimmten Quelle oder eines Textes suchen. Wenn digitale Editionen wahrgenommen werden sollen, müssen sie nach Aufmerksamkeit im großen Konzert aller Arten wissenschaftlicher Quellen-Repräsentationen streben. Das kann durch eine Aufnahme in etablierte Findmittel erfolgen, die jedoch die spezifischen Vorteile digitaler Editionen meist nicht adäquat widerspiegeln. Mit dem Register hat Text+ daher die Möglichkeit, durch die teilweise Überwindung der Defizite klassischer Findmittel einen Mehrwert auch für inhaltlich orientierte Forscher*innen zu schaffen und damit implizit auch den digitalen Editionen zu mehr Gehör zu verhelfen.

5.2. Eingrenzung des Umfangs des Registers

Da Text+ ein Konsortium der NFDI ist, bildet aus Antragsperspektive die nationale Forschungslandschaft den Bezugsrahmen. Dieser Logik folgend ist als Aufnahmekriterium die institutionelle Zuordnung der beteiligten Personen und nicht die thematische Ausrichtung der Edition ausschlaggebend. Dementsprechend sollen laut Antrag auch Editionen in allen Sprachen und methodischen oder inhaltlichen Ausrichtungen verzeichnet werden. Das widerspricht im Grunde der Logik von Forscher*innen, die vom edierten Material aus denken und Editionen auch jenseits von Ländergrenzen suchen. Auch die Nutzer*innen, die an der Weiterentwicklung der Theorie und Praktik digitaler Editionen interessiert sind, fokussieren sich nicht notwendigerweise auf einen nationalen Kontext. Gerade größere Projekte entstehen vielfach in Form von internationalen Kooperationen.

Diese Nachteile lassen sich aber schlecht vermeiden, da der Zuschnitt einerseits durch die Projektstruktur vorgegeben und andererseits eine gewisse Eingrenzung für die praktische Umsetzung nötig ist. Dafür muss aber zumindest auf eine klare Kommunikation der Kriterien geachtet werden. Angesichts der Möglichkeit internationaler Kooperationen wäre ein pragmatisches Kriterium die Beteiligung mindestens einer deutschen Institution bzw. einer an einer deutschen Institution beschäftigten Person.

Da neben digitalen auch gedruckte und digitalisierte Editionen verzeichnet werden sollen, ist die zeitliche Eingrenzung ebenfalls nicht trivial. In historisch orientierten Fächern wie den Geschichtswissenschaften kann es durchaus vorkommen, dass beim Fehlen neuerer Editionen vereinzelt frühneuzeitliche Drucke als Repräsentanten eines Textes herangezogen werden. Es lässt sich darüber streiten, ob hier schon von einer methodisch verlässlichen Darlegung des Textes gesprochen werden kann, doch schließt die Definition im Antrag von Text+ diese Texte zumindest nicht kategorisch aus. Im 19. Jahrhundert erstellte kritische Editionen, wie sie etwa von der MGH auch retrodigitalisiert zur Verfügung gestellt werden, gehören in vielen Fachbereichen sogar zum etablierten Kanon an Editionen (vgl. hierzu auch Kapitel 4.6.2).

Es muss also festgelegt werden, ab welchem Publikationsdatum Editionen aufgenommen werden. Aus inhaltlicher Sicht würde sich der Beginn des 19. Jahrhunderts als Grenze anbieten, da hier die Anfänge methodisch fundierten Edierens liegen (vgl. Kapitel 2.1). Betrachtet man das Register dagegen primär als Ressource zur Verzeichnung elektronischer Editionen, liegt der Beginn frühestens in den 1980er Jahren. Konzentriert man sich lediglich auf die aktuelle Entwicklung webbasierter Editionen und deren Best Practice, würde sogar die Jahrtausendwende als Grenze ausreichen. Letztlich muss die Entscheidung für einen klar definierten Zeitpunkt innerhalb dieses Spektrums getroffen und an die Nutzer*innen kommuniziert werden. Die verfügbaren Ressourcen bei der Erstellung des Registers spielen hier sicherlich eine Rolle. Es ist dabei allerdings immer zu beachten, dass eine eher enge zeitliche Begrenzung aus fachlicher Sicht durchaus relevante Editionen ausschließt. Wenn dafür jedoch eine möglichst vollständige Verzeichnung der innerhalb des Zeitraums liegenden Editionen erreicht wird, kann das gegebenenfalls akzeptabel sein.

Bezüglich der Art der aufzunehmenden Editionen liegt dem Antrag eine eher weite Definition zu Grunde:

“Editions consist of the reliable and methodological preservation, presentation of, and critical commentary on all kinds of texts in various languages and writing systems, but also of other media such as images, music, or film.” (Hinrichs et al. 2022, S. 81)

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Diese Definition ist bei gedruckten Editionen relativ unproblematisch. Bei digitalen Editionen ist die Abgrenzung dagegen schwieriger, insbesondere zu Datenbanken, Handschriften und Archivmaterial (vgl. Kapitel 2.3). Auch der wissenschaftliche Anspruch ist ein mögliches, aber nicht zwingendes Ausschlusskriterium. So unterscheidet die Zeitschrift RIDE bei der Bewertung von digitalen Angeboten zwischen digitalen Editionen mit wissenschaftlichem Anspruch im engeren und digitalen Textsammlungen im weiteren Sinn (RIDE 2022). Auch die Kataloge von Patrick Sahle und Greta Franzini unterscheiden sich darin, in wie weit sie den wissenschaftlichen Anspruch zum Aufnahmekriterium machen (vgl. Kapitel 3.2). Grundsätzlich wäre daher zu empfehlen, den Nutzer*innen ausführliche Definitionen mit konkreten Beispielen – wie man sie etwa auf der Seite des Projekts von Patrick Sahle findet (Sahle 2022) – zur Verfügung zu stellen. Letztlich kommt es aber auch hier vor allem auf die Transparenz der Entscheidung an.

Es wäre zudem zu klären, in wie weit man nicht mehr oder noch nicht verfügbare digitale Editionen aufnimmt. Für Analysen und Forschungen über die historische Entwicklung dieses Mediums wäre eine Verzeichnung älterer Werke sinnvoll, für die Frage der Nutzbarkeit dagegen nicht. Unter dem Aspekt, ein Recherchemittel für aktuell verfügbare bzw. bereits umgesetzte Editionen zu bieten, ist auch eine Aufnahme von bislang nur geplanten Editionsprojekten eher nicht sinnvoll, auch wenn dieser Wunsch in einzelnen Interviews herauskam. Da der Fokus von Text+ auf der Anwendungsperspektive liegt, sowohl aus inhaltlichen als auch editionstheoretischen Gesichtspunkten, ist daher eine Beschränkung auf zum Zeitpunkt der Verzeichnung tatsächlich verfügbare Editionen empfehlenswert. Das setzt natürlich voraus, dass in gewissem Umfang auch eine Aktualisierung der Daten erfolgt und gegebenenfalls später abgeschaltete Projekte gelöscht oder besser noch entsprechend gekennzeichnet werden.

5.3. Vollständigkeit und Aktualität als zentrale Faktoren

Sowohl aus der Perspektive von Forscher*innen, die inhaltlich an Editionen interessiert sind, als auch aus dem Blickwinkel von Personen, die das Register als Hilfsmittel zur Weiterentwicklung von digitalen Editionen sehen, sind eine zumindest angestrebte Vollständigkeit und eine hohe Aktualität essentielle Bedingungen. Es muss mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden können, dass das Register die Editionslandschaft zu großen Teilen abbildet.

Dieser Anspruch steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu einer intensiven Erschließung, da die Projekt-Ressourcen begrenzt sind und die Frage der langfristigen Finanzierung und Organisation des Registers noch nicht abschließend geklärt ist. Es wird im Folgenden also darum gehen, eine Abwägung zwischen der nötigen Tiefe der Erschließung und einer effizienten Datenerhebung und Datenpflege zu treffen. Daher spielt die Priorisierung der Merkmale eine wichtige Rolle. Grundsätzlich wird versucht, eine schlanke Struktur für das Register zu entwerfen und die Merkmale auf den Kern, der für die Erreichung der Ziele entscheidend ist, zu reduzieren.

5.4. Überlegungen aus inhaltlicher Perspektive

Zunächst sollen Vorschläge für eine Modellierung erarbeitet werden, die vor allem die Anforderungen an eine Suche nach inhaltlichen Kriterien abdeckt, da diese Perspektive als

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

besonders wichtig erachtet wird. Im folgenden Kapitel wird es dann darum gehen, auch die editorische Perspektive adäquat in das Modell einzubinden.

5.4.1. Modellierung von Beziehungen zwischen Editionen und Quellen

Die inhaltliche Suche hat für viele Interviewpartner*innen eine hohe Priorität. Dabei geht es weniger um eine völlig freie Suche nach Inhalten, da ein allgemeines Register hierfür eine zu breite Streuung aufweist. Die Nützlichkeit von Schlagworten und Themen wurde in den Interviews daher auch eher kritisch gesehen. Vielmehr wurde vermehrt der Wunsch geäußert, eine eindeutige Beziehung zwischen Quellen und Editionen herzustellen. Angesichts der Tatsache, dass diese Verbindungen in Bibliothekskatalogen meist nicht adäquat abgebildet werden, kommt diesem Aspekt hohe Priorität zu.

Das Register von Text+ könnte hier die Chance nutzen, zur Lösung eines grundlegenden Problems beizutragen. Dabei kann an aktuelle Bestrebungen im Bibliothekswesen angeknüpft werden, wo eine Verzeichnung nach den FRBR-Modell seit einigen Jahren angestrebt, aber noch nicht komplett umgesetzt ist (vgl. Kapitel 3.1.1). Das grundlegende Konzept von FRBR, das mittlerweile in Form des IFLA-Library Reference Models weiterentwickelt wurde, unterscheidet auf der Ebene des Textes zwischen *work*, *expression*, *manifestation* und *item* sowie der übergeordneten Klasse *agents*, zu denen sowohl Autor*innen als auch Herausgeber*innen und Übersetzer*innen zählen (vgl. Abbildung 2). Da es sich um ein Entity-Relationship-Modell handelt, können die Beziehungen zwischen Autor*in, Werk und Edition – die eine Expression des Werks darstellt – abstrakt modelliert werden, was den Bedürfnissen von Forscher*innen nach einer Darstellung der Beziehungen zwischen Edition und Quellen entspricht. Ein Digitalisat einer gedruckten Edition könnte dann als Manifestation verzeichnet werden (vgl. Abbildung 2, S. 21).

Die FRBRisierung ist zudem eine wichtige Voraussetzung, um die bibliographischen Daten als Linked Data im Sinne des Semantic Webs zur Verfügung zu stellen (Gaitanou et al. 2022). Trotz umfangreicher Forschungen zu FRBR im Bibliothekswesen und einer durchaus regen Debatte um Linked Open Data bei digitalen Editionen wurde das Potenzial von FRBR im Hinblick auf die Verzeichnung von Editionen bislang kaum diskutiert. Es würde sich aber vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus den Interviews durchaus anbieten, dieses Modell bei der Gestaltung des Text+-Registers zu Grunde zu legen.

FRBR bzw. IFLA-LRM ist jedoch zunächst nur ein konzeptionelles Modell, für dessen Umsetzung aktuell eine Vielzahl von Ontologien und kontrollierten Vokabularen im Bibliotheksbereich und darüber hinaus existieren. Dabei hat sich eine Best Practice noch nicht durchgesetzt (Raza et al. 2019). Im Folgenden werden daher kurz die wichtigsten Standards skizziert, die für eine Implementation in Frage kommen. Eine detaillierte Analyse, welche Ontologie letztlich am besten geeignet ist bzw. in weit noch Text+ spezifische Anpassungen nötig sind, kann im Rahmen der Masterarbeit allerdings nicht geleistet werden.

Die Deutsche Nationalbibliothek bietet seit 2010 ihre Daten als RDF-Triple über einen Linked Data Service an (DNB Linked Data Service). Dabei verwendet sie eine eigene Ontologie, die überwiegend auf RDA beruht und das FRBR-Modell damit abbildet (Hannemann und Kett). Auch andere Nationalbibliotheken haben ihre eigenen Modelle entwickelt, die meist Elemente verschiedener Modelle integrieren, dabei aber nicht immer FRBR kompatibel sind (Zapounidou 2020, S. 73). Da die GND vor allem im deutschsprachigen Bereich als Authority File für Personennamen etabliert ist, ist eine Verwendung der dort zur Verfügung gestellten Ontologien durchaus bedenkenswert.

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Mit FRBRoo existiert eine weitere relevante und international anerkannte Ontologie, die das aus dem bibliothekarischen Umfeld stammende FRBR und die an den Bedürfnissen von Museen und Kultureinrichtungen orientierte Ontologie des CIDOC-CRM verbindet. CIDOC-CRM wird vom International Council of Museums veröffentlicht und ist seit 2006 als ISO-Standard zertifiziert (CIDOC-CRM). FRBRoo wurde erstmals 2006 publiziert, die aktuelle Version 2.4 entstand 2015 (Bekiari et al. 2017). CIDOC-CRM und FRBRoo werden mittlerweile als Grundlage zahlreicher domänenspezifischer Ontologien verwendet (Burrows et al. 2020a; Tamper et al. 2020). Die beiden Ontologien eignen sich auch für die Verzeichnung von Handschriften (Le Bœuf 2012). Das Projekt Mapping Manuscript Migrations (siehe dazu auch Kapitel 3.3) baut seine Ontologie für vormoderne Handschriften darauf auf (Burrows et al.). FRBRoo wurde auch bereits für Annotationen innerhalb digitaler Editionen, die über Linked Open Data verfügbar gemacht werden sollen, eingesetzt (Koolen und Boot 2020; Šimek 2022). Um eine möglichst große Kompatibilität der Daten zu gewährleisten, wäre das ein sehr attraktiver Standard.

Darüber hinaus sind weitere grundlegende Vokabulare interessant, die sich auf die Darstellung von Metadaten konzentrieren. Hierzu zählt etwa Dublin Core, das auch im Antrag von Text+ Erwähnung findet. Es eignet sich gut für die Modellierung grundlegender Daten und ist wegen seiner weiten Verbreitung und Kompatibilität zu empfehlen, wird aber vermutlich nicht für alle Zwecke des Registers ausreichen. Auch das Data Catalog Vocabulary des W3-Konsortiums kann relevant sein (Data Catalog Vocabulary). Beide Vokabulare werden unter anderem im Editions-katalog von Greta Franzini eingesetzt (Andorfer et al. 2022).

5.4.2. Verlinkung mit Normdaten

Sowohl im deutschsprachigen als auch im internationalen Bereich ist die GND der Deutschen Nationalbibliothek als Normdatei etabliert. Eine Verlinkung der in den Metadaten vorkommenden Personen mit dem entsprechenden Eintrag in der GND wird daher empfohlen, besonders da Text+ einen nationalen Fokus hat. Die Verlinkung auf die GND entspricht auch der üblichen Praxis in deutschen Bibliothekskatalogen sowie in zahlreichen Fachportalen und digitalen Editionen (Baillot und Busch 2021; correspSearch 2022).

Die GND verzeichnet neben Personen auch Werke, Orte, Sachbegriffe und Körperschaften. Es ist anzunehmen, dass noch nicht alle edierten Werke in die GND aufgenommen sind, doch ist mit aktuell über 500 000 Einträgen zu diesem Entitätentyp sicherlich ein Grundstock vorhanden. Zudem kann Text+ als GND-Agentur die Aufnahme weiterer Werke vorantreiben.

Daneben existieren auch andere Personennormdateien wie das international ausgerichtete Projekt VIAF oder die Normdatei der französischen Nationalbibliothek, die ergänzend hinzugezogen werden könnten.

5.4.3. Verlinkung mit Fachportalen und Ressourcen

Ein weiterer wichtiger Punkt war in den Interviews auch die Vernetzung mit etablierten fachinternen Hilfsmitteln und Identifikatoren, um die Relevanz und Sichtbarkeit des Registers zu erhöhen und es nachhaltig in den Fachdisziplinen zu verankern. Dabei ergeben sich jedoch insbesondere bei den Fachportalen einige Herausforderungen.

Eine Modellierung nach den FRBR Modell sollte langfristig zumindest den Datenaustausch mit Bibliotheken und Fachinformationsdiensten erleichtern. Zwar sind noch nicht alle Kataloge

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

FRBRisiert, doch geht die Entwicklung eindeutig in diese Richtung. Das konkrete Datenformat für Metadaten in Bibliotheken ist in Deutschland im Moment noch überwiegend MARC21, das mit FRBR nur bedingt kompatibel ist. Daher soll das Format langfristig abgelöst werden, wobei vor allem im angloamerikanischen Bereich zum Teil bereits auf BIBFRAME umgestellt wurde. Die Diskussionen zum BIBFRAME Standard, der die Grundprinzipien von FRBR nur teilweise übernimmt, sind allerdings noch nicht abgeschlossen und der Zeitpunkt einer flächendeckenden Umstellung in Deutschland noch nicht absehbar (DNB BIBFRAME). Die Verwendung von RDF für den Datenaustausch stellt aber durchaus eine Alternative dar. Die Deutsche Nationalbibliothek etwa bietet ihre bibliographischen Daten auch als RDF-Tripel an. Zudem existieren bereits zahlreiche Tools und Workflows zur Umwandlung von MARC21 in RDF (Gaitanou et al. 2022).

Schwieriger gestaltet sich die Vernetzung mit fachspezifischen Portalen, die einen systematischen Zugang zu den Editionen über Autoren, Werke oder Handschriften ermöglichen (vgl. dazu Kapitel 3.3.). Bei diesen Angeboten handelt es sich aus informatischer Sicht meist um Datensilos, die eine Verknüpfung ihrer Daten mit externen Ressourcen nicht oder nur in geringem Umfang ermöglichen. Viele der Angebote basieren auf relationalen Datenbanken (Zeppezauer-Wachauer 2022; Wolf 2022). Die Praxis einer Bereitstellung von Schnittstellen, über die Daten heruntergeladen werden können, etabliert sich gerade erst. So bietet etwa der Handschriftenzensus zwar den Download einzelner Datensätze im JSON-Format an, aber keine API (Wolf 2022). Es gibt durchaus Ausnahmen wie den Perseus Catalog, der seine Metadaten als mysql-Dump zur Verfügung stellt, aber viele Portale und Hilfsmittel kommen noch ohne vergleichbare Services aus und setzen auf eine individuelle Recherche über das eigene Webinterface.

Die Notwendigkeit zur Vernetzung und Normierung der Daten wird von den Anbietern durchaus gesehen (Wolf 2022), doch liegt die Umsetzung meist noch in den Anfängen. So plant beispielsweise die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank ein Relaunch unter Verwendung von RDF, ein Veröffentlichungsdatum steht aber noch nicht fest (Zeppezauer-Wachauer 2022; Hinkelmanns und Zeppezauer-Wachauer 2020). Ein Datenaustausch mit den etablierten Datenbanken wäre daher aus Text+-Sicht wünschenswert, ist aber angesichts des Mangels an öffentlich verfügbaren Schnittstellen und einheitlichen Datenaustauschformaten schwierig.

Als Lösung wären Kooperationen mit wichtigen Portalen denkbar, um einen Datenaustausch zu etablieren. Angesichts der komplexen Landschaft von fachspezifischen Hilfsmitteln wäre dies aber aktuell ein kleinteiliges und mühsames Unterfangen. Die systematische Recherche aller relevanten Ressourcen aller Fächer erfordert einen erheblichen Arbeitsaufwand, zu dem die Integration der Daten oder die Verlinkung mit den jeweiligen Identifikatoren noch hinzukommt.

Da eine Integration bestehender Ressourcen schwierig ist, sollte sich das Augenmerk von Text+ eher umgekehrt darauf richten, durch die Orientierung an national oder international anerkannten Standards wie der GND-Ontologie oder FRBRoo ein attraktiver Partner für die Verknüpfung zukünftiger Projekte zu sein. Vor allem das Bibliothekswesen sowie einige Fachportale befinden sich hier im Umbruch und es ist von einer zunehmend stärkeren Nutzung von Linked Data auszugehen. Das ist natürlich in gewisser Hinsicht eine Wette auf die Zukunft. Es besteht das Risiko, dass sich die mit dieser Technologie verbundenen Hoffnungen nicht in vollem Umfang erfüllen oder sich die Techniken des Semantic Web deutlich langsamer etablieren als im Moment abzusehen. Zugleich besteht jedoch auch die Chance, dass Text+ hier aktiv mitgestalten kann und mittels durchdachte Standards im Hinblick auf Anknüpfungsmöglichkeiten Vorbildwirkung hat.

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Damit wäre perspektivisch auch eine Verlinkung der Quellen mit den Handschriften möglich, die auf Grund der aktuellen Silostruktur bestehender Portale nur schwer umsetzbar ist. Aber erste Pilotprojekte wie Mapping Manuscript Migrations deuten darauf hin, dass auch hier in Zukunft deutlich mehr Handschriften über RDF zur Verfügung stehen (Burrows 2022). An einem Standard für eindeutige Identifikatoren für Handschriften wird aktuell gearbeitet (Bougard et al. 2020). Die vor wenigen Jahren erfolgte Umstellung des Handschriftenkatalogs der Bodleian Library, die als eine der ältesten und größten Bibliotheken des Vereinigten Königreichs über eine umfangreiche Sammlung von Manuskripten verfügt, deutet auf einen anhaltenden Wandel hin. Die Bodleian Library nutzt für ihr Schema CIDOC-CRM und FRBRoo Ontologien (Burrows et al. 2021).

Aus dem aktuellen Wissenstand heraus wäre daher zu empfehlen, die Daten beispielsweise mit RDF zu modellieren und durch die Verwendung international verbreiteter Standards kompatibel zu halten. Die Vergabe der URIs für Editionen sollte soweit wie möglich bisherige Identifikatoren einbeziehen, also die ISBN-Nummern für gedruckte Werke oder die persistenten Identifikatoren – sofern sie existieren – bei digitalen Editionen. Welche Merkmale des edierten Quellenmaterials konkret berücksichtigt werden sollte, wird im Folgenden skizziert.

5.4.4. Priorisierung der aufzunehmenden Merkmale

Wie oben dargelegt wurde, ist aus inhaltlicher Perspektive eine Verzeichnung der Autor*innen und der edierten Werke, im Idealfall mit einer Verlinkung zu einem Normdatensatz, zentral und sollte daher priorisiert werden. Einen vermutlich durchaus häufigen Fall stellen allerdings Editionen dar, die keine klar definierten Autor*innen haben. Das betrifft beispielsweise anonym erschienene Werke, aber auch Urkunden- oder Briefeditionen. Diese müssten dann als Werk ohne Verknüpfung zu einer Autor*in angelegt werden. Falls Daten zu den Ausstellern der einzelnen Urkunden oder Briefen in auswertbarer Form, etwa über BEACON-Dateien, verfügbar sind, könnte eventuell auch über eine ersatzweise Verknüpfung dieser Personen nachgedacht werden.

Allerdings ist von einer umfassenden Aufnahme der erwähnten Personen auf der Ebene der Quellen eher abzuraten. Während Autor*innen auch bei gedruckten Editionen über Bibliothekskataloge oder Fachportale gut ermittelbar sind, stellt eine Auswertung gedruckter oder lediglich digitalisierter Personenregister einen enormen Aufwand dar. Eine Beschränkung auf strukturiert verfügbare Personeninformationen würde wiederum ein Ungleichgewicht zwischen gedruckten und digitalen Editionen bei der Verzeichnung erzeugen. Denkbar wäre dagegen eine Verknüpfung mit zentralen Personen, etwa wenn ein Werk über eine bestimmte Person verfasst wurde, was auch in Bibliothekskatalogen oft in Form von Schlagworten verzeichnet ist. Die Grenzziehung kann aber hier im Einzelfall schwierig werden, so dass trotz der damit verbundenen Ungenauigkeiten eine Beschränkung auf Verfasser*innen durchaus zu rechtfertigen wäre.

Hohe Priorität besitzt zudem die Entstehungszeit des Werks, wie aus den Interviews klar hervorgeht. Hier ist auf Grund sehr unterschiedlicher Fachdefinitionen von Epochenbegriffen abzuraten. Sinnvoller erscheint die Verknüpfung mit den genauen Jahrezahlen oder, bei nicht präzise datierbaren Quellen, mit dem entsprechenden Jahrhundert. Bei inhaltlich breit gestreuten Editionen wie Urkundensammlungen sollte die Angabe auf die Entstehungszeit des überwiegenden Teils des Materials beschränkt sein. Eine zusätzliche Angabe des Zeitraums, über den die Quellen berichten, hat dagegen nur geringe Priorität und sollte angesichts eines zu erwartenden hohen Aufwands bei der Erfassung eher nicht aufgenommen werden.

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Neben Autor*in und Entstehungszeit ist die Sprache des edierten Materials ebenfalls von großer Relevanz für potenzielle Nutzer*innen. Hier wären die von der GND angebotenen Sachbegriffe eine gute Möglichkeit, da diese auch historische Sprachen umfassen.

Wichtig, wenn auch nicht ganz so stark priorisiert, wurden auch Informationen zur Gattung des edierten Materials. Da Text+ sich zwar primär mit Texten befasst, im Einzelfall aber auch edierte Bild- und Tondokumente aufnimmt, ist zunächst die Erfassung des Medientyps, also eine Differenzierung in Texte, Audiodokumente und Filme, sinnvoll. Darüber hinaus sollte auch zumindest eine grobe Einteilung nach Gattung erfolgen. Eine alle Textarten umfassende Typologie zu finden, ist jedoch durchaus herausfordernd. Eine Einteilung von Quellen kann im Hinblick auf ihre äußere Form, ihr Material, ihren Inhalt, ihre Herkunft, ihren Verwendungszweck oder auch eine Mischung aus diesen Aspekten erfolgen. Während aus einer archivarischen Perspektive die äußere Form und Herkunft der Quelle eine große Rolle spielt (Beck 2012), ist für die Quelleneinteilung aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive eine Mischung aus äußeren und inneren Merkmalen kennzeichnend (Goetz 2006). Literaturwissenschaftliche Gattungen konzentrieren sich auf den Inhalt und Form, aber wiederum aus einer ganz anderen Perspektive (Lamping 2009). Die Kategorien sind auch innerhalb der jeweiligen Fachdiskurse nicht unumstritten. Letztlich besteht die größte Einigkeit wohl darin, dass eine für alle befriedigende Einteilung nicht gefunden werden kann (Beck 2012, S. 13).

Daher sollte auch hier ein pragmatischer Ansatz im Vordergrund stehen. Die äußere Form ist sicherlich ein Aspekt, der auch die Form der Edition beeinflusst und hier Priorität haben sollte. Ein Ansatzpunkt wäre die Einteilung, die Patrick Sahle in seinem Katalog digitaler Editionen anlegt (Sahle 2022). Dabei handelt es sich um eine sehr grobe Einteilung in zehn Kategorien, die aber die wichtigsten Aspekte abbilden sollte. Alternativ kann auf umfassendere Vokabulare zurückgegriffen werden, beispielsweise die Gattungsbegriffe der Arbeitsgemeinschaft Alte Drucke (AAD Gattungsgenres) oder die von der Library of Congress verwendeten Gattungen (Library of Congress Genre/Form Terms 2022) .

Problematisch ist dagegen eine Verknüpfung mit der Kategorie Raum. Zum einen lässt sich der Entstehungsort vieler Quellen nicht genau bestimmen, zum anderen haben die erwähnten Orte – sofern sie sich überhaupt extrahieren lassen – oft nur wenig inhaltliche Aussagekraft (vgl. Kapitel 4.6.5). Hinzu kommt ein methodisches Problem. Das Mapping von historischen Orten und geographischen Einheiten wie Regionen oder Ländern auf heutige Begriffe und Koordinaten ist alles andere als trivial. Moderne Services wie GeoNames oder der Getty Thesaurus of Geographic Names sind für diesen Zweck nur bedingt hilfreich (Bosse 2019; Burrows 2022). Zwar gibt es Gazetteers für bestimmte historische Zeitabschnitte, wie beispielsweise Early Modern Places, aber eine epochenübergreifende Lösung für alle Regionen ist hier noch nicht gefunden (Early Modern Places). Da das Merkmal zudem keine sehr hohe Priorität für Nutzer*innen hat, scheint im Rahmen des Registers eine systematische Erfassung nicht sinnvoll. Allenfalls ist die im Text+-Kontext ohnehin angedachte Aufnahme von Kontinenten sinnvoll, die aber letztlich nur bedingt Mehrwert bringt.

Eine systematische Verknüpfung von Themen oder Schlagworten erscheint in Anbetracht der Interviewergebnisse ebenfalls nicht als hohe Priorität. Sie kann angeboten werden, sollte dann aber möglichst auch auf das GND-Vokabular begrenzt sein. Eine Möglichkeit, das Problem einer systematischen Erfassung von Raum und Inhalt zu lösen, könnte die Verwendung von inhaltlich stark formalisierten Abstracts sein. Ein Beispiel für die Anwendung einer solchen Methode stellen geschichtsquellen.de dar (geschichtsquellen.de). Wenn der Inhalt einschließlich der hauptsächlich beteiligten Personen und des historischen Raums dort in wenigen Sätzen skizziert wird, können diese Informationen zumindest über eine Volltextsuche innerhalb des Registers verfügbar gemacht werden. Allerdings stehen sie dann nicht im RDF-

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Format zur Verfügung, was einen gewissen Bruch mit dem Konzept bedeutet. Zudem wäre die Erstellung von Abstracts zumindest für gedruckte Editionen mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

Die Verknüpfung mit Handschriften, die in den Interviews mehrfach gewünscht wurde, ist unter den aktuellen Bedingungen nicht zu gewährleisten, könnte aber perspektivisch in das Datenmodell eingefügt werden, sofern mehr Handschriftenbeschreibungen über RDF zur Verfügung stehen (siehe auch Kapitel 5.4.2).

5.5. Überlegung aus editionsorientierter Perspektive

Es gibt einige Merkmale, die sowohl für gedruckte als auch digitale Editionen relevant sind. Die Aufnahme dieser Basisdaten erfordert keine größeren konzeptionellen Überlegungen. Dazu gehören vor allem die grundlegenden bibliographischen Angaben wie Herausgeber*in, Titel, Publikationsjahr oder Publikationsort, sofern die Angaben bei digitalen Editionen vorhanden sind. Auch ein persistenter Identifikator muss angegeben werden, bei gedruckten Editionen würde dem am ehesten die ISBN entsprechen.

Der direkte Zugriff auf die Editionen wurde von fast allen Interviewpartner*innen als äußerst wichtig beurteilt. Damit ist bei digitalen Editionen ein persistenter Link gemeint, bei gedruckten Editionen ist die Lage dagegen komplexer. Da Nutzer*innen mit den bibliographischen Daten nach einem Exemplar des Druckwerks im lokalen Bibliothekskatalog oder über Metakataloge wie den Karlsruher Virtuellen Katalog relativ einfach suchen können, hat eine Verknüpfung zu Suchdiensten direkt aus dem Register eher geringe Priorität. Anders sieht es dagegen mit (Retro-)Digitalisaten aus, die nicht so leicht auffindbar sind. Hier wäre eine Aufnahme der Links zu Digitalisaten, die etwa über Hathitrust oder andere Anbieter zur Verfügung gestellt werden, äußerst relevant. Die Digitalisate könnten als Manifestation der Edition im Datenmodell abgebildet werden. Die Aufnahme digitalisierter Editionen im größeren Stil entspricht zwar nicht dem digitalen Paradigma, würde aber die Nutzer*innen bei ihren aktuellen Arbeitspraktiken abholen und einen echten Mehrwert darstellen (vgl. Kapitel 4.6.2).

Bei den in den Basisdaten enthaltenen Personen, Orten und Institutionen sollte grundsätzlich eine Verknüpfung mit der GND angestrebt werden. Bei Personen ist zudem zu überlegen, eine eventuell vorhandenen ORCID-ID mit anzugeben, um die Interoperabilität der Registerdaten zu erhöhen (ORCID). Da GND und ORCID jedoch ohne hin langfristig eine Kooperation anstreben, kommt diesem Punkt eine geringere Relevanz zu (ORCID und die GND). Eine Angabe der Mitarbeiter*innen auch über die verantwortlichen Herausgeber*innen hinaus, wie sie aus Text+-Perspektive gewünscht ist (vgl. I10), wäre in einem Entity-Relationship-Modell durch die Verknüpfung der Edition mit weiteren Personen, gegebenenfalls auch mit differenzierten Rollen, gut möglich. Für die Auffindbarkeit und die Sichtbarkeit von Best Practices hat dieser Punkt zwar keine allzu hohe Priorität, erscheint aber grundsätzlich unproblematisch. Einzig die Frage, wie die Daten erhoben werden, wäre hier zu klären.

Von den Basisdaten abgesehen ist die Auswahl der Merkmale, die aus editionsorientierter Perspektive relevant sind, aber nicht ganz einfach, wie die sehr unterschiedliche Granularität der Kataloge von Greta Franzini und Patrick Sahle zeigt. Obwohl der Katalog von Patrick Sahle primär für die Forschung über und Weiterentwicklung von digitalen Editionen gedacht ist, betreffen viele der dort verwendeten Kategorien das edierte Material. Die Edition selbst wird lediglich durch die disziplinäre Ausrichtung, das Erscheinungsdatum und die Tatsache, ob sie ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, gekennzeichnet. Der Katalog von Greta Franzini erfasst wiederum Merkmale von digitalen Editionen sehr ausführlich, aber zum Teil unter sehr

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

projektspezifischen Aspekten, die für eine allgemeine Auswertung nur bedingt nützlich sind (vgl. Kapitel 3.2). Das im Rahmen der Masterarbeit entwickelte Modell strebt daher einen Mittelweg an, der sich weniger an konkreten Vorbildern als vielmehr an einigen Grundprinzipien orientiert. Zunächst sollen daher noch einmal die Ziele des Registers aus editionsorientierter Perspektive präzisiert werden, bevor konkrete Vorschläge zur Priorisierung bestimmter Merkmale gemacht werden.

5.5.1. Leitlinien bei der Auswahl der Merkmale

Ein wichtiges Ziel des Registers ist die Förderung digitaler Editionen. Es ist also nicht primär als Instrument für theoretische Reflexionen oder eine retrospektive Analyse der Entwicklung gedacht, sondern zielt auf einen Impact in der konkreten Editionspraxis. Das schließt die Nützlichkeit des Katalogs für quantitative Auswertungen nicht aus, doch liegt hierin nicht die Hauptintention. Aus dieser praktischen Ausrichtung heraus soll das Register neben einer Verbesserung der Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von digitalen Editionen auch Best Practice Ansätze sichtbar machen.

Aus den Interviews haben sich einige Merkmale herauskristallisiert, die für die praktische Auffindbarkeit digitaler Editionen relevant sind. Sofern sie die quellenbezogene Suche betreffen, sind sie bereits in Kapitel 5.4 behandelt worden. Es gibt jedoch auch einige Merkmale der Editionen selbst, die für die praktische Suche von Bedeutung sind und daher im Folgenden hohe Priorität haben.

Deutlich komplexer ist die Abbildung von Best Practice Ansätzen. Das liegt zum einen an der Dynamik des Feldes. Wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, gibt es ganz grundsätzliche Differenzen in der methodischen Ausrichtung. Die Frage, in welcher Form digitale Editionen einem digitalen Paradigma (Sahle 2013b) folgen müssen, welche veränderten Ansprüche sich aus den digitalen Möglichkeiten ergeben und welche Praktiken gedruckter Editionen in das neue Medium übernommen werden können oder sollten, wird viel diskutiert. Im Moment ist noch nicht abzusehen, in welche Richtung sich das Feld endgültig bewegt oder ob hier überhaupt eine Einigung erreicht werden kann. Aus Sicht eines breit angelegten Registers, das die Akzeptanz digitaler Editionen in den verschiedenen Fachbereichen fördern möchte, kann es nicht darum gehen, in dieser Debatte Stellung zu beziehen.

Die Frage nach Best Practice kann sich daher nur auf zwei Ebenen beziehen. Zum einen können allgemein akzeptierte Praktiken und Standards, wie sie in Kapitel 2.4 herausgearbeitet wurden, bei der Auswahl der Merkmale berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich um Mindestanforderungen, die dementsprechend allgemein gehalten sind. Zentrale Punkte sind eine transparente Dokumentation und die Verwendung allgemein anerkannter Standards. Auch die Bereitstellung von Schnittstellen spielt eine wichtige Rolle.

Zum anderen kann mit Best Practice gemeint sein, wertneutrale Beispiele zur Lösung von grundlegenden editorischen Herausforderungen im digitalen Medium anzubieten, um den Arbeitsaufwand für Herausgeber*innen bei neuen Projekten zu minimieren. Ein ähnliches Konzept ist im Text+-Antrag mit den dort erwähnten Model-Editionen angesprochen (Hinrichs et al. 2022, S. 90). Die editorischen Herausforderungen lassen sich jedoch kaum systematisch erfassen. Da sie vor allem vom zu edierenden Material und der methodischen Zielsetzung der Edition abhängen, kann daher nur eine formalisierte Erfassung dieser Dimensionen das Ziel sein, um die Auffindbarkeit relevanter Beispiele zu erleichtern.

Ein weiterer Punkt, der sich speziell aus dem Hintergrund von Text+ als Teil der NFDI ergibt, ist eine Abbildung der FAIR-Kriterien bei Editionen. Dieser Aspekt ist nicht unproblematisch,

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

da die FAIR-Kriterien vor allem auf Forschungsdaten gemünzt sind. Nun sind digitale Editionen durchaus auch Daten. Eine Edition besteht jedoch aus mehr als nur den Textdaten, die relativ gut in einem Forschungsdatenrepositorium gespeichert werden können. Zu einer Edition gehört auch die Präsentationsschicht, die für die meisten Nutzer*innen immer noch den primären Zugang zur Edition darstellt. Gedruckte Editionen wiederum sind keine Daten, sondern auf der Grundlage der Forschungsdaten erstellte Publikationen. Dennoch können die FAIR-Kriterien in abgewandelter Form auch auf digitale Editionen angewandt werden (vgl. Kapitel 2.5), was auch im Register abgebildet werden soll.

Die FAIR-Kriterien spielen daher eine große Rolle bei der Auswahl der Merkmale. Auf konkrete Vorschläge zu einem FAIR-Score wurde allerdings verzichtet. Die Hervorhebung besonders FAIRer Editionen steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Intention, ein neutrales und möglichst umfassendes Register zu konzipieren. Letztlich lassen sich angemessen ohnehin nur relativ neue Editionen an den Kriterien messen, während das Register ausdrücklich die gesamte Überlieferung abbilden möchte. Diese Widersprüche sind den Projektbeteiligten durchaus bewusst (vgl. I10). Im Rahmen der Masterarbeit wurde daher die Entscheidung getroffen, durch die Auswahl der Merkmale den Nutzer*innen eine eigenständige Bewertung mit einem Fokus auf den FAIR-Kriterien zu ermöglichen, auf eine explizite Kennzeichnung aber zu verzichten.

5.5.2. Priorisierung der Merkmale

Ein Vorschlag zu den aufzunehmenden Merkmalen und deren möglichen Ausprägungen ist in Tabelle 4 zusammengefasst. Die angegebenen Werte verstehen sich als Beispiele zur Veranschaulichung, eine vollständige Erfassung aller denkbaren Ausprägungen ist in der Regel nicht angestrebt. Im Folgenden soll nochmals kurz auf jedes Merkmal eingegangen und dessen Relevanz erläutert werden. Die Basisdaten der Editionen (vgl. Kapitel 5.5.1), die auch in das Register aufgenommen werden sollten, sind in der Tabelle nicht aufgeführt. Die aus FAIR-Perspektive besonders relevanten Merkmale sind durch ein Sternchen gekennzeichnet. Das bedeutet jedoch nicht, dass die FAIR-Kriterien bei anderen Merkmalen keine Rolle spielen.

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Tabelle 4: Vorschlag für die Aufnahme von Merkmalen der Editionen im Register (* = besondere Relevanz aus FAIR-Perspektive)

Merkmal	Ausprägungen
Ausgabeformat allgemein	Print, Digitalisat, Digitale Edition, Datendump
Download Textdateien*	XML, plain text, PDF, epub, csv, kein Download vorgesehen
Download weiterer Daten *	LOD-Datenset, BEACON, mysql-dump, ODD, XSLT, Quellcode, keine weitere Datenpublikation
Datenmodell*	TEI (mit Angabe der verwendeten customisation) , TEI (ohne standardisierte customisation), TAGml
Dokumentation des Datenmodells*	ODD, Beschreibungstext, keine Dokumentation
Weiterverwertungsrechte*	CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, andere Lizenz, keine Angabe
Projektbeginn	[Jahr]
Projektende	[Jahr]
Institution*	[Institution] mit Rolle: Beteiligung am Projekt, Hosting der Daten, Provider von Software
API/Schnittstellen*	Ja/Nein
Verknüpfung zu Normdaten*	GND, VIAF, AAT, TGN, GeoNames
Disziplinäre Perspektive	Geschichts- und Altertumswissenschaften, Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften, Theologie/Philosophie, Musikwissenschaften, Kunstgeschichte
Breite der Edition	Faksimile, Transkriptionen, Editionstext, Übersetzung, Semantische Daten
Sprache(n) der Edition	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch

Bei den Teilnehmer*innen der Interviews bestand große Einigkeit über die hohe Relevanz des allgemeinen Format, also ob die Edition gedruckt, digitalisiert oder digital vorliegt. Das zusätzliche Ausgabeformat Datendump erfasst die Publikation von Daten, die außerhalb des eigentlichen Interfaces der Edition veröffentlicht werden. Das kann in Form einer zusätzlichen Publikation der Textdaten auf einem Forschungsdatenrepositorium erfolgen, was hinsichtlich Langzeitarchivierung wichtig ist und auch eine etablierte Best Practice darstellt. Darüber hinaus kann ein Datendump aber auch zusätzliche Daten wie LOD-Datensets oder den Quellcode der verwendeten Software beispielsweise über einen GitHub-Account bereitstellen. Die Entscheidung, in welchen Fällen eine Edition mehrere Ausgabeformate hat und wann es sich um getrennte Editionen handelt, sollte anhand der inhaltlichen Ähnlichkeit getroffen werden. Diese kann bei einem Retrodigitalisat und der ursprünglichen Druckfassung einer Edition sehr hoch sein, während der Datendump der XML-Dateien und das aufwendig programmierte Interface mit eingebundenen Abbildungen sich durchaus erheblich unterscheiden. Ein auf FRBR-Prinzipien beruhendes Datenmodell, wie es in Kapitel 5.4.2 vorgeschlagen wird, ermöglicht aber relativ problemlos die Modellierung dieser Unterschiede. So kann ein Digitalisat als Manifestation einer Edition, die wiederum die Expression eines Werkes ist, modelliert werden, während ein Datendump wahlweise eine weitere Expression oder eine Manifestation einer Edition darstellen kann. Damit lassen sich auch hybride Editionen in ihren einzelnen Bestandteilen erfassen. Unabhängig davon, wie die Beziehungen im konkreten Einzelfall modelliert sind, sollte zu jedem Ausgabeformat, sofern vorhanden, der Persistente Identifikator und gegebenenfalls ein Link angegeben werden.

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Das Downloadformat ist vor allem für Forscher*innen, die mit den Daten weiterarbeiten möchten, eine wichtige Information und wurde in den Interviews auch so kommuniziert. Dabei stehen in der praktischen Arbeit meist die Textdateien im Vordergrund. Zugleich bieten viele Editionen auch andere Daten zum Download an, entweder direkt über das Interface oder als separater Datendump. Diese Daten können aus mehreren Gründen für die Ausrichtung des Registers relevant sein. Zum einen sind beispielweise ODD mit Informationen zum Layout oder dem verwendeten Datenmodell für die Weiterverwertbarkeit und langfristige Zugänglichkeit wichtig und fallen damit unter den FAIR-Aspekt sowie die im Kontext einer Best Practice geforderte Transparenz. Die Vernetzung von Editionen, die durch die Bereitstellung von BEACON oder LOD-Daten gefördert wird, ist zudem für die Auffindbarkeit und Interoperabilität wichtig. Um hier möglichst viele Formate sichtbar zu machen, zugleich aber auch die Übersichtlichkeit zu wahren, wird eine Trennung in Downloadformate für Textdaten und weitere Downloadoptionen vorgeschlagen. Damit kann implizit auch verdeutlicht werden, dass umfassende Downloadfunktionalitäten im aktuellen Diskurs ein wichtiges Merkmal von digitalen Editionen sind.

Mindestens ebenso wichtig im Sinne einer Best Practice und der FAIR-Kriterien ist die Verwendung von allgemein anerkannten Standards sowie die Transparenz hinsichtlich des verwendeten Datenmodells. Daher wird vorgeschlagen, das Datenmodell formalisiert zu erfragen. Dabei sollte zum einen erfasst werden, welches grundlegende Modell verwendet wurde. In den meisten Fällen dürfte es sich um TEI handeln, das momentan den allgemein akzeptierten Standard darstellt. Eine wirkliche Interoperabilität der Daten ist jedoch erst mit einer weiteren Spezifikation möglich, wobei eine sehr aktive TEI Community zahlreiche standardisierte Anpassungen für bestimmte Anwendungsbereiche zur Verfügung stellt (TEI customization). Um die Bemühungen um Vereinheitlichung der Standards zu unterstützen, die auch in den Interviews mehrfach erwähnt wurden, wäre daher eine Erfassung der jeweiligen TEI Anpassungen sinnvoll. Eine Anpassung sollte dann aufgenommen werden, wenn sie als allgemein verfügbarer Standard entweder vom TEI-Konsortium selbst oder einer anderen Gruppe oder Organisation bereitgestellt und von mehreren Editionen verwendet wird.

Die Angabe der Wiederverwertungsrechte besitzt ebenfalls hohe Priorität, sowohl aus Sicht der Interviewpartner*innen als auch in Bezug auf Best Practice und FAIR-Kriterien. Bezüglich letzteren wäre eine möglichst großzügige Creative Commons Lizenz wünschenswert, die auch von vielen Editionen – allerdings meist unter Ausschluss kommerzieller Nachnutzung (Dängeli und Stuber 2020) – aktuell verwendet wird. Es wäre denkbar, hier als Ausprägungen nur Lizenzen aufzunehmen, die als wünschenswert oder akzeptabel im Sinn der FAIR-Kriterien gelten und andere, restriktivere Modelle gemeinsam unter einen Sammelbegriff wie „andere Lizenz“ zu fassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Wert „keine Angabe“, da im Rahmen des Registers nur eindeutig verfügbare Informationen zusammengefasst und keine rechtliche Interpretation abgegeben werden soll. Zudem sollte angegeben werden, ob die Lizenz nur für Teile der Edition oder die Gesamtedition gilt.

Eventuell können hier auch Einschränkungen beim Zugriff auf die Edition, etwa in Form einer Paywall, verzeichnet werden. Diese Information ist aus Nutzer*innensicht durchaus relevant, wird aber zum Teil bereits durch das Lizenzmodell abgedeckt. Zudem ist im Hinblick auf die FAIR-Kriterien eine Einschränkung der Zugänglichkeit ohnehin nicht erwünscht. Daher tendiert die Verfasserin eher dazu, auf diese Kategorie zu verzichten und stattdessen die Sichtbarmachung einer möglichst umfassenden Creative Commons Lizenz zu priorisieren.

Viele Interviewteilnehmer*innen sahen den Projektstatus als wichtiges Merkmal, der deutlich höhere Priorität als etwa die letzte Aktualisierung der Daten zugewiesen bekam. Während bei gedruckten Editionen das Publikationsdatum den Abschluss relativ eindeutig fassbar macht, kann eine digitale Edition angesichts der notwendigen Instandhaltung der technischen

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Umgebung nie im selben Maße abgeschlossen sein. Aus Nutzer*innensicht ist daher vor allem interessant, ob das Projekt abgeschlossen ist und nur noch ein technischer Support geboten wird oder ob auch noch eine inhaltliche Entwicklung der Edition zu erwarten ist. Das lässt sich am besten durch die Angabe eines Projektbeginns und eines Projektendes umsetzen, wobei das Fehlen letzterer Angabe ein noch laufendes Projekt impliziert. So gehen beispielsweise auch Greta Franzini und ihr Team in ihrem Katalog vor.

Die Angabe der beteiligten Institution wurde in den Interviews mehrfach als wichtig eingeordnet, wobei hier der Wunsch nach Qualitätssicherung durch institutionelle Zuordnung im Vordergrund stand. Aus dem Blickwinkel von Text+ erhöht eine Ausweisung der institutionellen Anbindung zudem die Attraktivität des Registers für Organisationen, die Datensätze beisteuern können. Die Institution kann jedoch im digitalen Bereich auch als Garant einer nachhaltigen Zugänglichkeit und Archivierung gesehen werden, was für die Nachhaltigkeit wichtig ist. Zudem sind Standardisierungsbestrebungen nicht selten an Institutionen geknüpft, die Workflows und Editionsbedingungen für eigene und zum Teil auch externe Editionen anbieten. Die Aufnahme der Institution ist damit auch im Sinne der FAIR-Kriterien relevant. Es wird zudem vorgeschlagen, die erwähnten Facetten durch verschiedene Rollen sichtbar zu machen, mit denen eine Edition mit einer Institution verknüpft werden kann. Damit könnten zudem auch aktive Communities, wie sie sich etwa um den TEI-Publisher gebildet haben, zur Unterstützung des Registers motiviert werden.

Unter dem Aspekt des Datenaustauschs und der Interoperabilität sind Schnittstellen ein weiteres wichtiges Thema. Aus dem Blickwinkel der FAIR-Kriterien sind für die Auffindbarkeit und Interoperabilität Verlinkungen zu Normdaten oder formale Schnittstellen wie eine API von Bedeutung. Hier befindet sich das Feld aber noch stark in Bewegung. Zwar ist eine Einbindung von Bildern das IIF-Protokoll mittlerweile sehr etabliert und es deutet sich ein Trend hin zu verteilten Strukturen an, doch ist der genaue Weg dabei noch nicht absehbar (vgl. Kapitel 2.3). Eine deutlich stabilere Praxis hat sich dagegen bei der Einbindung von Normdatenbanken entwickelt. Es wird daher vorgeschlagen, die Existenz einer API nur generisch abzufragen, bei der Verknüpfung mit Normdatenbanken aber die verwendeten Services anzugeben. Diese Information kann auch nützlich sein, wenn Herausgeber*innen sich bei neuen Projekten an den besonders häufig genutzten Normdatei-Anbietern orientieren wollen, um damit die Interoperabilität ihrer Daten zu maximieren.

Die Merkmale disziplinärer Fokus und Breite der Edition betreffen die methodische Ausrichtung. Sie dienen primär dazu, Nutzer*innen die Identifizierung von Beispielen zu ermöglichen, wie bestimmte editorische Probleme gelöst wurden. Das nähert sich an das Konzept der Modell-Editionen an, das im Antrag von Text+ erwähnt wird. Von einer expliziten Kennzeichnung besonders gelungener Beispiele wird allerdings abgeraten, da zum einen eine wertende Kommunikation im Projekt ausdrücklich nicht gewünscht ist (vgl. I10), zum anderen die Bewertung stark von den Zielen und Ansprüchen der jeweiligen Edition abhängt und kaum objektiv einzuordnen ist.

Die Angabe einer Disziplin wurde in den Interviews sehr unterschiedlich beurteilt. Viele Teilnehmer*innen waren sich einig, dass vor allem im interdisziplinären Ansatz des Registers großes Potenzial liegt und sahen die Zugehörigkeit zu einer Disziplin als kein dominantes Ordnungsmerkmal. Daher wird das Merkmal auch bewusst nicht auf der Ebene des edierten Materials angesiedelt, da Quellen je nach Fragestellung aus ganz unterschiedlichen fachlichen Perspektiven betrachtet werden können. Eine Edition ist jedoch immer zugleich eine Interpretation des Materials, die ganz unterschiedlichen Zielsetzungen folgen kann. Patrick Sahles Texttrad verdeutlicht die unterschiedlichen Herangehensweisen, die vom Textverständnis abhängen (vgl. Abbildung 1, S. 7). In der Editionspraxis wird das zu Grunde liegende Textverständnis jedoch oftmals nicht explizit gemacht. Selbst methodische Labels

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

wie kritische oder generische Edition bieten keine eindeutige Beschreibung, sondern eher einen Überbegriff für im Detail durchaus divergierende Herangehensweisen (vgl. Kapitel 2.1). Hinzu kommt, dass digitale Editionen die methodischen Grenzen zusätzlich erweitern. So werden bei Rezensionen der Zeitschrift RIDE die digitalen Editionen in elf Kategorien geteilt, von denen manche, wie genetische Edition, auch im Printbereich üblich sind, während andere, wie Datenbank-Edition (database edition), nur den digitalen Bereich betreffen (RIDE charts 2023). Auch in den Interviews wurde zwar grundsätzlich das Bedürfnis geäußert, eine grobe methodische Zuordnung zu bekommen, zugleich war aber große Skepsis gegenüber den methodischen Labels erkennbar.

Eine denkbare Lösung besteht daher im Verzicht auf Begriffe, die zwar in der Editorik etabliert sind, aber nur geringe allgemeine Aussagekraft besitzen. Vielmehr soll versucht werden, die inhaltlichen Komponenten, die für Nutzer*innen aus methodischer Perspektive interessant sind, konkret zu erfassen. Eine Facette ist dabei die disziplinäre Ausrichtung der Edition. Während das zu edierende Material agnostisch gegenüber einer Disziplin ist, erfordert der Akt des Edierens Entscheidungen, die maßgeblich von den Bedürfnissen bestimmter Fachrichtungen geprägt sind. So wird eine von Linguist*innen erstellte Edition sprachlichen Merkmalen wie Wortgrenzen viel größere Bedeutung beimessen als eine von Historiker*innen verantwortete. Die disziplinäre Ausrichtung ist dabei noch keine hinreichende Beschreibung, bietet aber eine erste Orientierung.

Die Auswahl der Merkmalsausprägungen orientiert sich grob an den Disziplinen, die auch Patrick Sahle in seinem Katalog aufnimmt, wobei die Liste leicht modifiziert wurde. So wurden beispielsweise die Sprachwissenschaften hinzugefügt. Diese sind vor allem dann relevant, wenn auch Textkorpora ohne kritischen Apparat mit aufgenommen werden sollen. Außerdem wurde darauf geachtet, dass die Werte ungefähr dem Zuschnitt der FIDs entsprechen, da aus Text+-Perspektive die Kennzeichnung der Disziplin als Voraussetzung für einen Datenaustausch mit den FIDs gesehen wird. Damit wäre diese Anforderung erfüllt, wobei allerdings zu bedenken ist, dass die praktische Relevanz eines Datenaustauschs mit den FIDs in Bezug auf Editionen angesichts der Befunde aus Kapitel 3.1.2 nicht überschätzt werden darf.

Eine weitere Facette ist die Breite der Edition, die die Präsentationsformen des edierten Materials betrifft. Die Zusammenstellung der Ausprägungen ist der Auswertung von RIDE entnommen und spiegelt die verschiedenen Textstufen von der Einbindung der Originale über die Transkription hin zu einem edierten Text und zusätzlichen Interpretationsstufen wie einer Übersetzung, Kommentaren oder semantischen Daten wider. Das entspricht zum einen den Wünschen der Interviewpartner*innen, die Informationen zur Beigabe von Abbildungen aus verschiedenen Gründen als sehr relevant einzuschätzen. Auch zu Übersetzungen und Kommentaren wünschten sich Teilnehmer*innen Angaben im Register. Zum anderen zählt die Einbindung von Bildern mittlerweile zur etablierten Best Practice. Die Breite der Edition bietet darüber hinaus aber auch eine implizite Orientierung, welche methodische Ausrichtung die Edition verfolgt. Das Merkmal gibt zumindest einen ersten Hinweis darauf, wie mit den Textzeugen umgegangen wird und ob eher das Dokument oder das Werk im Vordergrund steht. Damit wird die in der Forschung kontrovers diskutierte Frage berührt, ob bei einer digitalen Edition eine möglichst genaue Wiedergabe aller Textzeugen angestrebt werden soll, oder ob der edierte Text einschließlich der Verzeichnung von Varianten in einem kritischen Apparat genügt. Das Merkmal versucht hier zu abstrahieren und die methodische Diskussion auf nachprüfbar und neutrale Fakten zu reduzieren. Das Ergebnis ist keine präzise methodische Kategorisierung, sondern lediglich Hinweise, die den Nutzer*innen des Registers ebenso wie interessierten Editor*innen eine grobe Einschätzung ermöglichen. Dafür lassen

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

sich die Informationen relativ unkompliziert und präzise erheben, was angesichts eines so komplexen Themas wie Editionen ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist.

Die Sprache der Edition als letztes Merkmal besitzt weniger methodische als vielmehr praktische Relevanz. Während die Sprache des edierten Materials bereits bei den inhaltlichen Kategorien erfasst wird, betrifft diese Angabe die Sprache, die in der Einleitung, den Kommentaren oder den Übersetzungen verwendet wird. Wenn das Interface einer digitalen Edition verschiedene Spracheinstellungen anbietet, kann das ebenso vermerkt werden. Da es sich um ein einfach zu erhebendes Merkmal handelt, das den Nutzer*innen einen gewissen Komfort bietet, wäre eine Aufnahme empfehlenswert. Eine hohe Priorisierung ist damit allerdings nicht verbunden. Da Text+ im nationalen Forschungskontext angesiedelt ist, ist von einem hohen Anteil deutschsprachiger Editionen auszugehen, auch wenn in bestimmten Fachdisziplinen oder bei internationalen Kooperationen sicher auch andere Sprachen verwendet werden.

Theoretisch wären hier noch zahlreiche andere Merkmale denkbar, die im Hinblick auf die FAIR-Kriterien oder Best Practice Ansätze relevant sind. So könnte man etwa erfassen, ob eine Edition barrierefrei ist. Allerdings ergeben sich hier eine Reihe von Problemen bei der Frage, was konkret darunter zu verstehen ist. Zudem ist das Thema in Bezug auf digitale Editionen bislang noch wenig reflektiert (Martinez et al. 2019). Auch die Nutzerfreundlichkeit des Interfaces ist ein Aspekt, der zwar Relevanz besitzt, aber schwierig zu formalisieren ist, da sich hier konkrete Regeln noch nicht etabliert haben. Die Interviewteilnehmer*innen sahen eine gute Usability bei digitalen Editionen zwar als wichtig an, blieben in ihren Definitionen dafür aber eher vage. Am ehestens ließe sich noch die Existenz einer generischen und gegebenenfalls auch einer facettierten Suche als Konsens aus den Interviews sowie den allgemeinen Grundsätzen zur Best Practice herausarbeiten. Ob dieses Merkmal allerdings so großen Nutzen bringt, dass seine aufwendige Erhebung gerechtfertigt ist, darf kritisch gesehen werden. Insgesamt stand daher bei der Abwägung im Vordergrund, möglichst wenige und konkrete Merkmale aufzunehmen, um die Ressourcen für die Eigenschaften frei zu halten, die in fast allen Interviews als besonders wichtig beschrieben wurden: angestrebte Vollständigkeit und Aktualität.

In die oben definierten Ziele des Registers fügt sich eine umfassende Verknüpfung mit Ressourcen zu Editionstools, wie dies aus Text+-Perspektive angedacht ist (vgl. 111), eher schwierig ein. Zusätzliche Informationen in der Form von Definitionen aller Merkmale und Ausprägungen, die den Nutzer*innen etwa bei Mouseover angezeigt werden, sind absolut sinnvoll und sollten angeboten werden. Ob das Register der ideale Ort für ausführliche Informationen zu Software und Tools ist, die für die Erstellung digitaler Editionen relevant sind, erscheint zumindest in Rahmen des hier entwickelten Konzepts fraglich. Eine Zusammenstellung solcher Informationen würde sich eher in einem separaten Lexikon anbieten, das bei relevanten Beispielen dann auf die entsprechenden Registerinträge verweisen kann. Eine vergleichbare Sammlung bietet bereits das an der Universität Graz angesiedelte Kompetenznetzwerk Digitale Edition mit seinem Weißbuch an (Klug).

5.6. Vorschlag eines Datenmodells

Das oben entwickelte Datenmodell ist in Abbildung 14 nochmals zusammengefasst. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte, schematische Darstellung, die sich in Teilen an das IFLA-LRM anlehnt. Das Schema verzeichnet die wichtigsten Entitäten, wobei *work* dem edierten Material entspricht, unabhängig davon, ob es sich um ein Werk im Sinn eines Autor*innenwerks handelt oder um ein Sammelwerk ohne identifizierbaren Autor, wie etwa einen Urkundenbestand. Die *expression* entspricht der Edition. In der Regel sollten unterschiedliche Ausgabeformate als eigene *expression* modelliert werden, da sich beispielsweise ein Datendump in einem Forschungsdatenrepositorium vom Interface der Edition in seinem Funktionsumfang deutlich unterscheidet. Im Einzelfall kann es aber durchaus Sinn ergeben, ein alternatives Ausgabeformat als *manifestation* einer Edition aufzufassen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Retrodigitalisat einer gedruckten Edition vorliegt. Um die Darstellung übersichtlich zu halten, sind die Merkmale von *work*, *expression* und *manifestation* separat in Tabellen angegeben.

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Abbildung 14: Schematische Darstellung des vorgeschlagenen Datenmodells

5.7. Überlegungen zu Interface und Features des Registers

Die zwei unterschiedlichen Zugänge zu Editionen, einmal von der inhaltlichen und dann von der editorischen Perspektive her, sollten sich in jedem Fall auch im Interface widerspiegeln. Das ließe sich über unterschiedliche Einstiegspunkte lösen. Denkbar wäre eine relativ reduzierte Startseite, die ein Browsing nach den drei grundlegenden Kategorien Autor*innen, Werken und Editionen sowie eine Volltextsuche in den Metadaten anbietet. Ein vergleichbares Konzept verfolgt beispielsweise das Editionsportal der Oxford University Press (Oxford Scholarly Editions Online). Bei den einzelnen Browsing-Seiten sollten dann jeweils für alle verknüpften Informationen Such- und Filtermöglichkeiten angeboten werden. Konkret wäre das bei den Autor*innen eine freie Suche nach dem Namen, der im Idealfall auch alle alternativen Namensvarianten gemäß des verknüpften Normdatei-Eintrags umfasst. Auch eine Filtermöglichkeit nach Geschlecht, sofern die Information in den verwendeten Normdaten enthalten ist, kann sinnvoll sein. Das Browsing nach Werken könnte dann die freie Suche nach Titel, jeweils in allen im Normdatensatz enthaltenen Varianten, sowie Filtermöglichkeiten für die Entstehungszeit, Sprache, Medientyp und Gattung umfassen. Die Option, die Suche auf eine bestimmte Entstehungszeit einzugrenzen, sollte als Zeitstrahl angeboten werden. Auch eine Volltextsuche in den Titeln der Edition ist als Ergänzung zur Suche im Werkstitel bei diesem Zugang sicherlich hilfreich. Beim Explorieren der Editionen sind dann neben einer freien Suche nach dem Editionstitel, den beteiligten Personen und den Institutionen alle anderen Merkmale als Auswahlfelder anzugeben.

Der Eintrag zur jeweiligen Edition sollte für die Nutzer*innen auf einen Blick die Basisdaten, das heißt vor allem die bibliographischen Informationen, das allgemeine Ausgabeformat und gegebenenfalls einen Link zur Edition, enthalten. Ob die weiteren Daten zur Edition ebenfalls gleich in der Standard-Ansicht sichtbar sein sollen, oder ob dafür eine erweiterte Ansicht sinnvoller ist, hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Es sollte auf jeden Fall auf Übersichtlichkeit geachtet werden.

Damit wären die Volltextsuche in den Titeln und die direkte Zugriffsmöglichkeit auf die Edition über Links, die in den Interviews hohe Priorität erhielten, abgedeckt. Bezüglich anderer Features war das Echo aus den Interviews eher gemischt. Das betrifft unter anderem Möglichkeiten zur Personalisierung, etwa in Form einer Merkliste. Wenn das Register als Rechercheinstrument konzipiert wird, das im Idealfall langfristig in die Rechercheroutinen der Forscher*innen eingebunden wird, ist daher ein Blick auf die Praxis bei den Ressourcen hilfreich, über die die Forscher*innen bislang nach Editionen suchen. Hier spielt die Nutzung eines persönlichen Accounts bei Suchvorgängen eine eher untergeordnete Rolle. Selbst bei Bibliothekskatalogen dient das persönliche Konto meist weniger der Speicherung der Suche – auch wenn das theoretisch möglich ist – als vielmehr dem Bestellvorgang. Da die Suchstrategien meist eine komplexe Kombination verschiedener Hilfsmittel umfassen, strukturieren und speichern Forscher*innen ihre Suchergebnisse eher in ihrer lokalen Arbeitsumgebung. Der Mehrwert eines Nutzer*innenkontos erscheint daher überschaubar. Davon unbenommen ist die Frage eines Accounts für Personen und Institutionen, die Daten für das Register beisteuern. Das wäre jedoch eher in den Bereich der Authentifizierung und Datenerhebung einzuordnen und fällt nicht mehr unter die Fragestellung, die im Rahmen der Masterarbeit betrachtet wird.

Wichtiger wäre dagegen die Möglichkeit, Suchergebnisse exportieren zu können, gerade im Sinne der für Text+ wichtigen FAIR-Kriterien. Wie oben ausgeführt, bietet die Nutzung von Linked Open Data im Hinblick auf aktuelle und zukünftige Verknüpfungsmöglichkeiten großes Potenzial. Daher sollte das Register, so fern die Daten über RDF oder OWL modelliert sind, auch einen Export in diesen Formaten, etwa als RDF/XML, anbieten. Hier kann auch über

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

einen SPARQL-Endpoint nachgedacht werden. Zusätzlich wäre auch eine OAI-PMH-Schnittstelle für den Export der Metadaten denkbar. Aus Nutzer*innensicht ist es wichtig, auch Exportformate in bestehende Infrastrukturen mitzudenken. Da vor allem Geisteswissenschaftler*innen häufig Literaturverwaltungsprogramme nutzen, wäre ein Download von Suchergebnissen in den gängigen Formaten hierfür (bibtext, endnote, RIS) oder als csv-Datei sinnvoll. Wenn das Register FRBRisiert ist, bietet sich auch BIBFRAME als Exportformat an. Dieser Metadatenstandard ist zwar noch nicht überall verbreitet, wird aber perspektivisch im Bibliotheksbereich MARC21 ersetzt. Insgesamt ist eine größere Auswahl beim Download immer von Vorteil, hängt aber vom konkreten Aufwand bei der Umwandlung in verschiedene Formate ab. Daher lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt keine eindeutigen Empfehlungen abgeben. Allgemein ist lediglich zu betonen, dass neben innovativen auch einfache Formate wie csv, txt oder RIS Beachtung finden sollten, da dies die größte Kompatibilität mit Software ermöglicht, die im Bereich der Bürokommunikation verbreitet ist.

Features, die über die Metadaten hinausgehen und auf die Textdaten der einzelnen Editionen zielen, können in dem hier vorgestellten Konzept nicht verwirklicht werden. Insbesondere eine Volltextsuche in den Editionen selbst ist nicht realistisch, wie die Rückmeldungen aus den Interviews mit Text+-Bezug ergeben haben. Die Ergebnisse aus den übrigen Interviews zeigen allerdings, dass dieser Punkt ohnehin für Nutzer*innen nicht die größte Priorität besitzt. Die Vision einer Volltextsuche in den Texten wurde zwar durchaus grundsätzlich begrüßt, letztlich war den meisten Teilnehmer*innen aber die Vollständigkeit und Aktualität des Registers wichtiger als eine tiefe Erschließung. Oder wie ein Teilnehmer formulierte:

„Was kann nur dieses Projekt? Und das ist, glaube ich, die Zusammenfassung, die Oberfläche, die Zugänglichkeit. Alles weitere, und deshalb auch eine zu tiefer gehende Registeraufschlüsselung, das ist gar nicht Sinn der Sache.“ (I5, S. 12)

Daher setzt das hier entwickelte Konzept eher auf eine schlanke Struktur. Features, die über den direkten Zugriff auf die Edition über einen Link, die Volltextsuche in den Metadaten und umfassende Möglichkeiten zum Download der Daten durch die Nutzer*innen hinausgehen, sind nicht vorgesehen.

Eine mögliche Ausnahme bildet die Visualisierung von Beziehungen innerhalb des Registers. Wenn die Daten als Linked Open Data verfügbar sind, beispielsweise in Form von RDF-Tripeln, ließe sich das mit Standardtools zur Visualisierung von Graphen wie Gephi (Gephi) relativ unkompliziert umsetzen. Damit könnte durchaus ein Mehrwert erreicht werden, da beispielsweise die Sichtbarmachung von Verbindungen zwischen Editor*innen und Projekten oder zwischen verschiedenen Editionen eines Textes in den Interviews ausdrücklich gewünscht wurde. Diese Informationen wären bei der vorgeschlagenen Modellierung in den Daten enthalten und könnten als Service für die Nutzer*innen dann auch graphisch erschlossen werden, wie dies beispielsweise der Katalog von Greta Franzini anbietet (Andorfer et al. 2022).

Sollte das Register gut angenommen werden, kann perspektivisch auch eine Verknüpfung mit weiteren Diensten angedacht werden. Beispielsweise könnten über die bibliographischen Links zu Rezensionen von Editionen angeboten werden, etwa über eine Kooperation mit RIDE oder Rezensionsplattformen wie recensio.net. Für den Anfang genügen jedoch zunächst die beschriebenen Features.

5.8. Überlegungen zum Aufwand bei der Datenerhebung und Datenpflege

Wie bereits mehrfach betont wurde, stehen eine angestrebte Vollständigkeit und eine dauerhaft gesicherte Aktualisierung der Daten sehr weit oben auf der Prioritätenliste potenzieller Nutzer*innen. Der Einsatz der Ressourcen sollte sich daher auf diesen Punkt konzentrieren. Dafür ist es von erheblicher Bedeutung, wie die Daten in das Register gelangen. Den Grundstock an Daten liefern die an Text+ beteiligten Institutionen, doch streben die Projektbeteiligten durchaus eine Erweiterung dieser Basis an:

„Also, wollen wir es mal so sagen, in der Registry in Editions bauen wir ja nicht so sehr das Carport für die Autos, die wir haben, sondern wir bauen ein Parkdeck und hoffen halt, dass möglichst viele mit ihren Autos vorbeischauen.“ (111, S. 13)

Wie die Datenerweiterung erfolgen soll, ist noch unklar. Aktuell sind wichtige Player im Bereich gedruckter und digitalisierter Editionen noch nicht als Partnerinstitutionen in Text+ eingebunden, so dass erhebliche blinde Flecken entstehen können. Ein solcher Player wären beispielsweise die MGH, die mehrere hundert Editionen im Bereich der mittelalterlichen Geschichte herausgeben. Die meisten dieser Editionen liegen lediglich digitalisiert vor, mittlerweile entstehen aber auch digitale Editionen (Assmann und Sahle 2008). Um alle Lücken zu schließen, kann die Initiative jedoch nicht allein von Herausgeber*innen ausgehen. Bei älteren Editionen sind diese vielleicht gar nicht mehr wissenschaftlich aktiv, zudem muss erst eine gewisse kritische Masse an Einträgen erreicht werden, um durch die Attraktivität des Registers eine Pull-Wirkung zu erzielen. Oder um im Bild des Interviewpartners zu bleiben: es braucht einen aktiven Einparkservice, um das Parkdeck zu füllen.

Kurzfristig stehen im Rahmen von Text+ sicherlich personelle Ressourcen zur Verfügung, die für den Aufbau eines Grundstocks an Daten genutzt werden können. Wie umfangreich diese Ressourcen sind, ist der Verfasserin der Arbeit nicht bekannt. Für den ersten Datenimport können die in Kapitel 3 vorgestellten Kataloge und Portale ausgewertet werden. Bei manchen dieser Angebote wird ein automatisches Harvesten möglich sein, bei anderen dagegen nicht. So bieten die Kataloge von Greta Franzini und Patrick Sahle die Daten jeweils zum Download auf GitHub an. Bei den Bibliothekskatalogen besteht die Herausforderung darin, Editionen überhaupt als solche zu identifizieren, bevor die Daten gegebenenfalls heruntergeladen werden können (vgl. Kapitel 3.1.1).

Wenn das hier vorgeschlagene Datenmodell vollumfänglich umgesetzt wird, besteht ein großes Arbeitspaket in der Verknüpfung der Editionen mit Autor*innen und Werken, wobei die entsprechenden Datensätze entweder dem entsprechenden Normsatz aus der GND oder einer vergleichbaren Normdatei entnommen bzw. dort angelegt werden müssten. Das wäre sicherlich einer der aufwendigsten und inhaltlich anspruchsvollsten Arbeitsschritte. Hierbei können ergänzend fachspezifische Portale, wie sie in Kapitel 3.3 beschrieben sind, herangezogen werden. Im Einzelfall kann auch eine Kontaktaufnahme zu den Editor*innen oder Fachvertreter*innen sinnvoll sein. Dafür stellt dieser Verknüpfungsschritt aber auch den größten Mehrwert dar und eröffnet vielfältige Gelegenheiten zu Kooperationen.

Die Aufnahme der Institution ins Datenmodell, die durch eine flexible Zuweisung von Rollen bei Bedarf auch noch ausgebaut werden kann, kann in diesem Sinne genutzt werden, um das Register zu einem attraktiven Partner für andere Projekte und Institutionen zu machen. Das gilt sowohl für DH-spezifische Communities als auch für fachspezifische Angebote, die Editionen verzeichnen und ihrerseits eine Verknüpfung ihrer Daten anstreben. Ein möglicher

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

Partner wäre das Open Philology Projekt, das an der Universität Leipzig angesiedelt ist (The Open Philology Project). Aber auch die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank, die einen Relaunch mit Schwerpunkt auf Linked Open Data plant, wäre als potenzieller Kooperationspartner denkbar.

Hierbei handelt es sich auch um strategische Entscheidungen, die das Gedeihen des Registers über die Projektphase hinaus fördern könnten. Wenn es gelingt, das Register sowohl innerhalb der DH-Community als auch darüber hinaus als attraktives Angebot zu verankern, kann mit höherer Wahrscheinlichkeit mit einer langfristigen Unterstützung durch die Nutzer*innen gerechnet werden. Beispiele wie die mittlerweile abgeschaltete Editionen-Datenbank (vgl. Kapitel 3.2) verdeutlichen, dass erfolgreich gestartete Projekte durchaus auch noch nach einiger Zeit scheitern können. Es braucht daher auf jeden Fall dauerhaft verfügbare personelle Ressourcen für die Aktualisierung und Pflege des Registers. Je geringer diese Ressourcen veranschlagt sind, desto wichtiger ist eine aktive Nutzer*innen-Community, die einen gewissen Teil zur Aktualisierung der Daten beitragen kann. Ein Register, das allerdings nach einer geförderten Anfangsphase hauptsächlich auf das Engagement von Nutzer*innen bei der Erweiterung der Datenbestände setzt, läuft Gefahr, seine Relevanz einzubüßen, wie dies etwa bei dem Katalog von Greta Franzini zu beobachten ist. Es wäre dem Projekt Text+ zu wünschen, dass ihm das von einem Interviewpartner vorhergesagt Schicksal erspart bleibt:

„Ich glaube, dass Sie mit der Finanzierung, die die NFDI da hat, einen wunderbaren organisierten tollen Anlauf machen. Und dann, wenn es in den institutionellen Betrieb übernommen werden müsste, entweder keine Institution dafür geradesteht oder der Institution die Fähigkeiten fehlen, einen ausreichenden Überblick über die Vorgänge zu bekommen. Selbst in einer bibliographischen Beschreibung scheitert es überall dort, wo nicht fachliches Engagement mit dabei ist.“ (I13, S. 8)

5.9. Minimale Anforderungen

Bei der Entwicklung des Konzepts wurde eine Beschränkung auf wenige, aber dafür wichtige Merkmale versucht. Eine drastische Reduzierung des Arbeitsaufwands ließe sich daher nur durch einen Verzicht auf eine getrennte Modellierung von Autoren, Werken und Editionen erreichen. Das hätte aber durchaus Auswirkungen auf die Attraktivität des Registers. Vor allem für primär inhaltlich an Editionen interessierte Nutzer*innen würde ein wichtiger Mehrwert wegfallen.

Dennoch wäre auch ein reduziertes Modell denkbar, das lediglich eine Volltextsuche in den Titeln der Editionen anbietet. Damit wäre die Suche ungenauer, da der Titel der Edition nicht zwangsläufig dem allgemein geläufigen Titel des Werks entsprechen muss und auch Autor*innennamen in ganz unterschiedlichen Schreibweisen und Varianten auftauchen. Auch eine Verlinkung der Registerdaten mit anderen Ressourcen wäre eingeschränkt. Zum Teil ließe sich das Problem für Werke mit eindeutig identifizierter Autor*in lösen, wenn zumindest die Autor*innenamen erfasst und mit dem entsprechenden Eintrag in einer Normdatei verknüpft werden. Für Werke, die keine Autor*in haben, wird eine Identifizierung und Verlinkung dagegen schwieriger.

Diese Nachteile sind aber immer noch akzeptabel, wenn Vollständigkeit und Aktualität gewährleistet werden können. Ein Interviewpartner formulierte das so:

5. Vorschläge für das Konzept des Registers

„Vollständigkeit. Also, sehr, sehr viel. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. [...] Dann ist Volltextsuche in Titeln schon cool hilfreich.“ (I13, S. 16)

Angesichts der langen Tradition des Edierens müsste Vollständigkeit aber dann tatsächlich relativ weit zeitlich zurückgehend gesichert sein (vgl. Kapitel 5.2). Digitale Editionen sind aus momentaner Sicht nur die Spitze des sehr viel größeren Eisbergs an Editionen. Ein Konzept, das Wissenschaftler*innen bei ihrem inhaltlichen Forschungsinteresse abholt, um sie an die Vorteile digitaler Editionen zu gewöhnen, muss sich also auch mit gedruckten und digitalisierten Editionen in großem Umfang auseinandersetzen. Wenn dies gegeben ist, genügen schon einige Basisfunktionalitäten, um einen Mehrwert zu bringen. Je systematischer das edierte Material recherchierbar ist, desto mehr steigert sich dieser Mehrwert. Bei der Gestaltung des Interfaces müsste dann zumindest die Perspektive auf das edierte Material mitgedacht werden, auch wenn eine explizite Modellierung von Autor*innen und Werken nicht angestrebt wird. Klare und gut sichtbare Hinweise, was genau im Register aufgenommen ist und Tipps für eine Suche nach edierten Quellen sollten selbstverständlich sein.

Die Vollständigkeit ist auch aus editionsorientierter Perspektive sehr wichtig. Die Minimalversion des Registers aus dieser Perspektive würde in der vollständigen Verzeichnung aller verfügbaren digitalen Editionen anhand der vorgeschlagenen Merkmale bestehen. Da die digitalen Editionen aktuell nur einen kleinen Teil der vorhandenen Editionen ausmachen, wäre damit die Attraktivität des Registers für eine inhaltliche Suche sehr reduziert. Primäre Zielgruppe wären dann die Herausgeber*innen digitaler Editionen. Das Register wäre für Fachwissenschaftler*innen höchstens als Ergänzung zu den etablierten fachspezifischen Ressourcen, die primär gedruckte Editionen verzeichnen, interessant. In diesem Fall könnte allerdings auf die Aufnahme gedruckter Editionen durchaus verzichtet werden, da das Register in dieser Form für die Auffindung von Druckwerken keinen nennenswerten Mehrwert bietet. Allenfalls eine separate Modellierung von Autor*in und Werk wäre hier noch ein Vorteil, dessen Relevanz aber eigentlich erst bei einer annähernd vollständigen Erfassung aller Editionen und Editionsformate zum Tragen kommt. Analog zum Wunsch einer Interviewteilnehmer*in, die sich aus inhaltsorientierter Perspektive das Register als „geschichtsquellen.de 2.0“ (I4) vorstellt, wäre diese Lösung eher ein Register „Sahle 2.0“, das das Prinzip des durchaus erfolgreichen Katalogs digitaler Editionen von Patrick Sahle weiterführt. Auch das wäre eine verdienstvolle Aufgabe, da Sahles Katalog keine Vollständigkeit erreicht und die Strukturierung nach eher groben Kriterien erfolgt. In diesem Fall richtet sich das Angebot aber vorwiegend an die DH-Community. Ein Brückenschlag zwischen Befürwortern digitaler Editionen und Fachwissenschaftler*innen über den Weg eines gemeinsamen Registers wäre nicht mehr wahrscheinlich. Angesichts der grundsätzlichen Ausrichtung der NFDI wäre das eine durchaus plausible Entscheidung, die aber transparent gemacht werden sollte.

Transparenz ist nicht nur bei digitalen Editionen, sondern auch für Register äußerst wichtig. Letztlich muss die Grundsatzentscheidung getroffen werden, wie ernst die gedruckten und digitalisierten Editionen gegenüber den digitalen zu nehmen sind. Im Forschungsalltag spielen sie noch immer eine erhebliche Rolle und werden das angesichts der Langlebigkeit von Editionen auch noch lange tun. Wenn das Register alle Stränge der Editorik verbinden möchte, muss dem auch in der Struktur des Registers Rechnung getragen werden, mit allen hier erläuterten Auswirkungen auf den Umfang des Registers und die Modellierung der Daten. Wenn das nicht geleistet werden kann oder soll, ist eine Beschränkung auf digitale Editionen unter Umständen sinnvoller. Dann können die Ressourcen auf die Erreichung dieses Ziels konzentriert werden. Perspektivisch kann dann immer noch darüber nachgedacht werden, etwa durch eine Verknüpfung der Einträge mit etablierten Fachportalen, eine größere Relevanz für inhaltlich orientierte Forscher*innen zu erreichen.

6. Schlussbemerkungen

Ziel der Masterarbeit war es, ein Konzept für ein Register zu erarbeiten, das Editionen aus dem deutschen Forschungs- und Förderraum umfassend verzeichnet. Dabei soll das Register, das im Kontext von Text+ und der NFDI entsteht, einerseits digitale Editionen sichtbar machen und fördern, andererseits aber auch gedruckte Editionen aufnehmen. Diese auf den ersten Blick vielleicht konträr anmutenden Ziele ergeben im Kontext des Forschungsfelds digitaler Editionen, das von dem Spannungsverhältnis zwischen digitalen Innovationen auf der einen und dem Druckwesen noch stark verhafteten Traditionen auf der anderen Seite geprägt ist, durchaus Sinn. Wie die Analyse der Debatten um digitale Editionen deutlich gemacht hat, bestehen zwischen den Erkenntnispotenzialen, die mit den technischen Möglichkeiten einhergehen, und den Bedürfnissen und Prioritäten der Anwender*innen zum Teil noch erhebliche Differenzen. Ein Register, das alle Editionen unabhängig von ihrem Format erfasst und zugänglich macht, könnte ein wichtiger Brückenschlag zwischen diesen Positionen sein. Denn letztlich dienen, ungeachtet der zahlreichen grundlegenden Unterschiede zwischen digitalen und analogen Formaten, alle Editionen dazu, Texte durch eine wissenschaftliche Aufbereitung für Forschungen zur Verfügung zu stellen.

Diese verbindende Perspektive wurde auch in den Experteninterviews deutlich, die als Grundlage des Konzepts dienen. Für die befragten Forscher*innen stand die Suche nach dem edierten Material im Vordergrund, das in Form von Editionen zugänglich gemacht wird. Dabei spielte das Format eine untergeordnete Rolle. Da die Forscher*innen in der Regel bereits über effiziente Suchstrategien innerhalb ihres engeren Fachbereichs verfügen, betrachten sie ein Register vor allem für die Lehre und die interdisziplinäre Vernetzung als hilfreich. Dafür sind eine angestrebte Vollständigkeit und eine hohe Aktualität wichtige Voraussetzungen.

Ergänzend dazu wurde das Register in den Interviews durchaus auch als zentrales Verzeichnis digitaler Editionen gesehen, das eine wichtige Informationsquelle für Editor*innen sein kann, die digitale Editionsprojekte planen bzw. umsetzen. Diese Funktion ist aber von der inhaltlichen Suche getrennt zu betrachten, da ganz andere Zielgruppen mit eigenen Bedürfnissen angesprochen werden. Doch auch aus dieser Perspektive sind Vollständigkeit und Aktualität von großer Bedeutung.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wurde ein Konzept entwickelt, das sowohl die inhaltsorientierte als auch die editionsorientierte Perspektive berücksichtigt. Ein zentrales Element ist dabei die getrennte Modellierung von Editionen und dem darin ediertem Material, die mit der Orientierung an FRBR an aktuelle Entwicklungen im bibliothekarischen Bereich anknüpft. Das ermöglicht eine gezielte Suche nach Quellen, die auch bei der Suche nach Editionen in klassischen Bibliothekskatalogen noch immer eine Herausforderung darstellt. Damit könnte ein Mehrwert für die Auffindbarkeit von gedruckten und digitalen Editionen geschaffen werden, der das Register attraktiv für Forscher*innen macht. Eine möglichst umfassende Verknüpfung von Personen und Werken mit der zentralen Normdatei GND, die Verwendung einer im Bereich der Geisteswissenschaften etablierten Ontologie sowie die Bereitstellung der Daten als Linked Open Data ist der Ausgangspunkt, das Register mit anderen Hilfsmitteln zu vernetzen. Wie die im Rahmen der Arbeit durchgeführte Standortanalyse zeigt, ist gerade in Bezug auf Linked Open Data einiges in Bewegung, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige Projekte bereits reif genug für eine Verlinkung der Daten mit dem Register sind. Es steht jedoch zu erwarten, dass vor allem im Bereich der Verzeichnung von Handschriften in Zukunft noch mehr Projekte entstehen, so dass

6. Schlussbemerkungen

perspektivisch auch eine Aufnahme von Handschriften – ein mehrfach gewünschtes Feature in den Interviews – denkbar wäre.

Für die Verzeichnung der Editionen wurde ein Datenmodell entwickelt, das sich auf wenige, aber zentrale Merkmale beschränkt. Vor allem auf die Aufnahme stark umstrittener Kategorien wurde verzichtet. Aus den Interviews sowie dem Forschungsüberblick wurde deutlich, dass die in den Fachwissenschaften verwendeten Labels für die methodische Ausrichtung einer Edition äußerst problematisch sind. So wertvoll sie auch für fachinterne Debatten sein mögen, so gering ist ihre tatsächliche Aussagekraft im Kontext eines disziplinübergreifenden Registers. Es wurde daher versucht, möglichst objektiv zu definierende Merkmale einer Edition zu finden, die dennoch für Nutzer*innen genügend Aussagekraft haben, um eine grobe Einordnung zu ermöglichen. Dazu zählen neben der Auswahl nach inhaltlichen Kriterien wie der Quellengattung vor allem die disziplinäre Verortung, die Breite und die Sprache der Edition. Ein weiterer Fokuspunkt waren Merkmale, die die FAIR-Kriterien widerspiegeln. Auch hier wurde versucht, angesichts der Fluidität des Forschungsfelds digitaler Editionen sich auf zentrale Funktionen zu beschränken. Da im Rahmen der Standortanalyse Transparenz sowie die Orientierung an etablierten Standards als Kernpunkte einer Best Practice sowie des Anspruchs an FAIRe Editionen herausgearbeitet wurden, lag ein Fokus auf Merkmalen, die diese Dimensionen gut abbilden. Dazu zählen die Downloadmöglichkeiten, das verwendete Datenmodell, die Art der Dokumentation des Datenmodells, die Wiederverwendungsrechte, die Schnittstellen und die Verknüpfungen zu Normdateien.

Die vorgeschlagene Modellierung ist nicht ohne Herausforderungen. Vor allem die Definition der edierten Werke kann etwa bei Sammeleditionen schwierig werden. Insgesamt ist hier der größte Arbeitsaufwand zu erwarten, da für eine hohe Qualität der Verzeichnung auch in gewissem Umfang Fachkenntnisse oder zumindest eine inhaltliche Beschäftigung mit den Editionen nötig sind. Zwar gibt es bereits zahlreiche etablierte Hilfsmittel in den einzelnen Disziplinen, doch können diese in der Regel nicht automatisch abgefragt werden, sondern sind manuell auszuwerten. Dafür bietet sich an dieser Stelle aber eine gute Gelegenheit zur Kooperation mit fachspezifischen Projekten, die sich ihrerseits gerade in einer Umbruchphase hin zu mehr Vernetzung befinden. Anreize kann gegebenenfalls die Aufnahme von Institutionen in verschiedenen Rollen in das Register bieten. Eine weitere Herausforderung stellt die Menge der aufzunehmenden Editionen dar. Aus fachlicher Sicht sind Editionen ab dem 19. Jahrhundert relevant, hier wäre insbesondere eine Recherche von Retrodigitalisaten aus Nutzer*innensicht wünschenswert, aber unter Umständen aufwendig.

Um das Konzept flexibel an die im Rahmen von Text+ zur Verfügung stehenden Ressourcen anpassen zu können, wurden abschließend einige Überlegungen zu den minimalen Anforderungen an das Register dargelegt. Aus den Interviews ging einhellig hervor, dass eine zumindest angestrebte Vollständigkeit und Aktualität oberste Priorität haben. Wenn dies gewährleistet ist, wäre auch ein Verzicht auf die Modellierung nach den FRBR-Modell denkbar. Damit wäre die Suche nach Quellen zwar eingeschränkt, aber über die zeitliche Einteilung der Quellen und eine Volltextsuche in den Titeln der Editionen immer noch in gewissem Umfang möglich. Wenn eine umfassende Aufnahme gedruckter, digitalisierter und digitaler Editionen nicht geleistet werden kann, wäre als minimale Option ein Register ausschließlich für digitale Editionen denkbar. Damit stellt es zwar kein umfassendes Hilfsmittel für die Suche nach Editionen mehr dar, kann aber bei einer klaren Kommunikation und annähernden Vollständigkeit als ergänzendes Instrument von Forscher*innen wahrgenommen werden. Der oben beschriebene Brückenschlag müsste dann aber anderen Projekten überlassen bleiben.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Textrad von Patrick Sahle (Sahle 2013a, S. 47).....	7
Abbildung 2: Überblick über Beziehungen im IFLA-LRM (Riva et al. 2018, S. 86).....	21
Abbildung 3: Entity-Relationship-Modell der Analyse-Datenbank	34
Abbildung 4: Verteilung der Interviewpartner*innen nach Disziplinen	36
Abbildung 5: Verteilung der Interviewpartner*innen nach Infrastrukturperspektive.....	36
Abbildung 6: Verteilung der Interviewpartner*innen nach Forschungserfahrung	37
Abbildung 7: Verteilung der Interviewpartner*innen nach beruflicher Position	38
Abbildung 8: Anteil digitaler vs. digitalisierter/gedruckter Editionen in der eigenen Forschungspraxis	46
Abbildung 9: Anteil digitalisierter vs. gedruckter Editionen in der eigenen Forschungspraxis	46
Abbildung 10: Priorisierung der Editions-Merkmale durch Interviewpartner*innen (ohne Text+).....	61
Abbildung 11: Priorisierung der Merkmale der edierten Quellen durch Interviewpartner*innen (ohne Text+).....	65
Abbildung 12: Priorisierung der Inhalte der edierten Quellen durch Interviewpartner*innen (ohne Text+).....	67
Abbildung 13: Priorisierung möglicher Features des Register durch Interviewpartner*innen (ohne Text+).....	69
Abbildung 14: Schematische Darstellung des vorgeschlagenen Datenmodells	93

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Epocheneinteilung bei den Katalogen von Patrick Sahle und Greta Franzini	26
Tabelle 2: Matrix zur Verteilung der Interviewpartner*innen auf Disziplinen und Infrastrukturperspektive.	37
Tabelle 3: Priorisierung der Merkmale und Features durch Interviewpartner*innen aus dem Kontext von Text+	71
Tabelle 4: Vorschlag für die Aufnahme von Merkmalen der Editionen im Register	87

Literaturverzeichnis

- 18thConnect. <https://18thconnect.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- AAD Gattungsgenres. <http://uri.gbv.de/terminology/aadgenres/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Adalbert von Heidenheim, Relatio. 06.02.2023. <http://www.geschichtsquellen.de/werk/25>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Albrecht von Johansdorf: Lyrik. <https://handschriftencensus.de/werke/2037>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Alfred Escher Briefedition. <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/projektbeschreibung>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Andorfer, Peter, Ksenia Zaytseva, und Greta Franzini. 2022. Catalogue Digital Editions: The Web Application. <https://dig-ed-cat.acdh.oeaw.ac.at/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Andrews, Tara, und Caroline Mace. 2013. Beyond the Tree of Texts: Building an Empirical Model of Scribal Variation through Graph Analysis of Texts and Stemmata. *Literary and Linguistic Computing* 28 (4): 504–521. <https://doi.org/10.1093/lc/fgt032>.
- ANNIS. <https://korpling.github.io/ANNIS/4.5/user-guide/index.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Apollon, Daniel, und Claire Bélisle. 2014. The Digital Fate of the Critical Apparatus. In *Digital Critical Editions*, Hrsg. Daniel Apollon, Claire Bélisle und Philippe Régner. Topics in the Digital Humanities, 81–113. Urbana: University of Illinois Press.
- ARC Metadata Scheme. 2017. http://wiki.collex.org/index.php/Submitting_RDF. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Assmann, Bernhard, und Patrick Sahle. 2008. *Digital ist besser: Die Monumenta Germaniae Historica mit den dMGH auf dem Weg in die Zukunft - eine Momentaufnahme*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 1. Norderstedt: Books on Demand GmbH. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/2317>.
- avldigital. <https://www.avldigital.de/de/recherchieren/datenquellen/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Babeu, Alison. 2019. The Perseus Catalog: of FRBR, Finding Aids, Linked Data, and Open Greek and Latin. In *Digital Classical Philology: Ancient Greek and Latin in the Digital Revolution*, Hrsg. Monica Berti. Age of Access? Grundfragen der Informationsgesellschaft, Bd. 10, 53–72. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110599572-005>.
- Baillet, Anne, und Anna Busch. 2021. Editing for Man and Machine: Digital Scholarly Editions and their Users. *Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship* 15-16: 175–187. <https://doi.org/10.4000/variants.1220>.
- BAS Webservice. <https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Baum, Constanze. 2022. Diskussionsbericht Sektion IV. Schnittstellen. In *Digitale Literaturwissenschaft: Germanistische Symposien*, Hrsg. Fotis Jannidis, 833–848. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05886-7_34.
- Bavarikon. <https://www.bavarikon.de/?lang=de>. Zugegriffen: 27. März 2023.

- BEACON Editionsprojekte. <https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:BEACON#Editionsprojekte>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- BEACON link dump format specification. <https://github.com/gbv/beaconspec>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Beck, Friedrich (Hrsg.). 2012. *Die archivalischen Quellen: Mit einer Einführung in die historischen Hilfswissenschaften*, 5. Aufl. Köln: UTB.
- Bekiari, Chryssoula, Martin Doerr, Patrick Le Boeuf, und Pat Riva. 2017. *Definition of FRBRoo: A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism*: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). <https://repository.ifla.org/handle/123456789/659>.
- Bibliotheca Legum Project. <http://www.leges.uni-koeln.de/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Blackwell, Christopher, und Neel Smith. 2019. The CITE Architecture: a Conceptual and Practical Overview. In *Digital Classical Philology: Ancient Greek and Latin in the Digital Revolution*, Hrsg. Monica Berti. Age of Access? Grundfragen der Informationsgesellschaft, Bd. 10, 73–94. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110599572-006>.
- Bleeker, Elli, Ronald Haentjens Dekker, und Bram Buitendijk. 2021. Texts as Hypergraphs: An Intuitive Representation of Interpretations of Text. *Journal of the Text Encoding Initiative* 14. <https://doi.org/10.4000/jtei.3919>.
- Bleier, Roman. 2021. How to Cite this Digital Edition? *Digital Humanities Quarterly* 15 (3). <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/15/3/000561/000561.html>.
- Bosse, Arno. 2019. II.2 Place. In *Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age*, Hrsg. Howard Hotson und Thomas Wallnig, 79–95. Göttingen: Göttingen University Press. <http://dx.doi.org/10.17875/gup2019-1146>.
- Bougard, François, Matthieu Cassin, William Duba, Claudia Fabian, Christoph Flüeler, und Anne-Marie Turcan-Verkerk. 2020. International Standard Manuscript Identifier (ISMI). *Digitalia* 15 (1): 45–52. <https://doi.org/10.36181/digitalia-00003>.
- Buchanan, George, Sally Jo Cunningham, Ann Blandford, Jon Rimmer, und Claire Warwick. 2005. Information Seeking by Humanities Scholars. In *Research and Advanced Technology for Digital Libraries: ECDL 2005*, Hrsg. Andreas Rauber, Stavros Christodoulakis und A Min Tjoa. Lecture Notes in Computer Science, Bd. 3652, 218–229. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/11551362_20.
- Burrows, Toby. 2022. Linked Open Data and Medieval Studies: Some Lessons from the Mapping Manuscript Migrations Project. *International Journal of Humanities and Arts Computing* 16 (1): 64–77. <https://doi.org/10.3366/ijhac.2022.0277>.
- Burrows, Toby, Doug Emery, Mitch Fraas, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page, Lynn Ransom, Emma Thomson, Jouni Tuominen, Athanasios Velios, und Hanno Wijsman. 2020a. Mapping Manuscript Migrations Knowledge Graph: Data for Tracing the History and Provenance of Medieval and Renaissance Manuscripts. *Journal of Open Humanities Data* 6 (1). <https://doi.org/10.5334/johd.14>.
- Burrows, Toby, Antoine Brix, Doug Emery, A. Fraas, E. Hyvönen, Esko Ikkala, M. Koho, David Lewis, Synnøve Myking, Kevin R. Page, Lynn Ransom, E. Thomson, J. Tuominen, H. Wijsman, und P. Willcox. 2020b. Linked Open Data Vocabularies and

- Identifiers for Medieval Studies. In *Digital Humanities in the Nordic Countries: Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference*, Hrsg. Sanita Reinsone, Inguna Skadiņa, Anda Baklāne und Jānis Daugavietis, 211–218. Riga. <http://ceur-ws.org/Vol-2612/short5.pdf>.
- Burrows, Toby, Matthew Holford, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page, und Athanasios Velios. 2021. Transforming TEI Manuscript Descriptions into RDF Graphs. In *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing*, Hrsg. Francesca Spadini, Francesca Tomasi und Georg Vogeler. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 15, 143–154. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/55231>.
- Busse, Laura, Wilfrid Enderle, Rüdiger Hohls, Thomas Meyer, Jens Prellwitz, und Annette Schuhmann (Hrsg.). 2018. *Clio Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften*, 2. Aufl. Berlin. <https://guides.clio-online.de/guides>.
- C21 Editions. <https://www.c21editions.org/publications-and-outputs/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Calvo, José. 2016. Atlas de Datos: New Catalogue of Digital Editions in Spanish. <http://www.morethanbooks.eu/atlas-de-datos-digital-editions-spanish/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Capitularia. <https://capitularia.uni-koeln.de>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- CARE Principles of Indigenous Data Governance. 2022. <https://www.gida-global.org/care>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Caria, Federico, und Brigitte Mathiak. 2018a. A Hybrid Focus Group for the Evaluation of Digital Scholarly Editions of Literary Authors. In *Digital Scholarly Editions as Interfaces*, Hrsg. Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber und Gerlinde Schneider. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 12, 267–286. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/9120>.
- Caria, Federico, und Brigitte Mathiak. 2018b. Minimal Functionality for Digital Scholarly Editions. In *Digital Cultural Heritage*, Hrsg. Marinos Ioannides, Lecture Notes in Computer Science 10605, 350–363. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75826-8_28.
- Carius, Hendrikje. 2021. Europäische Gelehrtennetzwerke digital rekonstruieren : Vernetzung von Briefmetadaten mit Early Modern Letters Online (EMLO). *Bibliotheksdienst* 55 (1): 29–41. <https://doi.org/10.1515/bd-2021-0008>.
- Christensen, Michael Stenskjær, Jeffrey C. Witt, und Ueli Zahnd. 2021. Re-conceiving the Christian Scholastic Corpus with the Scholastic Commentaries and Texts Archive. In *Digital Humanities and Christianity: An Introduction*, Hrsg. Tim Hutchings und Claire Clivaz, 47–76. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110574043-003>.
- CIDOC-CRM. <https://cidoc-crm.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Clio online Web-Verzeichnis. <https://www.clio-online.de/webresource/page>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- CMIF. <https://github.com/TEI-Correspondence-SIG/CMIF>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Cools, Hans, und Roberta Padlina. 2021. Formal Semantics for Scholarly Editions. *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing*, Hrsg.

- Francesca Spadini, Francesca Tomasi und Georg Vogeler. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 15, 97–124. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/55229>.
- correspSearch: Search scholarly editions of letters. 2022. <https://correspsearch.net/en/about.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Crane, Gregory. 2013. Purpose of the Perseus Catalog. https://sites.tufts.edu/perseuscatalog/?page_id=208. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Cummings, James. 2018. A World of Difference: Myths and Misconceptions about the TEI. *Digital Scholarship in the Humanities* 34 (Supplement 1): i58-i79. <https://doi.org/10.1093/lc/fqy071>.
- Dängeli, Peter. 2019. Die Nachhaltigkeitsproblematik digitaler Editionen – Workshopbericht. <https://dhd-blog.org/?p=11033>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Dängeli, Peter, und Martin Stuber. 2020. Nachhaltigkeit in langjährigen Erschließungsprojekten. FAIR-Data-Kriterien bei Editions- und Forschungsplattformen zum 18. Jahrhundert. *Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts* 11:34–51. <https://doi.org/10.24894/2673-4419.00004>.
- DARIAH-DE Collection Registry. <https://de.dariah.eu/web/guest/collection-registry>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Data Catalog Vocabulary. <https://www.w3.org/ns/dcat#>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- DBIS. https://dbis.ur.de/index.php?bib_id=ub_ba&colors=31&ocolors=40&ref=about. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Dekker, Ronald Haentjens, Elli Bleeker, Bram Buitendijk, Astrid Kulsdom, und David J. Birnbaum. 2018. TAGML: A Markup Language of Many Dimensions. Presented at Balisage: The Markup Conference 2018, Washington, DC, July 31. In *Proceedings of Balisage: The Markup Conference 2018*. Balisage Series on Markup Technologies, Bd. 21. <https://doi.org/10.4242/BalisageVol21.HaentjensDekker01>.
- Del Rosselli Turco, Roberto. 2016. The Battle We Forgot to Fight: Should We Make a Case for Digital Editions? In *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, Hrsg. Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo. Digital Humanities Series, Bd. 4, 219–238. Cambridge: Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0095.12>.
- Digital Humanities in der Schweiz. <https://www.sgeaj.ch/forschung/dh/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Digital Latin Library. <https://catalog.digitallatin.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Dillen, Wout. 2019. On Edited Archives and Archived Editions. *International Journal of Digital Humanities* 1 (2): 263–277. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00018-4>.
- DNB BIBFRAME. 18.08.2022. <https://www.dnb.de/bibframe>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- DNB Linked Data Service. 11.07.2021. <https://www.dnb.de/EN/lds>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Döring, Nicola, Jürgen Bortz, und Sandra Pöschl-Günther. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*, 5. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>.

- DTABf. Deutsches Textarchiv – Basisformat (2011–2022). Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
<http://deutschestextarchiv.de/doku/basisformat>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Early Modern Places. <https://github.com/culturesofknowledge/emplaces>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- e-codices. <https://e-codices.unifr.ch/de>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- ediarum. 2022. <https://www.bbaw.de/bbaw-digital/telota/forschungsprojekte-und-software/ediarum>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Edition Visualization Technology. <http://evt.labcd.unipi.it/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Editionen-Datenbank. <https://edlex.de/index.php?title=Editionen-Datenbank>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Editionenportal Thüringen. <http://www.editionenportal.de/index.php?id=426>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Edlex. <https://edlex.de/index.php?title=Edlex>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- e-editiones Strategy. 2022. <https://www.e-editiones.org/pages/strategy/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Eggert, Paul. 2019. The Archival Impulse and the Editorial Impulse. *Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship* 14: 3–22.
<https://doi.org/10.4000/variants.570>.
- eLaborate. 2022. <https://elaborate.huygens.knaw.nl>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- EpiDoc. <https://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Home/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Europeana. <https://www.europeana.eu/de>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Fachkollegium Theologie. 2022. Handreichung zu Editionsprojekten.
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/fachkollegium_107_editionen.pdf. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Faust Edition Digital. <https://www.faustedition.net/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Fischer, Franz. 2017. Digital Corpora and Scholarly Editions of Latin Texts: Features and Requirements of Textual Criticism. *Speculum* 92 (S1): S265-S287.
<https://doi.org/10.1086/693823>.
- Fischer, Franz. 2020. Representing the Critical Text. In *Handbook of Stemmatics: History, Methodology, Digital approaches*, Hrsg. Philipp Roelli. De Gruyter Reference, 405–427. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110684384>.
- Flüeler, Christoph. 2015. Digital Manuscripts as Critical Edition.
<https://schoenberginstitute.org/2015/06/30/digital-manuscripts-as-critical-edition/>.
 Zugegriffen: 27. März 2023.
- FORCE11. 2014. The FAIR Data Principles. <https://force11.org/info/the-fair-data-principles/>.
 Zugegriffen: 27. März 2023.
- Förderkriterien für wissenschaftliche Editionen in der Literaturwissenschaft. 2015.
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/foerderkriterien_editionen_literaturwissenschaft.pdf. Zugegriffen: 27. März 2023.

- Fortier, Alexandre, Heather J. Pretty, und Daniel B. Scott. 2022. Assessing the Readiness for and Knowledge of BIBFRAME in Canadian Libraries. *Cataloging & Classification Quarterly* 60 (8): 708–735. <https://doi.org/10.1080/01639374.2022.2119456>.
- Franzini, Greta. A Catalogue of Digital Editions. https://github.com/gfranzini/digEds_cat. Zugriffen: 27. März 2023.
- Franzini, Greta. 2018. How to contribute a digital edition to the Catalogue. https://github.com/gfranzini/digEds_cat/blob/master/CONTRIBUTING.md. Zugriffen: 27. März 2023.
- Franzini, Greta, Melissa Terras, und Simon Mahony. 2016. A Catalogue of Digital Editions. In *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, Hrsg. Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo. Digital Humanities Series, Bd. 4, 161–182. Cambridge: Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0095.09>
- Franzini, Greta, Melissa Terras, und Simon Mahony. 2019. Digital Editions of Text: Surveying User Requirements in the Digital Humanities. *Journal on Computing and Cultural Heritage* 12 (1): 1–23. <https://doi.org/10.1145/3230671>.
- Fritze, Christiane. 2019. Wohin mit der digitalen Edition? *Bibliothek Forschung und Praxis* 43 (3): 432–440. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2068>.
- Gaitanou, Panorea, Ioanna Andreou, Miguel-Angel Sicilia, und Emmanouel Garoufallou. 2022. Linked Data for Libraries: Creating a Global Knowledge Space, a Systematic Literature Review. *Journal of Information Science*. <https://doi.org/10.1177/01655515221084645>.
- Gallica. <https://gallica.bnf.fr>. Zugriffen: 27. März 2023.
- Gantert, Klaus, und Margrit Lauber-Reymann. 2023. Bibliothekskataloge und Discovery-Systeme. In *Informationsressourcen: Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten*, 3. Aufl., Hrsg. Klaus Gantert und Margrit Lauber-Reymann, 67–98. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110673272-007>.
- Gengnagel, Tessa, Frederike Neuber, und Daniela Schulz. 2022. Criteria for Reviewing the Application of FAIR Principles in Digital Scholarly Editions, Version 1.1. <https://web.archive.org/web/20230120155729/https://ride.i-d-e.de/fair-criteria-editions/>. Zugriffen: 27. März 2023.
- Gengnagel, Tessa, Frederike Neuber, und Daniela Schulz. 2023. EDITORIAL: FAIR Enough? Evaluating Digital Scholarly Editions and the Application of the FAIR Data Principles. *RIDE* 16. <https://doi.org/10.18716/ride.a.16.0>.
- GeoNames. <https://www.geonames.org>. Zugriffen: 27. März 2023.
- Gephi. <https://github.com/gephi/gephi/wiki>. Zugriffen: 27. März 2023.
- Germanistik im Netz. <https://www.germanistik-im-netz.de>. Zugriffen: 27. März 2023.
- Geschichtsquellen.de. <http://www.geschichtsquellen.de>. Zugriffen: 27. März 2023.
- Getty Thesaurus of Geographic Names. <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/>. Zugriffen: 27. März 2023.
- Given, Lisa M., und Rebekah Willson. 2018. Information Technology and the Humanities Scholar: Documenting Digital Research Practices. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 69 (6): 807–819. <https://doi.org/10.1002/asi.24008>.

- Glauch, Sonja. 2022. Welche Lebenserwartung haben digitale Editionen? In *Digitale Mediävistik: Perspektiven der Digital Humanities für die Altgermanistik*, Hrsg. Elisabeth Lienert, Joachim Hamm, Albrecht Hausmann und Gabriel Viehauser. Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung. Themenheft 12, 65–75. Oldenburg. <https://doi.org/10.25619/BmE20223195>.
- GND Sachbegriff Edition. 2023. <https://explore.gnd.network/gnd/4132033-5>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- GND Sachbegriff Quelle. <https://explore.gnd.network/gnd/4135952-5>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Gödde, Katja. 2022. Die Rolle von Fachinformationsdiensten im Forschungsdatenmanagement. Bachelorthesis, Technische Hochschule Köln. <https://publiscologne.th-koeln.de/frontdoor/index/index/docId/1971>.
- Goetz, Hans-Werner. 2006. *Proseminar Geschichte: Mittelalter*, 3. Aufl. Stuttgart: Ulmer.
- HAB Digitale Editionen. <https://www.hab.de/digitale-editionen/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Handschriftenportal. <https://handschriftenportal.de/info/about>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Handschriftenzensus: Marburger Repertorium. <https://handschriftencensus.de/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Hannemann, Jan., und Jürgen Kett. Linked Data for Libraries. In *World Library and Information Congress: 76th IFLA general Conference and Assembly, Gothenburg, 10–15 August 2010*. <https://www.ifla.org/past-wlic/2010/149-hannemann-en.pdf>.
- Harbeck, Matthias, und Matthias Kaun. 2019. Forschungsdaten und Fachinformationsdienste – eine Bestandsaufnahme. *Bibliothek Forschung und Praxis* 43 (1): 35–41. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2015>.
- Hartmann von Aue: Lieder. <https://handschriftencensus.de/werke/2052>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Heinzelmann, Susanne, Jan Biela, Michelle Andersson, Cordula Klaus, und Patrick Frankenbach. 2019. Evaluierung des Förderprogramms "Fachinformationsdienste für die Wissenschaft". <https://doi.org/10.5281/zenodo.3378232>.
- Helfferich, Cornelia. 2011. *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*, 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>.
- Helfferich, Cornelia. 2022. Leitfaden- und Experteninterviews. In *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, 3. Aufl., Hrsg. Nina Baur und Jörg Blasius. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_55.
- Hinkelmanns, Peter, und Katharina Zeppezauer-Wachauer. 2020. ez ist ein wârheit, niht ein spel, daz netze was sinewel: Die MHDBDB im Semantic Web. In *Digitale Methoden und Objekte in Forschung und Vermittlung der mediävistischen Disziplinen: Akten der Tagung Bamberg, 08.-10.November 2018*, Hrsg. Martin Fischer, 73–84. Bamberg: University of Bamberg Press. <https://doi.org/10.20378/irb-56078>.
- Hinrichs, Erhard, Peter Leinen, Alexander Geyken, Andreas Speer, und Regine Stein. 2022. *Text+: Language- and text-based Research Data Infrastructure*: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6452002>.
- Historicum.net. <https://www.historicum.net/home/>. Zugegriffen: 27. März 2023.

- Hodel, Tobias Mathias. 2021. Eine Zunft im digitalen Wandel: die Editionswissenschaften 2.0 in der Schweiz. *Bulletin der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften* 27 (3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5590079>.
- Humanities Commons. <https://hcommons.org>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Huskey, Samuel. 2017. The Library of Digital Latin Texts (LDLT). <https://digitallatin.org/blog/library-digital-latin-texts-ldlt>. Zugegriffen: 27. März 2023..
- Huskey, Samuel. 2022. The Visual [Re]Presentation of Textual Data in Traditional and Digital Critical Editions. *magazén* 3 (1): 116–138. <http://doi.org/10.30687/mag/2724-3923/2022/05/005>
- IMS Speech. <https://www.ims.uni-stuttgart.de/en/research/resources/tools/ims-speech/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- International Medieval Bibliography. <https://www.brepols.net/series/imb-o>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle, und Malte Rehbein. 2017. *Digital Humanities: Eine Einführung*. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3>.
- Kalliope. 2022. <https://kalliope-verbund.info/de/index.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Kamzelak, Roland S. 2012. Empfehlungen zum Umgang mit Editionen im digitalen Zeitalter. *Editio* 26 (1): 202–209. <https://doi.org/10.1515/editio-2012-0018>.
- Katifori, Akrivi, Elena Torou, Costas Vassilakis, und Constantin Halatsis. 2008. Supporting Research in Historical Archives: Historical Information Visualization and Modeling Requirements. In *Proceedings of 12th International Conference Information Visualisation. July 9 - 11, 2008, London, UK*, 32–37. <https://doi.org/10.1109/IV.2008.70>.
- Kelly, Aodhán. 2015. Tablet Computers for the Dissemination of Digital Scholarly Editions. *Manuscritica: Revista de Crítica Genética* (28): 123–140. <https://www.revistas.usp.br/manuscritica/article/view/177799>.
- Klug, Helmut W. (Hrsg.). *KONDE Weißbuch*. <https://www.digitale-edition.at/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Klug, Helmut W., und Selina Galka. Liste der Hybrid-Editionen. In *KONDE Weißbuch*, Hrsg. Helmut W. Klug. <https://www.digitale-edition.at/o:konde.117>.
- Koolen, Marijn, und Peter Boot. 2020. Facilitating Reusable Third-Party Annotations in Digital Editions. In *Annotations in Scholarly Editions and Research: Functions, Differentiation, Systematization*, Hrsg. Julia Nantke und Frederik Schlupkothén, 177–200. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110689112-009>.
- Kuckartz, Udo, und Stefan Rädiker. 2022. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*, 5. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Kuczera, Andreas. 2016. Digital Editions beyond XML - Graph-based Digital Editions. In *The 3rd HistInformatics Workshop. Proceedings of the 3rd HistInformatics Workshop on Computational History (HistInformatics 2016): co-located with Digital Humanities 2016 conference (DH 2016)*, Hrsg. Marten Düring, Adam Jatowt und Johannes Preiser-Kappeller, 37–46. http://ceur-ws.org/Vol-1632/paper_5.pdf.
- Kuczera, Andreas. 2021. TEI Beyond XML – Digital Scholarly Editions as Provenance Knowledge Graphs. In *Graph Technologies in the Humanities - Proceedings 2020, Vienna, Austria, February 21-22, 2020*, Hrsg. Tara Andrews, Franziska Diehr,

- Thomas Efer, Andreas Kuczera und Joris van Zundert, 101–123. <http://ceur-ws.org/Vol-3110/paper6.pdf>.
- Lamping, Dieter (Hrsg.). 2009. *Handbuch der literarischen Gattungen*. Stuttgart: Kröner.
- Le Bœuf, Patrick. 2012. Modeling Rare and Unique Documents: Using FRBR OO /CIDOC CRM. *Journal of Archival Organization* 10 (2): 96–106. <https://doi.org/10.1080/15332748.2012.709164>.
- Leblanc, Elena. 2018. Design of a Digital Library Interface from User Perspective, and its Consequences for the Design of Digital Scholarly Editions: Findings of the Fonte Gaia Questionnaire. In *Digital Scholarly Editions as Interfaces*, Hrsg. Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber und Gerlinde Schneider. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 12, 287–315. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/9121>.
- Library of Congress Genre/Form Terms. 2022. <https://id.loc.gov/authorities/genreForms.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Linne, Monika, Ines Drefs, Nora Dörrenbächer, Pascal Siegers, und Mathias Bug. 2021. GO FAIR und GO CHANGE: Chancen für das deutsche Wissenschaftssystem. In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, Hrsg. Markus Putnings, Heike Neuroth und Janna Neumann, 215-238. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-013>.
- Lyrik des deutschen Mittelalters. <https://www.ldm-digital.de/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Manifest für digitale Editionen. 2022. <https://dhd-blog.org/?p=17563>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Martinez, Merisa, Wout Dillen, Elli Bleeker, Anna-Maria Sichani, und Aodhán Kelly. 2019. Refining Our Conceptions of ‘Access’ in Digital Scholarly Editing: Reflections on a Qualitative Survey on Inclusive Design and Dissemination. *Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship* 14: 41–74. <https://doi.org/10.4000/variants.1070>.
- MESA: The Medieval Electronic Scholarly Alliance. 2022. <https://mesa-medieval.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Metagrid. <https://metagrid.ch/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- MLA Committee on Scholarly Editions. 2011. Guiding Questions for Veters of Scholarly Editions. <https://www.mla.org/Resources/Guidelines-and-Data/Reports-and-Professional-Guidelines/Publishing-and-Scholarship/Guidelines-for-Editors-of-Scholarly-Editions>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- ModNets. <https://modnets.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Monasterium.net. <https://www.monasterium.net/mom/home>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Neuroth, Heike, und Gudrun Oevel. 2021. Aktuelle Entwicklung und Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement in Deutschland. In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, Hrsg. Markus Putnings, Heike Neuroth und Janna Neumann, 537–555. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-029>.
- NFDI Konsortien. <https://www.nfdi.de/konsortien/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- NINES: Networked Infrastructure for Nineteenth-Century Electronic Scholarship. <https://nines.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.

- Ohge, Christopher. 2021. *Publishing Scholarly Editions*. Elements in Publishing and Book Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108766739>.
- ORCID und die GND.
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Projekte/Orcid/projektOrcid_node.html.
Zugegriffen: 27. März 2023.
- ORCID. <https://orcid.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- O'Sullivan, James, Michael Pidd, Órla Murphy, und Bridgette Wessels. 2022. Perspectives on the Future of Digital Editions & Publishing. In *Digital Humanities 2022, Conference Abstracts: The University of Tokyo, Japan, 25-29 July 2022*, 535–536.
<https://dh2022.adho.org/>.
- Oxford Scholarly Editions Online. <https://www.oxfordscholarlyeditions.com/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Perseus Digital Library. <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Philip Hainhofer Reiseberichte. <https://hainhofer.hab.de/reiseberichte>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Philosophie. https://www.ub.uni-koeln.de/sammlungen/schwerpunkte/philosophie/index_ger.html. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Pierazzo, Elena. 2014. Digital Documentary Editions and the Others. *Scholarly Editing: The Annual of the Association for Documentary Editing* 35:1–23.
<http://www.scholarlyediting.org/2014/essays/essay.pierazzo.html>.
- Pierazzo, Elena. 2015. *Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods*. Farnham: Ashgate.
- Pierazzo, Elena. 2016. Modelling Digital Scholarly Editing: From Plato to Heraclitus. In *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, Hrsg. Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo. Digital Humanities Series, Bd. 4, 41–58. Cambridge: Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0095.03>.
- Pierazzo, Elena, und Matthew James Driscoll. 2016. Introduction: Old Wine in New Bottles? In *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, Hrsg. Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo. Digital Humanities Series, Bd. 4, 1–15. Cambridge: Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0095.01>.
- Plachta, Bodo. 2018. Der ›edierter‹ Text: Grundpfeiler der Edition oder ›Zugeständnis‹ an den Leser? In *Digitale Metamorphose: Digital Humanities und Editionswissenschaft*, Hrsg. Roland Kamzelak und Timo Steyer. Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Bd. 2. https://doi.org/10.17175/sb002_002.
- Plüss, Rebekka, und Roberta Padlina. 2022. Wissensnetz der Zürcher Ehedaten des 16.–18. Jahrhunderts: Eine Anwendung von Semantic-Web-Technologien im Archiv. *ABI Technik* 42 (4): 230–241. <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0043>.
- Porter, Dot. 2013. Medievalists and the Scholarly Digital Edition. *Scholarly Editing* 34.
<http://scholarlyediting.org/2013/essays/essay.porter.html>.
- Porter, Dot. 2016. "What is an edition anyway?" My Keynote for the Digital Scholarly Editions as Interfaces conference, University of Graz. <https://www.dotporterdigital.org/what-is->

- [an-edition-anyway-my-keynote-for-the-digital-scholarly-editions-as-interfaces-conference-university-of-graz/](#). Zugegriffen: 27.März 2023.
- Price, Kenneth. 2009. Edition, Project, Database, Archive, Thematic Research Collection: What's in a Name? *Digital Humanities Quarterly* 3 (3).
<http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/3/3/000053/000053.html>.
- Principles for Metadata Reform.
[http://wiki.collex.org/index.php/Principles for Metadata Reform](http://wiki.collex.org/index.php/Principles_for_Metadata_Reform). Zugegriffen: 27.März 2023.
- Propylaeum. <https://www.propylaeum.de/>. Zugegriffen: 27.März 2023.
- Rabl, Irene. 2013. Der digitalisierte Nachlass der Brüder Bernhard und Hieronymus Pez. *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 121 (2).
<https://doi.org/10.7767/miog.2013.121.2.437>.
- Ralle, Inga Hanna. 2016. Maschinenlesbar – menschenlesbar. Über die grundlegende Ausrichtung der Edition. *editio. Internationales Jahrbuch für Editions-wissenschaft* 30 (1): 144-156. <https://doi.org/10.1515/editio-2016-0009>.
- Raza, Zahid, Khalid Mahmood, und Nosheen Fatima Warraich. 2019. Application of Linked Data Technologies in Digital Libraries: A Review of Literature. *Library Hi Tech News* 36 (3): 9–12. <https://doi.org/10.1108/LHTN-10-2018-0067>
- re3data: Registry of Research Data Repositories. 2022. <https://www.re3data.org/about>.
Zugegriffen: 27.März 2023.
- RI OPAC. <http://opac.regesta-imperii.de>. Zugegriffen: 27.März 2023.
- RIDE charts. 2023. <https://ride.i-d-e.de/data/charts-scholarly-editions/>. Zugegriffen: 27.März 2023
- RIDE: A Review Journal for Scholarly Digital Editions and Resources. 2022. <https://ride.i-d-e.de>. Zugegriffen: 27.März 2023.
- Riva, Pat, Patrick Le Boeuf, und Maja Žumer. 2018. *IFLA Library Reference Model: A Conceptual Model for Bibliographic Information*: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). <https://repository.ifla.org/handle/123456789/40>.
- Robinson, Peter. 2013. Towards a Theory of Digital Editions. *Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship* 10:105–132.
https://doi.org/10.1163/9789401209021_009.
- Romanistik. <https://fid-romanistik.de/forschungsdaten/suche-nach-forschungsdaten>.
Zugegriffen: 27.März 2023.
- Sahle, Patrick. 2013a. *Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 3: Textbegriffe und Recodierung*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 9. Norderstedt: Books on Demand.
<http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5353>.
- Sahle, Patrick. 2013b. *Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 8. Norderstedt: Books on Demand.
<http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5352>.
- Sahle, Patrick. 2013c. *Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 1: Das typografische Erbe*. Schriften des

- Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 7. Norderstedt: Books on Demand.
<http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5351>.
- Sahle, Patrick. 2014. Kriterien für die Besprechung digitaler Editionen: Version 1.1.
<https://www.i-d-e.de/publikationen/weitereschriften/kriterien-version-1-1/>. Zugegriffen:
 27. März 2023.
- Sahle, Patrick. 2016. What is a Scholarly Digital Edition? In *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, Hrsg. Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo. Digital Humanities Series, Bd. 4, 19–39. Cambridge: Open Book Publishers.
<https://doi.org/10.11647/OBP.0095.02>.
- Sahle, Patrick. 2022. A catalog of Digital Scholarly Editions. <https://www.digitale-edition.de/exist/apps/editions-browser/index.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Schröter, Marcus. 2018. Historische Volltextdatenbanken. In *Clio Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften*, 2. Aufl., Hrsg. Laura Busse, Wilfrid Enderle, Rüdiger Hohls, Thomas Meyer, Jens Prellwitz und Annette Schuhmann, B.4-1 – B.4-47. Berlin. <https://guides.clio-online.de/guides>.
- Siemens, R., M. Timney, C. Leitch, C. Koolen, und A. Garnett. 2012. Toward Modeling the Social Edition: An Approach to Understanding the Electronic Scholarly Edition in the Context of New and Emerging Social Media. *Literary and Linguistic Computing* 27 (4): 445–461. <https://doi.org/10.1093/lc/fqs013>.
- Šimek, Jakub. 2022. heiEDITIONS – eine Heidelberger Infrastruktur für Editionen (nicht nur) mittelalterlicher Texte. In *Digitale Mediävistik: Perspektiven der Digital Humanities für die Altgermanistik*, Hrsg. Elisabeth Lienert, Joachim Hamm, Albrecht Hausmann und Gabriel Viehauer. Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung. Themenheft 12, 27–46. Oldenburg. <https://doi.org/10.25619/BmE20223193>.
- Sinn, Donghee, und Nicholas Soares. 2014. Historians' Use of Digital Archival Collections: The web, Historical Scholarship, and Archival Research. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 65 (9): 1794–1809.
<https://doi.org/10.1002/asi.23091>.
- SiRO: Studies in Radicalism Online. <https://studiesinradicalism.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Slavistik-Guide. <https://slavistik-portal.de/datenpool/slavistik-guide-db.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Sommer, Dorothea. 2019. Fachinformationsdienste an der Bayerischen Staatsbibliothek: Ergebnisse des Transformationsprozesses und Ausblick. *ABI Technik* 39 (4): 271–281.
<https://doi.org/10.1515/abitech-2019-4004>.
- Sources online. 2023. <https://sources-online.org/index.md>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Spadini, Francesca, Francesca Tomasi, und Georg Vogeler (Hrsg.). 2021. *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 15. Norderstedt: Books on Demand.
<https://kups.ub.uni-koeln.de/54577>.
- Stäcker, Thomas. 2020. › A digital edition is not visible‹ – some thoughts on the nature and persistence of digital editions. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. Wolfenbüttel. https://doi.org/10.17175/2020_005.
- Stäcker, Thomas. 2022. Literaturwissenschaft und Bibliothek – Eine Beziehung im digitalen Wandel. In *Digitale Literaturwissenschaft: Germanistische Symposien*, Hrsg. Fotis

- Jannidis, 679–707. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05886-7_28.
- Tamper, Minna, Petri Leskinen, Jouni Tuominen, und Eero Hyvönen. 2020. Modeling and Publishing Finnish Person Names as a Linked Open Data Ontology. *CEUR Workshop Proceedings* 2695, 3-14. <http://ceur-ws.org/Vol-2695/>.
- TEI customization. <https://tei-c.org/guidelines/customization>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- TEI Publisher Registry. <https://www.e-editiones.org/map/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Text+: Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur. 2022. <https://www.text-plus.org>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- TextGrid Repository. <https://textgridrep.de/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- TextGrid. <https://textgrid.de/web/guest/kooperationsprojekte>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- The Open Philology Project. <https://sites.tufts.edu/perseusupdates/2013/04/04/the-open-philology-project-and-humboldt-chair-of-digital-humanities-at-leipzig/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Tiepmar, Jochen, und Gerhard Heyer. 2019. The Canonical Text Services in Classics and Beyond. In *Digital Classical Philology: Ancient Greek and Latin in the Digital Revolution*, Hrsg. Monica Berti. Age of Access? Grundfragen der Informationsgesellschaft, Bd. 10, 95–114. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110599572-007>.
- Tillett, Barbara. 2003. What Is FRBR? A Conceptual Model for the Bibliographic Universe. <https://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Union List of Artist Names. <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- van Zundert, Joris. 2018. On Not Writing a Review about Mirador: Mirador, IIF, and the Epistemological Gains of Distributed Digital Scholarly Resources. *Digital Medievalist* 11 (1): 5. <https://doi.org/10.16995/dm.78>.
- VIAF Virtual International Authority File. <https://www.oclc.org/de/viaf.html>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Vogeler, Georg. 2016. The Content of Accounts and Registers in their Digital Edition: XML/TEI, Spreadsheets, and Semantic Web Technologies. In *Konzeptionelle Überlegungen zur Edition von Rechnungen und Amtsbüchern des späten Mittelalters*, Hrsg. Jürgen Sarnowsky. Nova mediaevalia. 13-42. Göttingen: V&R unipress. <https://doi.org/10.14220/9783737006774.13>.
- Vogeler, Georg. 2019a. Digitale Editionspraxis: Vom pluralistischen Textbegriff zur pluralistischen Softwarelösung. In *Textgenese in der digitalen Edition*, Hrsg. Anke Bosse und Walter Fanta, 117–136. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110575996-008>.
- Vogeler, Georg. 2019b. The 'assertive edition'. *International Journal of Digital Humanities* 1 (2): 309–322. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00025-5>.
- Vogeler, Georg, Roman Bleier, und Christopher Pollin. 2022. "Ich glaube, Fakt ist...": Der geschichtswissenschaftliche Zugang zum Edieren. In *Digital History: Konzepte, Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaft*, Hrsg. Karoline Dominika

- Döring, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer, 171-190. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110757101-010>.
- Wareham, Andrew F., Theresa Dellinger, Jakob Sonnberger, Aaron Columbus, und Georg Vogeler. 2021. The 'Confronting the Digital' Debate and an Assertive Digital Edition: British History and Hearth Tax Records. In *Post-Proceedings of the 5th Conference Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN 2020) Riga, Latvia, October 21-23, 2020*, Hrsg. Sanita Reinsone, Inguna Skadiņa, Anda Baklāne und Jānis Daugavietis, 38–50. <https://ceur-ws.org/Vol-2865/paper4.pdf>.
- Wettlaufer, Jörg. 2018. Der nächste Schritt? Semantic Web und digitale Editionen. In *Digitale Metamorphose: Digital Humanities und Editionswissenschaft*, Hrsg. Roland Kamzelak und Timo Steyer. Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Bd. 2. https://doi.org/10.17175/sb002_007.
- Wiesenmüller, Heidrun, und Silke Horny (Hrsg.). 2017. *Basiswissen RDA: Eine Einführung für deutschsprachige Anwender*, 2. Aufl. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110544725>.
- Wolf, Jürgen. 2022. Handschriftencensus (HSC). Von der Handschrift zu den Metadaten. In *Digitale Mediävistik: Perspektiven der Digital Humanities für die Altgermanistik*, Hrsg. Elisabeth Lienert, Joachim Hamm, Albrecht Hausmann und Gabriel Viehauser. Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung. Themenheft 12, 115–136. Oldenburg. <https://doi.org/10.25619/BmE20223201>.
- Zapounidou, Sofia. 2020. *Study of library data models in the Semantic Web environment*. Phd Thesis, Ionian University, Department of Archives, Library Science and Museology, Corfu, Greece. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4018523>.
- Zenodo. 2022. <https://zenodo.org/>. Zugegriffen: 27. März 2023.
- Zeppezauer-Wachauer, Katharina. 2022. 50 Jahre Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB): Eine Jubiläums-Zeitreise zwischen Lochkarten, Pixel- Drachen, relationaler Datenbank und Graphdaten. In *Digitale Mediävistik: Perspektiven der Digital Humanities für die Altgermanistik*, Hrsg. Elisabeth Lienert, Joachim Hamm, Albrecht Hausmann und Gabriel Viehauser. Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung. Themenheft 12, 161–186. Oldenburg. <https://doi.org/10.25619/BmE20223203>.

Appendix

I. Interview-Leitfaden	118
II. Transkriptionsregeln	122

I. Interview-Leitfaden

Themenbereich I: Fragen zur Person

1. Welcher Disziplin würden Sie sich und Ihre Forschung selbst am ehesten zuordnen?¹
 - Alte Kulturen
 - Geschichtswissenschaften
 - Kunst-, Musik-, Theater und Medienwissenschaften
 - Sprachwissenschaften
 - Literaturwissenschaft
 - Sozial- und Kulturanthropologie, Außereuropäische Kulturen, Judaistik und Religionswissenschaft
 - Theologie
 - Philosophie
2. Wie ist Ihr Geburtsjahr?
3. Wie lange sind Sie bereits in der Forschung tätig (in Jahren)?
4. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu den Digital Humanities beschreiben:
 - a) Meine Forschung/Arbeit kann eindeutig dem Bereich der Digital Humanities zugeordnet werden.
 - b) Ich beschäftige mich regelmäßig, aber nicht ausschließlich mit Fragestellungen und/oder Methoden, die dem Bereich der Digital Humanities zugeordnet werden können.
 - c) Ich habe mich schon mindestens einmal aktiv mit Fragestellungen und/oder Methoden auseinandergesetzt, die dem Bereich der Digital Humanities zugeordnet werden können.
 - d) Ich habe mich bislang noch nicht aktiv mit Fragestellungen und/oder Methoden befasst, die dem Bereich der Digital Humanities zugeordnet werden können.
 - e) Ich erachte Fragestellungen und/oder Methoden, die dem Bereich der Digital Humanities zugeordnet werden können, als nicht relevant für meine Forschung/Arbeit.

Themenbereich II: Arbeit mit Editionen allgemein

5. Welche Rolle spielen wissenschaftliche Editionen bei Ihrer Arbeit?
6. Wie nutzen Sie Editionen konkret bei Ihrer Arbeit? Erläutern Sie das gerne an einem oder mehreren Beispielen!
7. Wie erlangen Sie bislang Kenntnis von Editionen, die relevant für Ihre Arbeit sind?
8. Welche Rolle spielen für Sie digitale Ressourcen für das Auffinden von Editionen? Wenn Sie digitale Ressourcen verwenden, welche sind dies konkret?
9. Wo liegen aus Ihrer Sicht bislang die größten Herausforderungen beim Auffinden von Editionen? Welche Werkzeuge würden Sie sich wünschen, um diese besser zu meistern?

¹ Basiert auf DFG-Fachsystematik 2020-24.

Themenbereich III: Digitale Editionen

10. Die folgende Definition sei vorgegeben:

„Eine digitale Edition ist dadurch bestimmt, dass sie nicht ohne wesentliche Informations- und Funktionsverluste in eine typografische Form gebracht werden kann – und in diesem Sinne über die druckbare Edition hinausgeht. Sie unterscheidet sich damit grundlegend von einer digitalisierten Edition, die den Editionstext zwar online verfügbar macht (etwa als PDF), aber nicht über dessen lineare Struktur hinausgeht.“²

Dieser Definition folgend, wie würden Sie das Verhältnis von gedruckten bzw. digitalisierten und digitalen Editionen bei Ihrer Arbeit beschreiben?

- a) Ich verwende ausschließlich digitale Editionen.
 - b) Ich verwende überwiegend digitale Editionen, vereinzelt aber auch gedruckte und/oder digitalisierte Editionen.
 - c) Ich verwende digitale Editionen auf der einen und gedruckte und/oder digitalisierte Editionen auf der anderen Seite etwa zu gleichen Teilen.
 - d) Ich verwende überwiegend gedruckte und/oder digitalisierte Editionen, vereinzelt aber auch digitale Editionen.
 - e) Ich verwende ausschließlich gedruckte und/oder digitalisierte Editionen.
11. Wenn Sie gedruckte und/oder digitalisierte Editionen verwenden, welches der beiden Formate (Druckwerk oder PDF-Version etc.) nutzen Sie im Vergleich häufiger? Die Nutzung digitaler Editionen ist hiervon unberührt.
- a) Ich verwende ausschließlich digitalisierte Editionen.
 - b) Ich verwende überwiegend digitalisierte Editionen.
 - c) Ich verwende gedruckte und digitalisierte Editionen etwa gleich häufig.
 - d) Ich verwende überwiegend gedruckte Editionen.
 - e) Ich verwende ausschließlich gedruckte Editionen.
 - f) Trifft auf mich nicht zu, da ich keine gedruckten oder digitalisierten Editionen verwende.
12. Welche Gründe gibt es für das von Ihnen eben geschilderte Nutzungsverhalten in Bezug auf die drei grundlegenden Formate von Editionen (Druckwerk, digitalisierte Edition, digitale Edition)? Welche Faktoren könnten eine Änderung dieses Verhaltens bewirken?
13. Welche Datenformate und Standards verwenden die digitalen Editionen, mit denen Sie bislang arbeiten? (z.B. XML-TEI, HTML, plain text, RDF, eigene Schemata)
14. Welche Datenformate und Standards präferieren Sie bei digitalen Editionen und warum?
15. Welche Merkmale hat Ihrer Meinung nach eine digitale Edition, die als Best-Practice-Beispiel für zukünftige Editionsprojekte dienen kann? Falls Sie ein oder mehrere Beispiele kennen, nennen Sie diese bitte!

² Die Definition basiert auf Sahle (2013b, S. 149).

Themenbereich IV: Ausgestaltung eines Registers

16. Das Konsortium Text+ plant die Erstellung eines umfassenden Registers, das perspektivisch alle wissenschaftlichen Editionen, die im deutschen Forschungs- und Förderraum entstanden sind oder zukünftig entstehen, verzeichnen und damit besser zugänglich machen soll. Dabei sollen alle Formen wissenschaftlicher Editionen (sowohl gedruckt als auch digital) berücksichtigt werden. Was würden Sie aus Ihrer Sicht von solch einem Register erwarten?
17. Text+ ist Teil der vielfältigen Bemühungen, eine nationale Forschungsdateninfrastruktur aufzubauen. Worin bestehen Ihrer Ansicht nach die „Forschungsdaten“ im Kontext von wissenschaftlichen Editionen?
18. Im Folgenden geht es um konkrete Merkmale von Editionen und Quellen, die Sie in einem solchen Register verzeichnet finden möchten bzw. nach denen Sie die Einträge in einem solchen Register durchsuchen bzw. filtern möchten.

Bitte geben Sie jeweils an, wie wichtig Ihnen das Merkmal erscheint auf einer Skala von **äußerst wichtig – wichtig – nicht besonders wichtig – vernachlässigbar – unerwünscht**.

Erläutern Sie auch, falls möglich, welche Art von Informationen Sie sich jeweils wie detailliert wünschen und welche Visualisierung sinnvoll wäre.

Hinweis: Die Angaben in eckigen Klammern dienen zur Nachfrage im Interview.

Merkmale und Eigenschaften der Edition:

- Grundlegende Methodik (z.B. diplomatische, historisch-kritische, generische Edition)
 - Editorische Richtlinien [Wie detailliert?]
 - Datenformat allgemein (digitale, digitalisierte, gedruckte Edition)
 - Datenformat konkret (z.B. PDF, XML-TEI, HTML, RDF)
 - Features der Edition (z.B. Abbildungen der Manuskripte, API, computerlinguistische Tools)
 - Informationen zum Interface von digitalen Editionen (z.B. bestimmte Programme oder Editionsumgebungen)
 - Aktualität (z.B. abgeschlossene oder offene Projekte, letztes Bearbeitungsdatum, Versionierung)
 - Merkmale der Qualitätssicherung (z.B. Zertifikate, Peer-Reviews)
 - Rechte, unter denen die Daten zur Verfügung gestellt werden
 - Zugänglichkeit der Daten (Accessibility)
 - Art und Umfang von ggf. vorhandenem Zusatzmaterial (z.B. Datenbanken, Text-Vorstufen) [Welches Zusatzmaterial insbesondere?]
 - Zuordnung zu einer Institution
 - Informationen zum Research Data Management
 - Zitierbarkeit (Persistent Identifier, Granularität)
- ➔ Welche der oben genannten Merkmale sollten auf jeden Fall auch als Facette bei der Suche im Register zur Verfügung stehen?

Merkmale und Eigenschaften der edierten Quelle(n):

- Autor
 - Entstehungsort
 - Entstehungszeit
 - Berichtszeitraum
 - Gattung bzw. Art der Quelle [Welche Kategorien?]
 - Sprachen und Schreibsystem der Quelle(n)
- ➔ Welche der oben genannten Merkmale sollten auf jeden Fall auch als Facette bei der Suche im Register zur Verfügung stehen?

Zusatzinformationen zum Inhalt der edierten Quellen:

- Personen
 - Orte
 - Themen oder Schlagworte
- ➔ Welche der oben genannten Merkmale sollten auf jeden Fall auch als Facette bei der Suche im Register zur Verfügung stehen?

19. Nun stehen die Features des Registers im Vordergrund. Bitte geben Sie jeweils an, wie wichtig Ihnen das Feature erscheint auf einer Skala von **äußerst wichtig – wichtig – nicht besonders wichtig – vernachlässigbar – unerwünscht**. Erläutern Sie auch, falls möglich, was Ihnen an einem solchen Feature wichtig wäre.

- Direkten Zugriff auf die Edition über Links /Persistent Identifier
- Möglichkeiten zur Personalisierung (z.B. Warenkorb, Merkliste)
- Download der Suchergebnisse [Welches Format?]
- Download der Daten mehrerer Editionen gleichzeitig
- Volltextsuche über verschiedene Editionen
- Visualisierung von Beziehungen zwischen Editionen [Welche Beziehungen (Personen, Editoren, Orte)?]

20. Welche Merkmale und Features sind Ihrer Meinung nach außerdem wichtig, die bislang noch nicht erwähnt wurden?

21. Welche Informationen und Funktionalitäten müsste ein Register für wissenschaftliche Editionen mindestens bereitstellen, damit es aus Ihrer Sicht von Forscher*innen sinnvoll genutzt werden kann?

II. Transkriptionsregeln

Die hier verwendeten Transkriptionsregeln stellen eine leicht veränderte Form der Vorschläge von (Kuckartz und Rädiker 2022, S. 200–201) dar.

1. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert, auch kurze Einwürfe wie „Ja“, „Nein“, „Genau“. Eine Leerzeile trennt die Sprechbeiträge.
2. Absätze der interviewenden Person werden durch „I:“, die der befragten Person durch „B:“ eingeleitet.
3. Es wird wörtlich transkribiert, aber nicht lautsprachlich. Vorhandene Dialekte werden möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
4. Die Sprache wird leicht geglättet, das heißt an das Schriftdeutsch angenähert. Die Wortstellung, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
5. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte „(...“ markiert.
6. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
7. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäußerungen werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der sprechenden Person nicht unterbrechen oder als direkte Antwort auf eine Frage zu verstehen sind.
8. Fülllaute wie „ähm“ werden nur transkribiert, wenn ihnen eine inhaltliche Bedeutung zugemessen wird.
9. Störungen von außen werden unter Angabe der Ursache in Doppelklammern notiert.
10. Lautäußerungen werden in einfachen Klammern notiert.
11. Wörter und Passagen, bei denen der Wortlaut nur vermutet wird, werden eingeklammert und am Ende mit einem Fragezeichen versehen.
12. Auf das Setzen von Zeitmarken wird verzichtet.

Erklärung

Ich erkläre hiermit gemäß § 9 Abs. 12 APO, dass ich die vorstehende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Des Weiteren erkläre ich, dass die digitale Fassung der gedruckten Ausfertigung der Masterarbeit ausnahmslos in Inhalt und Wortlaut entspricht und zur Kenntnis genommen wurde, dass diese digitale Fassung einer durch Software unterstützten, anonymisierten Prüfung auf Plagiate unterzogen werden kann.

(Datum)

(Unterschrift)